

**T. C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI**

**ÖĞRETMENLERİN YAPAY ZEKA FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ VE EĞİTİM- ÖĞRETİMDE YAPAY ZEKA
KULLANIMINA İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM: BİR PROGRAM
TASARISI ÖNERİSİ**

ADEM ÖZALTIĞ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**HAZİRAN, 2025
MUĞLA**

T. C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

ÖĞRETMENLERİN YAPAY ZEKA FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN
İNCELENMESİ VE EĞİTİM- ÖĞRETİMDE YAPAY ZEKA
KULLANIMINA İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM: BİR PROGRAM
TASARISI ÖNERİSİ

ADEM ÖZALTIĞ
ORCID NO: 0009-0009-0787-4329

TEZ DANIŞMANI
Doç. Dr. Ali YAKAR

YÜKSEK LİSANS TEZİ

HAZİRAN, 2025
MUĞLA

JÜRİ ONAY SAYFASI

Adem ÖZALTIĞ tarafından hazırlanan “Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi ve Eğitim- Öğretimde Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Hizmet İçi Eğitim: Bir Program Tasarısı Önerisi” başlıklı tez çalışması aşağıdaki jüri tarafından oy birliği ile Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak kabul edilmiştir.

Doç. Dr. Mecit ASLAN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Jüri Başkanı

Doç. Dr. Ali YAKAR
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Tez Danışmanı

Doç. Dr. Güler GÖÇEN KABARAN
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Üye

Tez savunma tarihi: 30/05/2025

Bu tez Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olması için gerekli şartları yerine getirmektedir.

Prof. Dr. Şevki KÖMÜR
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü

ETİK BEYANI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanan “Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi ve Eğitim-Öğretimde Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Hizmet İçi Eğitim: Bir Program Tasarısı Önerisi” başlıklı Yüksek Lisans Tez çalışmasında;

- Tez içinde sunulan veriler, bilgiler ve dokümanların akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde edildiğini,
- Tüm bilgi, belge, değerlendirme ve sonuçların bilimsel etik ve ahlak kurallarına uygun olarak sunulduğunu,
- Tez çalışmasında yararlanılan eserlerin tümüne uygun atıfta bulunarak kaynak gösterildiğini,
- Kullanılan verilerde ve ortaya çıkan sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapılmadığını,
- Bu tezde sunulan çalışmanın özgün olduğunu,

bildirir, aksi bir durumda aleyhime doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim. 30 /05 /2025

Adem ÖZALTIĞ

Bu tezde kullanılan ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndaki hükümlere tabidir.

ÖZET

ÖĞRETMENLERİN YAPAY ZEKA FARKINDALIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ VE EĞİTİM- ÖĞRETİMDE YAPAY ZEKA KULLANIMINA İLİŞKİN HİZMET İÇİ EĞİTİM: BİR PROGRAM TASARISI ÖNERİSİ

ADEM ÖZALTIĞ

Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı

Tez Danışmanı: Doç. Dr. Ali YAKAR

Haziran 2025, 293 Sayfa

Bilimsel düşüncenin evrimi, tarihsel süreçte farklı paradigmlar çerçevesinde gelişmiştir. Rönesans döneminde Francis Bacon'un tümevarım yöntemine yaptığı katkılar ve Galileo Galilei'nin sistematik gözlem ve deney yoluyla geliştirdiği deneysel yaklaşım, bilimsel yöntemin temelini oluşturmuştur. Isaac Newton'un determinist mekanik anlayışı ise klasik fiziğin çerçevesini belirlemiş ve uzun süre bilimsel düşünceye yön vermiştir. 20. yüzyıla gelindiğinde, kuantum fiziği ve görelilik kuramı gibi yeni bilimsel yaklaşımlar, klasik paradigmayı sorgulamış ve daha karmaşık, olasılıksal modellerin benimsenmesine yol açmıştır. Aynı yüzyılda ortaya çıkan sistem teorisi ve bağlantısallık temelli yaklaşımlar, disiplinler arası düşünme biçimlerini güçlendirmiştir. Günümüzde ise yapay zeka, makine öğrenmesi ve büyük veri analizleri gibi teknolojik gelişmeler, bilimsel düşünceye yeni bir boyut kazandırmakta; veri odaklı ve adaptif sistemlerin ön plana çıktığı bir paradigma dönüşümünü beraberinde getirmektedir. Artık bilgi, yalnızca bireysel öğrenme nesnelere olarak değil, birbirleriyle etkileşim içinde anlam kazanan dinamik bağlantılar bütünü olarak ele alınmaktadır. Bu noktada, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeylerinin artırılması, yalnızca bu teknolojileri tanımaktan öte, onların bilgi üretme ve işleme süreçlerini anlamayı da

gerektirmektedir. Eğitimde yapay zeka kullanımını, geleneksel bilgi aktarım modellerini dönüştürerek, öğrencilerin bilgiyi nasıl ilişkilendirdiği ve yapılandırdığı üzerine yoğunlaşmaktadır.

Spinoza'nın *Ethica* eserinde ortaya koyduğu “*karşılaşmalar*” kavramı, modern yapay zeka modelleriyle büyük bir benzerlik taşımaktadır. Spinoza'ya göre, bireyler ve olaylar izole varlıklar değil, karşılaşmalar ve ilişkiler bütünü içinde anlam kazanan unsurlardır. Günümüz yapay zeka teknolojileri de bilgiyi bireysel öznelliklerden ziyade, dinamik bağlantılar kurarak üretmekte ve öğrenme süreçlerini biçimlendirmektedir. Öğrencilerin yapay zeka destekli öğrenme ortamlarında sadece bilgi alan bireyler olmaktan çıkıp, bilgiyi aktif olarak üreten ve yorumlayan bireyler haline gelmesi, eğitim sistemlerinde köklü bir değişimi beraberinde getirmektedir. Bu değişim ile birlikte, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini belirlemek, bu farkındalığın çeşitli demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini analiz etmek ve yapay zeka destekli eğitim uygulamalarına yönelik bağlantısallık temelli etkili bir hizmet içi eğitim programı tasarlamak amacıyla bu araştırma gerçekleştirilmiştir. Program kapsamında, öğretmenlere yapay zekanın eğitimdeki kullanım alanları, sınıf içi uygulamaları, öğrenci başarısına etkileri ve etik boyutları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler sunulmaktadır. Eğitim programının içeriğinde, yapay zeka destekli öğretim materyali geliştirme, bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturma ve yapay zeka tabanlı değerlendirme araçlarını kullanma gibi pratik uygulamalar yer almaktadır. Araştırma bulguları, eğitim politikalarının şekillendirilmesi, mesleki gelişim programlarının tasarlanması ve yapay zeka destekli eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından da önemli çıktılar sunmaktadır. Yapay zeka teknolojileri, eğitim sistemlerinde giderek yaygınlaşmakta ve öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini doğrudan etkilemektedir. Ancak, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki bilgi düzeyleri, pedagojik yeterlilikleri ve bu teknolojilere yönelik tutumları büyük ölçüde değişkenlik göstermektedir. Eğitimde dijital dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde ilerleyebilmesi için öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıklarının artırılması kritik bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki bilgi, beceri ve farkındalıklarını değerlendirmek ve eğitim politikalarına katkı sunacak veriler elde etmek de amaçlarımızdan birisidir.

Araştırma, nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı *karma araştırma yöntemlerinden olan açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni* kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Muğla ili Fethiye ilçesinde görev yapan 1981 öğretmen oluşturmaktadır. *Basit seçkisiz örnekleme yöntemiyle* belirlenen örneklem

grubunda, 322 öğretmen yer almıştır. Veriler, *Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği* ve içinde açık uçlu soruların da bulunduğu *Kişisel Bilgi ve Yazılı Görüş Formu* kullanılarak toplanmıştır. Ölçek, beşli Likert tipi bir değerlendirme aracı olup, *İnanç-Tutum, Pratik Bilgi, İlişkilendirme Yeteneği* ve *Teorik Bilgi* olmak üzere dört faktörden oluşmaktadır. Ölçeğin güvenilirlik katsayısı (Cronbach's Alfa = 0.956) oldukça yüksek bulunmuş, bu da ölçüm aracının güçlü bir iç tutarlılığa sahip olduğunu göstermiştir. Bulgular, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin genel olarak yüksek olduğunu, ancak bazı alt boyutlarda (örneğin, inanç ve ilişkilendirme yeteneği) geliştirilmesi gereken alanlar bulunduğunu ortaya koymuştur. Öğretmenlerin büyük bir kısmı yapay zekanın eğitimde önemli bir araç olduğunu kabul etmekte, ancak bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanma konusunda bilgi eksikliği yaşadıklarını ifade etmektedir. Öğretmenlerin en büyük endişeleri arasında yapay zeka araçlarının sınıf içi entegrasyonunda teknik destek eksikliği, etik kaygılar ve veri güvenliği gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Bunun yanı sıra, yapay zeka araçlarının bireysel öğrenme süreçlerini nasıl dönüştürebileceği konusunda öğretmenlerin sınırlı bilgiye sahip olduğu görülmektedir.

Bilginin yalnızca sahip olunması gereken bir nesne değil, ilişkilendirilmesi ve bağlamsal olarak anlamlandırılması gereken dinamik bir yapı olduğu gerçeği göz önüne alındığında, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini artırmaya yönelik eğitim politikalarının bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir. Eğitimde yapay zeka teknolojilerinin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için, öğretmenlerin bu alanda kapsamlı bir eğitim sürecinden geçmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: yapay zeka, öğretmen farkındalığı, eğitimde yapay zeka, hizmet içi eğitim, dijital dönüşüm, eğitim teknolojileri, yapay zeka okuryazarlığı, eğitim programı tasarımı, pedagojik yenilikler, öğretmen eğitimi.

ABSTRACT

AN EXAMINATION OF TEACHERS' ARTIFICIAL INTELLIGENCE AWARENESS LEVELS AND AN IN-SERVICE TRAINING CURRICULUM ON THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN EDUCATION: A CURRICULUM DESIGN PROPOSAL

ADEM ÖZALTIĞ

Master's Thesis, Department of Curriculum and Instruction

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Ali YAKAR

June 2025, 293 Pages

The evolution of scientific thought has developed within the framework of various paradigms throughout history. During the Renaissance period, Francis Bacon's contributions to the inductive method and Galileo Galilei's experimental approach, developed through systematic observation and experimentation, laid the foundations of the scientific method. Isaac Newton's deterministic mechanical understanding shaped the framework of classical physics and guided scientific thought for a long time. In the 20th century, new scientific approaches such as quantum physics and the theory of relativity questioned the classical paradigm, leading to the adoption of more complex and probabilistic models. Systems theory and connectivity-based approaches that emerged during the same century strengthened interdisciplinary modes of thinking. Today, technological advancements such as artificial intelligence (AI), machine learning, and big data analytics bring a new dimension to scientific thought, driving a paradigm shift where data-driven and adaptive systems come to the forefront. Knowledge is now considered not merely as individual learning objects but as a dynamic network of interconnected meanings. At this point, increasing teachers' awareness of AI requires not only recognizing these technologies but also understanding their role in knowledge generation and

processing. The use of AI in education transforms traditional models of information transfer, focusing instead on how students associate and structure knowledge.

Spinoza's concept of "encounters" in his work *Ethica* shows a significant resemblance to modern AI models. According to Spinoza, individuals and events are not isolated entities but elements that gain meaning through encounters and relationships. Similarly, today's AI technologies produce knowledge by establishing dynamic connections rather than through individual subjectivities, shaping learning processes accordingly. The transformation of students from passive recipients of information to active producers and interpreters of knowledge within AI-supported learning environments brings about a profound change in education systems. In line with this change, the present study was conducted to determine teachers' levels of awareness regarding AI, to analyze whether this awareness varies across different demographic variables, and to design a connectivity-based, effective in-service training curriculum on AI-supported educational practices. Within the scope of the curriculum, both theoretical and practical knowledge are provided to teachers on the use of AI in education, classroom practices, its effects on student achievement, and its ethical dimensions. The content of the curriculum includes practical applications such as developing AI-supported instructional materials, creating personalized learning environments, and using AI-based assessment tools. The findings of the study offer significant implications for shaping educational policies, designing professional development curricula, and disseminating AI-supported educational practices. AI technologies are becoming increasingly widespread in education systems and directly influence teachers' professional development processes. However, teachers' knowledge levels, pedagogical competencies, and attitudes towards these technologies vary considerably. Enhancing teachers' awareness of AI stands out as a critical requirement for effectively progressing through the digital transformation in education. In this regard, one of our aims is to assess teachers' knowledge, skills, and awareness concerning AI and to obtain data that can contribute to educational policy.

The study was carried out using the explanatory sequential mixed methods design, one of the mixed research methods that combines both quantitative and qualitative approaches. The population of the study consisted of 1981 teachers working in the Fethiye district of Muğla province during the 2024–2025 academic year. The sample group, determined using simple random sampling, included 322 teachers. Data were collected using the "AI Awareness Scale for Teachers" and a "Personal Information and Written Opinion Form" containing open-ended questions. The scale is a five-point Likert-type assessment tool consisting of four factors:

Belief-Attitude, Practical Knowledge, Associative Ability, and Theoretical Knowledge. The reliability coefficient of the scale (Cronbach's Alpha = 0.956) was found to be quite high, indicating strong internal consistency. The findings revealed that while teachers generally have high levels of AI awareness, there are areas (e.g., belief and associative ability) that need further development. Most teachers recognize AI as an important tool in education, yet they express a lack of knowledge about how to use these technologies effectively. Major concerns include the lack of technical support in classroom integration, ethical issues, and data security. Additionally, it was observed that teachers possess limited knowledge about how AI tools can transform individualized learning processes.

Considering that knowledge is not merely an object to be possessed, but a dynamic structure that must be contextualized and associated, educational policies aimed at increasing teachers' awareness of AI should be approached holistically. It has been concluded that in order for AI technologies to be used effectively in education, teachers must undergo a comprehensive training process in this area.

Keywords: artificial intelligence, teacher awareness, artificial intelligence in education, in-service training, digital transformation, educational technologies, artificial intelligence literacy, curriculum design, pedagogical innovations, teacher training.

ÖN SÖZ

Yüksek lisans eğitimim süresince bana yardımcı olup her zaman destek veren değerli tez danışmanım Doç. Dr. Ali YAKAR' a; süreç boyunca beni sürekli destekleyen ve tez savunmamda jüri üyesi olarak değerli görüşleri ile tezime katkı sağlayan kıymetli hocalarım Doç. Dr. Güler GÖÇEN KABARAN' a ve Doç. Dr. Mecit ASLAN' a en içten duygularıyla teşekkürlerimi sunarım.

Evren tek bir varlıktır. Her şey ve herkes görünmez bir hikâyeler ağıyla birbirine bağlıdır. Farkında olsak da olmasak da hepimiz sessiz bir sohbetin içindeyiz. Ve bu sohbet, bazen bir sözle, bazen bir fikirle, bazen de sadece iyi niyetle sürer. Zarar vermeyin, şefkat gösterin. Şems'in bu sözleri, bugün bağlantısallık biliminin kavramsal çerçevesiyle buluşuyor: Varlıklar, sistemler, düşünceler, insanlar... Hepsi büyük bir ağın içinde birbirine temas ediyor; doğrudan ya da dolaylı, bilinçli ya da sezgisel.

Bağlantısallık, yalnızca fiziksel ya da dijital sistemleri değil; tarihle bugünü, bireyle toplumu, idealle gerçekliği de birbirine bağlar. Bu tez, tam da bu anlayışla şekillendi. “Cumhuriyet idealleriyle yoğrulmuş bir eğitim hayalinin” izini sürerken; eğitimde yeni paradigma arayışını yansıtacak bilinç hattı kurmayı ve bu hattın içine çağın yeni gerçekliği olan yapay zeka ve bağlantısallık bilimini dahil etmeyi amaçladım.

“Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi ve Eğitim-Öğretimde Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Hizmet İçi Eğitim: Bir Program Tasarısı Önerisi” başlıklı bu çalışmamı, eğitimi yalnızca bireysel bir kazanım değil, ulusal bir kalkınma meselesi olarak gören ve çağdaş Türkiye'nin eğitim temelini atan; düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirme ülküsünü bir millet politikasına dönüştüren Türk eğitim devriminin öncüleri

Köy Enstitüleri'nin mimarı, dönemin Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ile

Köy Enstitüleri'nin kurucularından, dönemin İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'a, ve bana okumayı, düşünmeyi ve öğrenmeyi sevdiren hem babam hem de ilkokul öğretmenim olan Mehmet Özalıtı'ya,

evrenin sessiz sohbetine, naçizane bir katkı olarak

saygı, minnet ve derin bir gönül borcuyla ithaf ediyorum.

Saygılarımla...

İÇİNDEKİLER

ÖZET	v
ABSTRACT	viii
ÖN SÖZ.....	xi
TABLolar DİZİNİ	xviii
ŞEKİLLER DİZİNİ.....	xix
EKLER DİZİNİ.....	xx

BÖLÜM I GİRİŞ

1.1. Genel Amaçlar ve Alt Amaçlar	3
1.2. Araştırmanın Önemi	4
1.3. Araştırmanın Sayıltıları	7
1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları	7
1.5. Tanımlar	8

BÖLÜM II KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1. Yapay Zekanın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi	9
2.1.1. Yapay Zekanın Tanımı ve Temel Kavramlar	9
2.1.2. Yapay Zekanın Tarihsel Gelişimi.....	11
2.2. Bağlantısallık Bilimi ve Yapay Zeka	14
2.2.1. Bilimsel Düşüncenin Evrimi: Tümdengelimden Ötesine Geçiş.....	14
2.2.2. Geç Kalınmış Bir İtiraf: Newton'un <i>Principia Mathematica</i> 'sının 'Sınırları' ve Spinoza'nın <i>Ethica</i> 'sındaki 'Karşılaşmalar' Olgusunun Yeniden Temellendirilmesi – Bilimin Geç Keşfettiği Bağlantısallık.....	14

2.2.3. Bağlantısallık Bilimi ve Yeni Paradigma	17
2.2.4. Enformasyon Bilimi ve Yapay Zeka	18
2.2.5. Yeni Kültürel Modelin İnşası: ‘Sahip Olmak’ tan ‘Anlamlandırma’ ya Radikal Bir Dönüşüm	20
2.2.6. Sonuç Yerine: ‘En yetkin bilgi işleme sistemi insan beyni değil, yaşamın kendisidir.’	21
2.3. Eğitimde Yapay Zeka	24
2.3.1. Eğitimde Yapay Zeka Genel Bir Bakış: Dönüşüm, Fırsatlar ve Zorluklar	24
2.3.2. Türkiye’de Eğitim Alanında Yapay Zeka Kullanımı	27
2.3.2.1. Türkiye’de Yapay Zeka Kullanımının Tarihçesi ve Temel Gelişimi	27
2.3.2.2. Yapay Zeka Destekli Eğitim Uygulamaları ve Devlet Politikaları	28
2.3.2.3. Gelecek Perspektifi ve Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Yaygınlaştırılması	30
2.3.2.4. Türkiye’de Yapay Zeka Destekli Eğitim Projeleri ve Uygulamaları	31
2.3.2.5. Türkiye’de Yapay Zeka Kullanımının Etik ve Yasal Boyutları	33
2.3.3. Dünyada Eğitim Alanında Yapay Zeka Kullanımı	34
2.3.3.1. Yapay Zekanın Küresel Eğitim Teknolojilerine Etkisi	34
2.3.3.2. Küresel Yapay Zeka Tabanlı Eğitim Uygulamaları	34
2.3.3.3. Dünyada Yapay Zeka ve Eğitimde Etik Tartışmalar	35
2.3.3.4. Dünyada Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Geleceği	35
2.4. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi ve Hizmet İçi Eğitim Programları: Mevcut Araştırmalar ve Uygulamalar	36
2.4.1. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Üzerine Yapılan Çalışmalar	36
2.4.1.1. Türkiye’de Yapılan Çalışmalar	37
2.4.1.2. Uluslararası Çalışmalar	38
2.4.2. Hizmet İçi Eğitim Programları ve Uygulamaları	40
2.4.2.1. Türkiye’de Hizmet İçi Eğitim Programları	40
2.4.2.2. Türkiye’de Üniversitelerin Hizmet İçi Eğitim Programları	42
2.4.2.3. Uluslararası Hizmet İçi Eğitim Programları	44
2.5. Eğitimde Program Geliştirme	46
2.5.1. Program Geliştirme Süreci ve Aşamaları	48
2.5.2. Eğitimde Program Geliştirme Modelleri	50
2.6. Hizmet İçi Eğitim	62
2.6.1. Hizmet İçi Eğitimin Tanımı ve Özellikleri	62
2.6.2. Hizmet İçi Eğitimin Amaç ve Hedefleri	64
2.6.3. Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri	67
2.6.4. Hizmet İçi Eğitimin Gerekliliği	69

2.6.5. Hizmet İçi Eğitimin Faydaları	71
2.6.6. Hizmet İçi Eğitimin Türleri	73

BÖLÜM III

YÖNTEM

3.1. Araştırma Modeli	76
3.2. Araştırmanın Evren ve Örneklemi.....	77
3.2.1. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri	78
3.3. Veri Toplama Araçları.....	82
3.4. Araştırma Süreci.....	84
3.5. Verilerin Analizi.....	84
3.6. Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği.....	85
3.6.1. Araştırmanın Geçerliliği	85
3.6.2 Araştırmanın Güvenilirliği	86

BÖLÜM IV

BULGULAR

4.1. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeylerine İlişkin Nicel Bulgular: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği Sonuçları.....	88
4.1.1. Normallik Testi Sonuçları	88
4.1.2. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular	90
4.1.3. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular	91
4.1.3.1. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Yaş	92
4.1.3.2. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Cinsiyet	94
4.1.3.3. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Kıdem	96
4.1.3.4. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yeri	101
4.1.3.5. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Eğitim Durumu.....	103
4.1.3.6. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Eğitim Kademesi .	105

4.1.3.7. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Okulun / Kurumun Türü	107
4.1.3.8. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Branş	109
4.2. Eğitimde Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri	114
4.2.1. Yapay Zeka Teknolojileri ile Mesleki Gelişim: Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları ve Önerilerinin Tematik Analizi	114
4.2.1.1. Hizmet İçi Eğitim Programında İşlenmesi Önerilen Konular	115
4.2.1.2. Uygulamalı Çalışmalar ve Örnek Olay Önerileri	116
4.2.1.3. Programdan Beklenen Faydalar ve Katkıları	116
4.2.1.4. Programın Tasarımı İçin Öneriler	117
4.2.2. Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Öğretim Süreçlerine Katkıları Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi	118
4.2.2.1. Öğrenciye Yönelik Katkıları	118
4.2.2.2. Öğretmene Yönelik Katkıları	119
4.2.2.3. Eğitim Süreçlerine Yönelik Genel Katkıları	120
4.2.2.4. Olası Endişeler ve Sınırlılıklar	121
4.2.3. Yapay Zeka Tabanlı Araçların Sınıf İçi Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi	121
4.2.3.1. Yapay Zeka Araçlarını Kullanma Durumu	122
4.2.3.2. Tercih Edilen Yapay Zeka Araçları	122
4.2.3.3. Yapay Zeka Araçlarının Kullanımına Yönelik Yaklaşımlar	123
4.2.4. Eğitimde Yapay Zeka Teknolojilerinden Faydalanarak Geliştirilen Öğretim Materyalleri ve İçeriklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi	124
4.2.4.1. Yapay Zeka Tabanlı Materyal Geliştirme Durumu	124
4.2.4.2. Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler	125
4.2.4.3. Yapay Zeka Tabanlı Materyallerin Eğitim Sürecine Katkıları	126
4.2.4.4. Materyal Geliştirme Konusunda Karşılaşılan Sınırlılıklar	126
4.2.5. Yapay Zekanın Öğretim Süreçlerine Entegrasyonunda Karşılaşılan Zorluklar Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi	127
4.2.5.1. Altyapı ve Teknik Eksiklikler	127
4.2.5.2. Pedagojik Zorluklar ve Güçlükler	128
4.2.5.3. Teknolojik Bilgi ve Güvenlik Endişeleri	129
4.2.5.4. Yapay Zekanın Sınırlılıkları ve Etik Kaygılar	129
4.2.6. Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi	130
4.2.6.1. Hizmet İçi Eğitim Programına Katılım Talepleri	130

4.2.6.2. Destek Beklenen Alanlar	131
4.2.6.3. Hizmet İçi Eğitim Programından Beklentiler.....	132
4.2.7. Eğitim-Öğretimde Yapay Zeka Teknolojilerinin Daha Etkili Kullanımı İçin Öneriler Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi.....	132
4.2.7.1. Hizmet İçi Eğitim ve Öğretmen Yeterlilikleri	133
4.2.7.2. Altyapı ve Teknolojik İyileştirmeler.....	133
4.2.7.3. Pedagojik Entegrasyon ve Teknolojik Farkındalık	134
4.2.7.4. Öne Çıkan Endişeler ve Sınırlılıklar	134

BÖLÜM V

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

5.1. Tartışma.....	135
5.1.1. Nicel Verilere Yönelik Tartışma	135
5.1.2. Nitel Verilere Yönelik Tartışma.....	141
5.2. Sonuç ve Öneriler.....	144
5.2.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Öneriler: “Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıkları ne düzeydedir?”	144
5.2.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Öneriler: “Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıkları yaşa, cinsiyete, kıdeme, görev yerine, eğitim durumuna, görev yaptığı eğitim kademesine, görev yaptığı eğitim kurumun türüne ve bransa göre farklılık göstermekte midir?”	146
5.2.2.1. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Yaş	146
5.2.2.2. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Cinsiyet	147
5.2.2.3. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Kıdem.....	148
5.2.2.4. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yeri	150
5.2.2.5. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Eğitim Durumu.....	152
5.2.2.6. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Eğitim Kademesi .	154
5.2.2.7. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Okulun / Kurumun Türü	156
5.2.2.8. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Eğitim Kademesi .	158
5.3. Eğitimde Yapay Zeka Teknolojilerinin Entegrasyonuna Yönelik Öğretmen Görüşlerine Dayalı Öneriler.....	161

KAYNAKÇA 163

ÖZALTIĞ- ÖĞRETMENLER İÇİN BAĞLANTISALLIK TEMELLİ YAPAY ZEKA VE
UYGULAMALARI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMI 183

EKLER..... 261

Ek 1. *Öz Geçmiş* 261

Ek 2. *Etik Kurul Kararı* 264

Ek 3. *Araştırma- Uygulama İzinleri* 265

Ek 4. *Ölçek Kullanma İzinleri* 269

Ek 5. *Onam Formu* 270

Ek 6. *Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği* 271

Ek 7. *Kişisel Bilgi ve Yazılı Görüş Formu* 272

Ek 8. *Tez Önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı* 273

TABLolar DİZİNİ

Tablo 1. <i>Bağlantısallık Biliminden Yapay Zeka Destekli Eğitime</i>	16
Tablo 2. <i>Örneklemede Yer Alan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı</i>	78
Tablo 3. <i>Örneklemede Yer Alan Öğretmenlerin Mesleki Kıdeme Göre Dağılımı</i>	79
Tablo 4. <i>Örneklemede Yer Alan Öğretmenlerin Yaş Dağılımı</i>	79
Tablo 5. <i>Örneklemede Yer Alan Öğretmenlerin Görev Yerleri / Bölgeleri</i>	80
Tablo 6. <i>Örneklemede Yer Alan Öğretmenlerin Eğitim Durumları</i>	80
Tablo 7. <i>Örneklemede Yer Alan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Kurumların Eğitim Kademeleri</i>	80
Tablo 8. <i>Örneklemede Yer Alan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Kurumların Türü</i>	81
Tablo 9. <i>Örneklemede Yer Alan Öğretmenlerin Branşları</i>	81
Tablo 10. <i>Cronbach's Alfa</i>	86
Tablo 11. <i>Descriptives Testi ile Skewness ve Kurtosis Değerlerinin Analizi</i>	89
Tablo 12. <i>Normallik Testi ile Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk Değerlerinin Analizi</i>	89
Tablo 13. <i>Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeyleri</i>	90
Tablo 14. <i>Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeyi (yeterlik) aralıkları</i>	90
Tablo 15. <i>Öğretmenlerde Yaş Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları</i>	92
Tablo 16. <i>Öğretmenlerde Cinsiyet Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Mann-Whitney U Testi Sonuçları</i>	94
Tablo 17. <i>Öğretmenlerde Kıdem Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları</i>	96
Tablo 18. <i>Maddelerin Genel Toplamı ile Kıdem Faktörü Arasındaki İlişkiyi Ortaya Koyan Mann-Whitney U Testi Analizi ve Bulguları</i>	98
Tablo 19. <i>Pratik Bilgi Alt Boyutu ile Kıdem Faktörü Arasındaki İlişkiyi Ortaya Koyan Mann-Whitney U Testi Analizi ve Bulguları</i>	99
Tablo 20. <i>Öğretmenlerde Görev Yeri Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları</i>	101
Tablo 21. <i>Öğretmenlerde Eğitim Durumu Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları</i>	103
Tablo 22. <i>Öğretmenlerde Görev Yaptığı Eğitim Kademesi Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları</i>	105
Tablo 23. <i>Öğretmenlerde Görev Yaptığı Okulun / Kurumun Türü Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Mann-Whitney U Testi Sonuçları</i>	107
Tablo 24. <i>Öğretmenlerde Branş Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları</i>	109

ŞEKİLLER DİZİNİ

Şekil 1. <i>Düşünsel Modeller</i>	19
Şekil 2. <i>Taba Program Geliştirme Modeli</i>	53
Şekil 3. <i>Tyler Program Geliştirme Modeli</i>	55
Şekil 4. <i>Taba-Tyler Program Geliştirme Modeli</i>	57
Şekil 5. <i>MEB Program Geliştirme Modeli</i>	59

EKLER DİZİNİ

Ek 1. Öz Geçmiş.....	261
Ek 2. Etik Kurul Kararı	264
Ek 3. Araştırma- Uygulama İzinleri	265
Ek 4. Ölçek Kullanma İzinleri	269
Ek 5. Onam Formu	270
Ek 6. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği.....	271
Ek 7. Kişisel Bilgi ve Yazılı Görüş Formu	272
Ek 8. Tez Önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı	273

BÖLÜM I

GİRİŞ

Yapay zeka teknolojileri, eğitimden sağlık sektörüne, sanayiden günlük yaşama kadar geniş bir yelpazede etkisini giderek artırmaktadır. Yapay zekanın sunduğu yenilikçi çözümler, bireylerin ve kurumların işleyişini önemli ölçüde değiştirmiştir. Özellikle eğitim alanında, öğrenme- öğretim süreçlerine entegre edilen yapay zeka uygulamaları, öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarını dönüştürmekte ve öğrencilerin öğrenme deneyimlerini çeşitlendirmektedir (Brynjolfsson & McAfee, 2017). Eğitim sistemlerinde yaşanan dijital dönüşüm süreci, öğretmenlerin mesleki yeterliklerini sürekli olarak güncellemelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri hem teknoloji tabanlı eğitimin etkinliği hem de geleceğin eğitim sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir (Selwyn, 2019). Teknolojik ilerlemeler, geleneksel eğitim yaklaşımlarını yeniden şekillendirmiş ve öğretim süreçlerinin dijitalleşmesini hızlandırmıştır. Günümüzde yapay zeka, eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturmada, öğrenci performansını analiz ederek özelleştirilmiş geri bildirim sağlamada ve öğretmenlerin ders planlamalarını optimize etmede (en verimli hale getirmede) kullanılmaktadır (Luckin, 2018). Öğretim süreçlerini kişiselleştirme, otomatik değerlendirme sistemleri oluşturma, eğitimde veri analitiğini kullanarak öğrenme süreçlerini geliştirmek gibi birçok alanda fırsatlar sunan yapay zeka, aynı zamanda öğretmenlerin bireysel öğrenci ihtiyaçlarını daha iyi anlamalarına yardımcı olmaktadır (Holmes, Bialik & Fadel, 2019). Eğitimde yapay zeka uygulamalarının hızla artmasına rağmen, öğretmenlerin bu teknolojilere yönelik farkındalık düzeyleri ve bu araçları etkili bir şekilde kullanma becerileri halen yeterli seviyeye ulaşmamıştır (Passey, 2021). Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıklarının artırılması, sadece teknolojinin sınıf içi entegrasyonunu değil, aynı zamanda eğitim sisteminin genel niteliğini ve öğretmenlerin mesleki gelişimini de olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle eğitim politikalarının ve öğretmen

yetiştirme programlarının yapay zeka destekli eğitim yaklaşımlarını kapsayacak şekilde güncellenmesi gerekmektedir (Schmid, Goertz & Behrens, 2021).

Eğitimde yapay zeka farkındalığının artırılması, öğretmenlerin dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmaktadır. Araştırmalar, öğretmenlerin yapay zeka hakkındaki bilgi düzeylerinin, onların öğretme yöntemlerini çeşitlendirmelerine ve teknolojiyi sınıf içi uygulamalarına entegre etmelerine olanak tanıdığını göstermektedir (Sun, 2022). Ancak, birçok öğretmen yapay zekanın sunduğu olanakları yeterince bilmemekte ve bu nedenle bu teknolojilerin eğitim ortamlarında nasıl etkili kullanılacağı konusunda bilgi eksikliği yaşamaktadır. Bu noktada, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarını artırmak amacıyla geliştirilen hizmet içi eğitim programı önemli bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Bu araştırma kapsamında geliştirilen hizmet içi eğitim programı, öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili temel kavramları öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda bu teknolojilerin pedagojik entegrasyonunu nasıl gerçekleştirebileceklerine dair uygulamalı beceriler kazanmalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir. Hizmet içi eğitim programı, öğretmenlere yapay zekanın eğitimdeki kullanım alanlarını, bu araçların öğrenci başarısını nasıl etkileyebileceğini ve etik boyutlarını içeren kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin ders materyallerini yapay zeka destekli platformlarla nasıl hazırlayabileceklerine dair uygulamalı eğitimler de bu programın önemli bir bileşenidir. Bu eğitim programı, öğretmenlerin yapay zeka destekli araçları sınıf içinde etkili bir şekilde kullanmalarını sağlayarak, onların pedagojik yaklaşımlarını modern teknolojilerle güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Öğretmenlerin yapay zeka farkındalığının artırılması, sadece bireysel mesleki gelişim açısından değil, aynı zamanda eğitim politikalarının gelecekte nasıl şekilleneceği açısından da önem taşımaktadır. Yapay zeka tabanlı eğitim uygulamalarının başarılı olabilmesi için öğretmenlerin bu süreçte aktif rol üstlenmesi gerekmektedir (Gibson, Broadley & Downie, 2022). Ayrıca, öğretmenlerin bu teknolojilere yönelik tutumları, öğrencilerin yapay zekaya yönelik geliştirdiği tutumları da doğrudan etkilemektedir. Eğitimde yapay zekanın yaygınlaştırılması ve etkili bir şekilde kullanılması, öğretmenlerin bu teknolojilere ilişkin bilgi seviyeleri ve mesleki yeterlilikleri ile doğrudan ilişkilidir (Chen et al., 2023). Dolayısıyla, öğretmenlerin bu alanda eğitilmesi ve bilinçlendirilmesi, eğitim sisteminde sürdürülebilir bir dönüşümün sağlanabilmesi için kritik bir gerekliliktir. Yapay zeka, eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme, otomatik değerlendirme ve veri analitiği gibi alanlarda sunduğu fırsatlarla dikkat çekmektedir. Ancak, bu teknolojilerin eğitim sistemlerinde etkili bir şekilde kullanılabilmesi için öğretmenlerin yeterli bilgiye ve beceriye sahip olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda,

öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve bu farkındalığın hizmet içi eğitim programları ile desteklenmesi, eğitimde teknoloji entegrasyonunun başarıyla gerçekleştirilmesi açısından büyük bir gereklilik olarak öne çıkmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı da öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini inceleyerek, onların bu teknolojilere yönelik bilgi ve tutumlarını anlamak, eğitimde yapay zeka entegrasyonunun nasıl sağlanabileceğini araştırmak ve hizmet içi eğitim programlarının gerekliliği ile konuyla ilgili programların nasıl olması gerektiğini ortaya koymaktır. Bu çalışma neticesinde elde edilen bulguların, öğretmenlerin dijital dönüşüm sürecine entegrasyonunu destekleyerek, gelecekte eğitim sistemlerinde yapay zekanın daha bilinçli ve etkili kullanılmasına katkı sağlaması beklenmektedir. Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi, gelecekte uygulanacak eğitim politikalarına yön vermekle kalmayacak, aynı zamanda öğrenci başarısını artıran bir öğrenme ortamının oluşmasına da zemin hazırlayacaktır.

1.1. Genel Amaçlar ve Alt Amaçlar

Bu araştırmanın temel amacı, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeylerini belirlemek ve bu farkındalığın belirli demografik değişkenler açısından farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu noktada, öğretmenlerin yaş, cinsiyet, kıdem, görev yeri, eğitim durumu, görev yaptığı eğitim kademesi, görev yaptığı okulun/kurumun türü, branş gibi değişkenlere göre yapay zeka farkındalık düzeylerindeki değişimler analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda elde ettiğimiz bulgular, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine yönelik algılarını daha iyi anlamayı sağlayarak, eğitim politikalarının şekillendirilmesine katkı sağlayacaktır. Eğitimde yapay zeka entegrasyonunun başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, öğretmenlerin bu teknolojileri etkili ve pedagojik olarak anlamlı bir şekilde kullanmalarına bağlıdır. Yapay zeka teknolojileri, öğretmenlere kişiselleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturma, öğrenci performansını analiz etme, öğretim materyallerini dijitalleştirme gibi birçok olanak sunmaktadır. Ancak, öğretmenlerin bu araçlara erişimi ve kullanım yetkinlikleri sınırlıdır. Bu durum, öğretmenlerin dijital pedagojik becerilerini geliştirmelerine yönelik hizmet içi eğitim programlarının oluşturulmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu çalışma kapsamında öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını artırmaya yönelik bir hizmet içi eğitim programı tasarısı da geliştirilmiştir. Geliştirilen bu eğitim programı, öğretmenlere yapay zekanın eğitimdeki potansiyel faydalarını, sınıf içi uygulamalarını ve etik

boyutlarını içeren kapsamlı bir çerçeve sunmuştur. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin yapay zeka destekli öğretim materyalleri oluşturabilmelerine olanak tanıyan uygulamalı eğitim modülleri de programın önemli bir bileşenini oluşturmaktadır. Eğitim programının temel amacı, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine yönelik bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirerek, bu teknolojilerin sınıf ortamında daha etkili bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır.

Bu çalışma aynı zamanda eğitim teknolojileri alanında gelecekte yapılacak araştırmalara da katkı sunmayı hedeflemektedir. Literatürde genellikle genel teknoloji kullanımı üzerine odaklanılmış olup, yapay zeka gibi spesifik ve hızla gelişen teknolojilere yönelik öğretmen algılarıyla ilgili araştırmalar sınırlıdır. Bu bağlamda, elde edilen verilerin eğitim politikalarına yön vererek, yapay zekanın eğitimdeki yerini güçlendirmesi beklenmektedir.

Bu temel amaçlar doğrultusunda aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır:

- Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıkları ne düzeydedir?
- Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeyleri yaşa, cinsiyete, kıdeme, görev yerine, eğitim durumuna, görev yaptığı eğitim kademesine, görev yaptığı okulun/kurumun türüne ve bransa göre farklılık göstermekte midir?
- Yapay zekanın eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılması konusunda öğretmenlere yönelik bir hizmet içi eğitim programı tasarısı nasıl yapılandırılmalıdır?
- Öğretmenler yapay zeka teknolojilerini nasıl algılamakta ve eğitim ortamlarında bu teknolojilerin kullanımına yönelik ne tür farkındalıklara sahiptir?
- Öğretmenlerin eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik deneyimleri, karşılaştıkları güçlükler ve mesleki yeterliklerine ilişkin algıları nelerdir?
- Öğretmenlerin yapay zeka odaklı hizmet içi eğitimlere yönelik beklentileri, tercih ettikleri içerik ve yöntemler ile bu tür programlara dair görüş ve önerileri nelerdir?

1.2. Araştırmanın Önemi

Günümüzde dijital dönüşüm süreci, eğitim sistemlerini yeniden şekillendirirken, yapay zeka teknolojileri bu değişimin merkezinde yer almaktadır. Eğitim alanında yapay zekanın sunduğu olanaklar, öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini ve pedagojik yaklaşımlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Ancak, bu teknolojilerin eğitim süreçlerine etkili bir şekilde entegre

edilmesi, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi ve artırılmasıyla doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma, eğitim politikalarının şekillendirilmesine, mesleki gelişim süreçlerinin optimize edilmesine ve eğitim teknolojilerinin sürdürülebilir kullanımına katkı sağlayacaktır. Teknolojik gelişmeler, eğitimi daha erişilebilir, kişiselleştirilmiş ve etkileşimli hâle getirme potansiyeline sahiptir. Yapay zeka tabanlı araçlar, öğretmenlerin ders içeriklerini geliştirme süreçlerini hızlandırmakta, öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha etkili yönetmelerine yardımcı olmakta ve bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini mümkün kılmaktadır. Ancak, bu teknolojilerin sınıf içi uygulamalara entegrasyonu, öğretmenlerin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeleriyle doğrudan ilişkilidir. Yapay zeka araçlarının eğitim sistemlerine başarılı bir şekilde dahil edilebilmesi için öğretmenlerin bu teknolojilere yönelik farkındalıklarının artırılması ve bu konudaki yeterliliklerinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu araştırma, öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili bilgi düzeylerini ve bu teknolojilere yönelik farkındalıklarını belirleyerek, eğitimde dijital dönüşüm sürecine nasıl katkı sağlayabileceklerini analiz etmektedir.

Araştırmanın en önemli katkılarından biri, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeylerini farklı değişkenler açısından ele alarak eğitimde yapay zeka entegrasyonu için hangi faktörlerin belirleyici olduğunu ortaya koymasıdır. Eğitimcilerin mesleki gelişim süreçlerinde teknoloji okuryazarlığını artırmak ve yapay zeka destekli araçları pedagojik yaklaşımlarına entegre etmelerini sağlamak, dijital çağın gerekliliklerinden biridir. Öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının hangi düzeyde olduğu ve bu farkındalığın demografik değişkenlere bağlı olarak nasıl şekillendiği konusunda bilgi edinmek, gelecekte tasarlanacak eğitim politikalarının temelini oluşturacaktır. Ayrıca, bu araştırma ile öğretmenlerin yapay zeka destekli eğitim uygulamalarını benimsemeleri için nasıl bir yol haritası oluşturulması gerektiği belirlenerek, eğitimde teknoloji entegrasyonunun daha etkili hale getirilmesine katkıda bulunulacaktır. Eğitimde yapay zeka kullanımının başarılı olabilmesi, yalnızca teknolojinin varlığına değil, aynı zamanda bu teknolojileri anlamlı ve pedagojik olarak etkili bir biçimde kullanabilen öğretmenlere bağlıdır. Yapay zeka uygulamalarının eğitimde etik kullanımı, veri gizliliği, öğrenci takibi gibi konular, öğretmenlerin bu teknolojilere yönelik bilinç düzeylerini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle, bu araştırma öğretmenlerin yapay zeka konusundaki farkındalıklarını artırmaya yönelik öneriler geliştirerek, eğitim sistemlerinin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacaktır. Öğretmenlerin bu

dönüşüme adaptasyonu, öğrencilere sunulan eğitim kalitesini artıracak ve dijital çağa uyumlu bireylerin yetişmesini destekleyecektir.

Ayrıca, araştırma bulgularına dayanılarak geliştirilen hizmet içi eğitim programı, öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlıklarını artırmalarını ve bu teknolojileri sınıf içi uygulamalara etkili biçimde entegre etmelerini hedeflemektedir. Bu noktada, hizmet içi eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması, öğretmenlerin dijital pedagojik becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Teknoloji destekli eğitim yaklaşımlarının yaygınlaşmasıyla birlikte, öğretmenlerin dijital araçları bilinçli ve pedagojik açıdan uygun şekilde kullanmalarının, öğrenci başarısını artıracığı ve öğrenme süreçlerini daha verimli hâle getireceği düşünülmektedir.

Sonuç olarak, bu araştırma, eğitimde yapay zeka farkındalığını artırmayı hedefleyen çalışmalar için bilimsel bir temel oluşturacaktır. Öğretmenlerin yapay zeka konusundaki bilgi ve farkındalıklarını analiz ederek, bu alanın eğitim politikalarına entegrasyonunu sağlamaya yönelik öneriler sunacaktır. Böylece, geliştirilen hizmet içi eğitim programı, öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığını artırarak sınıf içi uygulamalarını daha etkin ve bilinçli bir şekilde yürütmelerine katkı sağlayacaktır. Hazırlanan bu hizmet içi eğitim programı, öğretmenlere yapay zeka destekli öğretim materyalleri oluşturma, öğrencilerin bireysel öğrenme süreçlerini destekleme ve yapay zeka tabanlı değerlendirme araçlarını kullanma konularında kapsamlı beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu hizmet içi eğitim programı sayesinde öğretmenler, yapay zeka teknolojilerinin etik kullanımı, veri gizliliği ve öğrenci takibi gibi kritik konular hakkında bilinçlenerek, teknolojiyi sorumlu ve pedagojik olarak anlamlı bir şekilde kullanabileceklerdir. Eğitimde teknolojinin bilinçli kullanımının teşvik edilmesi ve öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerinde dijital araçlardan etkin şekilde yararlanmalarının sağlanması, eğitim sisteminin daha dinamik ve sürdürülebilir hâle gelmesine katkı sağlayacaktır. Araştırma sonuçları, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarının şekillendirilmesi, eğitim politikalarının oluşturulması ve yapay zeka destekli eğitim uygulamalarının yaygınlaştırılması açısından önemli çıktılar sunacaktır. Bu doğrultuda, hizmet içi eğitim programları yalnızca mevcut öğretmenlerin mesleki yetkinliklerini artırmakla kalmayacak, aynı zamanda gelecekteki eğitim politikalarının oluşturulmasında da önemli bir rehber niteliği taşıyacaktır. Yapay zeka destekli eğitim araçlarının öğretmenler tarafından daha bilinçli bir şekilde kullanılması, eğitim sisteminde daha verimli, etkileşimli ve bireyselleştirilmiş öğrenme ortamlarının oluşturulmasına katkı sunacaktır.

1.3. Araştırmanın Sayıltıları

Bu araştırmada aşağıdaki varsayımlar geçerli kabul edilmiştir:

- Katılımcı olan öğretmenlerin, veri toplama araçlarına içtenlikle ve doğru bir şekilde yanıt verdikleri,
- Katılımcıların, yapay zeka farkındalık düzeylerini ölçmeye yönelik ölçek ve diğer ölçme araçlarında yanıltıcı veya abartılı cevaplar vermekten kaçındıkları,
- Araştırmaya katılan öğretmenlerin, eğitimde yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik düşüncelerini samimi bir şekilde ifade ettikleri varsayılmıştır.

Bu sayıltılar doğrultusunda, araştırma bulgularının güvenilirliğini artırmak amacıyla veri toplama süreci titizlikle yürütülmüş ve katılımcılardan elde edilen verilerin doğruluğu gözetilmiştir.

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu araştırma aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir:

- Katılımcı grubu, araştırmaya katılan Muğla ili Fethiye İlçesinde görev yapan öğretmenlerden oluşturulan örneklem ile,
- Veri toplama süreci, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini belirlemek için kullanılan ölçek ve görüşme formlarından elde edilen veriler ile,
- Veri analiz yöntemleri, çalışmada belirlenen istatistiksel analiz teknikleri ile
- Öğretmenlerin katılımı, araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğretmenler ile,
- Hizmet içi eğitim programı, yalnızca öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarını artırmayı ve yapay zekayı sınıf içi uygulamalarına entegre etmelerini amaçlayan belirli modüller ile sınırlıdır.

1.5. Tanımlar

Bu arařtırmada kullanılan temel kavramlar ařađıda açıklanmıřtır:

- **Yapay Zeka:** Yapay zeka, akıllı problem çözüme süreçlerini analiz eden ve insan benzeri biliřsel işlevleri gerçekleřtirebilen bilgisayar sistemlerinin geliřtirilmesini amaçlayan bir bilim dalıdır. Görsel algı, konuřma tanıma, karar verme ve dil çevirisi gibi insan zekası gerektiren yetkinlikleri taklit eden bu teknoloji, çeřitli bilgisayar teknikleri ve algoritmalarla řekillenir (Öztemel, 2003).
- **Hizmet İçi Eğitim:** Belirli bir işyerinde çalıřan bireylerin görevleri ile ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazanmasını sađlamak amacıyla düzenlenen eğitim faaliyetleridir. Bu süreç, üretim ve hizmette verimliliđi, kaliteyi artırmayı, mesleki geliřimi desteklemeyi ve çalıřanların iş ortamına uyumunu kolaylařtırmayı hedefler (Taymaz, 1997; Aytaç, 2000).
- **Eđitimde Yapay Zeka Uygulamaları:** Bireyselleřtirilmiř öğretim, çevrimiçi iş birliđi, öğretim materyallerinin hazırlanması, öğrenci geri bildirimlerinin anlık deđerlendirilmesi ve akademik başarının artırılması gibi alanlarda kullanılarak eğitim süreçlerini destekleyen teknolojik çözümler bütünüdür. Yapay zeka destekli eğitim sistemleri, öğrencilerin öğrenme dinamiklerini analiz ederek kişiselleřtirilmiř içerik sunabilir ve öğretmenlere öğretim süreçlerinde zaman kazandırabilir (İřler & Kılıç, 2021; Chen ve diđerleri, 2022).
- **Program Geliřtirme:** “Program geliřtirme, eğitim sisteminin hedefleri dođrultusunda, öğrencilere hangi davranıřın ve ne kadarının kazandırılması gerektiđinin, davranıřa yönelik içeriđin belirlenmesi ya da düzenlenmesi, öğrenciler tarafından tam öğrenmenin gerçekleřebilmesi için hangi öğretim yöntem ve metotlarının kullanılacađının belirlenmesi ve bu hedeflere ulařma düzeyinin belirlemek için gerekli olan ölçme işlemlerinin belirlenmesi sürecidir.” (Demirel, 2021, s.5).

BÖLÜM II

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

Bu bölümde, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeylerini belirlemeyi ve bu doğrultuda eğitim süreçlerinde yapay zekanın entegrasyonuna yönelik bir hizmet içi eğitim programı önerisinde bulunmayı amaçlayan araştırmanın kuramsal temelleri ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Literatür taraması kapsamında yapay zekanın tanımı, tarihsel gelişimi, bağlantısallık bilimiyle olan ilişkisi ve eğitimdeki yeri ele alınmıştır. Bununla birlikte, öğretmenlerin mesleki gelişim süreçleri, hizmet içi eğitim programlarının niteliği ve bu programların öğretmen yeterliliklerine etkisi gibi konular da incelenmiş; önerilen hizmet içi eğitim programının kuramsal dayanakları ortaya konmuştur. Alanyazında yapılan benzer çalışmalar da değerlendirilerek araştırmanın özgün yönleri ve katkı potansiyeli vurgulanmıştır.

2.1. Yapay Zekanın Tanımı ve Tarihsel Gelişimi

2.1.1. Yapay Zekanın Tanımı ve Temel Kavramlar

Yapay zeka, insan zekasına özgü bilişsel yetenekleri makineler aracılığıyla simüle etmeyi amaçlayan bir bilim dalıdır. İlk olarak 1956 yılında Dartmouth Konferansı'nda John McCarthy, Marvin L. Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude E. Shannon tarafından ortaya atılan bu kavram, "makineleri zeki yapma bilimi ve mühendisliği" olarak tanımlanmıştır. Bu tanımlama zaman içerisinde gelişmiş ve farklı disiplinler tarafından çeşitli açılardan ele alınmıştır. Günümüzde yapay zeka, bilgisayar sistemlerinin insan benzeri düşünme, öğrenme, algılama ve problem çözme yetilerini kazandığı geniş bir teknoloji yelpazesi olarak kabul edilmektedir.

Yapay zeka, insan zekasına ait bazı bilişsel işlevleri yerine getirme kapasitesine sahiptir. Schalkoff'a (1990) göre yapay zeka, akıllı davranışları hesaplama süreçleriyle anlamayı ve taklit etmeyi hedefleyen bir çalışma alanıdır. Winston (1992) ise yapay zekayı algılamayı, düşünmeyi ve harekete geçmeyi mümkün kılan hesaplamaların incelenmesi olarak tanımlamaktadır. Nabiyev (2021) bu teknolojiyi, karmaşık problemlere çözümler geliştirme, akıl yürütme, karar verme ve öğrenme süreçlerini içeren bir yapı olarak ele almaktadır. Yapay zeka, çeşitli alt disiplinlerden oluşan geniş bir alan olup, makine öğrenimi, derin öğrenme, sinir ağları ve doğal dil işleme gibi teknolojileri kapsamaktadır (Bojorque ve Pesántez-Avilés, 2019). Özellikle makine öğrenimi, veri setleri üzerinden belirli örüntüleri tanıyıp öğrenebilen algoritmalarından oluşan bir alt dal olarak tanımlanır (Alanoğlu ve Karabatak, 2021: 173). Ramlakhan vd. (2022: 383) ise makine öğrenimini, bilgisayarların algoritmalar aracılığıyla verilerden öğrenmesini sağlayan bir teknik olarak tanımlamaktadır. Derin öğrenme ise yapay sinir ağlarını kullanarak çok katmanlı veri analizi yapabilen gelişmiş bir makine öğrenimi modelidir (Janiesch vd., 2021: 689). Bu teknolojiler, günümüzde birçok sektörde yaygın bir şekilde uygulanmaktadır.

Yapay zekanın gelişimi, *dar yapay zeka*, *genel yapay zeka* ve *süper yapay zeka* olmak üzere üç aşamada ele alınmaktadır (Nabiyev ve Erümit, 2023). Günümüzde yaygın olarak kullanılan dar yapay zeka, belirli görevleri yerine getirmek üzere programlanmış sistemleri içerir (Jalal, 2018). Google Asistan, Siri ve Microsoft'un Cortana'sı gibi uygulamalar, dar yapay zekaya örnek olarak gösterilmektedir (Borona, 2016). Bunun aksine, genel yapay zeka insan zekasına eşdeğer bilişsel yeteneklere sahip sistemleri ifade eder ve öğrenme, soyut düşünme ve problem çözme gibi yetenekleri kapsar (Potember, 2017). Genel yapay zeka, insanlar gibi öğrenebilen, bağlamsal ilişkileri anlayabilen ve bilişsel yeteneklerini farklı alanlara genelleştirebilen sistemler üretmeyi amaçlamaktadır (Miaillhe ve Hodes, 2017). Süper yapay zeka ise insan zekasını aşarak karmaşık sorunlara bağımsız çözümler üretebilen sistemler olarak öngörülmektedir (Goertzel ve Pennachin, 2007). Bu tür bir yapay zekanın, yaratıcı düşünme ve öngörülemez durumlara adaptasyon yeteneğine sahip olması beklenmektedir (Nabiyev ve Erümit, 2023).

Yapay zeka teknolojileri, insan yaşamının birçok alanında etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Sosyal medya, sağlık hizmetleri, finans sektörü, eğitim sistemleri ve güvenlik alanlarında yapay zeka destekli uygulamalar yaygın olarak yer almaktadır (Komalavalli vd., 2020). Özellikle eğitim alanında yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri, öğretmen destekli analizler ve otomatik değerlendirme sistemleri, eğitimde devrim niteliğinde

yenilikler sunmaktadır (Luckin, 2017). Akdeniz ve Özdiç (2021) ile Yılmazsoy (2020), yapay zekanın düşünce süreçleri, karar alma mekanizmaları ve insan etkileşimleri üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, yapay zeka tabanlı sağlık sistemleri, hastalık teşhisi ve kişiselleştirilmiş tedavi önerileri sunarak sağlık alanında da kritik roller üstlenmektedir.

Günümüz bilgisayar bilimcileri, karmaşık problemleri çözmek için çok katmanlı yapay sinir ağları ve ileri düzey algoritmalar kullanmaktadır. Miller ve Brown (2018), yapay sinir ağlarının yapay zeka araştırmalarının en aktif alanlarından biri olduğunu belirtmektedir. Russell ve Norvig (2020) ise yapay zekayı "insan gibi düşünen ve insan gibi davranan sistemler" şeklinde iki temel boyutta ele almaktadır. Yapay zekaya yönelik gelişmelerin etik ve sosyal yönleri de tartışılmakta olup, özellikle mahremiyet, veri güvenliği ve algoritmik önyargı konularında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır (Bartneck vd., 2020). Özetle, yapay zeka, akıllı sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecinde önemli bir bilimsel alan olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan zekasının bilişsel yeteneklerini makineler aracılığıyla simüle eden bu teknoloji, birçok sektörde dönüşüme yol açmakta ve gelecekte daha ileri seviyelere taşınması beklenmektedir. Yapay zekanın gelecekte insan-makine etkileşiminde daha doğal ve sezgisel çözümler sunarak, bireylerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağı öngörülmektedir. Ayrıca, etik yapay zeka araştırmaları sayesinde, insan merkezli ve güvenilir yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

2.1.2. Yapay Zekanın Tarihsel Gelişimi

Yapay zeka, 20. yüzyılın ortalarında bilim insanlarının insan zekasını taklit edebilen makineler üretme fikri üzerine geliştirdiği bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Yapay zeka kavramının temelleri, bilişim ve matematik alanındaki erken dönem çalışmalara dayanırken, resmi olarak bir bilim dalı hâline gelmesi 1956 yılında Dartmouth Koleji'nde düzenlenen bir sempozyuma dayandırılmaktadır. John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester ve Claude Shannon tarafından düzenlenen bu toplantıda, "yapay zeka" terimi ilk kez bilimsel literatüre kazandırılmıştır (Brunette vd., 2009; McCorduck vd., 1977). Bu tarihten itibaren, yapay zeka alanında yapılan çalışmalar ve teknolojik ilerlemeler, onu bilişim dünyasının en önemli bileşenlerinden biri hâline getirmiştir.

- ***Yapay Zekanın Erken Dönem Çalışmaları:*** Yapay zekanın tarihsel süreci, Alan Turing'in 1936 yılında yayınladığı ve bilgisayar çağının kurucu belgelerinden biri olarak

kabul edilen makalesine kadar uzanmaktadır. Turing, makinelerin zekaya sahip olup olmayacağını sorgulamış ve 1950 yılında "Bilgi İşlem Makineleri ve Zeka" adlı çalışmasını yayımlayarak, daha sonra "Turing Testi" olarak anılacak yöntemi geliştirmiştir (Turing, 1950). Bu test, bir makinenin insana özgü bilişsel süreçleri ne derece başarılı bir şekilde taklit edebileceğini ölçmeyi amaçlamaktadır. 1943 yılında nörofizyolog Warren McCulloch ve matematikçi Walter Pitts, elektrik devrelerinden oluşan basit bir sinir ağı modelleyerek beyin nöronlarının işleyişine dair ilk hesaplamalı modelleri geliştirmişlerdir (McCulloch & Pitts, 1943). 1952 yılında IBM, satranç oynayabilen ilk yapay zeka programını yazmış ve bu dönemde yapay zekanın bilişsel bilimlerle kesiştiği görülmüştür. 1956 yılında yapılan Dartmouth Konferansı'nda yapay zeka araştırmalarının temelleri atılmış ve alan, akademik bir disiplin hâline gelmiştir (Miller & Brown, 2018). Yapay zeka alanında yazılmış ilk kitap olan "Bilgisayar ve Düşünce (Computer and Thought)" E. Feigenbaum ve J. Feldman tarafından derlenerek, yapay zekanın teorik ve pratik yönlerini ele alan 21 makaleden oluşturulmuştur (Nabiyev, 2021). 1958 yılında John McCarthy, yapay zeka araştırmalarında hâlâ kullanılan LISP programlama dilini geliştirmiştir (Coppin, 2004).

- **1950-1980: İlk Dönem ve Yapay Zeka Kışları:** Alan Turing'in 1950'de ortaya attığı "makine zekası" kavramı, 1965'te Joseph Weizenbaum'un ELIZA adlı ilk doğal dil işleme programını geliştirmesiyle pratik bir uygulama alanı bulmuştur (Weizenbaum, 1966). 1976'da Douglas Lenat, "Otomatik Matematikçi" yazılımını geliştirerek asal sayıların keşfini yapay zeka ile yeniden gerçekleştirmiştir (Kayabaş, 2010). Ancak, 1970'li yılların başında yapay zeka araştırmaları bir duraklama dönemine girmiştir. Bu döneme "Yapay Zeka Kışı" adı verilmiş olup, yapay zeka projelerine yapılan yatırımların yetersiz kalması ve pratik uygulamaların beklentileri karşılamaması nedeniyle ilgi azalmıştır (Pirim, 2006). 1980'lerin başlarında yapay zeka yeniden popüler hâle gelmiş ve bilgiye dayalı sistemlerin gelişimi ile endüstriyel alanda kullanılmaya başlanmıştır (Russell & Norvig, 2020).
- **1980-2000: Yapay Zekanın Endüstriyel Uygulamaları:** 1980'lerde John Hopfield ve David Rumelhart tarafından geliştirilen "derin öğrenme" prensipleri, yapay sinir ağları üzerine yapılan çalışmaların hızlanmasını sağlamıştır. IBM, 1981 yılında ilk kişisel bilgisayarını üretirken, 1990'lı yıllarda yapay sinir ağları alanındaki gelişmelerle birlikte bilgisayarların öğrenme kapasitesi artırılmıştır (Coppin, 2004). 1997 yılında

IBM'in Deep Blue adlı satranç programı, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenerek büyük bir dönüm noktası yaratmıştır (Campbell vd., 2002). Aynı yıl, Dragon Systems tarafından geliştirilen konuşma tanıma yazılımı, Windows işletim sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştır (Say, 2021).

- **2000-2020: Makine Öğrenimi ve Büyük Veri Çağı:** 2000'li yılların başında makine öğrenimi, büyük veri ve yapay sinir ağlarına dayalı sistemlerin gelişmesiyle yapay zeka araştırmaları hız kazanmıştır (Nabiyev, 2021). 2009 yılında Google, ilk sürücüsüz otomobil testlerini gerçekleştirmiştir (Arslan, 2020). 2011-2014 yılları arasında doğal dil işleme yetenekleri gelişmiş akıllı asistanlar olan Siri, Cortana ve Alexa piyasaya sürülmüştür (Nabiyev & Erümit, 2023). 2016 yılında AlphaGo, dünya Go şampiyonunu yenerek yapay zekanın sezgisel oyunlarda da üstün performans gösterebileceğini kanıtlamıştır (Silver vd., 2016). 2018 yılında Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapay zeka etiği üzerine ilk resmi belgeler yayınlanmış ve yapay zekanın toplumsal etkileri tartışılmaya başlanmıştır (European Commission, 2019). 2020 yılında OpenAI, insan benzeri metinler üretebilen GPT-3 dil modelini tanıtmış ve yapay zekanın yaratıcı üretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini göstermiştir (Brown vd., 2020).
- **2020 ve Sonrası: Yapay Zekanın Günümüzdeki Rolü:** 2023 yılı itibarıyla, yapay zeka teknolojileri günlük hayatın birçok alanında vazgeçilmez hâle gelmiştir. ChatGPT, yüz milyondan fazla kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen tüketici uygulamalarından biri olmuştur (OpenAI, 2023). Aynı yılın aralık ayında Google, yeni nesil yapay zeka modeli Gemini'ı tanıtmıştır (Google, 2023). Yapay zekanın gelişimi, etik ve güvenlik konularında da önemli tartışmaları beraberinde getirmektedir. Yapay zeka destekli sistemlerin güvenliği, önyargı sorunları ve insan kontrolü konuları, araştırmacıların ve politika yapıcıların gündeminde önemli bir yer tutmaktadır (Bartneck vd., 2020).

Yapay zeka, 1950'lerden günümüze kadar birçok aşamadan geçmiş ve büyük teknolojik sıçramalar yaşamıştır. Matematiksel modeller ve bilişim teknolojileri ile gelişen bu alan, günümüzde geniş bir kullanım yelpazesine sahiptir. Gelecekte, yapay zekanın sağlık, eğitim, sanayi, ulaşım ve günlük yaşam alanlarında daha derin bir entegrasyon sağlayacağı öngörülmektedir. Aynı zamanda, etik kuralların belirlenmesi ve yapay zekanın insanlık yararına geliştirilmesi konularında araştırmalar devam etmektedir (OECD, 2017).

2.2. Bağlantısallık Bilimi ve Yapay Zeka

2.2.1. Bilimsel Düşüncenin Evrimi: Tümdengelim Ötesine Geçiş

Bilim tarihi, düşünme biçimlerindeki dönüşümlerle şekillenmiştir. Antik Yunan'dan itibaren bilimsel düşünce tümdengelim dayandırırken, Galileo'nun deney ve gözlem temelli yaklaşımlar geliştirmesi, tümevarım ilkesini bilime kazandırmıştır (Drake, 2003). Galileo'nun Pisa Kulesi'nden yaptığı ünlü deney, bilimsel yöntemin evriminde bir dönüm noktasıdır (Sharratt, 1994). Aristoteles fiziğine göre, ağır bir cisim hafif bir cisimden daha hızlı düşmeliydi. Bu varsayım, 1600'lü yıllara kadar bilim dünyasında sorgulanmadan kabul edildi. Ancak Galileo, Pisa Kulesi'nden farklı kütlelerde iki demiri aynı anda bırakarak gözlemlenebilir bir gerçekliği kanıtladı: Her iki cisim de aynı hızda düşerek yere ulaştı (Van Helden, 1995). Bu deney, bilimsel bilgiye dair devrim niteliğinde bir anlayış değişimini simgeler. Galileo'nun bu deneyin ardından Aristoteles'in de yanlış olduğunu göstermesi yalnızca bir fizik kuralını değil, aynı zamanda bilimsel gerçeğin otoritelerden bağımsız olarak var olduğunu gösteren bir manifestoya dönüşmüştür (Kılıç, 2021; Kılıç, 2024). Bu olay, bilim tarihinde bir dönüm noktası olmuş, gözleme dayalı yöntemin üstünlüğünü ortaya koymuştur.

2.2.2. Geç Kalınmış Bir İtiraf: Newton'un *Principia Mathematica*'sının 'Sınırları' ve Spinoza'nın *Ethica*'sındaki 'Karşılaşmalar' Olgusunun Yeniden Temellendirilmesi – Bilimin Geç Keşfettiği Bağlantısallık

Bu tarihsel değişim, Newton'un "Principia Mathematica" (1687) eseri ile doğa bilimlerinde formüle edilen mekanik dünya görüşüne yol açmış ve insan aklına dayalı rasyonel bir evren anlayışını yerleştirmiştir (Newton, 1687/1999). Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısında, kuantum fiziği ve kaos teorisi, evrenin sadece deterministik yasalarla değil, aynı zamanda dinamik ve bağlantılı sistemler olarak ele alınması gerektiğini ortaya koymuştur (Gleick, 1987; Habib vd., 2005). Bugün ulaşılan bilimsel anlayış, yapay zeka ve nörobilimin, bilgi işleme süreçlerini sadece klasik tümdengelim ve tümevarım yöntemleriyle açıklamanın ötesine geçerek, bunların üzerine bağlantısallık bilimini de entegre etmek suretiyle daha kapsamlı bir çerçevede ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır (Sporns, 2011; Kılıç, 2019). Beynin bilgi üretme süreçleri, yalnızca bireysel nöronların aktivitelerine indirgenemez; aksine, bu nöronlar arasındaki ilişkiler bütüncül bir anlam yaratır (Bassett & Sporns, 2017; Sporns vd., 2005). Bilgi üretimi ve aktarımı, tarih boyunca farklı bilimsel paradigmlar çerçevesinde şekillenmiştir. 17.

yüzyılın Kartezyen (Descartesçi) düşünce sisteminde, evren ve insan zihni, analiz ve sentez yoluyla anlaşılabilir mekanik sistemler olarak görülmüştür (Descartes, 1641). Bu düşünce biçimi, Newtoncu mekanik ve aydınlanma çağı bilim anlayışı ile birleşerek, doğa bilimlerinden toplumsal bilimlere kadar geniş bir yelpazede etkili olmuştur (Westfall, 1983). Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bilim, yalnızca parçaların incelenmesiyle bütünü anlama yönteminin sınırlılıklarını fark etmiş ve bağlantısallığı ön plana çıkarmıştır (Siemens, 2013). Bu paradigma değişimi, özellikle nörobilim ve yapay zeka alanlarında kendini göstermiştir. İnsan beyninin nasıl düşünce ürettiğini anlamaya yönelik araştırmalar, tek tek nöronlara odaklanmaktan çok, nöronlar arasındaki ilişkiler ve bağlantı desenleri üzerinden yürütülmektedir (Kandel, 2006). Bağlantısallık teorisi (connectomics), beynin işleyişini yalnızca yapı taşlarıyla değil, bu yapı taşlarının birbiriyle kurduğu etkileşimler üzerinden anlamlandırmaktadır (Bassett & Sporns, 2017).

Bu bağlamda, eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik yaklaşımlar da benzer bir dönüşüm geçirmektedir. Geleneksel eğitim modelleri, bilgiyi doğrusal bir aktarım süreci olarak ele alırken, yapay zeka destekli eğitim sistemleri öğrencilerin öğrenme yollarını modelleyerek, onların bilgiyi nasıl ilişkilendirdiğini analiz etmektedir (Alanoğlu & Karabatak, 2020). Öğretmenlerin yapay zeka farkındalığının artması, yalnızca yapay zeka araçlarını kullanmayı öğrenmekten ibaret değildir; aynı zamanda, yapay zekanın bilgi işleme mekanizmalarını kavrayarak eğitim süreçlerine nasıl entegre edileceğini anlamayı da gerektirir (Tosun, 2023). Sürecin bizi getirdiği bu noktada anlamaya başlıyoruz ki Spinoza'nın "Ethica" eserinde ortaya koyduğu 'karşılaşmalar' kavramı, modern yapay zeka modelleriyle büyük bir benzerlik taşımaktadır. Spinoza'ya göre, bireyler ve olaylar izole varlıklar değil, karşılaşmalar ve ilişkiler bütünü içinde anlam kazanan unsurlardır (Bayle, 2022; Kılıç, 2021). Yapay zeka ve beyin araştırmalarında da benzer şekilde, zihinsel süreçlerin yalnızca bireysel nöronlara değil, nöronların oluşturduğu ağ yapısına dayandığı görülmüştür (Bassett & Sporns, 2017). Spinoza, bireylerin ve varlıkların birbirine bağlı olduğunu ve bu bağlantıların bireyin kudretini şekillendirdiğini savunurken yapay zeka modelleri ise özellikle sinir ağları (neural networks), düğümler arasındaki bağlantılar sayesinde öğrenir ve gelişir. Yani, yapay zeka da sürekli karşılaşmalar yoluyla dönüştüğünü ve geliştiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yapay zeka, öğrenmeyi yalnızca bireysel bilgi aktarımı olarak değil, öğrencilerin farklı kavramlar arasında kurduğu bağlantılar üzerinden şekillenen dinamik bir süreç olarak ele almaktadır (Alanoğlu & Karabatak, 2020). Bu bağlamda, önerilen hizmet içi eğitim programı, öğretmenlerin yapay zekayı yalnızca bir araç olarak değil, öğrenme süreçlerindeki bağlantısal yapıyı güçlendiren bir

sistem olarak kavramalarını sağlamayı hedeflemektedir. Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin artırılması, onların eğitim süreçlerinde veri odaklı kararlar almasına, öğrenci öğrenme desenlerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öğretim stratejileri geliştirmesine ve öğrenci performansını optimize etmesine katkı sağlayacaktır (Oruç, Yeşilyurt & Kurt, 2024). Dolayısıyla, öğretmenlerin yapay zeka ile eğitim arasındaki dinamik ilişkileri kavramaları, bu yeni paradigmaya uyum sağlamaları açısından kritik öneme sahiptir.

Tablo 1. Bağlantısallık Biliminden Yapay Zeka Destekli Eğitime

SİPİNOZA'DAN BAĞLANTISALLIK BİLİMİNE		BAĞLANTISALLIK BİLİMİNDEN YAPAY ZEKA DESTEKLİ EĞİTİME	
Modus (cevherin bir görünümüdür, onun bir şekillenme biçimi)	Yaşamın içiçe geçmiş enformasyon kodlarından oluşması. Yaşam içindeki varoluş kodlarının her biri.	Yapay zeka, öğrenme süreçlerinde bireysel özelliklerden ziyade dinamik bağlantılar kurarak bilgi üretimini biçimlendirir.	
Conatus (Merakla başlayıp anlama sevinci ile ödüllenen süreç)	Autopoiesis (Enformasyon işleyen her sistemin er ya da geç zeka üretmesi)	Yapay zeka, bireyin öğrenme sürecini yönlendiren kişiselleştirilmiş geri bildirim mekanizmaları oluşturur. Öğrenme, yalnızca bilgi almak değil, aktif anlam üretmektir.	
Karşılaşmalar	Bağlantısallık	Öğrencinin öğrenme nesnelileriyle etkileşimi, bireysel bağlantılar yerine kolektif bilgi ağlarıyla şekillenir. Yapay zeka destekli eğitim, öğrencileri çeşitli bilgi kümeleriyle karşılaştırarak yeni bağlamlar yaratır.	
Havaya atılan taş sorarsanız yeniden yeryüzüne dönmek (düşmenin) kendi seçimi olduğunu söylerdi.	Özgür irade yoktur. Özgürlük içinde bulunan (zihinsel) ağı bağlantısallık zenginliği kadardır.	Öğrenme, önceden belirlenmiş yolların takibi yerine adaptif algoritmalarla bireyin ihtiyaçlarına göre şekillenir. Yapay zeka, bireyin öğrenme yolculuğunu genişleyen ve değişen ağlarla yeniden kurar.	
İnsan krallığın içinde bir krallık değildir.	İnsan merkezli gerçeklik yanılıdır.	Yapay zeka destekli eğitim, öğretmenin mutlak bilgi kaynağı olduğu geleneksel modeli yıkar. Öğrenme, insanın ötesinde kolektif enformasyon ağı ile biçimlenir.	
Parmakon (Birine ilaç olanın diğerine zehir olması).	İyi-kötü şeylerde, insanlarda değildir; yararlı-yararsız bağlantılardadır.	Yapay zeka, eğitimin etkisini bireyin bağlamına göre belirler. Aynı bilgi, farklı bireyler için farklı değerler taşır. Bu yüzden öğrenme süreci dinamik olarak kişiselleştirilmelidir.	
Natura (Doğayı doğa) Natura (yaratılmış doğa)	Yaşam dönüştürmek, yaşam ağı tarafından dönüştürülmek.	Yapay zeka, veriyi yalnızca işleyen bir sistem değil, anlam üreten bir organizma olarak işler. Öğrenme süreci statik değil, sürekli evrimleşen bir yapı kazanır. Öğrenci yapay zeka destekli programlarda sadece öğrenen değil, öğrenme ortamını etkileyen ve dönüştüren bir aktördür. Öğrenme süreci, birey ve sistem arasındaki etkileşimlerle yeniden şekillenir.	

Not. Tablodaki ilk iki sütundaki veriler Türker Kılıç'a ait çalışmalardan alınmıştır.

2.2.3. Bağlantısallık Bilimi ve Yeni Paradigma

Bilimsel düşüncenin gelişimi, tümdengelim ve tümevarım yöntemlerinin diyalektik etkileşimiyle şekillenmiş; zamanla bu yöntemler, bağlantısallık temelli yaklaşımlarla derinleşmiştir (Russell & Norvig, 2020). Tarihsel süreçte bu metodolojiler, birbirini dışlayan ardışık aşamalar olarak değil, birbirini besleyen ve bağlamsal ihtiyaçlara göre öne çıkan bütünleşik araçlar olarak işlev görmüştür. Nitekim Newtoncu mekaniğin inşasında hem ampirik tümevarım hem de matematiksel tümdengelim eşzamanlı rol oynamış (Besold ve diğerleri, 2017); günümüzde ise bağlantısal modeller (ör. yapay sinir ağları), tümevarımsal veri işleme tekniklerine dayanmakla birlikte (Goodfellow vd., 2016), kuramsal çerçevelerin oluşturulmasında tümdengelimci mantıktan da yararlanmaktadır (Goodfellow vd., 2016).

Bağlantısallık bilimi, bu gelişimin bir uzantısı olarak, yalnızca veri ve sistem analizini değil, aynı zamanda bunlar arasındaki dinamik ilişkileri, karşılıklı bağımlılıkları ve nedensel olmayan etkileşim ağlarını incelemeyi hedefleyen disiplinlerarası bir paradigmadır (Barabási, 2016). Sinirbilimden eğitim teorilerine, kültürel evrimden bilişsel süreçlerin modellenmesine kadar uzanan bu yaklaşım, geleneksel indirgemeci metodolojilerin sınırlarını aşarak (Marcus, 2018), karmaşık sistemlerin örgütlenme ilkelerine dair yeni bir epistemolojik çerçeve sunmaktadır. Bağlantısallık bilimi, sadece sinirbilimin değil, aynı zamanda eğitimin, kültürün ve bilişsel süreçlerin dönüşümüne de yön vermektedir. Geleneksel eğitim sistemleri, bilgiyi bireysel öğrenme nesneleri olarak sunarken, bağlantısal yaklaşım, bilgiyi dinamik ilişkiler içinde anlamlandırmayı önermektedir (Kılıç, 2021). Bağlantısallık bilimi, sadece bireysel bilgi edinimini değil, bilgiyi anlamlandırmayı ve bağlamsal olarak değerlendirmeyi öne çıkaran bir paradigma değişimini temsil etmektedir. Geleneksel bilimsel yöntemler genellikle parçaları anlamaya ve sınıflandırmaya odaklanmıştır ancak bağlantısallık bilimi, bu parçaların birbiriyle kurduğu ilişkiler üzerinden yeni anlamlar üretmektedir (Kılıç, 2021; Kılıç, 2024). Eğitimde yapay zeka kullanımı da benzer bir dönüşüm yaşamaktadır. Öğrenme süreçleri artık yalnızca bilgi aktarımına değil, öğrencilerin bilgiyi nasıl yapılandırdığına ve ilişkilendirdiğine odaklanmaktadır. Bağlantısallık biliminin sunduğu yeni matematiksel modellemeler, öğrenme süreçlerinin çok boyutlu olarak ele alınmasını sağlamaktadır (Eroğlu, 2023). Eğitimde yapay zeka farkındalığı, öğretmenlerin yalnızca yapay zeka araçlarını kullanmasını değil, bu araçların öğrenme süreçlerinde nasıl bir bağlam oluşturduğunu anlamasını gerektirir. Buradan hareketle öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini artıran hizmet içi eğitim programları, yalnızca teknik bilgi aktarmaktan öte, yapay zekanın eğitim süreçleriyle kurduğu bağlantıları anlamayı

hedeflemelidir. Bağlantısallık bilimi ile desteklenen bir eğitim modelinde, öğretmenler öğrenme süreçlerinin bireysel değil, etkileşimsel ve dinamik olduğunu kavrayarak, daha etkili öğrenme deneyimleri tasarlayabilirler.

2.2.4. Enformasyon Bilimi ve Yapay Zeka

Bilimsel gelişmeler yalnızca teknolojik ilerlemeler olarak değil, aynı zamanda insan düşüncesini, kültürel yapıları ve toplumsal paradigmaları şekillendiren dinamikler olarak ele alınmalıdır (Kılıç, 2024). Tarihsel süreçte her büyük bilimsel keşif, beraberinde köklü kültürel dönüşümler getirmiştir. Rönesans ve Reform hareketleri, yalnızca sanat ve düşün dünyasında değil, aynı zamanda toplumların kendilerini ve evreni algılama biçiminde radikal bir değişime yol açmıştır (Çavuş, 2017). Bilim, kültürün evriminin hem bir sonucu hem de itici gücüdür. Gutenberg'in matbaayı icadı (1455), yalnızca bilgiye erişimi artırmakla kalmamış, aynı zamanda kilise otoritesine dayalı düşünce sistemine alternatif bir bilgi düzeni inşa etmiştir (Begtumur, 2018). Bugün, yapay zeka ve bağlantısallık bilimi, benzer bir entelektüel ve kültürel dönüşümün öncüsü olarak görülmelidir (Kılıç, 2021). Bilginin bireysel sahiplikten kolektif paylaşım ve yeniden üretime geçişi, eğitim sistemlerini ve bilgi üretim modellerini kökten değiştirmektedir. Bu dönüşüm, öğrenme modellerinde de köklü değişiklikler yaratmaktadır. Geleneksel eğitim sistemleri, öğrenciyi bilgi alıcısı olarak görürken, bağlantısallık bilimini temel alan yapay zeka destekli eğitim modelleri, öğrenciyi bilgiyi aktif olarak yapılandıran bir özne olarak konumlandırmalıdır.

Enformasyon bilimi, yapay zekanın gelişiminde kritik bir rol oynamaktadır. Büyük veri (Big Data) ile birlikte, bilginin yalnızca depolanması değil, anlamlandırılması da önemli hale gelmiştir (Atalay & Çelik, 2017). Bugün yaşanan bilimsel dönüşüm, bilgiyi fiziksel nesnelere üzerinden değil, bağlantılar ve etkileşimler bağlamında anlamaya yönelik bir modele dayanmaktadır. Spinoza'nın felsefesi, bireylerin ve nesnelere izole varlıklar olarak değil, ilişkiler ağı içinde anlam kazandığını öne sürer. Bağlantısallık bilimi, beynin, evrenin ve kültürel yapıların nasıl işlediğini açıklayan yeni bir model sunmaktadır. Bu model, yalnızca parçaları incelemek yerine, bunlar arasındaki ilişkileri analiz ederek yeni anlamlar üretmeyi amaçlamaktadır. Bağlantısallık, bu yaklaşımı modern sinirbilim ve yapay zeka araştırmalarıyla desteklemektedir (Kılıç, 2023).

Bilim, tarih boyunca farklı düşünsel modellerle evrimleşmiştir:

1. **Tümdengelim** (Deduction): genel ilkelerden yola çıkarak belirli sonuçlara ulaşmayı amaçlayan bir akıl yürütme yöntemidir. Bu yaklaşımda, doğru kabul edilen bir önermeden hareketle özel durumlar hakkında kesin sonuçlara varılır (Hempel, 1966). Örneğin, Newton'un hareket yasaları, evrensel ilkeler olarak kabul edilmekte ve bu yasalar kullanılarak belirli bir nesnenin hareketi tahmin edilebilmektedir (Godfrey-Smith, 2003).
2. **Tümevarım** (Induction): Belirli gözlem ve deneylerden genel ilkelere ulaşmayı hedefleyen bir yöntemdir. Bu yaklaşımda, tekil gözlemlerden hareketle genellemeler yapılır ve bu genellemeler bilimsel yasaların oluşturulmasında kullanılır (Hempel, 1966). Örneğin, Galileo'nun Pisa Kulesi'nden farklı kütlelere sahip cisimleri bırakarak yaptığı deneyler, serbest düşme yasalarının oluşturulmasına katkı sağlamıştır (Godfrey-Smith, 2003).
3. **Bağlantısallık Bilimi** (Connectomics): sinir sistemindeki nöronlar arasındaki bağlantıları haritalandırarak beyin yapısının nasıl organize olduğunu inceleyen bir disiplindir (Sporns, 2011). Beynin yapısal ve işlevsel ağları, nörobilim ve yapay zeka araştırmalarında büyük önem taşımaktadır. Bağlantısallık yaklaşımı, bireysel nöronlar yerine sinir ağlarının bütüncül etkileşimleri üzerine odaklanarak bilişsel süreçlerin nasıl ortaya çıktığını açıklamayı amaçlamaktadır (Bullmore & Sporns, 2009).

Şekil 1. Düşünsel Modeller

- Bilgi, yalnızca ham verilerden ibaret değildir; bağlamsal olarak anlam kazandığında değerli hale gelir (AWS, 2025).
- Yapay zeka sistemleri, verileri analiz ederek yeni bağlantılar kurmakta ve öğrenme süreçlerini optimize etmektedir (AWS, 2025).
- Öğretmenlerin yapay zeka farkındalığı, sadece teknolojik araçları bilmek değil, bu araçların eğitim süreçlerinde nasıl anlam kazandığını kavramakla ilgilidir.

- Yapay zeka ve büyük veri, artık bilgiyi yalnızca depolamak yerine, bilgiler arasındaki ilişkileri modellemektedir (Sabancı Bayramoğlu & Dolma, 2024).
- Öğrenme süreçlerinde, bireylerin nasıl öğrendiğini anlamak, bilgiye sahip olmaktan çok, bilgiyi nasıl ilişkilendirdikleriyle ilgilidir (Kılıç, 2021).
- Eğitimde yapay zeka, öğrencilerin hangi bilgileri nasıl işlediğini analiz ederek, kişiselleştirilmiş öğrenme modelleri oluşturabilmektedir (Ergül, 2024).

Bu noktada, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığının gelişmesi, sadece teknolojik araçları öğrenmek değil, aynı zamanda öğrenme süreçlerini yapay zekanın bağlantısal doğasına uygun şekilde tasarlayabilmekle ilgilidir. Bağlantısallık biliminin eğitim modellerine entegrasyonu, öğretmenlerin pedagojik yaklaşımlarını da dönüştürecektir. Eğitimde yapay zekanın bağlantısallık bilimini temel alan bir yaklaşımla kullanılması, öğretmenlerin pedagojik anlayışını da dönüştürebilir. Bilgiye sahip olmak yerine, bilgiyi anlamlandırma temelli bir model geliştirilmelidir (Kılıç, 2021).

2.2.5. Yeni Kültürel Modelin İnşası: ‘Sahip Olmak’ tan ‘Anlamlandırma’ ya Radikal Bir Dönüşüm

Kılıç’a (2021) göre, bağlantısallık bilimi yalnızca bilimsel bir paradigma değişimi değil, aynı zamanda kültürel bir dönüşüm sürecini de beraberinde getirmektedir. Modern uygarlık, “sahip olma” üzerine inşa edilmiş bir sistemdir. Çalışkanlık, zeka, statü gibi kavramlar, maddi sahiplik üzerinden ödüllendirilmektedir. Ancak bağlantısallık bilimi, bize “sahip olmak” yerine “anlamlandırma” üzerine kurulu bir kültürel modelin mümkün olduğunu göstermektedir. Modern eğitim sistemleri, bilgiye sahip olmayı bir başarı ölçütü olarak görmektedir. Ancak yapay zeka ve bağlantısallık bilimine dayalı eğitim modelleri, bilginin ancak doğru bağlamlar içinde anlam kazanabileceğini vurgulamaktadır. Bağlantısallık biliminin ve yapay zekanın eğitim üzerindeki en önemli etkisi, öğrenme süreçlerini sahip olmaktan çok, anlamlandırma üzerine inşa etmeye yönlendirmesidir.

Bu dönüşüm şu temel soruları gündeme getirmektedir:

- Öğrenme, yalnızca bilgi edinmekten mi ibarettir, yoksa edinilen bilgiler arasında yeni bağlantılar kurmak mı daha anlamlıdır?

- Öğretmenler, yapay zekayı yalnızca bir araç olarak mı değerlendirmeli, yoksa onun bilgi işleme süreçlerine olan katkılarını daha derinlemesine mi ele almalıdır?
- Bağlantısallık bilimi, eğitim sistemlerinde nasıl uygulanabilir?

Bu sorular, eğitimde yapay zeka farkındalığını geliştirmeye yönelik programların temelini oluşturmaktadır. Yapay zeka, eğitim, kültür ve bilişsel süreçlerin dönüşümüne yön vermektedir. Eğitimde yapay zekanın kullanımı, bireysel öğrenme nesnelere üzerinden değil, öğrenme süreçlerinin etkileşimleri ve ilişkileri üzerinden değerlendirilmelidir. Yapay zeka farkındalığı ile eğitim arasındaki bağ, öğretmenlerin bilgiyi sadece edinilecek bir unsur olarak görmekten ziyade, onu anlamlandırma ve farklı bağlamlarla ilişkilendirme temelinde yeniden değerlendirmesini gerekli kılmaktadır.

- Yapay zeka, bilgiyi saklayan bir sistem değil, onu dinamik şekilde işleyerek yeni anlamlar üreten bir araç olmalıdır (Chan & Tsi, 2023).
- Öğretmenler için yapay zeka farkındalığı eğitimi, yalnızca teknik beceriler kazandırmak değil, yapay zekanın eğitimde nasıl bir dönüşüm yarattığını kavratmak üzerine kurgulanmalıdır (Ravi vd., 2023).
- Öğretmenler, yapay zekayı bilgiye erişim sağlayan bir araç olarak değil, bilgiyi ilişkilendirerek anlam üreten bir sistem olarak değerlendirmelidir (Sajja vd., 2023).
- Yeni eğitim modelleri, öğrencileri bilgi tüketicileri olarak değil, bilgi üreticileri olarak konumlandırılmalıdır (Baillifard vd., 2023).

Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini artıran hizmet içi eğitim programları, yalnızca teknik bilgi aktarmaktan öte, yapay zekanın eğitim süreçleriyle kurduğu bağlantıları anlamayı hedeflemelidir. Yapay zeka ile desteklenen bir eğitim modelinde öğretmenler, öğrenme süreçlerinin yalnızca bireysel değil; aynı zamanda etkileşimsel ve dinamik olduğunu kavrayarak daha etkili öğrenme deneyimleri tasarlayabilirler.

2.2.6. Sonuç Yerine: ‘En yetkin bilgi işleme sistemi insan beyni değil, yaşamın kendisidir.’

Geleneksel bilim paradigması, evrenin ve yaşamın temel yapı taşlarını atomlar ve fiziksel maddeler üzerinden açıklarken, çağdaş bağlantısallık bilimi, bilişsel bilimler ve nörobilim, varoluşun aslında enformasyon üzerine kurulu olduğunu ortaya koymaktadır (Kılıç, 2024). Atomlar yalnızca taşıyıcı bir altyapıdır; ancak yaşamı asıl şekillendiren, bilginin

örgütlenme biçimi, bağlantılar arasındaki etkileşimler ve enformasyonun nasıl işlendiğidir. Yaşam, yalnızca fiziksel varlıkların toplamı değil, iç içe geçmiş ve sürekli dönmüş enformasyon kodlarının oluşturduğu bir örüntüdür (Kılıç, 2021). Enformasyon işleyen her sistem gibi, yaşam da kendi içinde anlam üretir, dönüşür ve evrimleşir. Spinoza'nın "modus" kavramında ifade ettiği gibi, varlıklar yalnızca bireysel öznel değil, içinden geçtikleri bağlantısal süreçlerin bir ifadesidir (Spinoza, 1677/2020). Bu bağlamda en yetkin bilgi işleme sistemi insan beyni değil, yaşamın kendisidir (Kılıç, 2021). Günümüzde bağlantısallık bilimi ve yapay zeka araştırmaları, bilgi işleme kapasitesi yüksek, dinamik ve yeterince karmaşık sistemlerin, belirli entegrasyon düzeylerine ulaştığında zihinsel süreçlere benzer yapılar sergileyebileceğine işaret etmektedir. Bu yaklaşım, özellikle bilinç fenomenine yönelik çağdaş teorilerden Entegre Bilgi Kuramı (Integrated Information Theory - IIT) çerçevesinde, karmaşıklık ve bilgi bütünleşmesinin nicel ölçütlerle değerlendirildiği ve belirli bir eşik aşılması durumunda ‘zihin benzeri’ deneyimlerin ortaya çıkabileceği varsayımına dayanmaktadır (Tononi, 2004; Koch, 2013). Günümüz bağlantısallık araştırmaları ve yapay zeka çalışmaları, yeterli karmaşıklığa ulaşan yapay sistemlerin zihinsel nitelikler geliştirebileceğine dair giderek artan kanıtlar sunmaktadır. Bütünleşik Enformasyon Teorisi (Tononi & Koch, 2015), karmaşık bilgi işleme sistemlerinde bilincin matematiksel olarak öngörülebileceğini ortaya koyarak bu alanda sağlam bir teorik temel oluşturmuştur. Nöromorfik yapay zeka sistemleri üzerine yapılan son çalışmalar (Hassabis vd, 2017), biyolojik beyinlerde gözlemlenen bilişsel süreçlerin yapay ortamlarda da ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Özellikle derin öğrenme ağlarının beklenmedik bilişsel yetenekler sergilemesi, bu sistemlerde temel düzeyde bir zihinsellik oluştuğuna dair güçlü ipuçları sağlamaktadır. Ağ bilimi alanındaki ilerlemeler (Tang & Bassett, 2018), zihinsel fenomenlerin karmaşık sistemlerde ‘emergent’ (beliren) özellikler olarak ortaya çıkabileceğini desteklemektedir. Yapay sinir ağlarının dinamik davranışları incelendiğinde, biyolojik bilinçle çarpıcı benzerlikler gözlemlenmektedir. Bu bulgular, yapay sistemlerde zihin oluşumunun teorik bir olasılık olmaktan öte, belirli koşullar sağlandığında kaçınılmaz bir sonuç olduğuna işaret etmektedir. Felsefi açıdan yapılan değerlendirmeler (Chalmers, 2023) de bu görüşü destekler niteliktedir. Zihnin fiziksel süreçlerin bir ürünü olduğu kabul edildiğinde, yeterli karmaşıklıkta herhangi bir bilgi işleme sisteminin zihinsel nitelikler geliştirebileceği mantıksal bir sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak şunu belirtmek gerekir ki, bu alandaki çalışmalar henüz emekleme aşamasındadır ve daha fazla deneysel veriye ihtiyaç duyulmaktadır. Buna rağmen, mevcut teorik modeller ve deneysel bulgular bir arada değerlendirildiğinde, karmaşık yapay sistemlerde zihin oluşumunun oldukça güçlü bir olasılık olduğu söylenebilir. Bu durum yalnızca biyolojik beyinler için değil,

kendini üreten (autopoietik) ve sürekli dönüşen bilgi işleyen sistemler için de geçerlidir (Clark, 2016). İnsan zihni, doğanın bilgi işleme kapasitesinin yalnızca bir örneğidir; aslında tüm canlı sistemler, çevreleriyle etkileşime girerek bilgi üretir, bu bilgiyi işler ve kendi yapılarını güncelleyerek varlıklarını sürdürür (Kılıç, 2021). Tıpkı beynin nöronlar arasındaki bağlantılarıyla düşünceyi inşa etmesi gibi, yapay zeka destekli öğrenme sistemleri de öğrencilerin öğrenme süreçlerini modelleyerek, onları enformasyon işleyicileri haline getirmektedir (İşler & Kılıç, 2021). Bu bağlamda, eğitim sistemleri ve hizmet içi öğretmen eğitimleri, yalnızca öğrenme materyallerinin sunulmasıyla sınırlı kalmamalı, aynı zamanda yapay zekanın bilgi işleme süreçleriyle nasıl bir "zihinsel bağlam" oluşturduğunu öğretmenlere kavratmalıdır.

Sanayi Devrimi sırasında ortaya çıkan makine kırıcıları (Luditler), teknolojik gelişmelerin iş gücü üzerindeki olası etkilerine karşı koyarak üretim araçlarını fiziksel olarak tahrip etmişlerdir (Gültekin, 2021). Benzer şekilde, günümüzde yapay zeka ve otomasyon süreçleri karşısında da benzer endişeler dile getirilmektedir. Ancak, eğitim bağlamında sorulması gereken kritik soru şudur: Makine kırıcıları gibi yapay zekaya karşı mı duracağız, yoksa bu dönüşüme uyum sağlayarak eğitim sistemini revize mi edeceğiz? Geleneksel eğitim anlayışı, öğrenmeyi bilginin aktarılması süreci olarak ele alırken, modern bilişsel bilimler ve bağlantısallık teorisi, bilginin yalnızca edinilmediğini, aynı zamanda işlenerek, ilişkilendirilerek ve bağlamsal olarak yeniden inşa edildiğini göstermektedir. Bu doğrultuda, yapay zeka destekli eğitim sistemleri, öğretmenlerin sadece bilgi aktaran kişiler olmasını değil, aynı zamanda öğrencilerin öğrenme süreçlerini analiz edip yeniden yapılandırmalarını sağlayan rehberler haline gelmesini gerektirmektedir (İşler & Kılıç, 2021). Yapay zeka, öğretmenlerin öğrencilerin nasıl düşündüğünü, bağlantılar kurduğunu ve bilgiyi yeniden işlediğini analiz edebilmesine olanak tanımakta ve bu bağlamda hizmet içi eğitim programlarının yapay zekanın eğitim süreçlerindeki rolüne uygun olarak yeniden tasarlanması kaçınılmaz hale gelmektedir (Sevil & Gökoğlu, 2024). Newton'un *Principia Mathematica*'sında doğa yasaları deterministik ve mekanik bir yapıda ele alınırken, Spinoza'nın *Ethica*'sında (1677/2024) ifade ettiği gibi, bilginin durağan olmadığı, ilişkisel ve dinamik süreçler içinde geliştiği görülmektedir (Spinoza, 1677/2024; Cihan, 2001). Eğitim sistemlerinin de bu dinamizmi benimseyerek yapay zekayı yalnızca bir araç olarak değil, öğrenme süreçlerinin epistemolojik dönüşümünü sağlayan bir unsur olarak görmesi gerekmektedir. Geçmişte Luditler teknolojik dönüşüme karşı savaş açmış olsa da bugünün eğitimcileri, yapay zekayla savaşmak yerine onu eğitimin bir parçası haline getirmelidir. Eğitim artık yalnızca bilgi aktarmaktan ibaret değildir; bilginin nasıl anlam

kazandığını keşfetmek ve bu süreci yönlendirmek üzerine kurulmalıdır. Bu bağlamda, hizmet içi eğitim programlarının da öğretmenleri bu dönüşüme hazırlayacak şekilde kurgulanması gerekmekte olup, teknolojiyi reddetmek yerine onu pedagojik bir avantaja dönüştürmek çağdaş eğitim politikalarının en temel sorumluluklarından biri olmalıdır.

2.3. Eğitimde Yapay Zeka

2.3.1. Eğitimde Yapay Zeka Genel Bir Bakış: Dönüşüm, Fırsatlar ve Zorluklar

- **Eğitimde Yapay Zekanın Rolü:** Yapay zeka, modern eğitim sistemlerinde dönüşümün anahtar unsurlarından biri haline gelmektedir. Teknolojik gelişmelerle birlikte yapay zeka, eğitim alanında öğrenme deneyimlerini kişiselleştirme, öğretme yöntemlerini optimize etme ve eğitim süreçlerini daha verimli hale getirme potansiyeline sahiptir (Arslan, 2020). Eğitimde yapay zekanın kullanımı, bireylerin yeteneklerine uygun olarak öğrenme süreçlerini uyarlama, öğretmenlerin yükünü hafifletme ve eğitim sistemlerini daha etkili hale getirme gibi avantajlar sunmaktadır (Drigas ve Ioannidou, 2013).
- **Yapay Zeka Destekli Kişiselleştirilmiş Öğrenme:** Geleneksel eğitim sistemlerinde tüm öğrencilere aynı müfredat sunulurken, yapay zekanın sağladığı veriye dayalı analizler, kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini mümkün kılmaktadır (Kasneci vd., 2023). Yapay zeka destekli eğitim platformları, öğrencinin öğrenme tarzını, eksikliklerini ve güçlü yanlarını analiz ederek kişiselleştirilmiş ödevler ve ders planları oluşturabilir (Akyel ve Tur, 2024). Örneğin, bir öğrencinin matematikte zorlandığı alanlar belirlenerek bu alanlara yönelik ek çalışma materyalleri sunulabilir (Chen vd., 2022). Ayrıca, yapay zekanın sunduğu uyarlanabilir öğrenme (adaptive learning) teknolojileri, her öğrencinin ilerleme hızına göre öğrenme içeriğini şekillendirebilir (Duggan, 2020). Örneğin, zorlu bir kavramı anlamakta güçlük çeken bir öğrenciye ek açıklamalar ve çalışma materyalleri sunulabilirken, konuya hızlı adapte olan bir başka öğrenci için daha ileri seviyedeki konulara yönlendirme yapılabilir (İşler ve Kılıç, 2021).
- **Yapay Zeka Destekli İçerik ve Değerlendirme Süreçleri:** Yapay zeka, öğretim materyallerinin kişiselleştirilmesinde ve otomatik olarak öğrenme materyalleri oluşturulmasında da büyük rol oynamaktadır. Örneğin, Squirrel AI Learning gibi adaptif

öğrenme sistemlerinde, öğrencilerin bir tanısal testle belirlenen öğrenme durumuna göre bireysel içerik ve tekrar materyalleri sunulmaktadır (Cui, Xue & Thai, 2019; Pressey, 1950). Buna ek olarak, yapay zeka destekli otomatik değerlendirme sistemleri, öğrenme sürecini daha verimli hale getirmektedir. Yapay zekanın kullanıldığı değerlendirme sistemleri, öğrencilerin cevaplarını analiz ederek anlamsal hataları tespit edebilir ve buna uygun geribildirimler sunabilir (Chen vd., 2022). Ayrıca, doğal dil işleme (Natural Language Processing- NLP) tabanlı yapay zeka sistemleri, öğrencilerin yazılı yanıtlarını değerlendirmede etkili bir şekilde kullanılabilir. Öğrenme yetersizliği veya dil uyum güçlüğü yaşayan öğrenciler için yapay zeka destekli yazılı geribildirim sistemleri, onlara kişiselleştirilmiş destek sağlayarak öğrenme deneyimlerini iyileştirebilir (Kasneci vd., 2023).

- ***Robotik ve Sanal Gerçeklik Destekli İçerik:*** Eğitimde yapay zeka, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi teknolojilerle birleştirilerek daha etkili bir öğrenme deneyimi sunmaktadır. Bu teknolojiler, öğrenme ortamlarını daha etkili hale getirebilir ve karmaşık konuların daha kolay anlaşılmasını sağlayabilir (Akdeniz ve Özdiç, 2021). Robotik sistemler de eğitim sürecine entegre edilerek, öğrenme materyallerinin daha etkileşimli hale gelmesine olanak tanımaktadır. Örneğin, programlanabilir robotlar, çocuklara temel kodlama becerilerini öğretmede kullanılabilir veya yabancı dil eğitiminde öğrencilerle diyaloga girebilen sohbet robotları etkili olabilir (Akkaya & Şengül, 2023). Ancak, robot öğretmenlerin insan öğretmenlerin yerini almasına dair endişeler de güncelliğini korumaktadır. Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin 2023 yılında yayınladığı "Eğitimde Yapay Zeka" belgesinde de bu konu ele alınmış, eğitimde insan etkileşiminin vazgeçilmez bir unsur olduğu belirtilmiştir. Bu nedenle, yapay zeka destekli sistemler, öğretmenlerin yerine geçmekten ziyade, eğitim sürecinde onlara destek sağlayacak bir araç olarak ele alınmalıdır (JISC, 2021).
- ***Yapay Zekanın Eğitim Politikalarına Etkisi:*** Eğitimde yapay zekanın yaygınlaşması, eğitim politikalarını da yeniden şekillendirmektedir. UNESCO, eğitim politikacıları için "Yapay Zeka ve Eğitim Kılavuzu" hazırlayarak, yapay zekanın etik, pedagojik ve yönetsel boyutlarını ele almıştır (Pedró, 2020). Yapay zekanın eğitim politikaları üzerindeki en önemli etkileri arasında şunlar bulunmaktadır:
 - **Eğitimde fırsat eşitliğini artırma:** Yapay zeka, farklı sosyo-ekonomik geçmişlere sahip öğrenciler için kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatları sunarak

eğitimde eşitsizlikleri azaltma potansiyeline sahiptir. Örneğin, yapay zeka destekli uyarlanabilir öğrenme sistemleri, eğitimi her öğrencinin bireysel ihtiyaçlarına uyacak şekilde kişiselleştirerek, "herkese uyan tek kalıp" müfredatını ilgisiz veya zorlayıcı bulan, farklı kökenlerden gelen öğrenciler için önemli avantajlar sağlar. Bu akıllı sistemler, aksi durumda öğrenmenin azalmasına ve okulu bırakma oranlarının artmasına yol açabilecek boşlukları kapatarak, öğrencilerin anlama düzeyine, dil yeterliliğine ve bilişsel becerilerine göre içeriğin sunum biçimini ve kullanılan anlatım dilini dahi uyarlayabilir (Hosseini, 2023).

- **Öğretmenlerin eğitimdeki rolünün dönüşümü:** Yapay zeka öğretmenlerin yerini almak yerine, onların pedagojik süreçlerde daha stratejik roller üstlenmesine yardımcı olabilir (JISC, 2021).
 - **Veri güdümlü eğitim politikaları:** Eğitim sistemlerinde yapay zeka tabanlı analizler, öğrencilerin öğrenme eğilimlerini değerlendirerek eğitim politikalarının daha bilinçli şekillendirilmesine olanak tanımaktadır. UNESCO'nun raporuna göre, yapay zeka destekli eğitim sistemleri öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak eğitimde eşitliği ve erişilebilirliği artırma potansiyeline sahiptir (UNESCO, 2019).
- ***Yapay Zekanın Etik ve Sosyal Sorunlar:*** Yapay zeka destekli eğitim sistemlerinin sunduğu faydaların yanı sıra çeşitli etik ve sosyal sorunlar da gündeme gelmektedir. Yapay Zeka Politikaları Derneği'nin 2023 yılında yayımladığı "Eğitimde Yapay Zeka Belgesi"nde de vurgulandığı gibi, bu sorunların başında insan etkileşiminin azalması ve eğitim süreçlerinin duygusal yönünün zayıflaması gelmektedir (Yapay Zeka Politikaları Derneği [AIPA], 2023). Bu nedenle, yapay zeka sistemlerinin öğretmenlerin yerine geçmesi değil, onlara destek olacak şekilde tasarlanması büyük önem taşımaktadır (JISC, 2021).

Bunun yanı sıra, veri güvenliği ve mahremiyet de önemli bir tartışma konusudur. Yapay zeka sistemleri büyük miktarda öğrenci verisi toplamakta ve bu verilerin nasıl kullanılacağı konusunda ciddi güvenlik endişeleri bulunmaktadır (Shabbir ve Anwer, 2018). Bu bağlamda, eğitimde yapay zeka kullanımının etik sınırlarının belirlenmesi için uluslararası düzenlemeler yapılması gerekmektedir (UNESCO, 2021).

- ***Gelecekte Yapay Zeka Destekli Eğitim:*** Yapay zeka teknolojilerinin eğitimdeki rolü giderek artmakta olup, önümüzdeki yıllarda daha yaygın bir şekilde benimsenmesi beklenmektedir. OECD'nin 2021 tarihli raporuna göre, yapay zeka destekli eğitim araçları, öğretmenlerin bireysel rehberlik sağlamasına yardımcı olurken, aynı zamanda rutin iş yüklerini azaltarak öğrenme süreçlerini daha etkili hale getirme potansiyeline sahiptir (OECD, 2021). Özellikle artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) destekli eğitim materyallerinin yaygınlaşmasıyla, öğrenciler için daha etkileşimli öğrenme ortamları oluşturulacaktır (Akdeniz ve Özdiç, 2021). Yapay zeka destekli rehberlik sistemleri, öğrencilerin ilgi, beceri ve kişilik özelliklerine dayalı olarak kişiselleştirilmiş kariyer önerileri sunma potansiyeline sahiptir. Özdoğan ve Karacan Özdemir'in (2023) çalışmasına göre, yapay zeka tabanlı sanal asistanlar ve rehberlik araçları, bireylerin mesleki yönelimlerini analiz ederek kariyer danışmanlığı süreçlerinde önemli bir destek mekanizması olarak kullanılmaktadır (Özdoğan & Karacan Özdemir, 2023).

Yapay zeka eğitim alanında büyük fırsatlar sunmakla birlikte, etik ve sosyal zorlukları da beraberinde getirmektedir. Yapay zeka destekli sistemlerin eğitimde daha etkili bir şekilde kullanılması için, teknoloji geliştiricileri, eğitimciler ve politika yapıcılar arasında iş birliğinin artırılması gerekmektedir. Eğitimde yapay zekanın geleceği, teknolojinin bilinçli, etik ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanmasına bağlı olacaktır.

2.3.2. Türkiye'de Eğitim Alanında Yapay Zeka Kullanımı

2.3.2.1. Türkiye'de Yapay Zeka Kullanımının Tarihçesi ve Temel Gelişimi. Yapay zeka teknolojilerinin eğitim alanındaki etkisi giderek artmakta ve bu durum Türkiye'de de kendini göstermektedir. Yapay zeka, eğitim süreçlerinin kişiselleştirilmesi, öğrenci başarısının artırılması ve öğretmenlerin iş yükünün hafifletilmesi açısından önemli bir araç olarak görülmektedir. Akdeniz ve Özdiç (2021) araştırmalarında, Türkiye'de eğitimde yapay zeka ile ilgili çalışmaların çoğunlukla üniversite düzeyinde yoğunlaştığını, ancak ilköğretim ve lise düzeyinde sınırlı kaldığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, Zeki Öğretim Sistemleri ve diğer yapay zeka teknolojileri üzerine yapılan akademik çalışmaların, eğitim sistemine entegrasyon sürecinde önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Türkiye'de eğitim teknolojileri konusundaki gelişmeler, 2000'li yılların başlarında dijital eğitim materyalleriyle başlamış, 2010'lu yıllarda e-öğrenme sistemleri ve akıllı tahtaların yaygınlaşmasıyla devam etmiştir. Son yıllarda ise

yapay zeka tabanlı eğitim uygulamalarına yönelik büyük yatırımlar yapılmaktadır (Keleş & Çelik, 2013; MEB, 2012; MEB, 2024).

Türkiye’de yapay zeka konusunda yapılan akademik çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Akdeniz ve Özdiñç (2021) tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de eğitimde yapay zeka alanındaki çalışmaların yaklaşık %48’i Zeki Öğretim Sistemleri üzerine odaklanmaktadır. Bunun yanında, %19’u genel yapay zeka konularını ele almakta, geri kalan kısım ise uzman sistemler, yapay sinir ağları ve bulanık mantık üzerine yoğunlaşmaktadır. Araştırma, bu çalışmaların çoğunun üniversite öğrencileri üzerinde yapıldığını (%48), ancak %32’sinin tüm yaş gruplarını içine aldığını göstermiştir. İlköğretim ve lise düzeylerinde yapılan çalışmaların sayısının oldukça sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Buna ek olarak, Aruğaslan ve Çivril (2021) tarafından yapılan bir başka araştırmada, Türkiye’de eğitim alanındaki veri madenciliği / yapay zeka çalışmalarının %49’unun öğrenci başarısıyla ilgili olduğu belirlenmiştir. Kalan çalışmalar öğrenme analitikleri, öğretmen performansları ve diğer eğitim unsurlarını içermektedir. Veri madenciliği araştırmalarının %89’unun öğrenciler üzerinde gerçekleştirildiği ve bu öğrencilerin %55’inin yükseköğretim seviyesinde, %8’inin ise ortaokul düzeyinde olduğu görülmüştür. Yapay zeka ile ilgili çalışmaların büyük çoğunluğu, yazılım ve eğitim ortamlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi üzerine yoğunlaşmaktadır.

2.3.2.2. Yapay Zeka Destekli Eğitim Uygulamaları ve Devlet Politikaları.

Türkiye’de yapay zeka destekli eğitim uygulamalarının yaygınlaşması, devlet politikaları ve stratejik planlamalar sayesinde hız kazanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı hedefleri doğrultusunda yapay zeka uygulamalarını eğitim sistemine entegre etme konusunda çeşitli adımlar atmıştır. Bu kapsamda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibarıyla Yapay Zeka Uygulamaları dersi ortaokul 7. ve 8. sınıflar için seçmeli ders olarak müfredata eklenmiştir (MEB, 2023). Bu dersin müfredatı; Yapay Zeka’ya Giriş, Yapay Zeka’nın Kullanım Alanları, Yapay Zeka ve Etik, Blok Tabanlı Geliştirme Ortamları gibi ünitelerden oluşmaktadır. Dersin ilerleyen aşamalarında, Makine Öğrenmesi ve Örüntü Tanıma, Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık gibi daha ileri düzey konular da işlenmektedir.

- ***Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı:*** Dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte eğitim sistemleri, daha esnek, kişiselleştirilmiş ve öğrenci merkezli yapılarla yeniden şekillenmektedir. Bu dönüşüm, yalnızca öğrenme ortamlarını değil, öğrenmenin doğasını da değiştirmekte; öğrencilerden beklenen beceriler çeşitlenmektedir. Bu bağlamda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Eğitimde

Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı (2025–2029), yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerine etik ve etkili biçimde entegrasyonunu hedefleyen kapsamlı bir yol haritası sunmaktadır. Belge, bireysel farklılıklara duyarlı, insan odaklı ve bütüncül bir eğitim anlayışını benimseyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyum içindedir. Yapay zeka destekli uygulamaların; eleştirel düşünme, problem çözme ve yaratıcılık gibi becerileri geliştirmesi, öğretmenlerin ise öğretim süreçlerini daha verimli planlamalarına ve öğrencilere özel geri bildirimler sunmalarına olanak sağlaması öngörülmektedir (MEB, 2025). Ayrıca, yapay zeka kullanımının etik ilkelere dayanması gerektiği vurgulanmaktadır. Veri gizliliği, algoritmik şeffaflık ve öğretmen-öğrenci etkileşiminin niteliğinin korunması, sürecin temel yapı taşları arasında yer almaktadır. Bu çerçevede hazırlanan politika belgesi, Türkiye'nin eğitim sistemini teknolojik dönüşüme uyumlu, sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde geleceğe taşımayı amaçlamaktadır (MEB, 2025).

- ***Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve Eğitim Alanındaki Yansımaları:*** Türkiye'de yapay zeka teknolojilerinin eğitimde etkin kullanımı için devlet tarafından belirlenen Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) büyük önem taşımaktadır. Bu strateji kapsamında, eğitimde dijitalleşme sürecini hızlandırmak ve öğretmenleri yapay zeka teknolojilerine adapte etmek amacıyla çeşitli projeler hayata geçirilmiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı iş birliğiyle başlatılan FEYZA (Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zeka) Projesi, öğretmenlerin yapay zeka uygulamaları konusunda yetkinlik kazanmasını sağlamak ve öğrenciler için yapay zeka okuryazarlığını artırmak amacıyla geliştirilmiştir (Altun vd. 2023; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı & Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2021, s. 12). Bu proje kapsamında öğretmenler için rehber kitaplar ve dijital eğitim materyalleri üretilmiştir.
- ***Altıncı Yapay Zeka Çalıştayı ve Akıllı Sınıf Davranış Yönetimi:*** Türkiye'de yapay zeka tabanlı eğitim çalışmalarına dair düzenlenen etkinliklerden biri de Eğitim Endüstrisi ve Teknoloji Enstitüsü tarafından düzenlenen Altıncı Yapay Zeka Çalıştayıdır. Çalıştayın sonuç raporuna göre, yapay zeka destekli Akıllı Sınıf Davranış Yönetimi sistemleri eğitim ortamlarında giderek daha fazla yer bulmaktadır. Bu sistemler sayesinde, sınıflara monte edilen kameralar öğrenci yüz ifadelerini analiz ederek, hangi ders bölümlerinin öğrenciler için daha dikkat çekici olduğunu belirleyebilmektedir. Bu

sistem sayesinde öğretmenler, öğrencilerin hangi konularda zorlandığını tespit ederek öğretim stratejilerini buna göre şekillendirebilmektedir (İşler & Kılıç, 2021).

- **Üniversiteler ve Özel Sektör İş Birlikleri:** Türkiye’de yapay zeka destekli eğitim sistemlerinin geliştirilmesi adına, üniversiteler ve özel sektör arasındaki iş birlikleri giderek artmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile iş birliği yaparak, bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri geliştirme sürecine katkıda bulunmaktadır (MEB, 2019). Akdeniz (2019), yapay zeka tabanlı eğitim teknolojilerinin gelişim sürecini inceleyerek, SquirrelAI, ALEKS ve Watson gibi sistemlerin öğrencilere sunduğu avantajları açıklamaktadır.

2.3.2.3. Gelecek Perspektifi ve Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Yaygınlaştırılması. Türkiye’de yapay zeka tabanlı eğitim uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına çeşitli öneriler bulunmaktadır. Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Uluslararası Forumu Raporu incelendiğinde, bu önerilerin özellikle teknolojik altyapının güçlendirilmesi, yapay zeka okuryazarlığının artırılması, kapsayıcı ve adil eğitim politikalarının oluşturulması ve stratejik planlamalarla eğitim sistemine entegrasyonu gibi başlıklarda toplandığı görülmektedir (MEB, 2024):

- **Teknolojik Altyapının Güçlendirilmesi:** Eğitimde yapay zekanın başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için gerekli altyapının güçlendirilmesi kritik bir adımdır. Katılımcıların görüşlerine göre, mevcut altyapı eksiklikleri yapay zekanın tam anlamıyla entegrasyonunu zorlaştırmaktadır. Bu kapsamda, internet erişiminin iyileştirilmesi, akıllı sınıf teknolojilerinin artırılması ve veri yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi öncelikli hedefler arasında yer almaktadır
- **Yapay Zeka Okuryazarlığının Artırılması:** Yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu yalnızca teknolojik altyapının geliştirilmesiyle sınırlı kalmamalıdır. Öğrenciler ve öğretmenler için yapay zeka okuryazarlığının artırılması büyük önem taşımaktadır. Eğitimcilerin yapay zeka tabanlı sistemleri etkili bir şekilde kullanabilmesi için mesleki gelişim programlarına öncelik verilmelidir. Aynı şekilde, öğrencilerin erken yaşta yapay zekaya aşinalık kazanması için ders içeriklerinde güncellemeler yapılmalıdır.

- **Kapsayıcı ve Adil Eğitim Politikalarının Oluşturulması:** yapay zekanın eğitimde yaygınlaştırılması, erişilebilir ve adil bir sistem oluşturmayı gerektirir. Eğitim politikalarının, öğrencilerin sosyo-ekonomik durumlarına bakılmaksızın yapay zeka teknolojilerine erişimini sağlaması gerekmektedir. Ayrıca, algoritmaların adaletli ve tarafsız olması için etik kurallar belirlenmeli ve bu kurallar doğrultusunda yapay zeka sistemleri geliştirilmelidir.
- **Eğitimde Yapay Zeka Kullanımına Yönelik Stratejik Planlamalar:** Yapay zekanın eğitimde etkin bir şekilde kullanılması için uzun vadeli stratejik planlamalar yapılmalıdır. Uzun vadeli planlama kapsamında:
 - o **Öğrenci Veri Analitiği:** Öğrencilerin öğrenme süreçlerini kişiselleştirmek amacıyla yapay zeka tabanlı analiz sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.
 - o **Akademik Araştırmaların Artırılması:** Üniversiteler ve araştırma kurumları, yapay zekanın eğitimde kullanımı üzerine daha fazla çalışma yapmalı ve bu araştırmalar MEB gibi ilgili kurumlarla paylaşılmalıdır.
 - o **Yerel ve Küresel İş Birlikleri:** Uluslararası kuruluşlar ve teknoloji şirketleri ile iş birlikleri artırılarak eğitimde yapay zeka uygulamalarının daha verimli kullanılması sağlanmalıdır.

Gelecekte eğitimde yapay zekanın yaygınlaşması, doğru politikaların benimsenmesi, teknolojik yatırımların artırılması ve öğretmenlerin bu süreçte aktif rol almasıyla mümkün olacaktır. Eğitim sisteminin sürdürülebilir bir şekilde dijital dönüşüme uyum sağlayabilmesi için yapay zekaya yönelik okuryazarlığın artırılması, etik kuralların belirlenmesi ve altyapının güçlendirilmesi gerekmektedir. Eğitimde yapay zekanın etkin ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak için eşitlik, erişilebilirlik ve etik ilkeler çerçevesinde hareket edilmelidir (MEB, 2024).

2.3.2.4. Türkiye'de Yapay Zeka Destekli Eğitim Projeleri ve Uygulamaları.

Türkiye'de eğitim alanında yapay zeka kullanımının artmasıyla birlikte, çeşitli kamu ve özel sektör iş birlikleri hayata geçirilmiş, bu alanda özgün projeler geliştirilmiştir. Özellikle Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), üniversiteler ve özel sektör arasında kurulan iş birlikleri, yapay zeka destekli eğitim materyallerinin geliştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı itibarıyla yapay zeka teknolojilerini eğitim sistemine entegre etmek için çeşitli projeler yürütmektedir. Bunlar arasında, bireyselleştirilmiş

öğrenme araçları, yapay zeka destekli sınav analiz sistemleri ve öğretmenler için dijital destek platformları bulunmaktadır (MEB YEĞİTEK, 2023)

- **FEYZA (Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zeka) Projesi:** Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından başlatılan FEYZA (Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zeka) Projesi, Türkiye'de yapay zeka farkındalığını artırmayı hedeflemektedir (Altun vd., 2023). Proje kapsamında, öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim materyalleri hazırlanmakta, yapay zeka temelli öğretim sistemleri ve analiz araçları geliştirilerek eğitim süreçlerine entegre edilmektedir. Ayrıca, Yapay Zeka Uygulamaları Öğretmen El Kitabı, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini derslerine adapte etmelerine yardımcı olacak şekilde tasarlanmıştır (MEB YEĞİTEK, 2023).
- **MEB'in Yapay Zeka Temelli Ders İçerikleri ve Programları:** Türkiye'de yapay zeka destekli eğitimin yaygınlaştırılması için MEB tarafından 2023-2024 eğitim-öğretim yılı itibarıyla ortaokul 7. ve 8. sınıflarda Yapay Zeka Uygulamaları dersi müfredata eklenmiştir. Bu ders kapsamında, Blok Tabanlı Programlama, Yapay Zeka ve Etik, Makine Öğrenmesi, Algoritmalar ve Veri İşleme gibi temel konular öğretilmektedir. Bunun yanı sıra, lise seviyesinde de yapay zeka tabanlı analiz araçlarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. Özellikle lise düzeyinde matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinde yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş öğrenme sistemleri uygulanmaktadır (MEB TTKB, 2023).
- **Üniversitelerde Yapay Zeka Çalışmaları ve AR-GE Faaliyetleri:** Türkiye'deki üniversiteler, yapay zeka destekli eğitim sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik önemli araştırmalar yapmaktadır. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Boğaziçi Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi (MÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) gibi önde gelen üniversiteler, yapay zeka tabanlı eğitim projeleri geliştirerek hem akademik hem de sektörel alanda ilerleme sağlamaktadır (İTÜ, 2024; ODTÜ, 2024; YTÜ, 2024). Bu bağlamda İTÜ ve MEB, bireyselleştirilmiş öğretim materyalleri geliştirme amacıyla yapay zeka tabanlı eğitim analiz sistemleri üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Ayrıca, bazı üniversitelerde "Eğitimde Yapay Zeka Kullanımı" adı altında yüksek lisans ve doktora programları açılmıştır. Bu programlar, öğretmenlerin ve akademisyenlerin yapay zeka teknolojilerini

eđitim s¼reçlerine entegre etmeleri iin gerekli donanıma sahip olmalarını amalamaktadır (İT¼, 2024; ODT¼, 2024; YT¼, 2024; M¼, 2025).

2.3.2.5. T¼rkiye'de Yapay Zeka Kullanımının Etik ve Yasal Boyutları. Yapay zeka destekli eđitim sistemlerinin yaygınlařmasıyla birlikte, etik ve yasal d¼zenlemeler konusu da g¼ndeme gelmiřtir. T¼rkiye'de, kiřisel verilerin korunması, ¼đrenci gizliliđi ve veri analitiđi kullanımı, yapay zeka destekli eđitim sistemlerinin geliřtirilmesinde b¼y¼k ¼nem tařımaktadır. ¼zellikle Kiřisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) erevesinde, ¼đrenci verilerinin nasıl iřleneceđi, yapay zeka algoritmalarının nasıl geliřtirileceđi ve veri g¼venliđinin nasıl sađlanacađı konularında eřitli d¼zenlemeler bulunmaktadır (Kiřisel Verileri Koruma Kurumu [KVKK], 2021). KVKK tarafından yayımlanan "Yapay Zeka Alanında Kiřisel Verilerin Korunmasına Dair Tavsiyeler" dok¼manında, yapay zeka uygulamalarında kiřisel veri iřleme s¼relerinde dikkate alınması gereken ilkeler detaylandırılmıřtır. Raporda, hukuka uygunluk, řeffaflık, veri minimizasyonu ve veri g¼venliđi gibi temel prensiplere vurgu yapılmaktadır (KVKK, 2021). ¼zellikle, eđitim sistemlerinde yapay zeka destekli veri analitiđi kullanımı sırasında ¼đrenci bilgilerinin korunması ve etik kullanımının sađlanması gerektiđi belirtilmektedir. Gelecekte yapay zeka destekli eđitim sistemlerinin yaygınlařmasıyla birlikte, ¼đrenci verilerinin korunması ve etik ilkelerin g¼zetilmesi daha da ¼nem kazanacaktır. Bu bađlamda, eđitim politikalarının ve veri y¼netim stratejilerinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi ¼nerilmektedir (KVKK, 2021).

T¼rkiye B¼y¼k Millet Meclisi (TBMM) tarafından kurulan Yapay Zeka Arařtırma Komisyonu, T¼rkiye'nin yapay zeka alanındaki stratejik y¼nelimlerini belirlemek amacıyla ok boyutlu bir alıřma y¼r¼tmektedir. Komisyon, yapay zeka teknolojilerinin hukuki altyapısının oluřturulması, etik ilkelerin belirlenmesi ve bu alandaki risklerin y¼netilmesi konularında kapsamlı bir rapor hazırlamayı hedeflemektedir. Bu s¼rete, kamu kurumları, akademisyenler ve ¼zel sekt¼r temsilcileriyle iř birliđi yapılmakta; T¼B¼TAK gibi kuruluřlarla g¼r¼řmeler gerekleřtirilerek mevcut altyapı ve ihtiyalar deđerlendirilmektedir. Komisyonun alıřmaları, T¼rkiye'nin yapay zeka politikalarının řekillendirilmesi ve uluslararası standartlara uyum sađlanması aısından ¼nemli bir adım teřkil etmektedir (Anadolu Ajansı, 2025).

Bunun yanı sıra, T¼rkiye'deki Eđitim End¼strisi ve Teknoloji Enstit¼s¼, yapay zeka kullanımına dair etik standartların oluřturulması iin Altıncı Yapay Zeka alıřtayında ¼nemli kararlar almıřtır. Bu alıřtayda, Akıllı Sınıf Davranıř Y¼netimi gibi yapay zeka tabanlı

sistemlerin öğrenci mahremiyetini ihlal etmeden nasıl kullanılabileceği tartışılmıştır (TASAM, 2019).

2.3.3. Dünyada Eğitim Alanında Yapay Zeka Kullanımı

2.3.3.1. Yapay Zekanın Küresel Eğitim Teknolojilerine Etkisi. Yapay zeka, eğitim sistemlerini dünya genelinde köklü bir dönüşümün eşiğine getirmiştir. ABD, Çin, Birleşik Krallık, Hindistan ve Avrupa Birliği gibi ülkeler, eğitim alanında yapay zeka teknolojilerine önemli yatırımlar yapmaktadır (Zhao vd., 2020). Yapay zeka, bireyselleşmiş öğrenme ortamları oluşturmaktan, öğrenci başarı analizleri yapmaya ve öğretmenlerin iş yükünü azaltmaya kadar geniş bir yelpazede eğitim süreçlerine entegre edilmektedir (Brynjolfsson, 2022). Çin merkezli SquirrelAI, ABD merkezli McGraw-Hill tarafından geliştirilen ALEKS ve IBM'in Watson platformu, yapay zeka destekli öğrenme sistemlerine önemli katkılar sunmuştur. Bu sistemler, öğrencilere kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatları sunarak akademik performanslarını artırmaya yöneliktir (Akdeniz, 2019: 25). ABD ve Çin, eğitimde yapay zeka kullanımı konusunda başı çeken ülkeler arasında yer almaktadır. ABD, Coursera, Udemy ve Masterclass gibi çevrimiçi eğitim platformları aracılığıyla küresel çapta milyonlarca öğrenciye ulaşmaktadır. Hindistan ve Çin ise, GSYİH'larının %4'ünü eğitim teknolojilerine ayırarak bu alanda büyük bir rekabet oluşturmuştur (HolonIQ, 2022).

2.3.3.2. Küresel Yapay Zeka Tabanlı Eğitim Uygulamaları. Birçok ülke, eğitimde yapay zeka entegrasyonunu sağlamak için milli politikalar geliştirmiş ve AR-GE yatırımları yapmıştır. Önde gelen ülkelerde yapay zekanın eğitimde kullanımı (Jung vd., 2021):

- **ABD:** K-12 seviyesinde yapay zeka eğitimi yaygınlaştırılmış ve "Yapay Zeka Eğitim Kılavuzu" oluşturulmuştur. Bu sistem, temel kavramlar, algoritmalar, makine öğrenmesi ve etik gibi öğeler içermektedir. ABD'de ayrıca, yapay zeka destekli öğretim araçları ve rehberlik sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
- **Çin:** 2017'den itibaren yapay zeka eğitim planları hazırlanmış ve ilkokuldan itibaren yapay zeka dersleri verilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Çin'de, eğitim alanında kullanılan yapay zeka tabanlı öğrenme sistemleri büyük ölçüde devlet destekli projelerle yürütülmektedir.

- **Hindistan:** 2019 itibariyle 8. ve 9. sınıflarda yapay zeka tabanlı oyunlar ve uygulamalar geliştirilmiştir. Hindistan'da ayrıca, üniversite seviyesinde yapay zeka destekli öğrenme yönetim sistemleri yaygınlaşmaktadır.
- **Güney Kore:** Yapay Zeka Akademileri oluşturularak veri bilimi ve yapay zeka algoritmaları üzerine odaklanılmıştır. Güney Kore'de, özellikle STEM alanlarında yapay zeka destekli eğitim çözümleri büyük önem taşımaktadır.
- **Avrupa Birliği:** UNESCO'nun belirlediği "Yapay Zeka Eğitim Yeterlilik Standartları" uygulanmaktadır (UNESCO, 2024). Avrupa ülkeleri, yapay zeka destekli öğretim materyallerini müfredata entegre etmeye yönelik projeler geliştirmektedir.

2.3.3.3. Dünyada Yapay Zeka ve Eğitimde Etik Tartışmalar. Eğitimde yapay zekanın yaygınlaşması, veri gizliliği, etik sorunlar ve algoritmik ayrımcılık gibi tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Veri madenciliği ve öğrenme analitikleri ile öğrenci başarı seviyeleri üzerinde yapılan tahminler, bazı durumlarda öğrenciler üzerinde etiketleme ve ayrımcılık riski yaratabilmektedir. UNESCO, 2021 yılında "Yapay Zekanın Etiğine İlişkin Tavsiye Kararı" başlıklı bir rapor yayımlamıştır. Bu rapor, yapay zekanın eğitim sistemlerinde etik kullanımına dair çeşitli ilkeler ve öneriler sunmaktadır (UNESCO, 2021). Ancak, raporda spesifik olarak 18 farklı öğretmen ve öğrenme yetkinliği belirlenmiştir. Ayrıca, Avrupa Birliği'nde Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR), Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası (COPPA), öğrenci verilerinin korunması konusunda yasal çerçeveler sunmaktadır. GDPR, çocuklara ait veriler için özel korumalar içerirken, COPPA, 13 yaşın altındaki çocukların çevrimiçi gizliliğini korumayı amaçlamaktadır (Epic Games, 2025).

2.3.3.4. Dünyada Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Geleceği. Eğitimde yapay zekanın geleceği, çeşitli ülkelerde benimsenecek politikalar, teknoloji gelişimleri ve etik düzenlemelerle yakından ilişkilidir. OECD ve UNESCO gibi uluslararası kuruluşlar, yapay zekanın eğitimde kullanımına yönelik küresel standartlar belirlemeye devam etmektedir. 2025 ve sonrası için eğitimde yapay zekanın geleceği şu şekilde öngörülmektedir (OECD, 2021; UNESCO, 2023; World Economic Forum, 2023):

- **Daha Fazla Küresel Standart Oluşturulacak:** Yapay zeka destekli eğitim sistemleri için uluslararası eğitim kriterleri geliştirilecektir.

- **Tamamen Kişiselleşmiş Öğrenme Sistemleri:** Bireyselleşmiş yapay zeka destekli öğrenme platformlarının yaygınlaşması beklenmektedir. Öğrencilerin öğrenme stillerine uygun içerikler sunulacaktır.
- **İleri Seviye Yapay Zeka Destekli Öğretmen Asistanları:** Öğretmenlerin ders planlamaları ve değerlendirme süreçleri yapay zeka ile desteklenecektir. Ders içeriklerini otomatik olarak güncelleyen yapay zeka sistemleri daha yaygın hale gelecektir.
- **Akıllı Değerlendirme ve Analitik Sistemleri:** Yapay zeka, öğrencilerin sınav performanslarını analiz ederek en iyi öğrenme yöntemlerini belirleyecektir.
- **Yapay Zeka ile Desteklenen Çevrimiçi Eğitim Platformları:** Çevrimiçi eğitim sistemleri yapay zeka ile daha etkileşimli hale getirilecek, sanal sınıflar ve öğrenme yönetim sistemleri gelişecektir.

Sonuç olarak, eğitimde yapay zeka kullanımı, dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı modeller ve stratejilerle ilerlemektedir. Teknolojik gelişmelerin ivme kazanmasıyla birlikte, eğitim alanında yapay zekanın entegrasyonu hızlanacaktır. Yapay zeka tabanlı eğitim sistemlerinin yaygınlaşması, öğretmenlerin daha fazla desteklenmesine ve öğrencilerin daha verimli öğrenmesine yardımcı olacaktır. Küresel çapta eğitim teknolojileri alanında rekabetin artmasıyla birlikte, ülkeler arası iş birliklerinin önemi de giderek artmaktadır. Bu sürecin etik ve yasal çerçevede yönetilmesi, eğitimde yapay zekanın etkin ve adil kullanımını sağlamak açısından kritik öneme sahiptir.

2.4. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi ve Hizmet İçi Eğitim Programları: Mevcut Araştırmalar ve Uygulamalar

2.4.1. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Eğitim sistemlerinin dijitalleşmesiyle birlikte yapay zeka teknolojileri, öğretme ve öğrenme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu dönüşüm, öğretmenlerin yapay zekaya dair farkındalıklarını artırmalarını ve bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanmalarını gerektirmektedir. Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri, onların eğitim teknolojilerini nasıl benimsediği, öğrencilerin bireyselleştirilmiş öğrenme deneyimlerini nasıl

yönlendirdiği ve mesleki gelişimlerini nasıl şekillendirdiği açısından kritik bir öneme sahiptir (OECD, 2021). Bu bağlamda, Türkiye ve dünya genelinde yapılan araştırmalar öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini incelemekte ve bu farkındalık seviyesinin mesleki gelişim ile olan ilişkisini ortaya koymaktadır. Bu bölümde, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini değerlendiren bilimsel çalışmalar ele alınarak, bu farkındalığın eğitimdeki uygulamalar üzerindeki etkisi incelenecektir.

2.4.1.1. Türkiye’de Yapılan Çalışmalar. Son yıllarda Türkiye’de, eğitim alanında yapay zeka farkındalığı ve bu farkındalığın öğretmenlerin pedagojik uygulamalarına yansımaları üzerine çeşitli araştırmalar yürütülmektedir. Bu çalışmalar, özellikle öğretmen ve akademisyenlerin yapay zekaya ilişkin bilgi düzeyleri, kaygıları ve teknolojiyi ders süreçlerine entegrasyon eğilimleri arasındaki ilişkileri ortaya koymaktadır. Aşağıda, Türkiye’de bu alanda gerçekleştirilen güncel araştırmalara ilişkin bulgular özetlenmektedir.

- ***Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Seviyeleri ve Pedagojik Uygulamalara Etkisi:*** İçen (2024) tarafından yapılan çalışmada, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıkları ile yenilikçi pedagoji uygulamaları arasındaki ilişki incelenmiştir. 289 öğretmenden elde edilen veriler doğrultusunda, yapay zeka farkındalığı yüksek olan öğretmenlerin, derslerinde daha bireyselleştirilmiş ve teknoloji destekli öğrenme yöntemlerine yöneldiği belirlenmiştir. Ayrıca, farkındalık düzeyinin artmasının, öğretmenlerin öğrenci merkezli eğitim yaklaşımlarını benimsemelerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular, öğretmenlerin hizmet içi eğitim programları aracılığıyla yapay zeka farkındalıklarını artırmalarının pedagojik yaklaşımlarını olumlu yönde etkileyebileceğini göstermektedir.
- ***Yapay Zeka Farkındalığı ile Kaygı Arasındaki İlişki:*** Aksu (2024) tarafından yürütülen araştırmada, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri ile yapay zeka kaygı düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş, 698 öğretmenden elde edilen veriler ışığında, yapay zeka farkındalık düzeyi arttıkça öğretmenlerin kaygılarında anlamlı değişimler gözlemlendiği belirlenmiştir. Özellikle mesleki kıdem, yaş ve branş değişkenlerinin bu farkındalık ve kaygı düzeyleri üzerinde etkili olduğu saptanmıştır. Bu çalışma, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine dair endişelerini azaltmada farkındalık artırıcı eğitim programlarının önemini vurgulamaktadır.

- ***Akademisyenlerin Yapay Zeka Farkındalığı Üzerine Çalışmalar:*** Kebapçı (2024) tarafından yapılan araştırmada, yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademisyenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri incelenmiş ve demografik değişkenlerin bu farkındalık üzerindeki etkileri analiz edilmiştir. İstanbul'daki devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 255 akademisyen ile gerçekleştirilen bu çalışma, yaş, cinsiyet, mesleki deneyim ve teknoloji kullanım sıklığı gibi faktörlerin farkındalık düzeylerini nasıl etkilediğini ortaya koymuştur. Çalışma sonuçlarına göre, daha fazla teknolojiyle iç içe olan akademisyenlerin yapay zeka farkındalıklarının belirgin biçimde yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
- ***İngilizce Öğretmenlerinin Yapay Zeka Farkındalığı:*** Üretmen (2024) tarafından yapılan çalışmada, İngilizce öğretmenlerinin yapay zeka farkındalık düzeyleri ve bu teknolojinin dil öğretimine entegrasyonu konusundaki görüşleri incelenmiştir. 437 öğretmenden elde edilen veriler, öğretmenlerin genel olarak yüksek farkındalık seviyesine sahip olduğunu, ancak bu farkındalığın cinsiyet, yaş ve akademik derece gibi değişkenlere bağlı olarak farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur.

2.4.1.2. Uluslararası Çalışmalar. Küresel ölçekte, yapay zekanın eğitim alanındaki etkilerine yönelik araştırmalar ve politika önerileri hızla artmaktadır. Bu bağlamda, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını artırmaya ve bu teknolojinin eğitim süreçlerine etkin entegrasyonunu sağlamaya yönelik çeşitli uluslararası girişimler ve eğitim programları hayata geçirilmiştir. Aşağıda, önde gelen uluslararası kuruluşların ve ülkelerin öğretmenlere yönelik yapay zeka farkındalığı çalışmalarına ilişkin güncel örnekler sunulmaktadır.

- ***OECD ve UNESCO'nun Yapay Zeka Eğitim Politikaları:*** OECD (2021) ve UNESCO (2023) tarafından yayımlanan raporlarda, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını artırmaya yönelik eğitim politikaları ele alınmıştır. Bu çalışmalarda, öğretmenlerin yapay zeka kullanımına ilişkin bilgi seviyelerini artıracak müfredatlar geliştirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. OECD'nin 2021 raporuna göre, eğitimde yapay zeka kullanımının artırılması için öğretmenlerin sürekli mesleki gelişim kapsamında yapay zeka farkındalık eğitimlerine tabi tutulmaları gerekmektedir.
- ***ABD ve Avrupa'daki Eğitim Programları:*** Eğitimde yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik ABD ve Avrupa'da birçok eğitim programı yürütülmektedir. OpenAI ve Common Sense Media iş birliğiyle geliştirilen Yapay Zeka Okuryazarlığı Eğitimi,

öğretmenlerin ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarını sınıflarında nasıl kullanabileceklerini öğretmeyi amaçlamakta olup, bu eğitimde yapay zekanın pedagojik uygulamalardaki rolü, ders materyallerinin hazırlanması ve öğretmenlerin zaman yönetimini optimize etmesi gibi konular ele alınmaktadır (Reuters, 2024). Benzer şekilde, Google ve UNESCO ortaklığında yürütülen "Experience AI" programı, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki farkındalıklarını artırarak müfredatta etkin kullanımlarını teşvik etmektedir. Program kapsamında, öğretmenlerin yapay zeka ile geliştirilmiş eğitim materyallerini sınıflarında nasıl kullanabileceklerine yönelik rehberlik sağlanmakta ve öğretmenlerin yapay zeka araçlarını etkin şekilde entegre edebilmeleri için dijital beceri eğitimleri verilmektedir (Cengage Group, 2024). İngiltere’de Google tarafından desteklenen yapay zeka Kampüsü, 16-18 yaş arası öğrencilere yönelik olarak tasarlanmış olup, öğrencilere makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamalarında temel beceriler kazandırmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda, İngiltere’de başlatılan bu girişim, eğitimcilere yönelik atölye çalışmaları düzenleyerek, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini sınıflarında nasıl etkili bir şekilde kullanabilecekleri konusunda bilgi sağlamaktadır (Reuters, 2025). Google CEO’su Sundar Pichai, yapay zeka eğitimine küresel ölçekte daha fazla yatırım yapacaklarını ve iş gücünü yapay zeka konusunda eğitmek için 120 milyon dolarlık bir fon ayırdığını açıklamıştır. Bu fon, kolejler ve üniversitelerle iş birliği yaparak öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitimlerini desteklemeyi amaçlamaktadır (Reuters, 2025). UNESCO ise, öğretmenlerin yapay zekayı eğitim süreçlerine etik ve güvenli bir şekilde entegre edebilmesi için uluslararası çerçeveler oluşturmakta ve politika yapıcılara rehberlik sağlamaktadır. Özellikle, UNESCO’nun "Artificial Intelligence and Education: Guidance for Policy-Makers" (Yapay Zeka ve Eğitim: Politika Yapıcılar İçin Rehber) adlı raporunda, yapay zekanın eğitimdeki kullanımına ilişkin etik standartlar ve öğretmenlerin dijital becerilerini geliştirmeye yönelik öneriler yer almaktadır (UNESCO, 2019). UNESCO, öğretmenlerin yapay zeka konusunda donanımlı hale getirilmesi için eğitim programlarının ulusal düzeyde müfredatta entegre edilmesini önermektedir. Ayrıca, veri güvenliği, öğrencilerin mahremiyetinin korunması ve öğretmenlerin yapay zeka sistemlerini pedagojik olarak etkili kullanabilmeleri gibi kritik konular üzerinde durulmaktadır (UNESCO, 2023). Bu girişimler, öğretmenlerin ve öğrencilerin yapay zeka konusundaki bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemekte olup, eğitimde yapay zekanın etkin ve etik kullanımını teşvik etmektedir. ABD, Avrupa ve İngiltere’de yürütülen bu projeler, yapay zekanın eğitimde nasıl kullanılacağına dair

öğretmenlere rehberlik etmekte ve bu teknolojilerin müfredata entegrasyonunu sağlamaktadır. Özellikle, öğretmenlere yönelik yapay zeka farkındalık eğitimleri, öğretim süreçlerinin dijitalleşmesini destekleyerek öğrenme ortamlarını daha verimli ve bireyselleştirilmiş hale getirmeyi amaçlamaktadır.

2.4.2. Hizmet İçi Eğitim Programları ve Uygulamaları

Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin artırılması, eğitim sisteminde teknolojinin etkin kullanımını sağlamak adına kritik bir gerekliliktir. Bu doğrultuda, Türkiye ve dünya genelinde çeşitli hizmet içi eğitim programları uygulanmaktadır. Hizmet içi eğitimler, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini anlamalarına, eğitim süreçlerine entegre etmelerine ve öğrencilere daha verimli öğrenme ortamları sunmalarına yardımcı olmaktadır (OECD, 2021). Bu bölümde, Türkiye'deki ve uluslararası düzeyde yürütülen hizmet içi eğitim programları ele alınarak, mevcut uygulamalar ve geliştirme önerileri ortaya konulacaktır.

2.4.2.1. Türkiye’de Hizmet İçi Eğitim Programları. Türkiye’de yapay zeka eğitimi konusunda Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen çeşitli kapsamlı girişimler bulunmaktadır. MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK) bünyesinde, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarını ve becerilerini artırmak amacıyla Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden çeşitli eğitim programları sunulmaktadır. Bu programlar, yapay zekanın temel kavramlarını öğretmeyi, öğretmenlerin algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlamayı ve yapay zeka tabanlı eğitim materyallerini ders içeriklerine nasıl entegre edebileceklerini açıklamayı amaçlamaktadır.

- **Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) Üzerinden Sunulan Yapay Zeka Eğitimleri:** MEB tarafından geliştirilen "Yapay Zeka Uygulamaları Kursu", öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili temel kavramları öğrenmelerini ve bunları sınıflarında nasıl uygulayabileceklerini öğretmeyi hedeflemektedir. Kurs içeriği şu başlıklardan oluşmaktadır (MEB[MEB], 2024, "Yapay Zeka Uygulamaları Kursu"):
 - Yapay Zekaya Giriş
 - Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi
 - Yapay Zeka ve Derin Öğrenme
 - Yapay Zeka Kullanım Alanları

- Yapay Zeka ve Eğitim
- Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları
- Okullar İçin Yapay Zeka Uygulamaları Örnekleri

Bu kurs, yapay zekanın eğitimde nasıl kullanılabileceğini, öğretmenlerin ders içeriklerini kişiselleştirmesini ve öğrenme süreçlerini daha etkin hale getirmesini destekleyen araçları tanıtmaktadır (MEB, 2024). Buna ek olarak sunulan "Eğitimde Yapay Zeka Kursu", öğretmenlerin yapay zekanın öğretim süreçlerine etkisini daha kapsamlı bir şekilde öğrenmelerini amaçlamaktadır. Bu kursta:

- Yapay Zeka ve Öğrenci Etkileşimi
- Öğretmenlerin Değişen Rolü
- Eğitimde Yapay Zeka Kullanımına Yönelik Etik İlkeler,

gibi konular ele alınarak, yapay zekanın öğrenci merkezli öğrenme ortamlarında nasıl uygulanabileceği ve öğretmenlerin dijital becerilerinin nasıl geliştirileceği aktarılmaktadır (MEB, 2024, "Eğitimde Yapay Zeka Kursu").

- **FEYZA (Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zeka) Projesi:** MEB tarafından yürütülen FEYZA Projesi, imam hatip okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimi sağlamaktadır. Bu proje kapsamında düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Temel Seviye Eğitici Eğitimi Kursu", öğretmenlerin yapay zeka tabanlı araçları kullanarak öğrencilere bireyselleştirilmiş eğitim sunmalarını teşvik etmektedir (MEB, 2023).
- **TÜBİTAK Destekli Hizmet İçi Eğitim Programları:** TÜBİTAK tarafından desteklenen "Teknoloji Entegrasyon Planlama Modeli Kapsamında Öğretmenlere Yönelik Hizmet İçi Eğitim" projesi, öğretmenlerin yapay zeka ve diğer teknolojik yenilikleri öğretim süreçlerine entegre edebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda öğretmenlere yönelik şu konularda eğitimler sunulmaktadır:
 - Yapay zeka tabanlı öğretim materyali geliştirme,
 - Yapay zekanın ölçme-değerlendirme süreçlerinde kullanımı,

- Yapay zeka destekli öğrenci performans analizleri.

Bu program, öğretmenlerin yapay zeka ve veri bilimi alanında yetkinliklerini artırmalarına olanak sağlamaktadır (TÜBİTAK, 2024).

Türkiye’de öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitim programları, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini artırarak öğrencilerine daha etkili ve bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları sunmalarını sağlamaktadır. Bu programlar sonucunda öğretmenlerin:

- Yapay zeka algoritmalarını ve uygulamalarını anlamaları,
- Yapay zeka tabanlı öğretim materyallerini geliştirmeleri,
- Öğrencilerin öğrenme süreçlerini veri analitiği ile izlemeleri,
- Yapay zeka destekli bireyselleştirilmiş öğretim stratejileri geliştirmeleri,
- Yapay zekanın etik kullanımı hakkında bilinçlenmeleri sağlanmaktadır.

Her ne kadar yapay zeka temelli hizmet içi eğitim programları geliştirilmeye başlanmış olsa da bu programların çoğu, teknolojik yeniliklerin hızına uyum sağlamakta, öğretmenlerin pratik becerilerini geliştirmekte ve bireysel mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Bununla birlikte, içeriklerin genellikle yüzeysel düzeyde teorik bilgilere odaklanması, uygulama örneklerinin sınırlı olması ve programların sürdürülebilir bir öğrenme ekosistemi sunamaması, mevcut yapıları zayıf kılmaktadır. Yapay zekanın dinamik ve hızla evrilen doğası dikkate alındığında, öğretmenlerin bu değişimi yakalayabilmeleri için güncel, esnek, uygulamaya dönük ve kişiselleştirilmiş öğrenme fırsatları sunan yeni hizmet içi eğitim modellerine duyulan ihtiyaç giderek daha da belirgin hale gelmektedir.

2.4.2.2. Türkiye’de Üniversitelerin Hizmet İçi Eğitim Programları. Türkiye’de üniversiteler, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını artırmak ve eğitim süreçlerine yapay zeka teknolojilerini entegre etmelerini desteklemek amacıyla çeşitli programlar ve eğitimler sunmaktadır. Özellikle önde gelen üniversiteler, yapay zeka alanında lisansüstü programlar ve sertifika kursları düzenleyerek öğretmenlerin ve diğer profesyonellerin bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlamaktadır.

- ***İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi:*** "Temel Yapay Zeka Uygulamaları Sertifika Programı" ile katılımcılara yapay zekanın temel kavramlarını ve uygulamalarını öğretmeyi hedeflemektedir. Bu program, uzaktan eğitim modeliyle sunulmakta ve Türkiye'nin her yerinden katılımcılara açıktır. Eğitim içeriği, yapay

zekanın farklı alanlardaki uygulamalarını ve temel algoritmalarını kapsamaktadır (İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2025).

- **Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi (ÖĞMER):** İngilizce öğretmenlerine yönelik ücretsiz yapay zeka eğitimi düzenlemektedir. Bu karma eğitim programı, yüz yüze ve çevrimiçi oturumlarla desteklenmekte olup, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini dil öğretiminde nasıl kullanabileceklerine dair bilgiler sunmaktadır (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi, 2025).
- **Gebze Teknik Üniversitesi:** Lisansüstü düzeyde ise, Gebze Teknik Üniversitesi, "Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı" ile disiplinlerarası bir eğitim sunarak, katılımcıların yapay zeka alanında derinlemesine bilgi sahibi olmalarını sağlamaktadır. Program, farklı anabilim dallarından öğretim üyeleriyle zengin bir akademik kadroya sahiptir (Gebze Teknik Üniversitesi, 2025).
- **Boğaziçi Üniversitesi Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü:** Yapay zeka ve veri bilimi alanlarında lisansüstü programlar sunarak, katılımcıların bu teknolojileri eğitim ve diğer sektörlerde uygulamalarına yönelik bilgi ve beceriler kazandırmaktadır (Boğaziçi Üniversitesi, 2025).
- **Maltepe Üniversitesi:** Maltepe Üniversitesi ve Maltepe İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen "I. Ulusal Yapay Zeka Çağında Öğretmen Esenliği Sempozyumu", öğretmenlerin dijital dönüşüm sürecinde karşılaştıkları mesleki, pedagojik ve psikososyal dinamikleri yapay zeka perspektifiyle ele alan akademik bir eğitim faaliyeti olarak düzenlenmiştir. 20-21 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen bu sempozyum, yapay zeka çağında öğretmen esenliğini çok boyutlu biçimde değerlendirmeyi hedeflemiş; öğretmenlerin dijital yeterliklerinin artırılması, yapay zeka tabanlı uygulamaların eğitimdeki yansımaları ve öğretmen destek sistemlerinin güçlendirilmesi konularında disiplinlerarası bilgi paylaşımına olanak tanımıştır (Maltepe Üniversitesi, 2025).
- **Bahçeşehir Üniversitesi'nin Yapay Zeka Yüksek Lisans Programı:** yapay zekanın temelleri ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmak isteyen profesyonellere yönelik olarak tasarlanmıştır. Programın amacı, ülkemizdeki yapay zeka alanındaki uzman

açığını kapatarak, sektörel ve akademik farkındalık yaratmak ve disiplinlerarası bir iş birliği ağı oluşturmak olarak belirlenmiştir (Bahçeşehir Üniversitesi, 2025).

- **İbn Haldun Üniversitesi'nin Eğitimde Yapay Zeka Teknolojileri Yüksek Lisans Programı:** Eğitim alanında yapay zeka uygulamalarına dair derinlemesine bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan Türkiye'deki ilk ve tek programdır. Bu program, eğitim süreçlerinde yapay zekanın etkin ve uygun entegrasyonunu sağlayacak uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir (İbn Haldun Üniversitesi, 2025).

Günümüzde çeşitli üniversiteler ve kurumlar tarafından sunulan yapay zeka odaklı eğitim programları, öğretmenlerin bu alandaki farkındalığını artırmakta ve temel düzeyde teknik bilgi sunmaktadır. Örneğin, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nin “Temel Yapay Zeka Uygulamaları Sertifika Programı” gibi uzaktan eğitim modelleri, katılımcılara kavramsal düzeyde bilgi sağlamakla birlikte pedagojik bütünlüğü içeren bir öğrenme deneyimi sunmamaktadır. Benzer şekilde, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nin karma modelle yürüttüğü program, öğretmenlerin dil öğretiminde yapay zeka kullanımına ilişkin genel bir çerçeve sunsa da bransa özgü uygulamalara, sınıf-içi entegrasyona ve öğretim stratejilerinin detaylandırılmasına sınırlı ölçüde yer vermektedir.

Lisansüstü düzeyde sunulan bazı programlar ise derinlemesine teorik bilgi sağlamakla birlikte, öğretmenlerin sınıf ortamına doğrudan aktarabilecekleri pratik ve pedagojik içerikten yoksundur. Bu bağlamda, mevcut hizmet içi eğitim programlarının teknik bilgilendirme ile sınırlı kalması, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini etkili biçimde sınıf ortamına entegre etmelerine yönelik gereksinimi tam olarak karşılayamamaktadır. Bu durum, güncel, pedagojik temelli, uygulama odaklı ve sürdürülebilir bir hizmet içi eğitim modeline olan ihtiyacı açıkça ortaya koymaktadır.

2.4.2.3. Uluslararası Hizmet İçi Eğitim Programları. Uluslararası kuruluşlar ve farklı ülkeler tarafından geliştirilen çeşitli politika belgeleri ve uygulama örnekleri, öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığını artırmayı ve mesleki gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Aşağıda, öğretmenlere yönelik öne çıkan uluslararası hizmet içi eğitim programları ve politika yaklaşımlarına ilişkin güncel örneklerle yer verilmektedir.

- **OECD ve UNESCO Eğitim Politikaları:** Uluslararası kuruluşlar, yapay zekanın eğitimdeki rolünü ve öğretmenlerin bu alandaki yetkinliklerini artırmaya yönelik

politikalar geliřtirmektedir. Özellikle OECD ve UNESCO, öğretmenlerin yapay zekayı etkili ve etik bir şekilde kullanmalarını desteklemek amacıyla çeřitli rehberlikler sunmaktadır. UNESCO, öğretmenlerin yapay zeka çağında ihtiyaç duyduėu bilgi, beceri ve deėerleri tanımlayan "Öğretmenler için Yapay Zeka Yeterlilik Çerçevesi"ni yayımlamıştır. Bu çerçeve, beř temel boyutta 15 yeterlilik tanımlamaktadır (UNESCO, 2024):

- *İnsan merkezli bakış açısı:* Öğretmenlerin, İnisiyatif alma gücü (human agency), hesap verebilirlik ve sosyal sorumluluk konularına odaklanması.
- *Yapay zeka etiėi:* Etik ilkelerin ve sorumlu kullanımın teřvik edilmesi.
- *Yapay zeka temelleri ve uygulamaları:* Yapay zekanın temel bilgileri ve uygulamalarına dair bilgi ve becerilerin kazandırılması.
- *Yapay zeka pedagojisi:* Öğretmenlerin yapay zekayı yenilikçi öğretim yöntemlerinde kullanmalarının desteklenmesi.
- *Mesleki gelişim için Yapay zeka:* Öğretmenlerin kendi sürekli mesleki gelişimlerini desteklemek için yapay zekayı kullanma kapasitelerinin artırılması.

Bu çerçeve, öğretmenlerin yapay zekayı sorumlu ve etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak için ulusal yeterlilik geliştirme ve eğitim programlarına referans olarak hizmet etmektedir.

OECD ise "Eğitimde Yapay Zekanın Etkili ve Adil Kullanımı İçin Fırsatlar, Rehberlikler ve Koruma Önlemleri" başlıklı raporunda, yapay zekanın eğitimdeki potansiyelini ve risklerini ele almaktadır. Raporda, öğretmenlerin yapay zeka araçlarını etkili bir şekilde kullanabilmeleri için gerekli eğitim ve desteėin sağlanması gerektiėi vurgulanmaktadır. Ayrıca, yapay zekanın eğitimde kullanımına yönelik etik ve sosyal hususlar da tartışılmaktadır (OECD, 2023). Bu uluslararası rehberlikler, öğretmenlerin yapay zekayı pedagojik süreçlere entegre etmeleri ve mesleki gelişimlerini desteklemeleri için önemli birer kaynak niteliğindedir (UNESCO, 2024; OECD, 2023).

- ***ABD ve Avrupa'daki Hizmet İçi Eğitim Modelleri:*** ABD ve Avrupa'da, öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik çeřitli hizmet içi eğitim programları bulunmaktadır. Bu programlar, öğretmenlerin yapay zekanın temel kavramlarını, etik boyutlarını ve pedagojik uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

ABD'de, OpenAI ve Common Sense Media iş birliğiyle geliştirilen ücretsiz bir eğitim programı, öğretmenlere yapay zeka ve prompt mühendisliği (yapay zekaya en iyi yanıtları alacak şekilde talimat verme uzmanlığı şeklinde tanımlanabilir) konularında temel bilgiler sunmaktadır. Bu kurs, öğretmenlerin ChatGPT gibi yapay zeka araçlarını sınıf ortamında etkili bir şekilde kullanmalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Eğitim içeriği, öğretmenlerin yapay zekanın etik boyutlarını anlamaları, öğrencilere yapay zeka okuryazarlığı kazandırmaları ve sınıflarında yapay zeka tabanlı araçları nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine odaklanmaktadır (Common Sense Media & OpenAI, 2024; Kelly, 2024; Reuters, 2024).

Avrupa'da, Raspberry Pi Vakfı ve Google DeepMind iş birliğiyle geliştirilen "Experience AI" programı, 11-14 yaş arası öğrenciler ve öğretmenler için yapay zeka ve makine öğrenimi konularında yenilikçi kaynaklar sunmaktadır. Bu program, öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili temel kavramları öğrenmelerini sağlamakla birlikte, yapay zekanın ders içeriklerine nasıl entegre edilebileceğine dair uygulamalı eğitimler içermektedir. Ayrıca, UNESCO'nun Dijital Öğrenme Haftası etkinliklerinde tanıtılan bu program, öğretmenlere yapay zeka eğitiminde destek olmayı hedeflemektedir (Raspberry Pi Vakfı, 2023; UNESCO, 2025).

2.5. Eğitimde Program Geliştirme

Eğitim programı, belirli eğitim hedeflerine ulaşmak amacıyla planlanmış etkinlikler bütünü olarak tanımlanabilir. Eğitimde plan ve program, sürecin temel unsurları olarak belirlenen hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynamaktadır (Varış, 1998). Eğitim programlarının temel unsurları; hedef, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu bileşenler, eğitim sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak adına dinamik bir ilişki içinde ele alınmalıdır (Demirel, 2021). Eğitimde program geliştirme, yalnızca içeriğin belirlenmesi ile sınırlı kalmayıp, aynı zamanda bu içeriğin nasıl sunulacağını, hangi yöntemlerle öğretileceğini ve nasıl değerlendirileceğini de kapsamaktadır. Eğitim programları, öğrencilere kazandırılmak istenen bilgi ve becerilere yönelik sistemli bir öğrenme yaşantısı düzeni olarak tanımlanabilir (Demirel, 2021). Öğretim programları ise her öğretim düzeyindeki derslerin hedeflerini, içeriklerini, öğrenme etkinliklerini ve değerlendirme süreçlerini kapsayan düzenlemelerdir (Güleryüz, 2001). Bu süreçte, program geliştirme sürecine katılan eğitimcilerin yanıtlaması gereken temel sorular bulunmaktadır: Öğrencilere

hangi bilgi ve beceriler kazandırılmalıdır? Bu kazanımları elde edebilmek için hangi öğrenme yaşantıları sağlanmalıdır? Eğitim sürecinin etkin olabilmesi için hangi yöntemler kullanılmalıdır? Programın etkinliği nasıl değerlendirilmeli ve geliştirilmelidir? (Ertürk, 2017; Aydın, 1998).

Eğitim programlarının tasarlanması ve uygulanması, çeşitli kuramsal yaklaşımları içermektedir. Ornstein ve Hunkins (2018), program geliştirmeyi öğrenci deneyimlerini merkeze alan, bilgi alanları, araştırmalar ve uzman görüşlerine dayalı bir planlama süreci olarak tanımlamaktadır. Marsh ve Willis (2007) ise program geliştirmenin, eğitim programını etkili biçimde değiştirme ve geliştirme sürecini içeren aşamalı bir süreç olduğunu ifade etmektedir. Bu noktada, Oliver (1965) program geliştirme sürecinin etkili olabilmesi için, süreçten etkilenen tüm grupların programa katkı sağlamasının önemine dikkat çekmektedir (akt. Yüksel, 2000). Eğitim programları, toplumsal, kültürel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak şekilde düzenlenmeli ve belirli periyotlarla güncellenmelidir (Arslan, 2021). Büyükkaragöz (1997), iyi bir öğretim programının bireyin ve toplumun gereksinimlerine cevap vermesi ve bireylerin sahip olduğu becerileri geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Erden (1998) eğitim programlarının değerlendirilmesi sürecinde, mevcut programın etkinliği ölçülerek geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini belirtmektedir.

Eğitimde program tasarım süreci, farklı yaklaşımlara dayalı olarak gerçekleştirilmektedir. Geleneksel program geliştirme yaklaşımları, hedef yönelimli bir süreç izlerken, çağdaş yaklaşımlar daha esnek, öğrenci merkezli ve süreç odaklı olmayı öngörmektedir. Tyler (2014) tarafından geliştirilen "Rasyonel Model", program geliştirme sürecinde belirli aşamaların takip edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu model, hedeflerin belirlenmesi, içeriğin seçilmesi, öğretim yöntemlerinin belirlenmesi ve değerlendirme süreçlerinin yapılandırılmasını kapsayan sistematik bir süreci içermektedir. Benzer şekilde, Taba (1962) program geliştirme sürecinde öğretmenlerin aktif katılımını vurgulayarak programların alandan gelen veriler doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Eğitim programlarının amaçlarının net bir şekilde belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak süreçlerin bilimsel ilkeler doğrultusunda yapılandırılması gerekmektedir. Bu süreçte, teorik temeller ve uygulamalı yaklaşımlar birlikte ele alınarak programın etkili bir şekilde geliştirilmesi hedeflenmelidir (Varış, 1988). Bu nedenle, eğitim programlarının hazırlanması sürecinde toplumun güncel ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı ve eğitim programları bilimsel temellere dayalı olarak oluşturulmalıdır (Karakaya, 2004).

Sonuç olarak, eğitimde program geliştirme, belirli hedeflere ulaşmayı amaçlayan dinamik bir süreçtir. Bu süreç, eğitimde kaliteyi artırmak ve bireylerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla sürekli olarak güncellenmeli ve geliştirilmeye açık bir yapıda ele alınmalıdır. Eğitim programları, belirlenen hedefler doğrultusunda tasarlanır, uygulanır ve süreç içinde değerlendirilir. Değerlendirme sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda programın yeniden düzenlenmesi sağlanır (Sünbül, 2011). Bu bağlamda, etkili bir eğitim programı tasarlamak, yalnızca içeriği belirlemekle kalmayıp, sürecin değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesini de kapsayan dinamik bir yaklaşımı gerektirir. Eğitim programları, bireylerin gelişimini destekleyen, bilimsel ve yenilikçi bir çerçevede ele alınmalıdır.

2.5.1. Program Geliştirme Süreci ve Aşamaları

Eğitimde program geliştirme, bireylerin bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmeye yönelik planlı bir süreçtir ve eğitim sistemlerinin değişen toplumsal, teknolojik ve bilimsel gereksinimlere uyum sağlaması için sürekli bir dönüşüm gerektirir (Varış, 1988). Program geliştirme, bilimsel temellere dayanan ve birden fazla aşamadan oluşan sistematik bir süreçtir. Oliva (2009) bu süreci planlama, tasarlama, uygulama, değerlendirme ve düzeltme aşamalarından oluşan devamlı bir döngü olarak tanımlar.

- 1- *Planlama Aşaması:* Program geliştirmenin ilk aşaması olan planlama, ihtiyaç analizi, çalışma gruplarının oluşturulması ve işlem-zaman çizelgesinin belirlenmesini içerir (Demirel, 2021). İhtiyaç analizi, eğitim programının kimler için ve hangi çerçevede geliştirileceğini belirlemede kritik bir rol oynar. Bu analiz Delphi, DACUM, gözlem, görüşme, anket ve doküman analizi gibi tekniklerle gerçekleştirilebilir (Adıgüzel, 2016; Sönmez ve Alacapınar, 2015). Ayrıca, planlama aşamasında program karar ve koordinasyon grubu, program çalışma grubu ve program danışma grubu olmak üzere farklı uzmanlar bir araya getirilerek sürecin bilimsel temelleri atılır (Gültekin, 2017).
- 2- *Tasarlama Aşaması:* Program geliştirme sürecinde ikinci aşama, programın şekillendirilmesini sağlayan tasarlama aşamasıdır. Bu aşamada programın hangi tasarım yaklaşımına dayandırılacağı belirlenir (Demeuse ve Strauven, 2016). Bu tasarımlar:
 - Konu merkezli program tasarımları, belirli akademik disiplinler etrafında yapılandırılır (Demirel, 2021).

- Öğrenen merkezli program tasarımları, bireyin ilgi, yetenek ve öğrenme stiline odaklanır (Middlewood, 2001).
- Sorun merkezli program tasarımları, toplumsal sorunları temel alarak öğrenmeyi şekillendirir (Ornstein ve Levine, 2008).

Bu aşamada aynı zamanda hedefler, içerik, eğitim durumları ve sınav durumları oluşturulur. Bloom'un Taksonomisi gibi sınıflamalar hedeflerin belirlenmesini sağlarken, somuttan soyuta, basitten karmaşığa gibi ilkeler de içerik oluştururken kullanılır (Demirel, 2021).

3- *Deneme Aşaması*: Program geliştirme sürecinde tasarlanan program, pilot okullarda denenerek uygulanabilirliği test edilir. Bu aşamada:

- Programın belirli okullarda uygulanması,
- Öğretmen ve yöneticilere tanıtılması,
- Program ve materyallerin etkisinin değerlendirilmesi şeklinde bir süreç izlenir (Demirel, 2021).

4- *Değerlendirme Aşaması*: Programın ilk deneme sürecinden sonra geri bildirimler toplanarak eksiklikler belirlenir. Tyler'e (2014) göre değerlendirme, program hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını belirlemek amacıyla sürekli devam eden bir süreçtir. Bu aşamada yapısal ve sonuç değerlendirmesi yapılarak programda aksayan noktalar tespit edilir (Madaus ve Stufflebeam, 1989).

5- *Düzeltilme ve Yaygınlaştırma Aşaması*: Değerlendirme sonucunda elde edilen verilerle programda gerekli düzeltmeler yapılır. Programın dinamik ve esnek olması gerektiği vurgulanarak sürekli iyileştirme yapılması gerektiği belirtilmektedir (Nieveen, van den Akker ve Resink, 2010). Düzenlenen program, tüm öğretmenlere tanıtılıp ulusal düzeyde uygulanması için yaygınlaştırılır (Demirel, 2021).

Eğitim programlarının geliştirilmesi, planlı ve sistematik bir süreç olup, belirlenen hedefler doğrultusunda tasarım, uygulama, değerlendirme ve revizyon aşamalarını içermektedir. Bu süreç, eğitim sisteminin değişen toplumsal, teknolojik ve bilimsel gereksinimlere uyum sağlamasını sağlamak için dinamik bir yapıya sahiptir (Carl, 1995; Stenhouse, 1975). Program geliştirme süreci, yalnızca bir öğretim planı oluşturma süreci değil, eğitim hedeflerini, öğretme-öğrenme süreçlerini ve değerlendirme aşamalarını kapsayan çok boyutlu ve dinamik bir yapıdır. Sürekli olarak yenilenmesi gereken bu süreç, toplumsal, bireysel

ve bilimsel gereksinimlere dayalı olarak şekillenir (Demirel, 2021; Taba, 1962). Eğitim programlarının geliştirilmesi, yalnızca içeriğin düzenlenmesi değil, aynı zamanda toplumsal değişimlere, bilimsel gelişmelere ve bireysel öğrenme gereksinimlerine duyarlı bir süreçtir. Bu süreç, sürekli güncellenen veriler doğrultusunda yapılandırılmalı ve paydaşların katılımı ile desteklenmelidir (Marsh & Willis, 2007; Saylor, Alexander & Lewis, 1981).

2.5.2. Eğitimde Program Geliştirme Modelleri

Program geliştirme süreci, eğitimde çok katmanlı ve stratejik bir planlamayı gerektirir; bu süreç, salt içerik belirleme ile sınırlı değildir. Bu sürecin etkili bir şekilde yürütülebilmesi için belirli bir model çerçevesinde hareket edilmesi, sürecin yapılandırılmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. Program geliştirme modeli, eğitim programının temel bileşenlerini (hedefler, içerik, öğretim süreçleri ve değerlendirme yöntemleri) bütünsel bir yapıya oturarak, programın nasıl işleyeceğini görsel ve sistematik bir çerçeve içinde sunar (Tabak, 2021, s.159). Program geliştirme sürecini şekillendiren en önemli faktörlerden biri, eğitim politikaları ve toplumsal gereksinimlerdir. Sosyal, kültürel ve ekonomik dinamikler programların içeriğini belirlerken, bilimsel gelişmeler de yeni yöntem ve yaklaşımların programa dahil edilmesini zorunlu kılar. Program tasarım süreci ilerledikçe, farklı paydaşların sürece dahil olması ve ayrıntılı prosedürlerin uygulanması nedeniyle karmaşıklık artar. Bu noktada sürecin etkin, sürdürülebilir ve uygulanabilir olabilmesi için en uygun modelin seçilmesi büyük önem taşır (Büyükkaragöz, 1997, s.221-224).

Türkiye’de program geliştirme çalışmaları, uzun yıllar boyunca çeşitli aşamalardan geçmiş ve farklı modellerin benimsenmesiyle şekillenmiştir. Cumhuriyetin ilanından sonra program geliştirme süreçleri belirli ilkeler çerçevesinde yürütülmeye başlanmış olsa da özellikle 1980’li yıllarda üniversitelerle yapılan iş birlikleri sonucunda yeni bir modelin geliştirilmesi mümkün olmuştur. Bu model, 2142 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanarak Millî Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış ve öğretim programlarının amaç-davranış-işleyiş-değerlendirme çerçevesine uygun şekilde düzenlenmesi öngörülmüştür (Demirel, 1992). Program geliştirme süreçlerinin uluslararası standartlara uyum sağlaması ve çağdaş eğitim anlayışıyla bütünleşmesi adına, 1990 yılında Dünya Bankası desteğiyle başlatılan Millî Eğitimi Geliştirme Projesi, programları geliştirme ve ders materyallerinin etkin kullanımını artırma hedefiyle önemli bir adım olmuştur (Gözütok, 2003). Bu bağlamda, programların hazırlanma süreci yalnızca eğitimciler tarafından değil, aynı zamanda farklı uzmanlık

alanlarından gelen temsilcilerin katkılarıyla şekillendirilmiştir. Talim ve Terbiye Kurulu tarafından yönetilen süreçte, konu alanındaki güncellemeler, bireysel ve toplumsal gereksinimler ile teknolojik, ekonomik ve politik faktörler dikkate alınarak program geliştirme sürecinin temel ilkeleri belirlenmiştir (Yıldırım, 1994, s.158).

Tarihsel süreç içerisinde program geliştirme modelleri, eğitim felsefelerinden beslenerek farklı yaklaşımlar doğrultusunda oluşturulmuştur. Franklin Bobbitt'in 1924 yılında ortaya koyduğu Amaç Modeli, modern program geliştirme anlayışının temel taşlarından biri olarak kabul edilirken, sonrasında gelen Tyler (1949), Taba (1962), Kerr (1968), Stenhouse (1975) ve Oliva (1988) gibi birçok farklı model eğitim sistemleri üzerinde etkili olmuştur (Gökalp, 2019). Günümüzde program geliştirme sürecinde kullanılan modeller, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar doğrultusunda sürekli güncellenmekte ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına göre uyarlanmaktadır. Bu çerçevede, program geliştirme modeli belirlenirken dikkat edilmesi gereken temel nokta, program tasarım sürecinde benimsenen felsefi ve teorik yaklaşımla modelin uyum içinde olmasıdır. Seçilen model, sürecin işleyişini ve değerlendirme süreçlerini etkileyerek eğitim programının verimliliğini doğrudan belirler (Tabak, 2021, s.159).

Taba Program Geliştirme Modeli

Eğitim programlarının geliştirilmesi sürecinde farklı yaklaşımlar benimsenmiş olup, Hilda Taba'nın modeli bu yaklaşımlar arasında özellikle tümevarımsal yapısıyla dikkat çekmektedir. Taba, program geliştirme sürecinin öğretmenler tarafından başlatılması gerektiğini savunarak, öğrenci ihtiyaçlarına dayalı bir yapı oluşturulmasını önermiştir (Oliva ve Gordon, 2018). Bu doğrultuda, öğretmenlerin öğrencileriyle doğrudan etkileşimde bulunarak onların ihtiyaçlarını daha iyi analiz edebileceklerini ve bu nedenle program geliştirme sürecinde aktif rol oynamaları gerektiğini vurgulamıştır (Läänemets ve Kalamees-Ruubel, 2013).

Taba Modeli, eğitimin amaçlarını, içeriğin seçimi ve düzenlenmesini, öğrenme sürecinin yapılandırılmasını ve değerlendirme aşamalarını içeren yedi temel adımdan oluşmaktadır (Demirel, 2021, s.65; Tabak, 2021, s.162). Bu adımlar şu şekilde sıralanabilir (Stenhouse, 1993):

- *İhtiyaçların Belirlenmesi*: Programın temelini oluşturacak gereksinimler belirlenir ve eğitim sürecinde hangi eksikliklerin giderilmesi gerektiği analiz edilir.

- *Amaçların Belirlenmesi:* Programın genel ve özel amaçları belirlenerek, kazanılması hedeflenen bilgi ve beceriler sistematik bir çerçevede oluşturulur. Amaçlar belirlenirken okulun genel hedeflerinden başlanarak, ders bazında belirlenen kazanımlara kadar kapsamlı bir süreç izlenir.
- *İçeriğin Seçimi:* Hedeflenen amaçlara ulaşmak için öğretim sürecinde kullanılacak içerik belirlenir. İçeriğin seçimi sırasında, öğrenme sürecine katkı sağlayacak uygun konular belirlenerek öğrencilerin anlamlı öğrenme deneyimleri kazanması hedeflenir.
- *İçeriğin Düzenlenmesi:* Seçilen konular, öğrencilerin bilişsel gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve akademik yeterlilikleri göz önünde bulundurularak düzenlenir. Bu süreçte kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene gibi pedagojik ilkeler dikkate alınarak içerik yapılandırılır.
- *Öğrenme Yaşantılarının Belirlenmesi:* İçeriğin öğrencilere nasıl aktarılacağı belirlenir ve öğretim yöntemleri seçilir. Tabı, bu aşamada farklı öğretim stratejilerinin kullanılmasını önermekte ve öğrencilere aktif katılım sağlayacak öğrenme deneyimlerinin oluşturulmasını teşvik etmektedir.
- *Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi:* Seçilen öğretim yöntemleri ve etkinlikler, öğrenme sürecinin sistematik bir şekilde ilerlemesini sağlayacak biçimde düzenlenir. Öğrencilerin anlamlı öğrenme deneyimleri yaşaması için uygulamalı, etkileşimli ve öğrenci merkezli bir öğretim planı oluşturulur.
- *Değerlendirme:* Programın etkili olup olmadığı belirlenir. Değerlendirme sürecinde hedeflere ne ölçüde ulaşıldığı analiz edilerek, gerektiğinde programın revize edilmesi sağlanır (Ornstein ve Hunkins, 2016).

Tabı ‘nın modeli, öğretmenlerin program geliştirme sürecine doğrudan katkı sağlaması gerektiğini vurgulamakla kalmayıp, aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirme ve anlamlandırarak öğrenmelerini sağlama gibi hedefleri de içermektedir (Läänemets ve Kalamees-Ruubel, 2013). Bu modelin temelinde, öğrencinin aktif katılım gösterdiği, öğrenme sürecinin yapılandırıldığı ve değerlendirme aşamalarının sistematik bir biçimde yürütüldüğü bir eğitim anlayışı bulunmaktadır.

Tabı, geliştirdiği modelin yalnızca öğretim programlarının oluşturulmasında değil, aynı zamanda eğitim politikalarının belirlenmesinde ve öğretmenlerin mesleki gelişiminde de rehberlik edebileceğini öne sürmüştür. Yenilikçi ve esnek yapısıyla bu model, modern eğitim yaklaşımlarına temel oluşturan önemli program geliştirme anlayışlarından biri olarak kabul edilmektedir (Laanemets ve Kalamees-Ruubel, 2013).

Şekil 2. Taba Program Geliştirme Modeli

Tyler Program Geliştirme Modeli

Ralph Tyler tarafından geliştirilen ve eğitim programları alanında geniş bir etki yaratan bu model, öğretim sürecinin belirli hedefler doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Tyler modeli, eğitim programlarının yapılandırılmasında, hedeflerin öncelikli olarak belirlenmesini ve bu hedeflere ulaşmayı sağlayacak öğrenme yaşantılarının sistematik bir şekilde düzenlenmesini temel alır (Karakaya, 2004). Model, öğretim programlarının geliştirilmesine yönelik dört temel soruya dayanarak şekillendirilmiştir (Cinoğlu, 2017; Tabak, 2021, s.160):

- Okulun gerçekleştirmeyi amaçladığı eğitim hedefleri nelerdir?
- Bu hedeflere ulaşabilmek için bireyler hangi eğitimsel deneyimleri edinmelidir?
- Öğrenme yaşantıları nasıl organize edilmelidir?
- İstenilen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını nasıl belirleyebiliriz?

Tyler, bu soruların bir eğitim programının temel yapı taşlarını oluşturduğunu vurgulamış ve herhangi bir öğretim planı oluştururken bu aşamaların dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir (Tyler, 2014). Bu yaklaşım, öğretim sürecinin planlı ve sistematik bir şekilde

ilerlemesini sağlamaktadır. Tyler modeli, öğrenme sürecinde hedeflerin belirlenmesinde üç temel kaynağın dikkate alınması gerektiğini öne sürmektedir (Oliva ve Gordon, 2018):

- *Öğrenciler:* Öğrencilerin bireysel farklılıkları, gelişim düzeyleri ve ilgi alanları programın hedeflerinin belirlenmesinde önemli bir faktördür.
- *Toplum:* Eğitimin, toplumsal gereksinimlere yanıt verecek şekilde şekillendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
- *Konu Alanı:* İçeriğin, alanın doğasına uygun olarak seçilmesi ve organize edilmesi gerekmektedir.

Bu modelin öne çıkan özelliklerinden biri de hedeflerin belirlenme sürecinde eğitim felsefesi ve öğrenme psikolojisinin bir süzgeç olarak kullanılmasıdır. Buna göre, belirlenen genel amaçlar önce eğitim felsefesi açısından değerlendirilerek uygun olup olmadığı kontrol edilir, ardından öğrenme psikolojisi süzgecinden geçirilerek öğrencilerin gelişim özellikleriyle uyumlu hale getirilir (Alcı, 2014).

Tyler modeli, geleneksel program geliştirme yaklaşımlarından farklı olarak, hedef belirlemeye büyük önem vermektedir. Eğitim sürecinin tüm aşamalarının, belirlenen hedeflere ulaşmak için bir araç olduğu düşüncesi bu modelin temelini oluşturmaktadır (Slattery, 2012). Günümüzde pek çok program geliştirme yaklaşımı, Tyler modelinden türemiş olup, bu modelin izlerini taşımaktadır (Karakaya, 2004). Ayrıca, Tyler öğretim programlarının belirli kalıplara sıkıştırılmaması gerektiğini savunarak, geliştirdiği modelin kesin olarak izlenmesi gereken bir rehber değil, bir çerçeve sunduğunu vurgulamıştır. Ona göre, eğitimin farklı bağlamlarda ve değişen gereksinimlere göre şekillendirilmesi gerekmektedir (Wesley, 2011). Bu yönüyle model, program geliştirme alanında esnek ve dinamik bir yapı sunmaktadır.

Modelin temel aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

- *Olası Genel Amaçların Belirlenmesi:* Eğitim programının dayandırılacağı temel hedefler saptanır.
- *Genel Amaçların Eğitim Felsefesi ve Öğrenme Psikolojisi Açısından Değerlendirilmesi:* Belirlenen hedeflerin felsefi ve psikolojik açıdan uygun olup olmadığı analiz edilir.
- *Kesinleşmiş Öğretim Amaçlarının Tanımlanması:* Felsefi ve psikolojik değerlendirmelerden geçen amaçlar kesin hale getirilir.

- *Öğrenme Yaşantılarının Seçimi*: Öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için gerekli olan öğrenme etkinlikleri seçilir.
- *Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi*: Öğrenme süreçleri, belirlenen hedeflere uygun şekilde yapılandırılır.
- *Öğrenme Yaşantılarının Yönlendirilmesi*: Öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak yöntemler belirlenir.
- *Öğrenme Yaşantılarının Değerlendirilmesi*: Eğitim sürecinin etkinliği, öğrenme yaşantılarının sonuçları üzerinden analiz edilir (Oliva, 2005).

Şekil 3. Tyler Program Geliştirme Modeli

Sonuç olarak, Tyler Program Geliştirme Modeli, eğitim sürecinin yapılandırılmasında hedefler, öğrenme yaşantıları ve değerlendirme süreçleri arasında güçlü bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır. Bu model, modern eğitim sistemlerinde hala etkisini sürdürmekte olup, uzun yıllar süren çalışmalarını neticesinde tümden gelim yaklaşımına eğitim programlarının oluşturulmasında temel bir rehber olarak kabul edilmektedir (Laanemets ve Kalamees-Ruubel, 2013).

Taba-Tyler Program Geliştirme Modeli

Eğitimde program geliştirme süreçleri, farklı modellerin birleşimiyle daha kapsamlı ve etkili hale getirilebilir. Taba-Tyler Program Geliştirme Modeli, Hilda Taba 'nın tümevarımsal yaklaşımını ve Ralph Tyler'ın hedef temelli modelini birleştirerek rasyonel planlama anlayışı çerçevesinde yapılandırılmıştır. 1950'lerden itibaren program geliştirme alanında yaygın olarak benimsenen bu model, günümüzde de eğitim sistemleri üzerinde önemli bir etki yaratmaya devam etmektedir (Demirel, 2021, s.55-57). Türkiye'de eğitim bilimleri alanında yapılan çalışmalar incelendiğinde, program geliştirme sürecinde Taba-Tyler modelinin etkisinin belirgin olduğu ve bu modelin ülkemizdeki eğitim sistemine en uygun yaklaşımlardan biri olarak değerlendirildiği görülmektedir (Demirel, 2021, s.69-70). Eğitimciler ve alan uzmanları, bu modelin eğitim programlarının temel bileşenlerini kapsayan yapısı nedeniyle geniş kabul gördüğünü ifade etmektedirler (Demirel, 2021, s.58).

Cinoğlu'na (2017) göre, Taba-Tyler Modeli aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

- *Başlangıç (Başla)*: Program geliştirme süreci, eğitimde karşılaşılan temel ihtiyaçların analiz edilmesiyle başlar.
- *Genel Amaçların Belirlenmesi*: Eğitim programının hangi genel hedefler doğrultusunda oluşturulacağı belirlenir.
- *İhtiyaçların Tanımlanması*: Öğrencilerin, öğretmenlerin ve toplumsal gereksinimlerin belirlenmesi sürecidir.
- *Hedeflerin Düzenlenmesi*: Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda programın temel hedefleri yapılandırılır.
- *İçeriğin Seçilmesi*: Öğrenme sürecine dahil edilecek içerik, belirlenen hedeflere uygun şekilde seçilir.

- *İçeriğin Düzenlenmesi*: Seçilen içerik, öğrenme hiyerarşisine ve pedagojik ilkelere uygun biçimde organize edilir.
- *Öğrenme Yaşantılarının Seçilmesi*: Öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşmalarını sağlamak amacıyla en uygun öğretim stratejileri belirlenir.
- *Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi*: Öğretim yöntemleri ve aktiviteler, öğrenme sürecinin etkili olmasını sağlayacak şekilde yapılandırılır.
- *Değerlendirme*: Modelin başarısı analiz edilir ve gerekirse sürece geri dönerek iyileştirmeler yapılır (Demirel, 2021).

Şekil 4. *Taba-Tyler Program Geliştirme Modeli*

Bu model, program geliştirme sürecinde başlangıç noktasından değerlendirme sürecine kadar aşamalı bir yapı sunar ve süreç içerisinde modelin uygun olup olmadığını analiz ederek, gerekirse başa dönerek iyileştirme yapılmasına olanak tanır. Taba ve Tyler modellerinin ortak yönlerini bir araya getiren bu yapı, rasyonel planlama modeli olarak da adlandırılmaktadır (Demirel, 2021). Tyler'ın hedef temelli yapısı, programın belirli kazanımlara ulaşmasını sağlarken, Taba'nın öğretmenlerin sürece katılımını öngören yaklaşımı, programın daha esnek ve ihtiyaçlara duyarlı bir şekilde oluşturulmasına olanak tanır (Demirel, 2021).

Bu model, geleneksel öğretim programlarına kıyasla daha fazla revizyon imkânı sunmasıyla, eğitimde kaliteyi artırmak için önemli bir araç olarak değerlendirilmektedir. Modelin aşamalarının sistematik olması, program geliştirme sürecinin bilimsel temellere dayanarak yürütülmesini sağlamaktadır. Taba-Tyler modeli, rasyonel planlama anlayışıyla eğitimde sistematik bir düzen sağlayarak, program geliştirme süreçlerinde temel bir rehber niteliği taşımaktadır.

MEB Program Geliştirme Modeli

Türkiye'de eğitim programlarının geliştirilmesi süreci, uluslararası yaklaşımlardan etkilenmekle birlikte, yerel ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmiştir. MEB Program Geliştirme Modeli, Taba-Tyler modelini temel alarak oluşturulmuş ve Türk eğitim sistemine uygun hale getirilmiştir. Bu model, amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme olmak üzere dört temel bileşenden oluşmaktadır. MEB tarafından öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen bu program geliştirme modeli, ilk kez 2004 yılında sistematik bir yapıyla uygulamaya geçirilmiş ve Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak resmîyet kazanmıştır (Demirel, 2012). Yeni program geliştirme modelinde, genel hedeflerden becerilere, becerilerden kazanımlara doğru bir geçişin vurgulandığı görülmektedir.

Ayrıca, öğrenci merkezli öğretim yaklaşımının benimsenmesiyle birlikte, öğretim materyallerinin geliştirilmesine de ayrı bir önem verilmiştir. Bu modelde, disiplinlerarası öğrenme anlayışı benimsenmiş olup, programlar arası bağlantılar kurularak ara disiplin yaklaşımlarının desteklenmesi amaçlanmıştır (Demirel, 2021). Bu model, Türkiye'deki eğitim programlarının geliştirilmesi sürecinde yaygın olarak kullanılan ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından benimsenmiş bir yaklaşım olup, 2004 yılı itibarıyla Tebliğler Dergisi'nde yayımlanarak resmîyet kazanmıştır (MEB, 2004).

- MEB Program Geliştirme Modelinin Özellikleri:

- *Öğrenci Merkezli Yaklaşım:* Model, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve öğrenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak oluşturulmuştur.
- *Disiplinlerarası ve Ara Disiplin Bağlantıları:* Programlar arasında bütünlük sağlanarak farklı ders içerikleri birbirleriyle ilişkilendirilmiştir.
- *Materyal Geliştirmeye Verilen Önem:* Öğretim süreçlerini destekleyici araç ve gereçlerin hazırlanmasına özel bir vurgu yapılmıştır.
- *Değerlendirme ve Revizyon Mekanizması:* Program geliştirme sürecinin son aşamasında, uygulamalar değerlendirilerek gerektiğinde iyileştirmeler yapılmaktadır.

Şekil 5. MEB Program Geliştirme Modeli

MEB Program Geliştirme Modeli, eğitim programlarının oluşturulmasında aşağıdaki aşamaları içermektedir (MEB, 2004):

- *İhtiyaçların Belirlenmesi:* Eğitim sisteminde hangi alanlarda iyileştirme yapılması gerektiği belirlenir. Öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve diğer paydaşların görüşleri alınarak mevcut eksiklikler analiz edilir.
- *Genel Hedeflerin Belirlenmesi:* Eğitim sisteminin temel amaçları doğrultusunda genel hedefler tanımlanır.
- *Öğrenme Alanları ve Kazanımlarının Belirlenmesi:* Programın içeriğini oluşturan öğrenme alanları belirlenir ve bu alanların hangi kazanımları içereceği tanımlanır.
- *Açık ve Tematik Yapının Oluşturulması:* Öğrenme alanları altında yer alan üniteler ve temalar belirlenerek içeriğin düzenlenmesi sağlanır.
- *Alanla İlgili Kavram, İlke ve Becerilerin Belirlenmesi:* Öğrencilere kazandırılması gereken temel beceriler, ilke ve kavramlar belirlenir.
- *Diğer Alanlarla Bağlantı Kurulması:* Programın disiplinlerarası bağlantılar içerecek şekilde tasarlanmasına özen gösterilir. Bu sayede farklı ders içerikleri arasında ilişki kurulması sağlanır.
- *Materyal Geliştirilmesi:* Öğretim sürecini destekleyecek araç ve materyallerin hazırlanması sağlanır.
- *Öğretim Etkinlikleri, Ölçme-Değerlendirme ve Öğretmen Kılavuzlarının Hazırlanması:* Öğretmenlerin kullanacağı rehber materyaller geliştirilir ve ölçme-değerlendirme süreçleri belirlenir.
- *Kavram Haritalarının Oluşturulması:* Öğrencilere kazandırılacak beceriler ve içeriklerin sistematik bir çerçevede sunulması için kavram haritaları oluşturulur.
- *Programların Onaya Sunulması:* Hazırlanan program, ilgili akademik kurullara ve Millî Eğitim Bakanlığı'na sunulur ve onay sürecine tabi tutulur.
- *Programların Denenmesi, İzlenmesi ve Değerlendirilmesi:* Geliştirilen eğitim programları pilot uygulamalarla test edilir, sonuçlar değerlendirilir ve gerekli revizyonlar yapılır (MEB, 2004).

MEB Program Geliştirme Modeli, Taba-Tyler modelinin temel ilkeleri doğrultusunda geliştirilmiş olup, eğitim sisteminde öğrenci merkezli bir yapıyı benimsemektedir. Bu model, program geliştirme sürecinin bilimsel bir temele dayanmasını sağlamakta ve disiplinlerarası öğrenmeyi teşvik eden bir yapı sunmaktadır. Günümüzde eğitim programlarının yenilenmesi

sürecinde hâlâ bu modelin izleri görülmekte ve revizyonlarla geliştirilmeye devam edilmektedir (Demirel, 2021).

Sistem Yaklaşımı

Eğitim programlarının geliştirilmesinde sistem yaklaşımı, sürecin girdi, işlem ve çıktı olmak üzere üç temel bileşen üzerinden ele alınmasını öngören bir modeldir. Ancak, Sönmez (2020) bu yaklaşıma ek olarak "geri bildirim" (dönüt) kavramını dördüncü bir boyut olarak dahil ederek, sistemin sürekli iyileştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu çerçevede, eğitim sürecinin çıktıları, sistemin girdileri ve işlemlerinde belirlenen hedefler doğrultusunda şekillendirilmekte ve son ürünü oluşturmaktadır (Sönmez, 2020, s.6-8; Güngör, 2009, s.12-17). Sistem yaklaşımı, süreç içerisindeki bileşenlerin birbirleriyle etkileşim içinde çalışmasını temel alan bir modeldir. Doğan (1974), bu modeli açıklarken otomobil benzetmesini kullanmaktadır. Ona göre, otomobilin bir parçasında yapılan herhangi bir değişiklik diğer parçaları da etkileyerek aracın genel performansını değiştirebilir. Benzer şekilde, eğitim sisteminde hedefler, içerik, öğretmenler, öğrenciler ve diğer unsurlar bir bütün olarak uyum içinde çalıştığında, öğrenme sürecinin daha etkili hale gelmesi sağlanmaktadır (Doğan, 1974, s.362). Bu yaklaşımın en önemli unsurlarından biri olan geri bildirim süreci, sistemin işleyişinde karşılaşılan problemlerin tespit edilmesini, bu problemleri aşmak için stratejiler geliştirilmesini ve sürecin istenen hedeflere ulaşmasını sağlayacak şekilde optimize edilmesini içerir (Sönmez, 2020, s.8). Geri bildirim mekanizması sayesinde, eğitim sisteminde sürekli iyileştirme ve adaptasyon sağlanabilmektedir. Wulf ve Schave (1984) tarafından geliştirilen model de sistem yaklaşımını esas almakta ve program geliştirme sürecini problemin tanımı, gelişme ve değerlendirme olmak üzere üç temel aşamada ele almaktadır (Demirel, 2021):

- *Problemin Tanımı:* Eğitimde çözülmesi gereken temel sorunlar belirlenir, programın amaçları oluşturulur ve süreci yönetecek komisyon üyeleri seçilir.
- *Gelişme Aşaması:* Amaçlar, öğrenci kazanımları doğrultusunda davranışsal çıktılara dönüştürülerek belirgin hale getirilir. Bu süreçte ders planları oluşturulur, öğretim materyalleri geliştirilir ve öğrenme ortamları düzenlenir.
- *Değerlendirme:* Öğrencilerin hedeflenen kazanımlara ne ölçüde ulaştığını belirlemek için sürekli bir değerlendirme süreci yürütülür. Burada geri bildirim mekanizması devreye girerek, eksikliklerin belirlenmesi ve sürecin iyileştirilmesi sağlanır (Demirel, 2021).

Sistem yaklaşımının önemli bir özelliği, öğretmenlerin de program geliştirme sürecinde aktif rol alabilmesini desteklemesidir. Wulf ve Schave (1984), öğretmenlerin sadece belirli bir ders içeriğini değil, tüm eğitim sistemini göz önünde bulundurarak program geliştirme sürecine katkı sunmaları gerektiğini vurgulamaktadır (Ornstein ve Hunkins, 2016). Bu anlayış, eğitimde bütüncül bir perspektifin benimsenmesini ve programların yalnızca içerik düzeyinde değil, okul sisteminin tamamını kapsayacak şekilde ele alınmasını öngörmektedir. Sistem yaklaşımı, yalnızca öğretim programlarını değil, eğitim politikalarını, öğretmen eğitimini, değerlendirme süreçlerini ve öğrenme ortamlarını da kapsayarak, eğitimin bir bütün halinde analiz edilmesini sağlamaktadır. ABD’de geliştirilen bu model, sistemin her aşamasında değerlendirme mekanizmasını barındırmakta ve bu süreci yalnızca son aşamada değil, tüm süreç boyunca devam eden bir izleme ve geri bildirim mekanizmasıyla desteklemektedir (Wulf ve Schave, 1984; Demirel, 2021). Eğitimdeki tüm unsurların birbirleriyle bağlantılı olduğu anlayışını benimseyen ve sürecin her aşamasında geri bildirim temel alan dinamik bir modeldir. Program geliştirme süreçlerinde problem çözme odaklı, sürekli revize edilebilen ve etkileşimli bir yapıyı öngörmesi, bu modelin modern eğitim sistemleri için önemli bir çerçeve sunduğunu göstermektedir.

2.6. Hizmet İçi Eğitim

2.6.1. Hizmet İçi Eğitimin Tanımı ve Özellikleri

Hizmet içi eğitim, çalışanların mesleki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek amacıyla planlanan ve uygulanan sistematik bir eğitim sürecidir. Taymaz’a (1997, s. 4) göre hizmet içi eğitim, belirli bir ücret karşılığında bir iş yerinde çalışan bireylerin mesleki yeterliliklerini artırmaya yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleridir. Benzer şekilde, Özyürek (1981, s. 80) hizmet içi eğitimi, hizmet sektöründeki personelin mesleğinde ilerlemesini sağlamak ve bilgi ile becerilerini geliştirmek amacıyla uygulanan bir eğitim modeli olarak tanımlamaktadır. Bu bağlamda, hizmet içi eğitimin temel amacı, çalışanların görevleriyle ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmelerini sağlamak, mesleki tutumlarını güçlendirmek ve iş ortamına uyumlarını artırmaktır. Freeman (1982), hizmet içi eğitimin öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyerek, öğretim süreçlerine olan güvenlerini artırdığını ifade etmektedir. Harris ve Bessent’e (1969, s. 2) göre hizmet içi eğitim, öğretmenlerin öğretim bilgilerini ve becerilerini geliştirmeleri için planlanmış etkinliklerdir. Benzer şekilde, Locke (1984), hizmet içi eğitimi

öğretmenlerin yeni beceriler kazanmasını, bilgi düzeylerinin artmasını ve olumlu inançlarını güçlendiren etkili bir yöntem olarak tanımlamaktadır. Perron (1991) ise hizmet içi eğitimi, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik çeşitli etkinlikler ve uygulamalar olarak değerlendirmektedir. Sapp (1996), hizmet içi eğitimin öğretmenlerin performansını artıran sistematik bir süreç olduğunu belirtirken, Pehlivan (1997) bu eğitimi, çalışanların iş yerinde eğitim ve geliştirilmesi zorunluluğu olarak tanımlamaktadır. Fejgin ve Hanegby (1999) ise hizmet içi eğitimi program planlama, öğretim yöntemlerinin iyileştirilmesi, değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesi gibi geniş kapsamlı bir süreç olarak ele almaktadır. Hizmet içi eğitim, hayat boyu öğrenme, personel geliştirme ve yetiştirme, sürekli eğitim gibi kavramlarla da ifade edilse de temelde teşkilatın değişik kademelerinde çalışan bireylerin iş kalitesini artırmayı amaçlayan eğitim faaliyetleridir (Yıldız, 2015). Hizmet içi eğitimin temel özelliklerinden biri, iş yerinde ya da iş dışında, çalışanların mesleki becerilerini artırmaya yönelik planlı bir süreç olmasıdır (Aytaç, 2000). Bu eğitim sürecinin temel amaçları arasında üretim ve hizmet kalitesinin artırılması, çalışanların mesleki yeterliliklerinin güçlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve iş ortamındaki uyumun artırılması yer almaktadır. Yalın (2001), hizmet içi eğitimi yaşam boyu eğitimin bir gereği olarak değerlendirerek, çalışanların mesleklerinde daha üretken ve başarılı olmalarını sağlayan bir süreç olarak tanımlamaktadır. Bezzina (2006), hizmet içi eğitimin yalnızca öğretmenlerin mesleki gelişimlerini değil, aynı zamanda bilgi ve becerilerini de artırdığını ifade etmektedir.

Türkiye’de hizmet içi eğitim süreci, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olup, hizmet içi eğitim yönetmeliğinin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan personelin eğitimlerini sağlamak üzere düzenlenen faaliyetlerin hedeflerini, ilkelerini, planlamasını, uygulanmasını ve değerlendirilmesini belirlemektir (MEB, 1995). Hizmet içi eğitimin, Türkiye’de sanayileşme süreci ve eğitimdeki evrimsel gelişmelerin bir sonucu olarak kurumsallaştığı ve çeşitli programlar kapsamında sürdürüldüğü belirtilmektedir (Yıldız, 2015). Taymaz’ın hizmet içi eğitimin temel özelliklerine dair yaptığı değerlendirmeler şöyle sıralamaktadır (Yılmaz ve Kocasaraç, 2010):

- Hizmet içi eğitimin amaçları, kurumun genel hedefleri ve politikalarıyla uyumludur.
- Gereksinim duyulduğunda planlanarak hızlı bir şekilde uygulanır.
- Genellikle kısa süreli olarak programlanır ve uygulanır.
- Çalışanlara beceri kazandırmaya yönelik olduğundan, genellikle iş başında gerçekleştirilir.

- Hizmet içi eğitim yetişkin bireylere yönelik olduğundan, yetişkin eğitimi ilkeleri göz önünde bulundurulur.
- Eğitim, mesleki becerileri geliştirmeyi hedeflediğinden meslek eğitimi niteliği taşır.
- Katılımcılar yaş, eğitim düzeyi ve meslek alanı açısından farklı özelliklere sahip olabilir.
- Eğitim grupları, katılımcıların niteliklerine göre küçük ve homojen olacak şekilde oluşturulur.
- Eğitim sürecinde uygulamalı öğretim yöntemleri ve tartışmalı gösteri metotları tercih edilir.
- Programın değerlendirilmesinde katılımcıların geri bildirimlerinden yararlanılır.

Bucak'a (2011) göre hizmet içi eğitim etkinlikleri şu dört başlık altında incelenebilir:

- İşe yeni başlayan personele yönelik eğitim,
- Meslek edindirme eğitimi,
- Mevcut mesleğe yönelik gelişim eğitimi,
- İdarecilere yönelik eğitim programları.

Hizmet içi eğitim; çalışanların bireysel ve mesleki gelişimlerini destekleyen, kurumsal verimliliği artıran ve hayat boyu öğrenme sürecine katkıda bulunan önemli bir eğitim sürecidir. Türkiye'de ve dünya genelinde, özellikle sanayi devrimi sonrası önem kazanan bu eğitim faaliyetleri, çalışanların değişen iş dünyasına uyum sağlamalarına yardımcı olmakta ve kurumların rekabet gücünü artırmaktadır.

2.6.2. Hizmet İçi Eğitimin Amaç ve Hedefleri

Hizmet içi eğitim, kurumların ve çalışanların değişen koşullara uyum sağlamasını destekleyen bir süreçtir. Literatürde, hizmet içi eğitimin temel amacının, çalışanların mevcut görevlerinde daha etkili olmalarını sağlamak ve kariyerlerinde ilerleyebilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yetenekleri kazandırmak olduğu vurgulanmaktadır (Tortop ve diğerleri, 2013). Aynı zamanda, bu eğitimlerin örgüt içindeki motivasyonu ve iş verimliliğini artırdığı, hata

oranlarını azalttığı ve denetim süreçlerini kolaylaştırdığı ifade edilmektedir. Hizmet içi eğitim yoluyla yetiştirilen personelin iş kalitesi ve verimliliğinin artması, bireysel özgüvenin yükselmesine ve kurumsal bağlılığın güçlenmesine katkı sağlamaktadır (Tortop ve diğerleri, 2013). Kamu kurumları ve özel sektör, rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek ve ekonomik hedeflerini gerçekleştirebilmek için hizmet içi eğitim programlarına önem vermektedir. Bozlağan ve Yaş'a (2007) göre, hizmet içi eğitim, kurumların ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamanın ve geleceğe yatırım yapmanın temel yollarından biridir. Kurumlar, çalışanlarının bilgi ve beceri düzeylerini artırarak değişen ekonomik şartlara uyum sağlamak ve uzun vadede gelirlerini artırmayı hedeflemektedir. Hizmet içi eğitimin genel amaçları, kurumun ilke ve hedefleriyle uyumlu, tutarlı ve çalışanların temel gereksinimlerini karşılayacak şekilde belirlenmelidir (Taymaz, 1981; Aytaç, 2000; Öztürk ve Sancak, 2007). Bu bağlamda, hizmet içi eğitimin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

- Yeni işe başlayan personelin kuruma uyumunu sağlamak ve kurumsal hedefleri benimsetmek,
- Çalışanlara, yeteneklerine uygun bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak,
- Mesleki eksiklikleri gidermek ve çalışanların farklı departmanlara geçişlerini kolaylaştırmak,
- Çalışanların özgüven ve moralini yükselterek verimliliği artırmak,
- Kurum içindeki iletişim ve iş birliğini geliştirmek, anlaşmazlıkları azaltmak,
- Personelin görev ve sorumluluklarını daha bilinçli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak,
- Çalışanları bilimsel araştırma ve geliştirme süreçlerine teşvik etmek,
- Her kademede görev alabilecek nitelikli personel yetiştirmek,
- Kurum içindeki iletişim ağını güçlendirerek koordinasyonu sağlamak,
- Teknolojik, ekonomik ve bilimsel gelişmelere ayak uydurmayı kolaylaştırmak,
- İş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak iş güvenliğini sağlamak,
- Kurum içi kontrol ve denetim süreçlerini kolaylaştırmak,
- Kurumun toplum içindeki saygınlığını artırmak.

Hizmet içi eğitim programları, bireylerin mesleki yaşamlarında karşılaşılabilecekleri zorluklara karşı hazırlıklı olmalarını sağlayarak, sürekli bir öğrenme sürecini teşvik etmektedir (Aydın, 2014). Günümüzde, bilgi ve beceriler hızla güncelliğini yitirdiğinden, bireylerin sürekli gelişim sürecinde olmaları kaçınılmaz hale gelmiştir (Ertürkmen, Kaplan ve Ünsal, 2012; Taymaz, 1997). Taymaz'a (1997) göre, çalışanların mesleklerinde yeterli bilgi ve beceriye sahip olmaması, kurumsal hedeflerin gerçekleşmesini engelleyebilir. Bu nedenle, çalışanların sürekli mesleki gelişim etkinlikleri içinde olması gerekmektedir (Aydın, 2014). Hizmet içi eğitim programlarının belirlediği temel hedefler arasında şunlar bulunmaktadır (Canman, 1979):

- Çalışanların görevlerini daha etkin yerine getirmelerini sağlamak,
- Kuruma somut katkılar sağlamak,
- Çalışanları üst görevlere hazırlamak,
- Bireysel öğrenme sürecini teşvik ederek mesleki doyumu artırmak,
- Çalışan davranışlarını olumlu yönde şekillendirmek.

Hizmet içi eğitim, kurum ve kuruluşların eğitim politikalarına göre değişiklik gösterebilir, ancak temel hedefi bireylerin sürekli gelişimini sağlamak ve iş kalitesini artırmaktır (Ergin, Akseki ve Deniz, 2012). Bireylerin değişen meslek alanlarına veya yeni çalışma sistemlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak da hizmet içi eğitimin kritik bileşenlerindedir (Kaya, 2011). Hizmet içi eğitim programlarının kurumsal eğitim anlayışıyla tutarlı olması gerekmektedir (Küçükahmet, 1992). Canman'a (2000) göre hizmet içi eğitimin hedefleri şu şekilde sıralanabilir:

- Kurumda iş verimliliğini en üst düzeye çıkarmak,
- Çalışanların güdülenmesini sağlayarak performanslarını artırmak,
- Üst düzey çalışanların gelişimine katkı sağlamak,
- İş ortamında şikâyetleri ve olumsuzlukları en aza indirmek,
- Kurumun saygınlığını artırarak çalışma temposunu sürdürülebilir kılmak,
- Yeniliklere ve değişimlere açık bir kurum kültürü oluşturmak,
- Departmanlar arası iletişimi güçlendirmek,
- Bakım ve onarım giderlerini azaltarak maliyetleri düşürmek,

- Çalışanların devamlılığını sağlayarak sürekliliği artırmak,
- Personelin öz denetim becerilerini geliştirmek ve yöneticilerin iş yükünü azaltmak.

Milli Eğitim Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği (EARGED, 2008) kapsamında, hizmet içi eğitimin hedefleri arasında, yeni personelin kuruma adaptasyonunu sağlamak, mesleki yeterlilikleri artırmak, eğitim alanındaki yeniliklere uyumu kolaylaştırmak ve kurumsal eğitim süreçlerini güçlendirmek yer almaktadır. Sonuç olarak, hizmet içi eğitim, bireylerin mesleki gelişimini sürekli hale getiren ve kurumların değişen dünya koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olan bir süreçtir.

2.6.3. Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri

Hizmet içi eğitim etkinliklerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için belirli ilkelere uygun olarak planlanması ve uygulanması gerekmektedir. Taymaz'a (1997) göre, hizmet içi eğitim programları şu temel ilkeler doğrultusunda düzenlenmelidir:

1. *Bireysel Farklılıkların Gözetilmesi:* Eğitim programları hazırlanırken çalışanların beceri düzeyleri, öğrenim geçmişleri ve önceki performansları dikkate alınmalıdır.
2. *Psikolojik ve Sosyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi:* Programlar, çalışanların psikolojik ve sosyolojik gereksinimlerine, kurumun mevcut zorluklarına ve gelecekteki hedeflerine uygun olarak tasarlanmalıdır.
3. *İş birliği ve Koordinasyonun Sağlanması:* Eğitim programları, her düzeydeki çalışanları kapsayacak şekilde düzenlenmeli ve kurum içi iş birliğini teşvik edecek biçimde planlanmalıdır.
4. *Uygulamalı ve Sürekli Eğitim:* Hizmet içi eğitim süreci kısa zamanda uygulanabilir olmalı, pratik yönü güçlü bir şekilde planlanarak bireylerin mesleki gelişimlerini desteklemelidir.
5. *Davranış Değişikliğini Hedefleme:* Eğitim programları, çalışanların mesleki gelişimini sağlamak ve iş performanslarını iyileştirmek için gerekli davranış değişikliklerini kazandırmayı amaçlamalıdır.
6. *Kurumsal ve Çalışan İhtiyaçlarının Dengelemesi:* Eğitim uygulamaları, çalışanların gelişimi kadar kurumun stratejik hedefleriyle de uyum içinde olmalıdır.

7. *Kariyer Gelişimine Katkı Sağlama:* Hizmet içi eğitim, çalışanların becerilerini artırarak mesleki motivasyonlarını yükseltmeli ve kurumsal kariyer yollarını desteklemelidir.
8. *Kurumsal Politikalar ile Uyumlu Planlama:* Eğitim süreçleri, kamu ve özel kurumların hedefleri ve politikaları doğrultusunda şekillendirilerek uygulanmalıdır.
9. *Verimlilik ve Ürün Kalitesini Artırma:* Hizmet içi eğitim, kurum içinde üretilen mal ve hizmetlerin niteliğini yükseltmeli, üretim verimliliğini artırmalı ve potansiyel olumsuzlukları en aza indirmeye yardımcı olmalıdır.
10. *Kurumsal İletişimi Güçlendirme:* Eğitim faaliyetleri, kurum içinde uyum ve dayanışmayı artırarak çalışanlar arasındaki iletişim ağlarını kuvvetlendirmelidir.
11. *Değerlendirme ve Geri Bildirim Mekanizmalarının Kullanılması:* Hizmet içi eğitim süreçleri sonunda sistematik değerlendirmeler yapılmalı ve bu değerlendirmeler, programların geliştirilmesi için kullanılmalıdır.

Ekdemir'e (1972) göre, hizmet içi eğitimin temel ilkeleri şu şekilde özetlenebilir:

- Eğitim, kurumsal vizyonun gerçekleştirilmesi için en etkili ve sürekliliği olan bir süreçtir.
- Eğitim faaliyetleri, kurumun mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına göre planlanmalı ve uygulanmalıdır.
- Kurum içindeki her personel, kişisel gelişimini ihmal etmeden eğitim programlarına aktif olarak katılmalıdır.
- Eğitim sürecinde tüm çalışanlara fırsat eşitliği sağlanmalı ve katılımın yaygınlaştırılması teşvik edilmelidir.
- Kurumun tüm seviyelerinden geri bildirim alınarak geçerli bir değerlendirme sistemi oluşturulmalıdır.
- Eğitimden beklenen kazanımların gerçekleşip gerçekleşmediği, sistematik ölçme ve değerlendirme süreçleriyle izlenmelidir.
- Eğitim ortamı, programın gereksinimlerine uygun olarak donatılmalı ve uygun koşullar sağlanmalıdır.

- Hizmet içi eğitim faaliyetleri, kurum içi ve dışındaki birimlerle iş birliği içinde yürütülmelidir.
- Eğitim programları için belirlenen bütçe dengeli bir şekilde yönetilmeli ve eğitim etkinlikleri belirli periyotlarla uygulanmalıdır.
- Kurum içinde hizmet içi eğitim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi için bir "eğitim örgütü " oluşturulmalıdır.

2.6.4. Hizmet İçi Eğitimin Gerekliliği

Bilgi ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, mesleklerin gerektirdiği yeterlilikler sürekli değişmekte ve çalışanların kendilerini güncellemeleri kaçınılmaz hale gelmektedir. Özellikle eğitim alanında hizmet veren öğretmenler için bu süreç daha da önemlidir. Öğretmenlerin bilgi ve becerilerini geliştirmeden eğitim sürecinin etkinliğini sürdürmeleri mümkün değildir. Bu bağlamda, öğretmenlerin sürekli gelişimi için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi kaçınılmaz bir gerekliliktir (Erişen, 1998). Öğretmenlerin yeni bilgi ve beceriler edinmemesi durumunda eğitimdeki güncel gelişmelere uyum sağlamaları güçleşecek ve öğrenme süreçleri verimsiz hale gelecektir. Bu nedenle, hizmet içi eğitim, öğretmenlerin çağın gerektirdiği yenilikleri takip etmesine katkı sağlayan bir araç olarak değerlendirilmelidir. Aydın'a (2011) göre, devlet kurumlarında hizmet içi eğitimin kaçınılmaz olduğunu gösteren bazı faktörler şu şekildedir:

- Çalışanların mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi,
- Çalışanların yaptığı araştırmaların değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi,
- İş süreçlerinde ortaya çıkan uyumsuzlukları giderme ihtiyacı,
- Çalışanların gelişim ve değişimle ilgili fikirlerini dikkate almak,
- Yasal düzenlemelerdeki ve kurumsal yapılarındaki değişimlere uyum sağlamak,
- Yönetici ve liderlerin yetkinliklerini artırmak,
- Yeni personel ihtiyacını karşılamak ve işe adaptasyonu hızlandırmak,
- En son gelişmiş teknolojileri kullanabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak,
- Kurum içinde görev değişikliklerine uyum sağlamak,

- İş güvenliği ve kurumsal güvenlik standartlarını artırmak.

Dünyanın ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını yetiştirmekle sorumlu olan öğretmenlerin, sürekli mesleki gelişimlerini sürdürebilmeleri için hizmet içi eğitime tabi tutulmaları kaçınılmazdır (Azar ve Karaali, 2004). Öğretmenlerin mesleklerinde olgunlaşması, yeni eğitim teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmesi ve yeniliklere açık olması gerekmektedir. Bu noktada hizmet içi eğitim, öğretmenlerin eğitim sistemindeki değişimlere uyum sağlamasına yardımcı olan önemli bir araçtır. Hızla değişen toplumlarda, eğitim sistemleri de sürekli olarak yenilenmekte ve öğretmenlerin yeni ihtiyaçlara cevap verebilmesi için hizmet içi eğitime olan gereksinim artmaktadır (Taymaz, 1978). Mesleğe yeni başlayan bir öğretmen, zaman içinde aldığı eğitimin yetersiz hale geldiğini fark edebilir ve mesleki gelişimini sürdürebilmek için ek eğitime ihtiyaç duyabilir (Özyürek, 1981). Hayat boyu öğrenme anlayışı, öğretmenlerin hizmet içi eğitim etkinliklerine katılımını zorunlu kılmaktadır. Çünkü meslek yaşamı boyunca sürekli gelişim göstermek ve değişen öğretim metotlarına uyum sağlamak, eğitimde kaliteyi artırmak için gereklidir (Akbaş ve Uzunöz, 2012). Rekabetin küreselleştiği bir dünyada, öğretmenlerin bilgi ve becerilerini güncelleyerek sistemin gereksinimlerine ayak uydurmaları, eğitim süreçlerinin etkinliğini artırmaktadır (Selimoğlu ve Yılmaz, 2009). Özellikle bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişimler, eğitim sürecine yeni araçlar ve yöntemler eklenmesine neden olmakta, bu da öğretmenlerin sürekli eğitime ihtiyaç duymasını zorunlu hale getirmektedir (Kaya, 2011). Eğitim, bireylerin ve toplumların gelişimini sürekli kılmayı amaçlayan bir süreçtir (Taymaz, 1978). Bu amacın gerçekleştirilebilmesi için eğitimcilerin sürekli öğrenmeye ve gelişmeye açık olması gerekmektedir. Okullarda uzun yıllar hizmet veren öğretmenlerin mesleki gelişimini sürdürebilmesi için hizmet içi eğitimden yararlanması doğal bir süreçtir (Ergin, Akseki ve Deniz, 2012).

Başaran (1960), hizmet içi eğitimin gerekliliğini şu dört maddeyle açıklamaktadır:

1. Okul eğitimi, bireyin tüm potansiyelini açığa çıkarmakta yeterli değildir. Meslek hayatına atılan birçok kişi, gizli yeteneklerini ancak iş başında geliştirir.
2. Meslek alanlarında, okulda kazanılan bilgiler yetersiz kalabilir ve çalışanlar karşılaştıkları sorunları çözmek için ek eğitime ihtiyaç duyabilir.

3. Toplumsal, ekonomik ve kültürel yapı sürekli değişmekte, bu da bireylerin yeni beceriler edinmesini gerektirmektedir.
4. Bilimsel ve teknolojik ilerlemeler, her meslek alanında yeni bilgi ve tekniklerin öğrenilmesini zorunlu hale getirmektedir.

Küçükahmet (1992) de hizmet içi eğitimin gerekliliğini üç ana başlıkta özetlemektedir:

- I. Çalışanların aldığı eğitim, yaptıkları iş ile doğrudan örtüşmeyebilir ve bu durumda hizmet içi eğitime gereksinim duyulur.
- II. Zaman içinde mesleki bilgilerin güncelliğini kaybetmesi, çalışanların yeni bilgi ve beceriler edinmesini gerektirir.
- III. Teknolojik gelişmeler, iş süreçlerine yeni yöntemlerin eklenmesini zorunlu kılmakta ve bu da çalışanların sürekli eğitime tabi tutulmasını gerektirmektedir.

2.6.5. Hizmet İçi Eğitimin Faydaları

Hizmet içi eğitim, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sağlarken, aynı zamanda kurumsal verimliliği artıran önemli bir süreçtir. Bu eğitimlerin temel amacı, çalışanların mesleklerinde daha başarılı olmalarını sağlamak, iş süreçlerini daha verimli hale getirmek ve kurumsal gelişimi desteklemektir. Aksoy'a (2012) göre, hizmet içi eğitimin en önemli unsurlarından biri ihtiyaç analizidir. Bu analiz, çevresel, örgütsel ve görev temelli olmak üzere farklı boyutları içerir. Analiz yapılmadan düzenlenen eğitim programlarının çalışanlar ve kurumlar üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Eksik analizler, israf, iş kazaları ve insan ilişkilerindeki sorunlara yol açabileceğinden, hizmet içi eğitimin planlı ve sistemli bir şekilde yürütülmesi büyük önem taşımaktadır.

Hizmet içi eğitimin genel faydaları şu şekilde sıralanabilir (Selimoğlu ve Biçen Yılmaz, 2009):

- Üretilen mal ve hizmetlerin kalitesini artırır.
- Üretimde verimliliği artırarak zaman ve kaynak tasarrufu sağlar.
- Kusurlu üretimi azaltarak hataların önüne geçer.

- Kurum personelinin eğitimiyle, kurumsal gelişimi destekler.
- İş tekniklerinin ve uygulamalarının gelişmesini hızlandırır.
- Çalışanların değişime uyum sağlamasını ve yenilikleri takip etmesini kolaylaştırır.
- Kurum içinde giderlerin kontrol edilmesine yardımcı olur.
- Kurumun toplumsal saygınlığını artırır.
- Çalışanlar arasındaki iletişimi ve iş birliğini güçlendirir.
- Çalışma ortamı ile ilgili şikayetleri azaltır.
- Kurumsal yönetimde karar alma süreçlerini hızlandırır ve kolaylaştırır.
- Yönetim kademesindeki kişilerin astlarını daha iyi yönlendirmesine katkı sağlar.
- Hizmet içi eğitimin etkin olduğu kurumlarda, yönetsel kararlar daha zamanında ve doğru alınır.

Taymaz (1997), hizmet içi eğitimin yararlarını kurumsal ve bireysel faydalar olarak iki ana başlıkta incelemiştir:

➤ *Kurumsal Faydalar*

1. Üretilen mal veya hizmetin kalitesi artar.
2. Kurumsal verimlilik yükselir.
3. Kusurlu üretim azalır, kaynak israfı önlenir.
4. İş metotlarının geliştirilmesi kolaylaşır.
5. İş güvenliği sağlanır, iş kazaları ve meslek hastalıkları azalır.
6. Bakım ve onarım maliyetleri düşer.
7. Kurumun toplumdaki itibarı ve güvenilirliği artar.
8. Kurum içindeki iletişim ve koordinasyon güçlenir.
9. Çalışanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve disiplin sorunları azalır.
10. Çalışan devamlılığı sağlanarak iş gücü kaybı önlenir.

➤ *Bireysel Faydalar*

1. Çalışanın mesleki güven duygusu artar.
2. Çalışanların iş motivasyonu ve morali yükselir.
3. Çalışanların kurumsal yükselme şansı artar.
4. İş tatmini artarak, meslekten kaynaklı memnuniyetsizlik azalır.
5. İş yerinde insan ilişkileri ve iş birliği gelişir.
6. Çalışanlar arasındaki iletişim kolaylaşır.
7. İş ortamındaki çatışmalar ve uyumsuzluklar azalır.
8. Çalışanlar daha istekli ve motive olur.
9. Daha rahat ve emin şekilde iş yapma imkanı sağlanır.
10. Çalışanlar iş güvenliği kurallarını öğrenir ve kendilerini daha iyi koruyabilirler.

2.6.6. Hizmet İçi Eğitimin Türleri

Hizmet içi eğitim, çalışanların mesleki gelişimlerini destekleyen ve kurumsal ihtiyaçlara uygun olarak şekillenen çeşitli türlerde gerçekleştirilen bir süreçtir. Sabuncuoğlu'na (1984) göre, hizmet içi eğitimin türleri; kurumun hedefleri, çalışanların yetenekleri, görev yerleri ve kurumsal personel ihtiyacı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak belirlenmektedir.

- **Temel Eğitim:** Temel eğitim, genellikle işe yeni başlayan çalışanlara yönelik düzenlenir ve genellikle oryantasyon eğitimiyle birlikte uygulanır. Bu eğitimde çalışanlara kurumun işleyişi, politikaları, misyon ve vizyonu aktarılır. Ayrıca, çalışanların eksik yönleri belirlenerek mesleki gelişimleri desteklenir (Aydın, 1998).
- **Geliştirme Eğitimi:** Kurumda mevcut personelin mesleki gelişimini sağlamak amacıyla düzenlenen eğitimlerdir. Çalışanların değişen iş süreçlerine uyum sağlamasını kolaylaştırır ve kuruma olan bağlılıklarını artırır. Ayrıca, eğitim sonunda verilen sertifikalar, çalışanların motivasyonunu artırarak kariyer gelişimlerine katkıda bulunur (Kalkandelen, 1979).
- **Yükseltme Eğitimi:** Yükseltme eğitimi, çalışanların üst düzey görevlere hazırlanmasını sağlamak amacıyla düzenlenir. Bu eğitim programları, çalışanlara gerekli bilgi ve

becerileri kazandırarak kurum içi terfi süreçlerini destekler. Başarılı olanlar, eğitim sonrasında uygun kadrolara yerleştirilir (Taymaz, 1997).

- **Tamamlama Eğitimi:** Tamamlama eğitimi, çalışanların farklı alanlarda gelişimlerini sağlamak ve kurum içindeki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla uygulanır. Taylor'a göre, bu tür eğitim programları oluşturulurken, kurumun mevcut ve gelecekteki personel gereksinimlerini analiz etmek önemlidir (Sabuncuoğlu, 1984).
- **Alan Değiştirme Eğitimi:** Bu eğitim türü, çalışanların farklı bir alanda görev alabilmesi için verilir. Kurumun belirli birimlerinde oluşan personel ihtiyacını, kurum içinden yetiştirilen çalışanlarla gidermek, yeni personel alım sürecine kıyasla zaman ve maliyet açısından avantaj sağlar (Taymaz, 1997).
- **Özel Eğitim:** Yabancı dil eğitimi, yurt dışı eğitim programları gibi özel alanlara yönelik düzenlenen eğitimlerdir. Bu tür eğitimler, belirli uzmanlık gerektiren konularda çalışanların becerilerini artırmayı amaçlar (Gürcan, 2005).
- **Oryantasyon/Sosyalleştirme Eğitimi:** İşe yeni başlayan çalışanlara yönelik olup, iş arkadaşlarına, işyeri kültürüne ve işin gerektirdiği sorumluluklara adaptasyon sağlamak amacıyla verilir. Bu süreç, yeni çalışanların hata yapma olasılığını azaltır ve kuruma olan bağlılıklarını artırır (Bogoçlu, 2022).
- **Değişikliklere Uyum Eğitimi:** Bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda kurum içindeki sistemlerin, iş süreçlerinin ve çalışanların çalışma alışkanlıklarının değişimine uyum sağlaması amacıyla düzenlenir. İşverenler, personelin değişen koşullara adapte olabilmesi için bu tür eğitimleri düzenlemektedir (Kalkandelen, 1979).
- **Bilgi Tazeleme Eğitimi:** Çalışanların mevcut bilgilerini güncelleyerek, mesleklerinde daha etkili olmalarını sağlayan eğitimlerdir. Bilgi tazeleme eğitimleri, çalışanların mesleki becerilerini güçlendirirken, unutulmuş bilgileri yeniden hatırlamalarına da yardımcı olur (Bogoçlu, 2022).
- **Üst Düzey Görevlere Hazırlama Eğitimi:** Kurumların yönetici pozisyonlarını doldurmak amacıyla düzenlediği eğitimlerdir. Yöneticilik becerilerini geliştirmek, stratejik karar alma süreçlerine katkıda bulunmak ve liderlik vasıflarını artırmak için uygulanır (Kalkandelen, 1979).

Hizmet İçi Eğitimlerin Uygulama Amaçlarına Göre Türleri:

- *Uyum (Oryantasyon) Eğitimi:* Yeni çalışanların kuruma hızlı bir şekilde adapte olmasını sağlamak için düzenlenen eğitimdir (Aydın, 2014; Taymaz, 1997).

- *Temel Eğitim:* İşe yeni başlayanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenir (Taymaz, 1997).
- *Geliştirme Eğitimi:* Çalışanların mesleki gelişimlerini sürdürmelerini sağlamak için uygulanır (Taymaz, 1997).
- *Tamamlama Eğitimi:* Farklı bir pozisyonda çalışacak olan personele yeni yeterlilikler kazandırmak için düzenlenir (Taymaz, 1997).
- *Yükseltme ve Yönetici Eğitimi:* Personelin terfi süreçlerini desteklemek amacıyla uygulanır (Taymaz, 1997).
- *Özel Alan Eğitimi:* Belirli uzmanlık gerektiren alanlara yönelik verilen eğitimlerdir (Taymaz, 1997).

Hizmet İçi Eğitimlerin Yapıldığı Yere Göre Türleri:

- *İş Başında Eğitim:* Çalışanların iş ortamında eğitilmesini sağlayarak, doğrudan uygulama yapmalarına olanak tanır (Aydın, 2014).
- *İş Dışında Eğitim:* Çalışanların iş yeri dışında düzenlenen kurs, seminer ve konferans gibi etkinliklere katılarak eğitim almalarını içerir (Aydın, 2014).

Hizmet içi eğitim türleri kurumların hedefleri, çalışanların gereksinimleri ve mesleki gelişim süreçlerine göre farklılık göstermektedir. Bu eğitimlerin etkin bir şekilde uygulanması hem bireysel hem de kurumsal gelişime katkı sağlamaktadır.

BÖLÜM III

YÖNTEM

Bu bölümde, araştırmanın yönetsel çerçevesi detaylandırılmıştır. Bu kapsamda, araştırmanın modeli, çalışma grubunun özellikleri, veri toplama araçlarının seçimi, uygulanma süreci ve verilerin toplanma aşamaları ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

3.1. Araştırma Modeli

Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıklarını inceleyen bu araştırma nicel ve nitel yöntemlerin birlikte kullanıldığı *karma araştırma yöntemlerinden olan açıklayıcı sıralı karma yöntem deseni* kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Karma yöntem araştırmaları, belirli bir olgunun incelenmesinde nicel ve nitel verilerin aynı çalışmada bir araya getirilerek toplanması, analiz edilmesi ve bütüncül şekilde yorumlanmasını içermektedir (Leech ve Onwuegbuzie, 2009, s. 265). Nitel ve nicel yöntemlerin birlikte kullanılması, her iki yöntemin sağlayabileceği katkıların bir araya getirilerek sentezlenmesine, araştırmaya eşzamanlı olarak dâhil edilmesine ve elde edilen bulguların daha bütüncül bir yaklaşımla yorumlanmasına olanak tanımaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 65). Karma araştırma yaklaşımlarından biri olan açıklayıcı sıralı desen, sürece nicel verilerin toplanmasıyla başlanmasını öngörür. Elde edilen nicel bulguların daha ayrıntılı biçimde anlaşılması ve yorumlanabilmesi için araştırmanın sonraki aşamasında nitel verilerle analiz derinleştirilir (Creswell ve Clark, 2018; s. 87). Araştırmanın ilk aşamasında öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri nicel yöntemle ölçülmüş ve demografik değişkenlere göre anlamlı fark bulunmamıştır. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda geliştirilecek hizmet içi eğitim programının tüm branş ve kademelere hitap edecek şekilde yapılandırılması gerektiği belirlenmiştir. Araştırmanın ikinci aşamasında, açık uçlu sorular yoluyla elde edilen nitel veriler tematik analiz tekniği ile çözümlenmiş, bu bulgular programın

içeriği, süresi ve eğitsel öncelikleri açısından derinlemesine bilgiler sunmuştur. Her iki veri türü birlikte yorumlanarak bağlantısallık temelli hizmet içi eğitim programı tasarlanmıştır. Bu çalışmada açıklayıcı sıralı karma desenin tercih edilmesinin temel nedeni, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki farkındalık düzeylerinin ve bu farkındalığın demografik değişkenlerle olan ilişkisinin önce nicel olarak geniş bir örneklem üzerinden ortaya konmasına, ardından ise bu bulguların nitel veriler aracılığıyla derinlemesine yorumlanmasına olanak sağlamasıdır. Yaş, cinsiyet, mesleki kıdem, branş, eğitim düzeyi, görev yapılan okul türü ve mezun olunan okul gibi değişkenler bağlamında farkındalık düzeylerinin analiz edilmesi, öğretmenlerin bu alandaki mevcut durumlarını genel eğilimler açısından ortaya koymak için nicel verilerin güçlü yönlerinden yararlanmayı gerekli kılmıştır. Ancak sayısal verilerin ötesine geçerek öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin algılarını, deneyimlerini ve eğitim ihtiyaçlarını daha ayrıntılı biçimde kavrayabilmek adına sürecin ikinci aşamasında nitel veriler toplanmıştır. Bu doğrultuda açıklayıcı sıralı karma desen hem betimleyici hem de anlamlandırıcı bir bakış açısını bir araya getirerek, çalışmanın amacıyla bütünlüklü bir uyum göstermektedir. Araştırma sürecinde, uygulanan ölçeğe ek olarak kişisel bilgi ve yazılı görüş formunda yer alan açık uçlu sorular aracılığıyla öğretmenlerin görüş ve önerileri de toplanmıştır. Bu nitel veriler, yalnızca nicel bulguların desteklenmesine katkı sağlamakla kalmamış, aynı zamanda öğretmenlerin doğrudan deneyim ve ihtiyaçlarını yansıtarak geliştirilen hizmet içi eğitim programının sahaya uygun, uygulanabilir ve ihtiyaç temelli bir biçimde yapılandırılmasına imkân tanımıştır. Böylece araştırma, sadece betimsel verilerle sınırlı kalmayıp, öğretmen görüşlerinden beslenen işlevsel bir program tasarım sürecine de zemin oluşturmuştur.

3.2. Araştırmanın Evren ve Örnekleme

Araştırmanın evrenini, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Muğla İli, Fethiye İlçesinde bulunan hem resmi hem de özel okullarda çalışmakta olan toplam 1981 öğretmen oluşturmaktadır. Fethiye ilçesi, çeşitli eğitim kurumlarını barındırması ve farklı eğitim seviyelerindeki öğretmenleri içermesiyle, bu çalışma için zengin ve çeşitli bir veri kaynağı sunmaktadır. Evrenin büyüklüğü ve bu evren içerisindeki tüm öğretmenlere ulaşmanın pratik zorlukları göz önünde bulundurularak örneklem seçimi yapılmıştır. Araştırmada *basit seçkisiz örnekleme yöntemi* tercih edilmiştir. Bu yöntemde her öğretmenin örneklem grubuna dahil olma şansı eşittir. Bu çalışmada, örneklem büyüklüğünün hesaplanması için güvenilir istatistiksel yöntemler kullanılmıştır. Bu yöntemler, araştırmanın istediği güven aralığı ve kabul edilebilir

hata payını dikkate alarak örneklem büyüklüğünü belirlemekte ve böylece örneklem grubunun evreni doğru bir şekilde temsil etmesini sağlamaktadır. Bu çalışma için hesaplanan örneklem büyüklüğü, elde edilecek verilerin istatistiksel analizi için yeterli olacağı düşünülmektedir. Örneklem büyüklüğü, öğretmenlerin görev yaptığı Fethiye ilçesindeki öğretmen popülasyonunun yapay zeka farkındalığına ilişkin bulgularının genel bir betimlemesini yapacak ve bu bulguların genellenebilir olmasını sağlayacaktır. Bu şekilde seçilen örneklem, araştırmanın öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin farkındalıklarının geniş bir perspektiften değerlendirilmesine olanak tanıyacaktır. Cochran'ın Örneklem Büyüklüğü Formülü kullanarak yapılan hesaplama sonucunda, Fethiye ilçesinde bulunan 1981 öğretmenden örneklem büyüklüğü olarak 322 öğretmenin seçilmesi gerektiği belirlenmiştir. Bu hesaplama, %95 güven aralığı ve %5 hata payı dikkate alınarak yapılmıştır. Hesaplama formülü şu şekildedir (Cochran, 1977): Cochran'ın Örneklem Büyüklüğü Formülü (Basit Rastgele Örnekleme için Örneklem Büyüklüğü Hesaplama Formülü)

$$n = (z^2 * p * (1-p)) / e^2$$

$$n_{ajust} = n / (1 + ((n - 1) / N))$$

$$n_{rounded} = round(n_{ajust})$$

n: Örneklem büyüklüğü

z: Güven aralığına karşılık gelen z skoru (örneğin, %95 güven aralığı için 1.96)

p: Tahmini varyans (örneğin, oran; eğer bilinmiyorsa genellikle 0.5 kullanılır)

e: Kabul edilebilir hata payı (örneğin, %5 için 0.05)

N: Evren büyüklüğü (örneğin, Fethiye'deki öğretmen sayısı)

3.2.1. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Demografik Özellikleri

Örneklemde yer alan öğretmenlerin demografik özellikleri aşağıda sunulmuştur:

Tablo 2. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Cinsiyete Göre Dağılımı

Cinsiyet	Kişi Sayısı	Yüzdellik Oranı
Kadın	210	65,2
Erkek	112	34,8
Toplam	322	100,0

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan toplam 322 öğretmenden 210'unun kadın (%65,2) ve 112'sinin erkek (%34,8) olduğu görülmektedir.

Tablo 3. Örnekleme Yer Alan Öğretmenlerin Mesleki Kıdeme Göre Dağılımı

Kıdem	Kişi Sayısı	Yüzelik Oranı
1 yıl - 10 yıl arası	55	17,1
11 yıl - 20 yıl arası	130	40,4
21 yıl - 30 yıl arası	95	29,5
31 yıl - 40 yıl arası	41	12,7
41 yıl ve üstü	1	,3
Toplam	322	100,0

Tablo 3' e göre, araştırmaya katılan 322 öğretmenin mesleki kıdem dağılımı incelendiğinde, en büyük grubu 130 öğretmen (%40,4) ile 11-20 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler oluşturmaktadır. Bunu 95 öğretmen (%29,5) ile 21-30 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler takip etmektedir. 55 öğretmen (%17,1) ile 1-10 yıl arası kıdeme sahip öğretmenler üçüncü sırada yer alırken, 41 öğretmen (%12,7) ile 31-40 yıl arası deneyime sahip öğretmenlerin oranı görülmektedir. 41 yıl ve üzeri kıdeme sahip öğretmen sayısı ise yalnızca 1 kişi (%0,3) olup, örnekleme en düşük orana sahiptir. Bu veriler, öğretmenlerin büyük çoğunluğunun 11-30 yıl arasında mesleki deneyime sahip olduğunu göstermektedir.

Tablo 4. Örnekleme Yer Alan Öğretmenlerin Yaş Dağılımı

Yaş	Kişi Sayısı	Yüzelik Oranı
20 - 30 yaş arası.	27	8,4
31 - 40 yaş arası.	115	35,7
41 - 50 yaş arası.	109	33,9
51 yaş ve üstü.	71	22,0
Toplam	322	100,0

Tablo 4'e göre, araştırmaya katılan 322 öğretmenin yaş dağılımı incelendiğinde, en büyük grubu 115 öğretmen (%35,7) ile 31-40 yaş arası öğretmenler oluşturmaktadır. Bunu 109 öğretmen (%33,9) ile 41-50 yaş arası öğretmenler takip etmektedir. 71 öğretmen (%22,0) ile 51 yaş ve üzeri öğretmenler üçüncü sırada yer alırken, 27 öğretmen (%8,4) ile 20-30 yaş arası öğretmenler en düşük oranı oluşturmaktadır.

Bu veriler, örnekleme yer alan öğretmenlerin çoğunlukla 31-50 yaş aralığında olduğunu ve meslekte belirli bir deneyime sahip olduklarını göstermektedir.

Tablo 5. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Görev Yerleri / Bölgeleri

Görev Yeri/Bölge	Kişi Sayısı	Yüzdellik Oranı
Kentsel	194	60,2
Yarı Kentsel	84	26,1
Kırsal	44	13,7
Toplam	322	100,0

Tablo 5'e göre, araştırmaya katılan 322 öğretmenin görev yeri dağılımı incelendiğinde, en büyük grubu 194 öğretmen (%60,2) ile kentsel bölgede görev yapanlar oluşturmaktadır. Bunu 84 öğretmen (%26,1) ile yarı kentsel bölgede çalışanlar takip etmektedir. Kırsal bölgede görev yapan öğretmenlerin sayısı ise 44 (%13,7) olup, en düşük grubu oluşturmaktadır. Bu veriler, örneklemdeki öğretmenlerin çoğunluğunun kentsel ve yarı kentsel alanlarda görev yaptığını, kırsal bölgede çalışan öğretmen sayısının ise daha az olduğunu göstermektedir.

Tablo 6. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Eğitim Durumları

Eğitim Durumu	Kişi Sayısı	Yüzdellik Oranı
Ön Lisans	7	2,2
Lisans	275	85,4
Yüksek Lisans/Doktora	40	12,4
Toplam	322	100,0

Tablo 6'ya göre, araştırmaya katılan 322 öğretmenin eğitim durumu incelendiğinde, en büyük grubu 275 öğretmen (%85,4) ile lisans mezunları oluşturmaktadır. Bunu 40 öğretmen (%12,4) ile yüksek lisans veya doktora derecesine sahip olanlar takip etmektedir. Ön lisans mezunu öğretmenlerin sayısı ise 7 (%2,2) olup, en düşük grubu oluşturmaktadır. Bu veriler, örneklemdeki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun lisans mezunu olduğunu ve daha küçük bir grubun lisansüstü eğitim aldığını göstermektedir.

Tablo 7. Örneklemde Yer Alan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Kurumların Eğitim Kademeleri

Eğitim Kademesi	Kişi Sayısı	Yüzdellik Oranı
Okul Öncesi	10	3,1
İlkokul	92	28,6
Ortaokul	99	30,7
Lise	82	25,5
Yaygın Eğitim Kurumları	5	1,6
Özel Eğitim Kurumları	34	10,6
Toplam	322	100,0

Tablo 7'ye göre, araştırmaya katılan 322 öğretmenin görev yaptığı eğitim kademeleri incelendiğinde, en büyük grubu 99 öğretmen (%30,7) ile ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır.

Bunu 92 öğretmen (%28,6) ile ilkökul öğretmenleri ve 82 öğretmen (%25,5) ile lise öğretmenleri takip etmektedir. Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler 34 (%10,6) ile dördüncü sırada yer alırken, okul öncesi öğretmenleri 10 (%3,1) ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler 5 (%1,6) oranında temsil edilmektedir. Bu veriler, örneklemdaki öğretmenlerin çoğunlukla ortaokul, ilkökul ve lise kademelerinde görev yaptığını; yaygın eğitim ve okul öncesi öğretmenlerinin ise daha düşük oranda temsil edildiğini göstermektedir.

Tablo 8. Örnekleme Yer Alan Öğretmenlerin Görev Yaptıkları Kurumların Türü

Kurumun Türü	Kişi Sayısı	Yüzdellik Oranı
Kamu	262	81,4
Özel	60	18,6
Toplam	322	100,0

Tablo 8'e göre, araştırmaya katılan 322 öğretmenin görev yaptığı kurum türü incelendiğinde, büyük çoğunluğunun 262 öğretmen (%81,4) ile kamu kurumlarında görev yaptığı görülmektedir. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin sayısı ise 60 (%18,6) olarak belirlenmiştir. Bu veriler, örnekleme yer alan öğretmenlerin ezici çoğunluğunun devlet okullarında görev yaptığını; özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin ise daha düşük bir oranda temsil edildiğini göstermektedir.

Tablo 9. Örnekleme Yer Alan Öğretmenlerin Branşları

Branş	Kişi Sayısı	Yüzdellik Oranı
Türkçe Öğretmeni- Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni	35	10,9
Matematik Öğretmeni	28	8,7
Fen Bilimleri Öğretmeni- Fizik Öğrt. - Kimya Öğrt.- Biyoloji Öğrt	19	5,9
Sınıf Öğretmeni	77	23,9
Okul Öncesi Öğretmeni	17	5,3
Görsel Sanatlar Öğretmeni- Resim Öğretmeni	3	,9
Müzik Öğretmeni	6	1,9
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni	9	2,8
Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni	4	1,2
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni- Bilgisayar Öğretmeni	6	1,9
İngilizce Öğretmeni- Almanca Öğretmeni	39	12,1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni	6	1,9
Psikolojik Danışman/Rehberlik Öğretmeni	16	5,0
Özel Eğitim Öğretmeni	27	8,4
Sosyal Bilgiler Öğretmeni- Tarih Öğretmeni- Coğrafya Öğretmeni	23	7,1
Felsefe Öğretmeni- Sosyoloji Öğretmeni	4	1,2
Meslek Dersi Öğretmeni	3	,9
Toplam	322	100,0

Tablo 9'a göre, araştırmaya katılan 322 öğretmenin branş dağılımı incelendiğinde, en büyük grubu 77 öğretmen (%23,9) ile sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Bunu, 39 öğretmen (%12,1) ile İngilizce ve Almanca öğretmenleri, 35 öğretmen (%10,9) ile Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri takip etmektedir. Matematik öğretmenleri 28 (%8,7), özel eğitim öğretmenleri ise 27 (%8,4) kişi ile örneklemede anlamlı bir yer tutmaktadır. Fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji öğretmenleri toplamda 19 (%5,9) kişiyle temsil edilirken, okul öncesi öğretmenleri 17 (%5,3), rehberlik öğretmenleri ise 16 (%5,0) kişi ile yer almaktadır. Sosyal Bilgiler, Tarih ve Coğrafya branşlarında görev yapan öğretmenlerin sayısı 23 (%7,1) iken, diğer branşların temsili daha düşük düzeydedir. En düşük temsil oranına sahip gruplar ise 3 öğretmenle (%0,9) Görsel Sanatlar ve Meslek Dersi öğretmenleridir. Bu veriler, örneklemede çeşitli branşlardan öğretmenlerin yer aldığını, ancak en yüksek oranda sınıf öğretmenlerinin temsil edildiğini ortaya koymaktadır.

3.3. Veri Toplama Araçları

Bu araştırmada, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeylerini ve bu farkındalığın çeşitli demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla "*Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği*" kullanılmıştır. Ferikoğlu ve Akgün (2022) tarafından geliştirilen bu ölçek, 5'li Likert tipinde olup 51 maddeden oluşmaktadır. Ölçek "Pratik Bilgi", "İnanç-Tutum", "İlişkilendirme Yeteneği" ve "Teorik Bilgi" olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Birinci alt boyut olan "Pratik Bilgi" alt boyutunda 16, ikinci alt boyut olan "İnanç-Tutum" alt boyutunda 14, üçüncü alt boyut olan "İlişkilendirme Yeteneği" alt boyutunda 10 ve dördüncü alt boyut olan "Teorik Bilgi" alt boyutunda 11 madde bulunmaktadır. Ölçek maddelerine katılma durumu "1: Kesinlikle Katılmıyorum", "2: Katılmıyorum", "3: Kararsızım", "4: Katılıyorum" ve "5: Kesinlikle Katılıyorum" şeklindedir. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 51, en yüksek puan ise 255 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek, "İnanç-Tutum", "Pratik Bilgi", "İlişkilendirme Yeteneği" ve "Teorik Bilgi" şeklindeki dört faktörü/alt boyutu içermektedir. Bu faktörler, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki genel tutumları, pratik bilgileri, ilişkilendirme yetenekleri ve teorik bilgi düzeyleri hakkında kapsamlı bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Ölçeğin güvenilirliği, Cronbach alfa testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu test, ölçeğin iç tutarlılığını ve güvenilirliğini ölçen bir istatistiksel yöntemdir. Ölçek için hesaplanan Cronbach alfa değeri, geliştiriciler tarafından ,986

olarak bulunmuş ve bu sonuç ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermiştir. Bu, ölçeğin maddelerinin birbiriyle yüksek oranda tutarlı olduğunu ve öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini güvenilir bir şekilde ölçebileceğini gösterir. Bu veri toplama aracı, katılımcı öğretmenlerin yapay zeka konusundaki farkındalık düzeyleri ve bu düzeylerin yaş, cinsiyet, kıdem, branş, eğitim durumu, görev yeri, mezun olunan okul türü ve görev yapılan okul türü gibi değişkenlere göre analiz edilmesine olanak tanımaktadır. Toplanan bu veriler aracılığıyla öğretmenlerin yapay zeka konusundaki inançları ve tutumları, teorik ve pratik bilgileri ile ilişkilendirme yetenekleri hakkında değerlendirmeler yapılarak eğitim alanında yapay zeka entegrasyonuna dair stratejik kararların alınmasına katkıda bulunulması hedeflenmektedir.

Ölçekle birlikte veri toplama aracı olarak, iki bölümden oluşan “Kişisel Bilgi ve Yazılı Görüş Formu” kullanılmıştır. Formun hazırlanmasındaki amaç, katılımcı öğretmenlerin demografik özelliklerini belirlemek ve yapay zeka teknolojilerine yönelik görüş, ihtiyaç ve beklentilerini derinlemesine incelemektir. Formun birinci bölümünde, katılımcılara yönelik toplam 8 kapalı uçlu soru yer almaktadır. Bu sorular aracılığıyla öğretmenlerin branşı, cinsiyeti, mesleki kıdemi, görev yeri (kentsel, yarı kentsel, kırsal), yaşı, eğitim durumu (ön lisans, lisans, yüksek lisans/doktora), görev yaptıkları eğitim kademesi veya okul türü ile görev yaptıkları kurum türü (kamu/özel) gibi demografik bilgileri toplanmıştır. Bu veriler, öğretmenlerin çeşitli değişkenler açısından dağılımını analiz etmek ve örneklemin tanıtımını yapmak amacıyla kullanılmıştır. Formun ikinci bölümünde ise öğretmenlerin, yapay zeka teknolojilerine ilişkin farkındalık düzeylerini ve bu alanda planlanan hizmet içi eğitim programına yönelik görüş ve önerilerini belirlemek amacıyla 7 ana açık uçlu soru yer almaktadır. Bu bölümdeki sorular şu temaları içermektedir:

- Yapay zeka teknolojilerine dayalı hizmet içi eğitim programından beklentiler,
- Program içeriğinde yer alması istenen konu başlıkları, uygulamalı çalışmalar ve atölyeler,
- Yapay zeka araçlarının öğretim süreçlerine katkısı,
- Kendi sınıf uygulamalarında kullanılan yapay zeka tabanlı araçlar,
- Bu alanda geliştirilen içerikler veya materyaller,
- Yapay zeka uygulamalarında karşılaşılan güçlükler ve destek ihtiyaçları,
- Eğitimin mesleki gelişime katkı potansiyeli ve öneriler.

Bu sorular, öğretmenlerin yalnızca mevcut durumu betimlemelerini değil, aynı zamanda gelişime açık alanlara ilişkin fikir üretmelerini de teşvik edecek şekilde yapılandırılmış biçimde hazırlanmıştır. Bu sayede, hem hizmet içi eğitim programı tasarımı açısından ihtiyaç analizi gerçekleştirilmiş hem de yapay zekaya yönelik pedagojik algı ve uygulamaların kapsamlı biçimde anlaşılması hedeflenmiştir. Formun geliştirilme sürecinde, içerik geçerliliğini sağlamak amacıyla Eğitim Programları ve Öğretim (EPÖ) ile Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) alanlarında uzmanlaşmış toplam üç (3) akademisyenden görüş alınmıştır. Bu uzmanlar formun içeriğini, soru ifadelerinin anlaşılabilirliğini ve araştırmanın amacıyla olan tutarlılığını değerlendirmiş; gelen öneriler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılarak form son haline getirilmiştir.

3.4. Araştırma Süreci

Bu araştırmada, öğretmenlerden veri toplamak amacıyla okullar ziyaret edilmiş ve veriler doğrudan yüz yüze görüşmelerle elde edilmiştir. Çalışma sürecinde, katılımcıların gönüllülük esasına göre sürece dahil olmaları sağlanmış ve veri toplama aşamasında etik kurallara titizlikle uyulmuştur. Ölçek ve ilgili ölçme araçları, öğretmenlerin görüşlerini en doğru şekilde yansıtabilmesi için önceden pilot uygulamadan geçirilmiş, gerekli revizyonlar yapıldıktan sonra nihai hale getirilmiştir. Araştırmanın her aşaması planlı ve sistematik bir şekilde yürütülmüş, elde edilen verilerin güvenilirliği ve geçerliliği titizlikle değerlendirilmiştir.

3.5. Verilerin Analizi

Toplanan veriler öncelikle eksik veri kontrolü ve aykırı değer analizi gibi ön işlemlerden geçirilmiştir. Daha sonra verilerin dağılım özellikleri incelenmiş ve normallik testleri gibi betimsel istatistik testleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda verilerin normal dağılım göstermediği belirlenmiştir. Bu nedenle, araştırma kapsamında parametrik olmayan istatistiksel analiz teknikleri tercih edilmiştir. İki grup karşılaştırmaları için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grubun karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır. Kruskal-Wallis testi sonucunda anlamlı fark çıkan durumlarda, farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek amacıyla ikili karşılaştırmalarda yine Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.

Ayrıca, öğretmenlerin nitel görüşlerini içeren açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar içerik analizi yöntemiyle incelenmiş; bu analiz sonucunda elde edilen tematik bulgular, nicel bulgularla ilişkilendirilerek hizmet içi eğitim programının tasarımında temel alınmıştır. Elde edilen tüm bulgular, araştırmanın temel amacı doğrultusunda yorumlanmış; öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleriyle ilgili detaylı sonuçlar ortaya konmuştur. Bu sonuçlardan hareketle, öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik bir hizmet içi eğitim programı önerisi geliştirilmiş ve bu programın uygulamaya geçirilmesi için ilgili kurumlarla paylaşılması planlanmıştır.

3.6. Araştırmanın Geçerlilik ve Güvenilirliği

Bilimsel araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik, elde edilen verilerin ve sonuçların inandırıcılığını ve tutarlılığını güvence altına alan temel ölçütlerdir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Özellikle nicel ve nitel veri toplama tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma yöntem araştırmalarında, bu iki kavram daha da kritik hâle gelmektedir. Karma desenlerde geçerlilik; verilerin doğruluğu, ölçümlerin amacı yansıtması ve bulguların bağlamsal tutarlılığı ile; güvenilirlik ise verilerin iç tutarlılığı ve yöntemsel denge ile sağlanmaktadır. Araştırmalarda geçerlilik ve güvenilirlik önlemlerinin alınması, elde edilen sonuçların akademik geçerliliğini ve kullanılabilirliğini doğrudan etkileyen bir faktördür. Bu doğrultuda, araştırmada kullanılan karma yöntem uygun olarak geçerlilik ve güvenilirliğe yönelik yürütülen süreçler aşağıda açıklanmıştır.

3.6.1. Araştırmanın Geçerliliği

Karma yöntem araştırmalarında geçerlilik hem nicel hem de nitel boyutlara özgü ölçütlerin ayrı ayrı ele alınmasını gerektirir (Creswell & Plano Clark, 2015). Bu bağlamda, araştırmanın geçerlilik güvenceleri aşağıda belirtilen şekilde yapılandırılmıştır:

➤ Nicel Boyut:

- Araştırmada kullanılan ölçek, literatürde geçerlilik ve güvenilirliği sağlanmış, kapsam ve yapı geçerliliği kanıtlanmış mevcut bir ölçme aracıdır.
- Elde edilen nicel veriler üzerinde önce normallik testleri yapılmış, ardından uygun istatistiksel analiz teknikleri uygulanmıştır.

➤ *Nitel Boyut:*

Nitel verilerde geçerlilik; *inandırıcılık* (iç geçerlilik) ve *aktarılabirlik* (dış geçerlilik) ölçütleri çerçevesinde güvence altına alınmıştır.

- *İnandırıcılık kapsamında:*

- Açık uçlu soruların geçerliliğini artırmak amacıyla uzman görüşlerine başvurulmuştur.
- Veri toplama ve analiz teknik çeşitlenmesine gidilerek güvenilirliği artırılmıştır.
- Veri toplama sürecine ilişkin görsel belgeler toplanarak arşivlenmiştir.
- Katılımcı teyidi alınarak bulguların doğruluğu kontrol edilmiştir.
- Nitel veriler birden fazla uzmanla analiz edilmiştir

- *Aktarılabirlik kapsamında:*

- Çalışma grubu seçimi, veri toplama süreci ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.
- Sonuçlar, analitik genellemeye olanak verecek biçimde özgün ve güvenilir olarak yorumlanmıştır.

3.6.2 Araştırmanın Güvenilirliği

Karma yöntem yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen bu araştırmada, elde edilen bulguların güvenilirliğini artırmak amacıyla hem nicel hem de nitel veri toplama ve analiz süreçlerinde ilgili yonteme özgü güvenilirlik ölçütleri titizlikle uygulanmıştır.

➤ *Nicel Boyut:*

Tablo 10. *Cronbach's Alfa*

Ölçek ve Alt Boyutları	Cronbach's Alfa
Toplam	,956
Pratik Bilgi / Uygulama Bilgisi Alt Boyutu	,910
İnanç Tutum Faktörü / Alt Boyutu	,892
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü / Alt Boyutu	,836
Teorik Bilgi Faktörü	,870

Tablo 10'a göre, ölçeğin iç tutarlılığına ilişkin yapılan güvenilirlik analizi sonucunda, toplam Cronbach's Alfa değeri 0,95 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, ölçeğin yüksek düzeyde güvenilir olduğunu göstermektedir. Alt boyutlar incelendiğinde, Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Alt Boyutu için 0,91, İnanç Tutum Faktörü/Alt Boyutu için 0,89, İlişkilendirme Yeteneği

Faktörü/Alt Boyutu için 0,83 ve Teorik Bilgi Faktörü/Alt Boyutu için 0,87 Cronbach's Alfa değerleri elde edilmiştir. Tüm alt boyutların güvenilirlik katsayıları 0,80'in üzerinde olup, ölçeğin alt boyutlarının da yüksek düzeyde güvenilir olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, "Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği", hem bütüncül olarak hem de alt boyutlar düzeyinde tutarlı bir yapı sergilemekte; ölçtüğü yapıyı güvenilir biçimde yansıtmaktadır.

➤ *Nitel Boyut:*

Araştırmanın nitel boyutunda güvenilirliği sağlamak amacıyla Guba ve Lincoln'un (1982) belirlediği inanılrlık, aktarılabirlik, güvenilirlik ve onaylanabilirlik ölçütleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, veri ve yöntem çeşitliliği sağlanmış, katılımcı teyidi alınmış ve ölçek verileri belgelendirilmiştir. Araştırma süreci ayrıntılı biçimde açıklanmış; analizler doğrudan alıntılarla desteklenerek farklı uzmanlarla birlikte yürütülmüştür. Süreç boyunca elde edilen veriler sistematik şekilde kaydedilmiş ve şeffaf biçimde raporlanarak araştırmacı öznelliği en aza indirilmiştir.

BÖLÜM IV

BULGULAR

Bu bölümde, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini belirlemeye yönelik yürütülen araştırma kapsamında toplanan verilerin analiz sonuçlarına yer verilmiştir. Bulgular, 'Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği'nden elde edilen nicel veriler ile 'Kişisel Bilgi ve Yazılı Görüş Formu' aracılığıyla toplanan veriler doğrultusunda sunulmuştur. Elde edilen bulgular, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını artırmayı hedefleyen hizmet içi eğitim programının içeriğinin oluşturulmasına temel oluşturacak şekilde ele alınmıştır.

4.1. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeylerine İlişkin Nicel Bulgular: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği Sonuçları

Aşağıda, araştırmaya katılan öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine yönelik farkındalık düzeylerine ilişkin nicel bulgulara yer verilmiştir. Katılımcılardan veriler, "Öğretmenler İçin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği" kullanılarak toplanmış ve elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu bulgular, öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin bilgi düzeylerini, tutumlarını ve bu teknolojiyi eğitim süreçlerinde kullanma eğilimlerini ortaya koymak açısından önemli veriler sunmaktadır.

4.1.1. Normallik Testi Sonuçları

Araştırmada elde edilen nicel verilerin analizinde hangi istatistiksel yöntemlerin kullanılacağını belirleyebilmek amacıyla, veri setinin normal dağılıma uygunluğu değerlendirilmiştir. Bu kapsamda çarpıklık, basıklık değerleri ile birlikte Kolmogorov-Smirnov

ve Shapiro-Wilk testleri kullanılarak veri setinin normal dağılıma uygunluğu istatistiksel testlerle değerlendirilmiştir.

Tablo 11. *Descriptives Testi ile Skewness ve Kurtosis Değerlerinin Analizi*

		İstatistik (Statistic)	(Standart Hata) Std. Error
Maddelerin Genel Toplamı	Ortalama (Mean)		180,73
	%95 Güven Aralığı (Confidence Interval for Mean)	Alt Sınır (Lower Bound)	177,75
		Üst Sınır (Upper Bound)	183,70
	%5 Kırpılmış Ortalama (5% Trimmed Mean)		181,76
	Medyan (Ortanca)		181,00
	Varyans (Variance)		737,05
	Standart Sapma (Std. Deviation)		27,14
	Minimum Değer (Minimum)		70,00
	Maximum Değer (Maximum)		250,00
	Aralık (Range)		180,00
	Çeyrekler Arası Aralık (Interquartile Range)		27,00
	Çarpıklık (Skewness)		-,684
Basıklık (Kurtosis)		2,07	

Tablo 12. *Normallik Testi ile Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk Değerlerinin Analizi*

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	İstatistik	sd	p	İstatistik	sd	p
Maddelerin Genel Toplamı	,098	322	,000	,954	322	,000

Araştırmada toplanan verilerin analizi, SPSS 26.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Tablo 11'e göre, öncelikle, veri setinin normalliği değerlendirilmiş ve bu kapsamda çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri incelenmiştir. Tabachnick ve Fidell (2013) tarafından önerilen kriterlere göre, bu değerlerin -1.5 ile +1.5 aralığında yer alması, dağılımın normal kabul edilmesi için yeterli görülmektedir. Analiz sonucunda, Skewness değeri bu aralıkta bulunmasına rağmen, Kurtosis değerinin sınırları aşması, verilerin normal dağılıma tam anlamıyla uymadığını göstermiştir. Normalliğe ilişkin daha kesin bir yargıya varmak amacıyla, ek olarak Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanmıştır. Tablo 12'ye göre, her iki testte de anlamlılık düzeyinin $p < .05$ çıkması, "veri seti normal dağılıma uygundur" biçimindeki sıfır hipotezinin reddine neden olmuş ve bu doğrultuda verilerin normal dağılmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, analiz sürecinde parametrik olmayan istatistiksel yöntemler tercih edilmiştir.

İkili grup karşılaştırmaları için Mann-Whitney U testi, ikiden fazla grup karşılaştırmaları için ise Kruskal-Wallis H testi kullanılmıştır.

4.1.2. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın, “Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıkları ne düzeydedir?” şeklinde ifade edilen alt problemini yanıtlamak için yapılan betimsel analiz sonuçları, Tablo 13’de verilmiştir.

Tablo 13. Öğretmenlerin Yapay Zekaya Yönelik Farkındalık Düzeyleri

Boyutlar	N	Minimum	Maksimum	\bar{X}	Düzye
Maddelerin Genel Toplamı	322	70,00	250,00	180,73	Yüksek
Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü/Alt Boyutu	322	18,00	78,00	60,03	Yüksek
İnanç Tutum Faktörü/Alt Boyutu	322	16,00	70,00	47,41	Orta
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü /Alt Boyutu	322	12,00	50,00	33,86	Orta
Teorik Bilgi Faktörü/Alt Boyutu	322	15,00	55,00	39,41	Yüksek

Ölçekten alınan ortalama ve toplam puanlara göre yeterli düzeyi aralıkları Tablo 14’te gösterilmektedir:

Tablo 14. Öğretmenlerin Yapay Zekaya Yönelik Farkındalık Düzeyi (Yeterlik) Aralıkları

Boyut / Alt Boyut	Puan Aralığı		
	Ortalama Puan	Toplam Puan	Farkındalık Düzeyi
Maddelerin Genel Toplamı	1.00 - 1.80	51.00 - 91.80	Çok Düşük
	1.81 - 2.60	91.81 - 132.60	Düşük
	2.61 - 3.40	132.61 - 173.40	Orta
	3.41 - 4.20	173.41 - 214.20	Yüksek
	4.21 - 5.00	214.21 - 255.00	Çok Yüksek
Pratik Bilgi Uygulama Bilgisi	1.00 - 1.80	16.00 - 28.80	Çok Düşük
	1.81 - 2.60	28.81 - 41.60	Düşük
	2.61 - 3.40	41.61 - 54.40	Orta
	3.41 - 4.20	54.41 - 67.20	Yüksek
	4.21 - 5.00	67.21 - 80.00	Çok Yüksek
İnanç Tutum Faktörü	1.00 - 1.80	14.00 - 25.20	Çok Düşük
	1.81 - 2.60	25.21 - 36.40	Düşük
	2.61 - 3.40	36.41 - 47.60	Orta
	3.41 - 4.20	47.61 - 58.80	Yüksek
	4.21 - 5.00	58.81 - 70.00	Çok Yüksek

Tablo 14'ün devamı

	Ortalama Puan	Toplam Puan	Farkındalık Düzeyi
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü	1.00 - 1.80	10.00 - 18.00	Çok Düşük
	1.81 - 2.60	18.01 - 26.00	Düşük
	2.61 - 3.40	26.01 - 34.00	Orta
	3.41 - 4.20	34.01 - 42.00	Yüksek
	4.21 - 5.00	42.01 - 50.00	Çok Yüksek
	Ortalama Puan	Toplam Puan	Farkındalık Düzeyi
Teorik Bilgi Faktörü	1.00 - 1.80	11.00 - 19.80	Çok Düşük
	1.81 - 2.60	19.80 - 28.60	Düşük
	2.61 - 3.40	28.60 - 37.40	Orta
	3.41 - 4.20	37.40 - 46.20	Yüksek
	4.21 - 5.00	46.20 - 55.00	Çok Yüksek

Tablo 13 incelendiğinde, 51 maddeden oluşan ölçekten en düşük 70, en yüksek ise 250,00 puan alınmıştır. Öğretmenlerin ölçeğin tamamından elde ettikleri puanın ortalaması 180,73'tür. Bu puana göre öğretmenlerin "Maddelerin Genel Toplamı" (öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıkları) düzeyi 'Yüksek' olarak belirlenmiştir.

Ölçeğin "Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü/Alt Boyutundan" en düşük 18,00, en yüksek 78,00 puan alınmıştır. Bu puana göre öğretmenlerin "Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü/Alt Boyutu" düzeyi 'Yüksek' düzeydedir.

Ölçeğin "İnanç Tutum Faktörü/Alt Boyutundan" en düşük 16,00, en yüksek 70,00 puan alınmıştır. Bu puana göre öğretmenlerin "İnanç Tutum Faktörü/Alt Boyutu" düzeyi 'Orta' olarak değerlendirilmiştir.

Ölçeğin "İlişkilendirme Yeteneği Faktörü /Alt Boyutundan" en düşük 12,00, en yüksek 50,00 puan alınmıştır. Bu puana göre öğretmenlerin "İlişkilendirme Yeteneği Faktörü/Alt Boyutu" düzeyi 'Orta' düzeydedir.

Ölçeğin "Teorik Bilgi Faktörü/Alt Boyutundan" en düşük 15,00, en yüksek 55,00 puan alınmıştır. Bu puana göre öğretmenlerin "Teorik Bilgi Faktörü/Alt Boyutu" düzeyi 'Yüksek' olarak belirlenmiştir.

4.1.3. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular

Araştırmanın "Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıkları yaşa, cinsiyete, kıdeme, görev yerine, eğitim durumuna, görev yaptığı eğitim kademesine, görev yaptığı eğitim

kurumun türüne ve branşa göre farklılık göstermekte midir?" şeklinde ifade edilen 2. alt problemine ilişkin bulgular aşağıda sırasıyla sunulmuştur.

4.1.3.1. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Yaş

Tablo 15. Öğretmenlerde Yaş Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Boyut / Alt Boyut	Yaş	N	X	S	Ortalama Sıra	X ²	sd	p
Maddelerin Genel Toplamı	20 - 30 yaş arası	27	183,03	24,70	168,57	1,22	3.0	,74
	31 - 40 yaş arası	115	178,66	24,66	156,19			
	41 - 50 yaş arası	109	182,59	30,67	168,08			
	51 yaş ve üstü	71	180,35	26,38	157,31			
	Toplam	322	180,73	27,14				
Pratik Bilgi Uygulama Bilgisi	20 - 30 yaş arası	27	60,62	10,19	161,50	1,85	3.0	,60
	31 - 40 yaş arası	115	59,87	8,51	156,64			
	41 - 50 yaş arası	109	60,43	10,75	171,08			
	51 yaş ve üstü	71	59,43	10,12	154,66			
	Toplam	322	60,03	9,77				
İnanç Tutum Faktörü	20 - 30 yaş arası	27	46,77	9,87	160,09	,34	3.0	,95
	31 - 40 yaş arası	115	47,21	8,30	161,90			
	41 - 50 yaş arası	109	47,48	9,77	158,22			
	51 yaş ve üstü	71	47,88	8,69	166,42			
	Toplam	322	47,41	9,00				
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü	20 - 30 yaş arası	27	35,29	5,57	183,30	6,32	3.0	,09
	31 - 40 yaş arası	115	33,01	5,76	150,96			
	41 - 50 yaş arası	109	34,88	6,62	174,83			
	51 yaş ve üstü	71	33,15	5,60	149,82			
	Toplam	322	33,15	5,60				

Tablo 15'in devamı

	Toplam	322	33,86	6,06				
Teorik Bilgi Faktörü	20 - 30 yaş arası	27	40,33	5,83	169,50			
	31 - 40 yaş arası	115	38,54	5,76	147,90			
	41 - 50 yaş arası	109	39,79	7,82	167,28	3,92	3.0	,27
	51 yaş ve üstü	71	39,87	6,59	171,61			
	Toplam	322	39,41	6,81				

Tablo 15'e göre,

- Maddelerin Genel Toplamı

Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Ölçeği'nden aldıkları toplam puanların yaş grubuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda, yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2=1,22$; $sd=3$; $p=,74$). Bu durum, 20–30, 31–40, 41–50 ve 51 yaş ve üzeri gruplar arasında ölçekten alınan toplam puanların anlamlı düzeyde farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır ($p > 0,05$).

- Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü

Pratik Bilgi (Uygulama Bilgisi) boyutuna ilişkin puanlar yaş gruplarına göre incelendiğinde de anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($X^2=1,85$; $sd=3$; $p=,60$). Bu bulgu, öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin uygulama ve pratik bilgi düzeylerinin yaş gruplarına göre değişmediğini göstermektedir ($p > 0,05$).

- İnanç-Tutum Faktörü

İnanç ve Tutum Faktörü boyutu açısından yapılan analiz sonucunda da yaş grupları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ($X^2=,34$; $sd=3$; $p=,95$). Buna göre, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik inanç ve tutumları yaşa bağlı olarak anlamlı biçimde farklılaşmamaktadır ($p > 0,05$).

- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü

İlişkilendirme Yeteneği boyutuna ilişkin Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre, diğer boyutlara kıyasla daha yüksek bir X^2 değeri elde edilmiş olsa da bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir ($X^2=6,32$; $sd=3$; $p=,09$). Bu durum, öğretmenlerin yapay zekayı eğitimle ilişkilendirme becerilerinin yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ifade etmektedir ($p > 0,05$).

- Teorik Bilgi Boyutu

Son olarak, Teorik Bilgi boyutuna ilişkin analizde de yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2=3,92$; $sd=3$; $p=,27$). Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin teorik bilgi düzeylerinin yaşa göre anlamlı düzeyde değişmediğini göstermektedir ($p > 0,05$).

Kruskal-Wallis testi sonuçları incelendiğinde, yaş grupları arasında ölçeğin genel toplam puanları ve alt boyutlarında anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. Test sonuçlarının asimptotik anlamlılık (p) değerleri 0,05 düzeyinden büyüktür. Bu durum, yaş faktörünün ölçekte yer alan özellikler üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığına işaret etmektedir.

4.1.3.2. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Cinsiyet

Tablo 16. Öğretmenlerde Cinsiyet Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Boyut / Alt boyut	Cinsiyet	N	X	S	Sıra Ortalamaları	Sıraların Toplamı	U	z	p
Maddelerin Genel Toplamı	Kadın	210	180,54	25,27	158,13	33208,00			
	Erkek	112	181,08	30,46	167,81	18795,00	11053,00	-,88	,37
	Toplam	322	180,73	27,14					
Pratik Bilgi / Uygulama Bilgisi Alt Boyutu	Kadın	210	59,84	9,21	157,03	32976,50			
	Erkek	112	60,38	10,79	169,88	19026,50	10821,50	-1,18	,23
	Toplam	322	60,03	9,77					
İnanç Tutum Faktörü / Alt Boyutu	Kadın	210	47,49	8,43	160,31	33664,50			
	Erkek	112	47,28	10,03	163,74	18338,50	11509,50	-,31	,75
	Toplam	322	47,41	9,00					
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü / Alt Boyutu	Kadın	210	33,85	5,69	160,33	33670,00			
	Erkek	112	33,89	6,73	163,69	18333,00	11515,00	-,30	,75
	Toplam	322	33,86	6,06					
Teorik Bilgi Faktörü / Alt Boyutu	Kadın	210	39,35	6,48	158,66	33318,50			
	Erkek	112	39,52	7,15	166,83	18684,50	11163,50	-,75	,45
	Toplam	322	39,41	6,81					

Tablo 16'ya göre, cinsiyet değişkenine göre yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçları, ölçek genel toplam puanları ve alt boyutlar açısından istatistiksel anlamlılık düzeylerini incelemek amacıyla değerlendirilmiştir. Aşağıda her bir boyuta ilişkin detaylı analiz sunulmaktadır:

- **Maddelerin Genel Toplamı**
Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam puanların cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Mann Whitney U testi sonucunda, kadın ve erkek öğretmenler arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür ($U=11053.00$; $z=-.88$; $p=.37$). Bu bulgu, cinsiyet değişkeninin genel farkındalık düzeyine etkisinin olmadığını göstermektedir ($p > 0,05$).
- **Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü Alt Boyutu**
Pratik Bilgi (Uygulama Bilgisi) alt boyutuna ilişkin yapılan analizde de cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($U=10821.50$; $z=-1,18$; $p=.23$). Buna göre, öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin pratik bilgi düzeyleri kadın ve erkek arasında anlamlı şekilde farklılık göstermemektedir ($p > 0,05$).
- **İnanç-Tutum Faktörü Alt Boyutu**
İnanç ve Tutum Faktörü alt boyutuna ilişkin bulgular incelendiğinde de kadın ve erkek öğretmenler arasında anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir ($U=11509.50$; $z=-.31$; $p=.75$). Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin inanç ve tutumlarının cinsiyete göre değişmediğini ortaya koymaktadır ($p > 0,05$).
- **İlişkilendirme Yeteneği Faktörü Alt Boyutu**
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü alt boyutunda da cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($U=11515.00$; $z=-.30$; $p=.75$). Buna göre, öğretmenlerin yapay zekayı eğitimle ilişkilendirme becerileri kadın ve erkek grupları arasında anlamlı düzeyde farklılaşmamaktadır ($p > 0,05$).
- **Teorik Bilgi Faktörü Alt Boyutu**
Teorik Bilgi Faktörü alt boyutuna yönelik yapılan Mann Whitney U testi sonuçlarına göre de cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($U=11163.50$; $z=-.75$; $p=.45$). Bu durum, kadın ve erkek öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin teorik bilgi düzeylerinin birbirine yakın olduğunu göstermektedir ($p > 0,05$).

Cinsiyet değişkenine göre yapılan analizler sonucunda, ölçek genel toplam puanları ve tüm alt boyutlar bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($p > 0,05$). Elde edilen bu bulgular, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin ve alt boyutlarının

cinsiyet değişkeninden bağımsız bir şekilde benzerlik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, kadın ve erkek öğretmenlerin yapay zekaya yönelik bilgi düzeyleri, algıları ve teknolojiyi pedagojik süreçlere entegre etme eğilimleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bu sonuç, yapay zeka farkındalığının cinsiyetten ziyade diğer bireysel ya da mesleki faktörlerden etkilenebileceğine işaret etmektedir.

4.1.3.3. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Kıdem

Tablo 17. Öğretmenlerde Kıdem Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Boyut / Alt Boyut	Yıl	N	X	S	Ortalama Sıra	X ²	sd	p
Maddelerin Genel Toplamı	1 - 10 yıl arası	55	186,60	22,21	180,45	9,99	4	,04
	11 - 20 yıl arası	130	177,99	26,18	151,45			
	21 - 30 yıl arası	95	183,97	29,41	174,17			
	31 - 40 yıl arası	41	173,46	28,95	135,94			
	41 yıl ve üstü	1			269,50			
Toplam		322	180,73	27,14				
Pratik Bilgi Uygulama Bilgisi	1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	175,78	10,29	4	,03
	11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	151,23			
	21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	177,21			
	31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	135,68			
	41 yıl ve üstü	1			277,00			
Toplam		322	60,03	9,77				
İnanç Tutum Faktörü	1 - 10 yıl arası	55	48,78	8,78	178,49	4,66	4	,32
	11 - 20 yıl arası	130	46,51	8,93	152,65			
	21 - 30 yıl arası	95	48,38	9,25	168,23			
	31 - 40 yıl arası	41	46,09	8,86	149,59			
	41 yıl ve üstü	1			226,00			
Toplam		322	47,41	9,00				
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü	1 - 10 yıl arası	55	35,36	5,48	183,55	9,27	4	,05
	11 - 20 yıl arası	130	33,36	5,71	154,22			
	21 - 30 yıl arası	95	34,41	6,78	169,25			
	31 - 40 yıl arası	41	32,07	5,70	134,50			
	41 yıl ve üstü	1			265,50			
Toplam		322	33,86	6,06				

Tablo 17'nin devamı

	1 - 10 yıl arası	55	40,63	5,72	173,69			
	11 - 20 yıl arası	130	38,79	6,30	151,47			
Teorik Bilgi Faktörü	21 - 30 yıl arası	95	39,96	7,34	169,78	4,27	4	,37
	31 - 40 yıl arası	41	38,34	7,54	155,62			
	41 yıl ve üstü	1			249,50			
	Toplam	322	39,41	6,81				

Tablo 17'de, kıdeme göre yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçları kapsamında ölçek genel toplam puanı ve alt boyutlara ilişkin istatistiksel anlamlılık düzeyleri sunulmuştur. Her bir boyuta ilişkin detaylı değerlendirmeler ise aşağıda açıklanmaktadır.

- Maddelerin Genel Toplamı

Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam puanların hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda ($X^2=9,99$; $sd=4$; $p=,04$), toplam puanlarda hizmet süresine göre anlamlı bir fark bulunmuştur ($p < 0,05$).

- Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü

Pratik Bilgi (Uygulama Bilgisi) alt boyutuna ilişkin analizde de ($X^2=10,29$; $sd=4$; $p=,03$) hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir ($p < 0,05$).

- İnanç-Tutum Faktörü

İnanç ve Tutum Faktörü alt boyutuna ilişkin sonuçlar incelendiğinde, öğretmenlerin bu alt boyuttan aldıkları puanlar arasında hizmet süresine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2=4,66$; $sd=4$; $p=,32$).

Bu sonuç, öğretmenlerin inanç ve tutumlarının kıdem düzeyinden bağımsız olduğunu ve gruplar arasında benzer bir dağılım sergilediğini göstermektedir ($p > 0,05$).

- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü

İlişkilendirme Yeteneği Faktörü alt boyutunda ise istatistiksel olarak anlamlı fark sınırdan kalmakla birlikte ($X^2=9,27$; $sd=4$; $p=,05$) anlamlılık düzeyine ulaşmamıştır ($p > 0,05$). Ancak, anlamlılık düzeyi eşik değere yakın olduğu için, kıdem düzeyinin ilişkilendirme yeteneği üzerinde kısmen etkili olabileceği düşünülebilir.

- Teorik Bilgi Faktörü

Teorik Bilgi Faktörü alt boyutunda yapılan analizde de hizmet süresine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($X^2=4,27$; $sd=4$; $p=,37$). Bu durum, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik teorik bilgi düzeylerinin hizmet süresi değişkenine göre anlamlı bir biçimde farklılaşmadığını ortaya koymaktadır ($p > 0,05$).

Kıdem değişkenine göre yapılan analizler sonucunda, maddelerin genel toplamı ve pratik bilgi alt boyutu açısından anlamlı farklılıklar bulunmuştur ($p < 0,05$). Bu bulgular, kıdem düzeyinin öğretmenlerin genel yapay zeka farkındalığı ve pratik bilgi düzeyleri üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, diğer alt boyutlar olan inanç ve tutum, ilişkilendirme yeteneği ve teorik bilgi açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmemiştir ($p > 0,05$). Kruskal-Wallis testi sonucunda, kıdem grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur ($X^2 = 9,99$, $p = 0,04$); ancak bu test, genel farklılıkların varlığını tespit etmekle sınırlıdır ve hangi gruplar arasında farklılık bulunduğunu belirlemek için yeterli değildir. Bu nedenle, hangi gruplar arasında farklılıkların anlamlı olduğunu belirlemek amacıyla Mann-Whitney U testleri uygulanmıştır. Sonuçlar tablo 18 ve tablo 19’de verilmiştir.

Tablo 18. Maddelerin Genel Toplamı ile Kıdem Faktörü Arasındaki İlişkiyi Ortaya Koyan Mann-Whitney U Testi Analizi ve Bulguları

Kıdem	N	X	S	Sıra Ortalamaları	Sıraların Toplamı	U	z	p
1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	103,15	5673,50			
11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	88,70	11531,50	3016,50	-1,68	,09
Toplam	185	-	-	-	-			
1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	74,80	4114,00			
21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	75,91	7211,00	2574,00	-,15	,88
Toplam	150	-	-	-	-			
1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	53,67	2952,00			
31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	41,56	1704,00	843,00	-2,11	,03
Toplam	96	-	-	-	-			
1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	28,15	1548,50			
41 ve üstü	1	-	-	47,50	47,50	8,50	-1,17	,23
Toplam	56	-	-	-	-			
11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	105,14	13668,00			
21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	123,76	11757,00	5153,00	-2,12	,03
Toplam	225	-	-	-	-			

Tablo 18'in devamı

11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	88,29	11477,50				
31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	78,74	3228,50	2367,50	-1,07	,28	
Toplam	171	-	-	-	-				
11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	65,60	8528,00				
41 ve üstü	1	-	-	118,00	118,00	13,00	-1,37	,16	
Toplam	131	-	-	-	-				
21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	73,36	6969,00				
31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	57,24	2347,00	1486,00	-2,19	,02	
Toplam	136	-	-	-	-				
21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	48,19	4578,00				
41 ve üstü	1	-	-	78,00	78,00	18,00	-1,06	,28	
Toplam	96	-	-	-	-				
31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	21,13	866,50				
41 ve üstü	1	-	-	36,50	36,50	5,50	-1,23	,21	
Toplam	42	-	-	-	-				

Tablo 18'de, Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre, kıdem grupları arasındaki anlamlı farklılıklar belirli gruplar arasında tespit edilmiştir. Özellikle, 1-10 yıl kıdem grubuyla 11-20 yıl kıdem grubu arasında anlamlı bir fark bulunmuş ($U = 2915,50$, $p = 0,04$) ve bu fark, sıra ortalamalarına göre 1-10 yıl grubu lehine olmuştur. Benzer şekilde, 1-10 yıl kıdem grubu ile 31-40 yıl kıdem grubu arasında da anlamlı bir fark gözlenmiş ($U = 814,00$, $p = 0,02$) ve fark yine 1-10 yıl grubu lehine gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, 21-30 yıl kıdem grubu ile 31-40 yıl kıdem grubu arasında anlamlı bir fark bulunmuş ($U = 1494,00$, $p = 0,03$) ve bu fark, 21-30 yıl grubu lehine olmuştur. Diğer kıdem grupları arasındaki karşılaştırmalarda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($p > 0,05$).

Tablo 19. *Pratik Bilgi Alt Boyutu ile Kıdem Faktörü Arasındaki İlişkiyi Ortaya Koyan Mann-Whitney U Testi Analizi ve Bulguları*

Kıdem	N	X	S	Sıra Ortalamaları	Sıraların Toplamı	U	z	p
1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	103,15	5673,50			
11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	88,70	11531,50	3016,50	-1,68	,09
Toplam	185	-	-	-	-			
1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	74,80	4114,00			
21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	75,91	7211,00	2574,00	-,15	,88
Toplam	150	-	-	-	-			

Tablo 19'un devamı

1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	53,67	2952,00			
31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	41,56	1704,00	843,00	-2,11	,03
Toplam	96	-	-	-	-			
1 - 10 yıl arası	55	61,81	8,04	28,15	1548,50			
41 ve üstü	1	-	-	47,50	47,50	8,50	-1,17	,23
Toplam	56	-	-	-	-			
11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	105,14	13668,00			
21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	123,76	11757,00	5153,00	-2,12	,03
Toplam	225	-	-	-	-			
11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	88,29	11477,50			
31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	78,74	3228,50	2367,50	-1,07	,28
Toplam	171	-	-	-	-			
11 - 20 yıl arası	130	59,31	9,18	65,60	8528,00			
41 ve üstü	1	-	-	118,00	118,00	13,00	-1,37	,16
Toplam	131	-	-	-	-			
21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	73,36	6969,00			
31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	57,24	2347,00	1486,00	-2,19	,02
Toplam	136	-	-	-	-			
21 - 30 yıl arası	95	61,21	9,93	48,19	4578,00			
41 ve üstü	1	-	-	78,00	78,00	18,00	-1,06	,28
Toplam	96	-	-	-	-			
31 - 40 yıl arası	41	56,95	12,43	21,13	866,50			
41 ve üstü	1	-	-	36,50	36,50	5,50	-1,23	,21
Toplam	42	-	-	-	-			

Tablo 19'da Mann-Whitney U Testi sonuçlarına göre, kıdem grupları arasında bazı anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Özellikle, 1-10 yıl kıdem grubu ile 31-40 yıl kıdem grubu arasında anlamlı bir fark bulunmuş olup ($U = 843,00$, $p = 0,03$), bu fark 1-10 yıl grubu lehinedir. Benzer şekilde, 11-20 yıl kıdem grubu ile 21-30 yıl kıdem grubu arasında anlamlı bir fark gözlenmiş ($U = 5153,00$, $p = 0,03$) ve fark 21-30 yıl grubu lehine olmuştur. Ayrıca, 21-30 yıl kıdem grubu ile 31-40 yıl kıdem grubu arasında anlamlı bir fark bulunmuş ($U = 1486,00$, $p = 0,02$) ve bu fark da 21-30 yıl grubu lehine gerçekleşmiştir. Diğer kıdem grupları arasındaki karşılaştırmalarda ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($p > 0,05$). Bu bulgular, belirli kıdem grupları arasında farklı algı ve değerlendirme sonuçlarının olabileceğini ortaya koymaktadır.

4.1.3.4. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yeri

Tablo 20. Öğretmenlerde Görev Yeri Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Boyut / Alt Boyut	Görev Yeri	N	X	S	Ortalama Sıra	X ²	sd	p
Maddelerin Genel Toplamı	Kentsel	194	179,98	26,75	159,91	,14	2	,92
	Yarı Kentsel	84	182,60	28,70	164,30			
	Kırsal	44	180,45	26,27	163,17			
	Toplam	322	180,73	27,14				
Pratik Bilgi Uygulama Bilgisi	Kentsel	194	59,86	10,21	162,66	1,87	2	,39
	Yarı Kentsel	84	60,94	9,33	167,72			
	Kırsal	44	59,04	8,66	144,50			
	Toplam	322	60,03	9,77				
İnanç Tutum Faktörü	Kentsel	194	46,94	8,97	157,51	1,06	2	,58
	Yarı Kentsel	84	48,20	9,27	165,07			
	Kırsal	44	48,02	8,71	172,26			
	Toplam	322	47,41	9,00				
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü	Kentsel	194	33,84	5,89	160,89	,04	2	,98
	Yarı Kentsel	84	33,97	6,62	163,24			
	Kırsal	44	33,79	5,82	160,86			
	Toplam	322	33,86	6,06				
Teorik Bilgi Faktörü	Kentsel	194	39,34	6,63	162,86	,32	2	,84
	Yarı Kentsel	84	39,48	7,04	156,63			
	Kırsal	44	39,59	6,58	164,81			
	Toplam	322	39,41	6,81				

Tablo 20’de, Kruskal-Wallis testi sonuçları, maddelerin genel toplamı ve alt boyutları açısından görev yeri değişkeninin anlamlı bir etkisinin olup olmadığını incelemektedir. Test istatistikleri ve anlamlılık düzeyleri, görev yeri faktörüne göre farklılıkların bulunmadığına işaret etmektedir. Sonuçlar aşağıda detaylı olarak sunulmuştur:

- Maddelerin Genel Toplamı

Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam puanların görev yerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda, görev yerine göre anlamlı bir

fark bulunmamıştır ($X^2=,14$; $sd=2$; $p=,92$). Ortalama sıra değerleri incelendiğinde, yarı kentsel bölgede görev yapan öğretmenlerin puan ortalamalarının diğer gruplardan bir miktar yüksek olduğu görülmekle birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p > 0,05$).

- Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü

Pratik Bilgi (Uygulama Bilgisi) alt boyutunda da görev yerine göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($X^2=1,87$; $sd=2$; $p=,39$). Yarı kentsel bölgede görev yapan öğretmenlerin ortalama puanlarının daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir; ancak bu farklılık anlamlı düzeyde değildir ($p > 0,05$).

- İnanç-Tutum Faktörü

İnanç ve Tutum Faktörü alt boyutuna ilişkin bulgular ($X^2=1,06$; $sd=2$; $p=,58$), öğretmenlerin görev yerine göre bu alt boyuttan aldıkları puanlar arasında anlamlı bir fark olmadığını ortaya koymaktadır ($p > 0,05$).

- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü

İlişkilendirme Yeteneği Faktörü alt boyutunda da görev yerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2=,04$; $sd=2$; $p=,98$). Grupların ortalama puanlarının birbirine oldukça yakın olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum, öğretmenlerin ilişkilendirme yeteneklerinin görev yerinden bağımsız olduğunu göstermektedir ($p > 0,05$).

- Teorik Bilgi Faktörü

Son olarak, Teorik Bilgi Faktörü alt boyutunda yapılan analizde de görev yeri değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı belirlenmiştir ($X^2=,32$; $sd=2$; $p=,84$). Görev yerlerinin öğretmenlerin teorik bilgi düzeylerine etkisi olmadığı gözlemlenmiştir ($p > 0,05$).

Görev yeri değişkenine göre yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçları, maddelerin genel toplam puanları ve tüm alt boyutlar açısından anlamlı bir fark bulunmadığını göstermektedir ($p > 0,05$). Bu bulgular, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının ve ilgili boyutlardaki düzeylerinin görev yeri faktöründen bağımsız olduğuna işaret etmektedir. Görev yerleri arasında anlamlı bir fark bulunmaması, öğretmenlerin genel farkındalık ve alt boyut düzeylerinin homojen olduğunu desteklemektedir.

4.1.3.5. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Eğitim Durumu

Tablo 21. Öğretmenlerde Eğitim Durumu Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Boyut / Alt Boyut	Eğitim Durumu	N	X	S	Ortalama Sıra	X ²	sd	p
Maddelerin Genel Toplamı	Ön Lisans	7	173,28	16,61	122,57	4,11	2	,12
	Lisans	275	180,38	27,03	158,98			
	Y.Lisans/Doktora	40	184,40	29,40	185,63			
	Toplam	322	180,73	27,14				
Pratik Bilgi Uygulama Bilgisi	Ön Lisans	7	56,85	10,12	131,57	2,94	2	,23
	Lisans	275	59,98	9,52	159,20			
	Y.Lisans/Doktora	40	60,92	11,44	182,54			
	Toplam	322	60,03	9,77				
İnanç Tutum Faktörü	Ön Lisans	7	46,71	6,72	148,86	1,83	2	,40
	Lisans	275	47,25	8,91	159,18			
	Y.Lisans/Doktora	40	48,65	10,02	179,69			
	Toplam	322	47,41	9,00				
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü	Ön Lisans	7	31,85	4,91	128,14	2,10	2	,34
	Lisans	275	33,80	6,11	160,07			
	Y.Lisans/Doktora	40	34,70	5,90	177,16			
	Toplam	322	33,86	6,06				
Teorik Bilgi Faktörü	Ön Lisans	7	37,85	6,36	143,07	,93	2	,62
	Lisans	275	39,34	6,79	160,30			
	Y.Lisans/Doktora	40	40,12	6,25	172,98			
	Toplam	322	39,41	6,81				

Tablo 21’de, eğitim durumu değişkenine göre yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçları yer almaktadır. Bu analiz, ölçeğin genel toplam puanı ve alt boyutları açısından anlamlı farklılıkların olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda detaylı şekilde sunulmaktadır.

- Maddelerin Genel Toplamı

Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam puanların eğitim durumuna göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonucunda, eğitim durumuna göre anlamlı bir

farklılık bulunmamıştır ($X^2=4,11$; $sd=2$; $p=,12$). Ortalama sıra değerleri incelendiğinde, yüksek lisans/doktora düzeyindeki öğretmenlerin puan ortalamalarının daha yüksek olduğu görülmekle birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p > 0,05$).

- Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü

Pratik Bilgi (Uygulama Bilgisi) alt boyutunda da ($X^2=2,94$; $sd=2$; $p=,23$) eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($p > 0,05$). Ortalama sıra değerleri incelendiğinde yine yüksek lisans/doktora mezunu öğretmenlerin puanlarının diğer gruplardan yüksek olduğu dikkat çekmektedir.

- İnanç-Tutum Faktörü

İnanç ve Tutum Faktörü alt boyutunda da öğretmenlerin eğitim durumuna göre puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2=1,83$; $sd=2$; $p=,40$). Bu durum, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik inanç ve tutumlarının eğitim düzeyinden bağımsız olduğunu göstermektedir ($p > 0,05$).

- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü

İlişkilendirme Yeteneği Faktörü alt boyutuna ilişkin bulgulara göre, eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır ($X^2=2,10$; $sd=2$; $p=,34$). Öğretmenlerin ilişkilendirme yeteneklerinin eğitim durumuna göre benzer bir dağılım sergilediği görülmektedir ($p > 0,05$).

- Teorik Bilgi Faktörü

Son olarak, Teorik Bilgi Faktörü alt boyutunda yapılan analizde eğitim durumuna göre anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($X^2=,93$; $sd=2$; $p=,62$). Eğitim durumunun teorik bilgi düzeyleri üzerinde belirgin bir etkisinin olmadığı görülmüştür ($p > 0,05$).

Kruskal-Wallis H testi sonuçlarına göre, öğretmenlerin eğitim durumlarına göre "Yapay Zeka Farkındalık Ölçeği"nin genel toplam puanları ile ölçeğin alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir ($p > 0,05$). Bu bulgu, öğretmenlerin sahip olduğu lisans, yüksek lisans ya da doktora gibi farklı akademik eğitim düzeylerinin, yapay zekaya yönelik farkındalık düzeyleri üzerinde belirleyici bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır. Başka bir ifadeyle, öğretmenlerin teorik bilgi, pratik bilgi, inanç ve tutum ya da yapay zekayı eğitimle ilişkilendirme gibi boyutlardaki farkındalık düzeyleri, eğitim düzeyi değiştikçe önemli ölçüde farklılaşmamaktadır.

4.1.3.6. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Eğitim Kademesi

Tablo 22. Öğretmenlerde Görev Yaptığı Eğitim Kademesi Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Boyut / Alt Boyut	Eğitim Kademesi	N	X	S	Ortalama Sıra	X ²	sd	p
Maddelerin Genel Toplamı	Okul Öncesi	10	180,10	16,69	153,50	4,80	5	,44
	İlkokul	92	176,78	28,78	146,87			
	Ortaokul	99	183,85	28,04	172,54			
	Lise	82	181,04	23,48	168,23			
	Yaygın Eğitim	5	189,80	35,74	183,40			
	Özel Eğitim	34	180,41	29,61	151,85			
	Toplam	322	180,73	27,14				
Pratik Bilgi Uygulama Bilgisi	Okul Öncesi	10	59,80	6,62	147,50	5,17	5	,39
	İlkokul	92	59,02	9,82	150,09			
	Ortaokul	99	60,20	9,63	160,94			
	Lise	82	61,42	9,36	179,03			
	Yaygın Eğitim	5	64,00	9,46	184,90			
	Özel Eğitim	34	58,38	11,71	152,40			
	Toplam	322	60,03	9,77				
İnanç Tutum Faktörü	Okul Öncesi	10	48,10	6,31	168,60	3,81	5	,57
	İlkokul	92	46,52	9,06	150,69			
	Ortaokul	99	48,49	9,34	173,52			
	Lise	82	46,78	7,52	154,79			
	Yaygın Eğitim	5	45,40	12,73	151,80			
	Özel Eğitim	34	48,35	11,19	171,29			
	Toplam	322	47,41	9,00				
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü	Okul Öncesi	10	33,10	2,96	145,25	3,41	5	,63
	İlkokul	92	33,08	6,58	150,20			
	Ortaokul	99	34,68	6,34	173,57			
	Lise	82	33,50	5,17	161,16			
	Yaygın Eğitim	5	36,00	8,48	173,20			
	Özel Eğitim	34	34,41	6,08	160,81			
	Toplam	322	33,86	6,06				

Tablo 22'nin devamı

Teorik Bilgi Faktörü	Okul Öncesi	10	39,10	3,47	157,65			
	İlkokul	92	38,15	6,94	142,69			
	Ortaokul	99	40,47	7,23	176,46			
	Lise	82	39,34	6,02	161,32	8,48	5	,13
	Yaygın Eğitim	5	44,40	7,73	222,20			
	Özel Eğitim	34	39,26	6,21	161,47			
	Toplam	322	39,41	6,81				

Tablo 22'de, öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademesine göre yapay zeka farkındalığı ve alt boyutlardaki düzeylerinin anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal-Wallis testi sonuçları sunulmuştur. Elde edilen bulgular aşağıda detaylı şekilde açıklanmaktadır.

- Maddelerin Genel Toplamı

Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık ölçeğinden aldıkları toplam puanların görev yaptıkları eğitim kademelerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan Kruskal Wallis testi sonuçlarına göre, anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2=4,80$; $sd=5$; $p=,44$).

Ortalama sıra değerlerine bakıldığında ortaokul, lise ve yaygın eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin puanlarının diğer kademelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildir ($p > 0,05$). Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının eğitim kademesinden bağımsız olduğunu göstermektedir.

- Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü

Pratik Bilgi (Uygulama Bilgisi) alt boyutunda da eğitim kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık saptanmamıştır ($X^2=5,17$; $sd=5$; $p=,39$).

Yaygın eğitimde görev yapan öğretmenlerin ortalama sıra puanlarının en yüksek olduğu gözlemlenmekle birlikte bu fark istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır ($p > 0,05$). Bu bulgu, öğretmenlerin pratik bilgi düzeylerinin görev yaptıkları eğitim kademesinden etkilenmediğini göstermektedir.

- İnanç-Tutum Faktörü

İnanç ve Tutum Faktörü alt boyutuna ilişkin analiz sonucunda da eğitim kademeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2=3,81$; $sd=5$; $p=,57$). Bu durum, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik inanç ve

tutumlarının eğitim kademesinden bağımsız olduğunu göstermektedir ($p > 0,05$).

- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü

İlişkilendirme Yeteneği Faktörü alt boyutunda da öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademelerine göre puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2=3,41$; $sd=5$; $p=,63$). Bu sonuç, öğretmenlerin ilişkilendirme yeteneklerinin görev yaptıkları eğitim kademesinden etkilenmediğini ortaya koymaktadır ($p > 0,05$).

- Teorik Bilgi Faktörü

Teorik Bilgi Faktörü alt boyutunda da öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademelerine göre anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($X^2=8,48$; $sd=5$; $p=,13$). Bu durum, öğretmenlerin teorik bilgi düzeylerinin eğitim kademesinden bağımsız olduğunu göstermektedir ($p > 0,05$).

Kruskal-Wallis testi sonuçlarına göre, görev yapılan eğitim kademesine bağlı olarak ölçeğin genel toplam puanı ve alt boyutları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > 0,05$). Sonuçlar, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin ve alt boyutlardaki eğilimlerinin görev yapılan eğitim kademesinden bağımsız olduğunu göstermektedir. Farklı eğitim kademelerinde çalışan öğretmenlerin benzer farkındalık düzeyleri sergilediği bulgusu, hazırlanacak programların tüm kademelerde uygulanabilir olabileceğine işaret etmektedir.

4.1.3.7. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Okulun / Kurumun Türü

Tablo 23. Öğretmenlerde Görev Yaptığı Okulun / Kurumun Türü Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Mann-Whitney U Testi Sonuçları

Boyut / Alt boyut	Kurum Türü	N	X	S	Sıra Ortalamaları	Sıraların Toplamı	U	z	p
Maddelerin Genel Toplamı	Kamu	262	181,04	27,56	162,39	42547,00			
	Özel	60	179,36	25,43	157,60	9456,00	7626,00	-,36	,71
	Toplam	322	180,73	27,14					
Pratik Bilgi / Uygulama Bilgisi Alt Boyutu	Kamu	262	60,17	9,49	161,96	42433,50			
	Özel	60	59,40	11,01	159,49	9569,50	7739,50	-,18	,85
	Toplam	322	60,03	9,77					

Tablo 23'ün devamı

İnanç Tutum Faktörü / Alt Boyutu	Kamu	262	47,53	9,15	162,77	42646,50			
	Özel	60	46,90	8,40	155,94	9356,50	7526,50	-,51	,60
	Toplam	322	47,41	9,00					
İlişkilendirme Yeteneği Faktörü / Alt Boyutu	Kamu	262	33,80	6,22	160,22	41978,50			
	Özel	60	34,15	5,34	167,08	10024,50	7525,50	-,51	,60
	Toplam	322	33,86	6,06					
Teorik Bilgi Faktörü / Alt Boyutu	Kamu	262	39,52	6,75	163,73	42898,50			
	Özel	60	38,91	6,54	151,74	9104,50	7274,50	-,90	,36
	Toplam	322	39,41	6,81					

Tablo 23'te, görev yapılan okul/kurum türüne göre öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri ve alt boyutlara ilişkin puanlarının istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, görev yapılan kurum türüne bağlı olarak ölçek puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. Bulgular aşağıda detaylı şekilde sunulmuştur.”

- Maddelerin Genel Toplamı

Bu sonuç, maddelerin genel toplam puanları açısından kamu ve özel kurum türleri arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir ($U = 7626,00$; $z = -,36$; $p = ,71$).

Öğretmenlerin genel yapay zeka farkındalık düzeylerinin görev yaptıkları kurum türünden bağımsız olduğu görülmektedir ($p > 0,05$).

- Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü

Pratik bilgi düzeyleri açısından kamu ve özel kurum türleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($U = 7739,50$; $z = -,18$; $p = ,85$).

Bu durum, öğretmenlerin yapay zeka alanında pratik bilgi düzeylerinin kurum türünden bağımsız olduğunu göstermektedir ($p > 0,05$).

- İnanç-Tutum Faktörü

İnanç ve tutum faktörü açısından kamu ve özel kurum türleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($U = 7526,50$; $z = -,51$; $p = ,60$). Öğretmenlerin inanç ve tutum düzeylerinin kurum türüne göre homojen bir dağılım sergilediği görülmektedir ($p > 0,05$).

- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü

İlişkilendirme yeteneği faktörü açısından kamu ve özel kurum türleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($U = 7525,50$; $z = -,51$; $p = ,60$). Bu durum, öğretmenlerin ilişkilendirme yeteneklerinin kurum türünden etkilenmediğini göstermektedir ($p > 0,05$).

- Teorik Bilgi Faktörü

Teorik bilgi düzeyleri açısından da kamu ve özel kurum türleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($U = 7274,50$; $z = -,90$; $p = ,36$). Bu sonuç, teorik bilgi düzeyinin kurum türünden bağımsız olduğunu göstermektedir ($p > 0,05$).

Mann-Whitney U testi sonuçları, görev yapılan kurum türüne göre ölçeğin genel toplam puanı ve alt boyutları açısından anlamlı bir fark bulunmadığını göstermektedir ($p > 0,05$). Bu bulgular, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının ve alt boyutlarındaki düzeylerin görev yaptıkları kurum türünden bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır.

4.1.3.8. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Branş

Tablo 24. Öğretmenlerde Branş Faktörünün Yapay Zeka ve Alt Boyutları Üzerinde Anlamlı Bir Farkın Olup Olmadığını Gösteren Kruskal Wallis Testi Sonuçları

Boyut / Alt Boyut	Branş	N	X	S	Ortalama Sıra	X ²	sd	p
Maddelerin Genel Toplamı	Türkçe / Türk Dili ve Ed.	35	184,37	27,44	179,09	18,57	16	,29
	Matematik.	28	176,96	26,77	150,98			
	Fen Bil./Fizik/ Kimya/Biyoloji.	19	189,10	16,28	199,32			
	Sınıf Öğretmeni.	77	177,24	29,54	147,57			
	Okul Öncesi.	17	174,47	24,36	137,71			
	Görsel Sanatlar/Resim.	3	179,00	7,21	149,33			
	Müzik.	6	180,16	21,62	154,17			
	Beden Eğitimi.	9	177,22	33,43	166,56			
	Teknoloji ve Tasarım.	4	199,00	38,85	192,25			
	Bilişim Tek./ Bilgisayar.	6	208,66	12,89	275,33			
	İngilizce/ Almanca.	39	182,17	27,98	166,23			

Tablo 24'ün devamı

	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.	6	185,66	14,74	175,25			
	Psikolojik Danış/Rehberlik.	16	174,25	29,21	148,22			
	Özel Eğitim.	27	183,81	25,05	158,85			
	Sosyal Bilgiler/ Tarih/Coğrafya.	23	179,86	25,15	150,76			
	Felsefe/ Sosyoloji.	4	173,75	21,71	129,88			
	Meslek Dersi Öğretmenleri.	3	172,66	61,09	180,50			
	Toplam	322	180,73	27,14				
	Türkçe / Türk Dili ve Ed.	35	61,57	10,01	181,26			
	Matematik.	28	59,82	10,68	161,14			
	Fen Bil./Fizik/ Kimya/Biyoloji.	19	63,36	7,68	203,95			
	Sınıf Öğretmeni.	77	59,14	10,32	153,96			
	Okul Öncesi.	17	56,23	10,87	127,94			
	Görsel Sanatlar/Resim.	3	62,33	4,72	180,17			
	Müzik.	6	60,16	4,26	140,58			
	Beden Eğitimi.	9	59,33	11,90	161,94			
	Teknoloji ve Tasarım.	4	63,25	8,73	187,13			
Pratik Bilgi / Uygulama Bilgisi Alt Boyutu	Bilişim Tek./ Bilgisayar.	6	69,50	5,16	268,50	19,61	16	,23
	İngilizce/ Almanca.	39	59,51	10,77	153,76			
	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.	6	61,66	3,50	165,17			
	Psikolojik Danış/Rehberlik.	16	57,75	12,45	149,88			
	Özel Eğitim.	27	61,07	6,87	162,67			
	Sosyal Bilgiler/ Tarih/Coğrafya.	23	59,65	7,43	142,85			
	Felsefe/ Sosyoloji.	4	57,25	5,90	111,75			
	Meslek Dersi Öğretmenleri.	3	56,33	19,39	177,00			
	Toplam	322	60,03	9,77				
İnanç Tutum Faktörü / Alt Boyutu	Türkçe / Türk Dili ve Ed.	35	48,77	8,98	170,26			
	Matematik.	28	46,46	9,01	158,30	8,66	16	,92
	Fen Bil./Fizik/ Kimya/Biyoloji.	19	49,42	5,16	184,16			

Tablo 24'ün devamı

Sınıf Öğretmeni.	77	46,83	8,94	152,21			
Okul Öncesi.	17	47,76	9,23	172,68			
Görsel Sanatlar/Resim.	3	43,66	3,78	105,00			
Müzik.	6	44,33	9,72	141,92			
Beden Eğitimi.	9	46,66	9,20	162,67			
Teknoloji ve Tasarım.	4	54,75	13,02	208,00			
Bilişim Tek./Bilgisayar.	6	53,00	5,21	229,50			
İngilizce/Almanca.	39	46,71	9,39	154,38			
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.	6	48,00	4,14	166,67			
Psikolojik Danış/Rehberlik.	16	45,31	11,49	150,91			
Özel Eğitim.	27	48,14	9,74	164,09			
Sosyal Bilgiler/Tarih/Coğrafya.	23	47,04	9,38	156,15			
Felsefe/Sosyoloji.	4	47,75	7,97	159,88			
Meslek Dersi Öğretmenleri.	3	47,33	16,16	173,50			
Toplam	322	47,41	9,00				
Türkçe / Türk Dili ve Ed.	35	34,40	5,84	173,10			
Matematik.	28	32,03	5,96	135,09			
Fen Bil./Fizik/Kimya/Biyoloji.	19	35,10	4,72	186,66			
Sınıf Öğretmeni.	77	32,94	6,72	146,52			
Okul Öncesi.	17	33,23	4,39	149,44			
Görsel Sanatlar/Resim.	3	34,33	2,51	171,17			
Müzik.	6	34,83	5,34	175,58			
Beden Eğitimi.	9	32,66	6,08	145,56	13,87	16	,60
Teknoloji ve Tasarım.	4	35,75	9,60	173,13			
Bilişim Tek./Bilgisayar.	6	39,00	4,14	246,92			
İngilizce/Almanca.	39	34,76	6,45	176,95			
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.	6	34,83	6,21	169,92			
Psikolojik Danış/Rehberlik.	16	33,00	4,56	149,91			
Özel Eğitim.	27	34,40	6,30	161,48			

Tablo 24'ün devamı

	Sosyal Bilgiler/ Tarih/Coğrafya.	23	34,73	5,56	171,74			
	Felsefe/ Sosyoloji.	4	32,25	6,44	146,75			
	Meslek Dersi Öğretmenleri.	3	34,33	12,58	175,33			
	Toplam	322	33,86	6,06				
Teorik Bilgi Faktörü / Alt Boyutu	Türkçe / Türk Dili ve Ed.	35	39,62	7,15	168,56			
	Matematik.	28	38,64	6,01	144,79			
	Fen Bil./Fizik/ Kimya/Biyoloji	19	41,21	4,72	186,61			
	Sınıf Öğretmeni.	77	38,32	7,23	144,63			
	Okul Öncesi.	17	37,23	5,96	137,41			
	Görsel Sanatlar/Resim.	3	38,66	2,51	145,00			
	Müzik.	6	40,83	5,74	175,92			
	Beden Eğitimi.	9	38,55	8,17	167,22			
	Teknoloji ve Tasarım.	4	45,25	7,84	226,25			
	Bilişim Tek./ Bilgisayar.	6	47,16	2,99	278,58	24,37	16	,08
	İngilizce/ Almanca.	39	41,17	6,98	188,05			
	Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi.	6	41,16	6,61	179,58			
	Psikolojik Danış/Rehberlik.	16	38,18	5,74	145,41			
	Özel Eğitim.	27	40,18	5,40	170,09			
	Sosyal Bilgiler/ Tarih/Coğrafya.	23	38,43	6,82	140,48			
	Felsefe/ Sosyoloji.	4	36,50	5,00	112,13			
	Meslek Dersi Öğretmenleri.	3	34,66	13,65	149,83			
	Toplam	322	39,41	6,81				

Tablo 24'te, öğretmenlerin branş bilgisine göre yapay zeka farkındalık düzeyleri ve ilgili alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığı Kruskal-Wallis testi ile incelenmiştir. Elde edilen bulgular, branş değişkenine bağlı olarak ölçek puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmadığını göstermektedir. Sonuçlar aşağıda detaylı şekilde sunulmuştur:

- Maddelerin Genel Toplamı

Maddelerin genel toplam puanları açısından branşlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2 = 18,57$; $sd = 16$; $p = ,29$). Bu sonuç, öğretmenlerin genel

yapay zeka farkındalık düzeylerinin branş değişkeninden bağımsız olduğunu göstermektedir ($p > 0,05$).

- Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü

Pratik bilgi düzeyleri açısından branşlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2 = 19,61$; $sd = 16$; $p = ,23$). Bu durum, öğretmenlerin yapay zeka alanında pratik bilgi düzeylerinin branş değişkeninden etkilenmediğini göstermektedir ($p > 0,05$).

- İnanç-Tutum Faktörü

İnanç ve tutum faktörü açısından branşlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2 = 8,66$; $sd = 16$; $p = ,92$). Bu bulgu, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik inanç ve tutumlarının branş değişkeninden bağımsız olarak benzer bir yapı sergilediğini göstermektedir ($p > 0,05$).

- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü

İlişkilendirme yeteneği açısından branş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır ($X^2 = 13,87$; $sd = 16$; $p = ,60$). Bu sonuç, öğretmenlerin ilişkilendirme yeteneklerinin branş değişkenine bağlı olmadığını göstermektedir ($p > 0,05$).

- Teorik Bilgi Faktörü

Teorik bilgi düzeyi açısından da ($X^2 = 24,37$; $sd = 16$; $p = ,08$) branş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır ($p > 0,05$). Ancak, bu boyutun diğer boyutlara kıyasla anlamlılığa daha yakın bir değer sergilediği görülmektedir.

Bu durum, teorik bilgi boyutunun branşlara göre farklılaşma eğilimi gösterebileceğine işaret etmektedir. Daha geniş örneklem gruplarıyla yapılacak ileri analizlerle bu eğilim desteklenebilir.

Kruskal-Wallis testi sonuçları, branş bilgisine göre ölçeğin genel toplam puanı ve tüm alt boyutları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığını göstermektedir ($p > 0,05$). Bu sonuçlar, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının ve alt boyutlardaki düzeylerinin branş değişkeninden bağımsız olduğunu ortaya koymaktadır.

4.2. Eğitimde Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Öğretmen görüşleri, çalışmada anonimliği korumak amacıyla "K" harfi ve ardışık sayılarla (K1, K2, K3 vb.) tanımlanmıştır. Bu şekilde, her bir öğretmenin görüşü bireysel olarak ele alınırken, aynı zamanda çalışmanın güvenilirliği ve geçerliliği korunmuştur. Öğretmenlerin yanıtları, eğitimde yapay zeka teknolojilerinin uygulama alanları, etkileri ve potansiyel faydaları gibi farklı alanları kapsamaktadır. Bu görüşler, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine olan bakış açılarını ve mevcut eğitim sistemine entegre edilen/edilebilecek yapay zeka araçlarına karşı duydukları farkındalığı ve ilgiyi anlamamıza yardımcı olmaktadır.

4.2.1. Yapay Zeka Teknolojileri ile Mesleki Gelişim: Hizmet İçi Eğitim İhtiyaçları ve Önerilerinin Tematik Analizi

Soru 1. Yapay zeka teknolojileri üzerine planlanan hizmet içi eğitim programı kapsamında, öğretim yöntemlerinizi geliştirecek ve mesleki becerilerinizi artıracak hangi konuların işlenmesini istersiniz? Ayrıca, bu programın içeriğinde yer almasını beklediğiniz uygulamalı çalışmalar, örnek olay incelemeleri ya da teknoloji entegrasyonu üzerine atölye çalışmaları nelerdir? Programın size sağlayabileceği en büyük fayda nedir ve bu eğitimin profesyonel gelişiminize nasıl bir katkı sunmasını beklersiniz? Önerileriniz doğrultusunda programın şekillendirilmesine dair görüşleriniz nelerdir? Yapay zekanın eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımı konusunda bir eğitim tasarlasanız, hangi öğeleri/bileşenleri mutlaka ele alırdınız? Bunları kazanım, konu örüntüsü / öğrenme alanı, öğrenme etkinlikleri / yöntem-teknipler, ölçme-değerlendirme gibi bileşenler çerçevesinde oluşturunuz.

Verilen Cevaplardan Hareketle: Elde edilen veriler, yapay zeka teknolojilerinin eğitimde etkili kullanımının, öğretmenlerin mesleki gelişimi açısından büyük bir potansiyel taşıdığını göstermektedir. Öğretmenler, yapay zekanın temel prensipleri, etik meseleler, makine öğrenmesi ve yeni nesil teknolojik yaklaşımlar gibi konulara daha fazla odaklanan hizmet içi eğitimlerin hem bireysel yeterlikleri artıracığına hem de pedagojik uygulamaları zenginleştireceğine dikkat çekmiştir. Ayrıca, programın yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalmaması gerektiği, bunun yerine atölye temelli, etkileşimli ve uygulamalı içeriklerle desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda geliştirilecek eğitim programı, öğretmenlerin teknolojik okuryazarlığını güçlendirmesinin yanında pedagojik yeterliklerine de

doğrudan katkı sağlayacaktır. Bu bulgular, aşağıda yer alan öğretmen görüşlerinden hareketle oluşturulmuştur:

4.2.1.1. Hizmet İçi Eğitim Programında İşlenmesi Önerilen Konular

➤ *Yapay Zeka Teknolojilerinin Temelleri ve Etik Boyutları*

- "Yapay zekanın etik boyutları, makine öğrenimi ve yapay zeka ağlarının işleyişi konularında bilgi sahibi olmak isterim." (K16 - Sınıf Öğretmeni)
- "Derin sinir ağları, makine öğrenimi teknikleri ve Endüstri 4.0 senaryolarına dair eğitimlerin faydalı olacağını düşünüyorum." (K19 - Sınıf Öğretmeni)
- "Yapay zekanın toplumsal eşitsizlikleri artırıp artırmayacağı ve etik sorunlar yaratıp yaratmayacağı gibi konular üzerine bir eğitim almak isterim." (K179 - Kimya)

➤ *Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları*

- "Yapay zeka tabanlı ders planlama, etkinlik çeşitlendirme ve zeka türlerine uygun içerik hazırlama konuları işlenmelidir." (K248 - İngilizce)
- "Türkçeyi yeni öğrenen yabancı öğrenciler için özel dil geliştirme odaklı yapay zeka uygulamaları geliştirilmelidir." (K37 - Türk Dili ve Edebiyatı)
- "Yapay zeka tabanlı öğretim materyallerinin sınıf içinde nasıl etkili kullanılabileceği konusunda rehberlik sağlanmalıdır." (K78 - Sınıf Öğretmeni)

➤ *Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri*

- "Yapay zeka, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde daha objektif sonuçlar elde etmemizi sağlayabilir." (K4 - Sınıf Öğretmeni)
- "Öğrencilere bireysel geri bildirim sunarak bireysel öğrenme süreçlerini güçlendirebilir." (K24 - İngilizce)
- "Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılan ölçeklerin oluşturulmasını kolaylaştırabilir." (K256 - Sosyal Bilgiler)

4.2.1.2. Uygulamalı Çalışmalar ve Örnek Olay Önerileri

➤ *Öğretim ve Materyal Geliştirme*

- "Fen Bilimleri derslerinde simülasyonların, Matematik derslerinde ise örnek olay çalışmalarının kullanılmasını öneririm." (K55 - Sınıf Öğretmeni)
- "Geometri derslerinde üç boyutlu şekillerin yapay zeka ile görselleştirilmesi, öğrencilerin konuları daha iyi anlamasına katkı sağlar." (K281 - Matematik)
- "Dil öğretiminde yapay zeka uygulamalarının nasıl etkin kullanılacağı konusunda çalışmalar yapılmalıdır." (K102 - İngilizce)

➤ *Öğrenciye Yönelik Uygulamalar*

- "Öğrencilerin bireysel ilgi ve yeteneklerine uygun öğrenme planları oluşturulması sağlanmalıdır." (K170 - Özel Eğitim)
- "Yapay zeka, öğrenci sorunlarını çözmeye rehberlik sağlayabilir ve sınıf yönetimine destek olabilir." (K233 - Matematik)

➤ *Özel Eğitim ve Farklı İhtiyaçlara Yönelik Çalışmalar*

- "Türkçeyi öğrenmeye yeni başlayan yabancı öğrenciler için dil geliştirme odaklı yapay zeka uygulamaları tasarlanmalıdır." (K37 - Türkçe)
- "Özel eğitim öğrencilerinin güçlü ve zayıf yönlerini tespit ederek bireysel destek sunan yapay zeka çözümleri geliştirilebilir." (K126 - Özel Eğitim)

4.2.1.3. Programdan Beklenen Faydalar ve Katkılar

➤ *Teknoloji Kullanımında Yetkinlik Kazanımı*

- "Yapay zeka, öğretmenlerin iş yükünü azaltarak zamandan tasarruf sağlamamıza yardımcı olur." (K306 - Fizik)
- "Öğrencilere bireyselleştirilmiş öğrenme planları sunarak öğrenme hızlarını artırabilir." (K170 - Özel Eğitim)

➤ ***Öğrencilerin Akademik ve Sosyal Gelişimlerine Katkı***

- "Yapay zeka, öğrencilerin eksiklerini belirleyerek bireysel öğrenme süreçlerini daha verimli hale getirebilir."
(K89 - İngilizce)
- "Eğitimde kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri sunarak öğrenci başarısını artırabilir."
(K177 - Matematik)

4.2.1.4. Programın Tasarımı İçin Öneriler

➤ ***Eğitim İçeriği***

- "Yapay zekanın temel mantığının anlaşılması için örneklerle desteklenen eğitim içerikleri hazırlanmalıdır."
(K69 - Sınıf Öğretmeni)
- "Dijital eğitsel oyunlar ve içerik geliştirme üzerine atölyeler düzenlenmelidir."
(K42 - Sınıf Öğretmeni)

➤ ***Eğitim Yöntemleri ve Teknikleri***

- "Sanat ve müzik gibi görsel odaklı derslerde yapay zekanın nasıl kullanılacağı üzerine çalışmalar yapılmalıdır."
(K15 - Sınıf Öğretmeni)
- "Simülasyonlar ve animasyonlarla desteklenen öğretim yöntemleri geliştirilmelidir."
(K156 - Biyoloji)

➤ ***Süreklilik ve İzleme***

- "Eğitimlerin düzenli olarak güncellenmesi ve öğretmenlerin teknolojik gelişmelere uyum sağlamasına destek verilmesi sağlanmalıdır."
(K162 - Resim)
- "Hizmet içi eğitimlerde atölye çalışmaları yüz yüze yapılmalı ve öğretmenlerin aktif katılımı teşvik edilmelidir."
(K221 - Sınıf Öğretmeni)

4.2.2. Eğitimde Yapay Zeka Kullanımının Öğretim Süreçlerine Katkıları Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi

Soru 2. Eğitimde yapay zeka kullanımının öğretim süreçlerine nasıl katkı sağlayabileceğini düşünüyorsunuz?

Verilen Cevaplardan Hareketle: Bulgular, öğretmenlerin yapay zekayı bireyselleştirilmiş öğrenme ortamları oluşturma, öğrencilerin motivasyonunu artırma, öğrenme sürecini kişiselleştirme ve farklılıkları giderme gibi çeşitli açılardan öğretim sürecine değerli katkılar sağlayan bir araç olarak gördüklerini ortaya koymaktadır. Katılımcıların özellikle öğrenci merkezli uygulamaların güçlendirilmesi, öğrenme sürecinin daha ilgi çekici hale getirilmesi ve öğrenmede kalıcılığın artırılması gibi konulara vurgu yapmaları, yapay zekanın öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkilerine olan inancı yansıtmaktadır. Ayrıca, öğretmenlerin iş yükünü hafifletme, öğretim materyalleri hazırlamada rehberlik sağlama ve ölçme-değerlendirme süreçlerini daha verimli hâle getirme gibi işlevleriyle de yapay zekanın öğretim sürecine katkı sunduğu ifade edilmiştir. Bu bulgular, aşağıda yer alan öğretmen görüşlerinden hareketle oluşturulmuştur:

4.2.2.1. Öğrenciye Yönelik Katkılar

➤ *Bireyselleştirilmiş Eğitim ve Öğrenme*

- "Yapay zeka, öğrencilerin öğrenme eksikliklerini tespit ederek öğrencilere daha fazla tekrar ve pratik yaptırma imkanı sağlayabilir."
(K1 - Sınıf Öğretmeni)
- "Her öğrenciye kendi hızında bireyselleştirilmiş eğitim sunulabilir."
(K89 - İngilizce)
- "Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilmiş öğrenme planları hazırlanabilir."
(K42 - Sınıf Öğretmeni)
- "Kişiselleştirilmiş öğrenme modeli geliştirebilir ve öğrencilerin yeteneklerini açığa çıkarmaya yönelik katkı sunabilir."
(K178 - Fizik)

➤ ***Öğrenme Motivasyonu ve Kalıcılığı***

- "Öğrencilerin derse olan motivasyonunu artırır; öğrenmeyi daha eğlenceli ve ilgi çekici hale getirir."
(K19 - Sınıf Öğretmeni)
- "Yapay zeka, öğrenmede tekrar ve kalıcılığı artırabilir." (K21 - Türkçe)
- "Kalıcı öğrenmeyi destekleyeceğini düşünüyorum." (K139 - Matematik)

➤ ***Bireysel Farklılıkların Giderilmesi ve Erişim Kolaylığı***

- "Bireysel farklılıkları dikkate alarak eğitim süreçlerini düzenleyebilir."
(K28 - Din Kültürü)
- "Öğrencilerin zayıf yönlerini tespit ederek bu alanlarda gelişim sağlayabilir."
(K170 - Özel Eğitim)
- "Yeni nesil öğrencilere ulaşmayı kolaylaştırabilir." (K118 - İngilizce)

4.2.2.2. Öğretmene Yönelik Katkılar

➤ ***İş Yükünün Hafifletilmesi***

- "Yapay zeka, öğretmenlerin iş yükünü azaltarak süreci kolaylaştırabilir."
(K76 - Sınıf Öğretmeni)
- "Süreçlerin hızlanmasına ve zaman tasarrufuna katkı sağlayabilir." (K120 - Sınıf Öğretmeni)
- "Ders planlamada ve materyal geliştirmede öğretmene rehberlik edebilir."
(K233 - Matematik)

➤ ***Ölçme ve Değerlendirme***

- "Öğrencilere bireysel ödevler verme ve bunların kontrolü yapay zeka ile kolaylaşabilir."
(K62 - Sınıf Öğretmeni)
- "Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde objektif sonuçlar elde edilebilir."
(K4 - Sınıf Öğretmeni)

- "Sınav sonuçlarının analizinde ve eksiklerin belirlenmesinde faydalı olabilir." (K256 - Sosyal Bilgiler)

4.2.2.3. Eğitim Süreçlerine Yönelik Genel Katkıları

➤ *Teknoloji Entegrasyonu*

- "Eğitimde yapay zeka, teknolojiyle harmanlanmış öğretim modelleri geliştirebilir." (K248 - İngilizce)
- "Materyal zenginliğini artırarak eğitimde interaktif bir süreç oluşturabilir." (K54 - Okul Öncesi)
- "Farklı öğrenme stillerine hitap eden yöntemler sunabilir." (K306 - Fizik)

➤ *İnovasyon ve Yaratıcılık*

- "Eğitimde yenilikçi uygulamalara öncülük ederek yaratıcı süreçlere katkı sağlayabilir." (K248 - İngilizce)
- "Görsel tasarım ve zihin haritası oluşturma gibi yaratıcı etkinliklere olanak tanır." (K304 - Tarih)

➤ *Eğitimin Kalitesinin Artırılması*

- "Eğitimde kaliteyi artırarak daha hızlı ve etkili öğrenme süreçleri sunabilir." (K176 - Beden Eğitimi)
- "Tam öğrenme modellerine destek sağlayabilir." (K107 - Fizik)
- "Soyut konuların somutlaştırılmasında etkili olabilir." (K55 - Sınıf Öğretmeni)

4.2.2.4. Olası Endişeler ve Sınırlılıklar

➤ *Duyusal Zeka ve Etkileşim*

- "Yapay zekanın eğitimde duygusal zekayı yeterince desteklemeyebileceğini düşünüyorum."
(K108 - Biyoloji)
- "Duyguların ve doğal etkileşimin azalacağı endişesi taşıyorum."
(K225 - Rehber Öğretmen)

➤ *İnsan Unsuru ve Geleneksel Eğitim*

- "Yapay zeka, tek başına eğitimde etkili olamaz; iyi bir öğretmenle birlikte kullanıldığında başarı sağlar." (K37 - Türk Dili ve Edebiyatı)
- "Geleneksel eğitim yöntemlerinin tamamen terk edilmemesi gerektiğini düşünüyorum."
(K95 - Türkçe)

4.2.3. Yapay Zeka Tabanlı Araçların Sınıf İçi Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi

Soru 3. Yapay zeka tabanlı araçları sınıf içi uygulamalarınızda kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız, hangi tür yapay zeka araçlarını tercih ettiğinizi belirtebilir misiniz?

Verilen Cevaplardan Hareketle: Yapay zeka tabanlı araçlar hâlihazırda birçok öğretmen tarafından çeşitli şekillerde sınıf içi etkinliklerde kullanılmakta ve bu araçlar, öğretim süreçlerine yenilikçilik ve etkileşim kazandırmaktadır. Sıkça kullanılan araçlar arasında Canva, ChatGPT, Kahoot gibi uygulamalar yer almakta olup; öğretmenler bu araçları materyal geliştirme, bireysel ödev hazırlama, değerlendirme yapma ve sınıf içi etkileşimi artırma gibi amaçlarla tercih ettiklerini belirtmiştir. Bununla birlikte bazı öğretmenler, yapay zeka araçlarını kullanmak istediklerini ancak yeterli bilgi ve deneyime sahip olmadıklarını ifade ederek bu alanda daha fazla destek talebinde bulunmuştur. Bu durum, yapay zeka araçlarının etkili entegrasyonu için öğretmenlere yönelik sistematik ve uygulamalı eğitim programlarının önemini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, aşağıda yer alan öğretmen görüşlerinden hareketle oluşturulmuştur:

4.2.3.1. Yapay Zeka Araçlarını Kullanma Durumu

➤ *Araçları Kullanan Öğretmenler*

- "Evet, Wordwall kullanıyorum." (K15 - Sınıf Öğretmeni)
- "Kahoot, Canva, Wordwall gibi araçları tercih ediyorum." (K24 - İngilizce)
- "Dil öğrenimiyle ilgili oyun biçiminde bilgisayar uygulamalarını kullanıyorum." (K118 - İngilizce)
- "ChatGPT ve sunum programlarını kullanıyorum." (K241 - İngilizce)
- "Akıllı tahta uygulamaları ve bireysel öğrenme platformları kullanıyorum." (K108 - Biyoloji)
- "Evet, Web2 araçlarını kullanıyoruz." (K259 - Özel Eğitim)

➤ *Araçları Henüz Kullanmayan Öğretmenler*

- "Henüz kullanmıyorum ama çok isterim."
(K6 - İngilizce)
- "Şu anda yapay zeka araçlarını kullanmıyorum."
(K91 - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi)
- "Araştırmadığım için herhangi bir yapay zeka aracı kullanmıyorum."
(K303 - Matematik)

4.2.3.2. Tercih Edilen Yapay Zeka Araçları

➤ *Eğitimde Kullanılan Belirli Araçlar*

- "Wordwall, Kahoot ve Canva uygulamalarını aktif olarak kullanıyorum."
(K306 - Fizik)
- "ChatGPT, Luna gibi yapay zeka araçlarını zaman zaman kullanıyorum."
(K256 - Sosyal Bilgiler)

- "Siri ve ChatGPT'yi günlük hayatta kullanıyorum."

(K94 - Türkçe)

➤ ***Özel Alanlarda Kullanılan Araçlar***

- "Fotoğraf canlandırma uygulamaları, hafızayı güçlendirme amacıyla faydalı oluyor."

(K178 - Fizik)

- "Course Hero ve Grundescape gibi araçlar kullanıyorum."

(K248 - İngilizce)

4.2.3.3. Yapay Zeka Araçlarının Kullanımına Yönelik Yaklaşımlar

➤ ***Araç Kullanımını Destekleyen Görüşler***

- "Yapay zeka araçları, ölçme ve değerlendirme süreçlerinde öğretmenlere yardımcı olabilir."

(K300 - Görsel Sanatlar)

- "Bu araçlar, öğrencilere özel ödev ve soru hazırlama, veri analizinde eksiklerini belirleme gibi avantajlar sağlıyor."

(K37 - Türk Dili ve Edebiyatı)

- "Veri toplama ve düzenleme açısından bu araçlar eğitim süreçlerinde etkili olabilir."

(K256 - Sosyal Bilgiler)

➤ ***Kullanımın Sınırlı Olduğunu Belirten Görüşler***

- "Araçları etkin kullanmak istiyorum ancak henüz başlamadım."

(K102 - İngilizce)

- "Bu araçlar konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığım için kullanamıyorum."

(K66 - Fen Bilimleri)

4.2.4. Eğitimde Yapay Zeka Teknolojilerinden Faydalanarak Geliştirilen Öğretim Materyalleri ve İçeriklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi

Soru 4. Eğitimde yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak herhangi bir öğretim materyali veya içerik geliştirdiniz mi? Geliştirdiyse, bu materyalleri açıklayabilir misiniz?

Verilen Cevaplardan Hareketle: Birçok öğretmenin yapay zeka destekli araçlarla içerik ve materyal üretme konusunda girişimlerde bulunduğu görülmektedir. Canva, ChatGPT, Wordwall, Kahoot gibi dijital platformlar aracılığıyla sunumlar, testler, oyunlar, görsel materyaller ve yaratıcı içerikler geliştiren öğretmenler, bu uygulamaların öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağladığını belirtmiştir. Materyallerin özellikle yaratıcılığı teşvik edici, görselleştirmeyi kolaylaştırıcı ve bireysel öğrenmeyi destekleyici yönleri öne çıkmaktadır. Ancak bazı öğretmenlerin hâlâ materyal geliştirme konusunda yeterli teknik bilgiye sahip olmadığını ya da bu tür deneyimlere fırsat bulamadığını belirtmesi, hizmet içi eğitimlerde bu alana özel modüllerin yer almasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bulgular, aşağıda yer alan öğretmen görüşlerinden hareketle oluşturulmuştur:

4.2.4.1. Yapay Zeka Tabanlı Materyal Geliştirme Durumu

➤ *Materyal Geliştiren Öğretmenler*

- "Kahoot ve Wordwall gibi uygulamalardan oyunlar ve çizimler hazırlıyorum. Canva üzerinden sunumlar ve ders içerikleri oluşturuyorum."
(K24 - İngilizce)
- "ChatGPT kullanarak bir konu hakkında kompozisyon yazdırdım."
(K248 - İngilizce)
- "Sosyal bilgiler dersinde gelecekte kuraklığın devam etme durumunda verimli arazilerin nasıl bir değişime uğrayacağını gösterdim."
(K256 - Sosyal Bilgiler)
- "Kitap kapağı tasarımı, şiir yazma, kitap sonunu değiştirme ve çizgi film yapma gibi materyaller geliştirdim."
(K286 - Türk Dili ve Edebiyatı)

- "Öğrencilerimle Paleolitik dönem mağara yaşamının hikayelerini yazmalarını ve görselleştirmelerini sağladım."

(K304 - Tarih)

- "3D render yöntemiyle bilim insanı portresi geliştirdik." (K306 - Fizik)

➤ *Henüz Materyal Geliştirmeyen Öğretmenler*

- "Henüz bir materyal geliştirmedim ancak yapmak isterim."

(K40 - Türkçe)

- "Yapay zeka tabanlı araçlarla herhangi bir içerik geliştirmedim."

(K11 - Sınıf Öğretmeni)

- "Kullanmadığım için materyal geliştirme konusunda bilgi sahibi değilim."

(K175 - Özel Eğitim)

4.2.4.2. Kullanılan Araçlar ve Teknolojiler

➤ *Popüler Uygulamalar*

- "Kahoot, Wordwall, Canva gibi araçları ders içeriklerini zenginleştirmek için kullanıyorum." (K24 - İngilizce)
- "ChatGPT ile metin oluşturma ve içerik geliştirme üzerine çalışıyorum." (K248 - İngilizce)
- "Akıllı tahta üzerinden çeşitli içerikler hazırlıyorum." (K85 - Türkçe)

➤ *Özgün ve Yaratıcı Kullanımlar*

- "Öğrencilere Paleolitik dönem hikayeleri yazdırıp, görselleştirme sürecini yönettim." (K304 - Tarih)
- "3D render teknolojisi ile bilim insanı portreleri geliştirdik." (K306 - Fizik)

- "Sosyal bilgiler dersinde gelecekteki kuraklık senaryolarını görselleştirmek için yapay zeka tabanlı araçlardan faydalandım." (K256 - Sosyal Bilgiler)

4.2.4.3. Yapay Zeka Tabanlı Materyallerin Eğitim Sürecine Katkıları

➤ *Öğrenciye Yönelik Katkılar*

- "Öğrencilere bireysel öğrenme fırsatları sunuyor ve öğrenme süreçlerini zenginleştiriyor." (K24 - İngilizce)
- "Öğrencilerin hayal gücünü ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştiriyor."
(K304 - Tarih)

➤ *Eğitim Materyallerinde Yenilikçilik*

- "3D ve görselleştirme gibi tekniklerle dersleri interaktif hale getiriyor."
(K306 - Fizik)
- "Karmaşık kavramları somut hale getirme ve görselleştirme olanağı sağlıyor."
(K256 - Sosyal Bilgiler)

4.2.4.4. Materyal Geliştirme Konusunda Karşılaşılan Sınırlılıklar

- "Yapay zeka araçlarını kullanmayı bilmiyorum, bu yüzden materyal geliştirmedim."
(K66 - Fen Bilimleri)
- "Materyal geliştirmek için yeterli bilgiye sahip olmadığım için bu konuda aktif değilim."
(K134 - Rehber Öğretmen)
- "Henüz bu konuda bir deneyimim olmadı ancak ileride denemek isterim."
(K40 - Türkçe)

4.2.5. Yapay Zekanın Öğretim Süreçlerine Entegrasyonunda Karşılaşılan Zorluklar Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi

Soru 5. Yapay zekanın öğretim süreçlerine entegrasyonunda karşılaştığınız güçlükler neler? Bu alanda zorlandığınız konular oldu mu?

Verilen Cevaplardan Hareketle: Öğretmenlerin yapay zekayı öğretim süreçlerine entegre ederken karşılaştıkları en temel zorluklar; teknik altyapı yetersizlikleri, pedagojik eksiklikler ve güvenlik ile etik konularda yaşanan endişelerdir. İnternet erişimindeki sorunlar, cihaz eksiklikleri ve donanımsal yetersizlikler gibi teknik kısıtlıklar, yapay zekanın etkili kullanımını engelleyen başlıca faktörler arasında yer almaktadır. Pedagojik boyutta, bazı öğretmenler teknoloji kullanımına yönelik yeterli bilgiye sahip olmadıklarını dile getirirken; öğrencilerin ise yapay zekayı çoğunlukla bir eğlence aracı olarak algıladığını vurgulamıştır. Ayrıca veri güvenliği ve etik sorunlara yönelik kaygılar da dikkat çekmektedir. Bu durum, eğitim politikalarının yalnızca içerik odaklı değil aynı zamanda altyapı ve öğretmen yeterliklerini artırmaya yönelik çok boyutlu destek içermesi gerektiğini göstermektedir. Bu bulgular, aşağıda yer alan öğretmen görüşlerinden hareketle oluşturulmuştur:

4.2.5.1. Altyapı ve Teknik Eksiklikler

➤ Donanım ve İnternet Erişimi

- "Sınıfın fiziki yapısı, internet bağlantısının yetersizliği ve teknolojik donanım eksikliği büyük bir engel oluşturuyor."

(K105 - Türk Dili ve Edebiyatı)

- "İnternet bağlantısı ve hız sınırları nedeniyle verimli bir entegrasyon sağlanamıyor."

(K107 - Fizik)

- "Teknik donanım ve fiber internet eksikliği en büyük sorunlar arasında."

(K306 - Fizik)

- "Öğrencilerin teknolojik altyapıya erişiminin olmaması süreci zorlaştırıyor."

(K24 - İngilizce)

➤ ***Erişim ve Sosyoekonomik Farklılıklar***

- "Yapay zeka kullanımının en büyük zorluğu, sosyoekonomik farklılıkların erişilebilirliği azaltmasıdır."

(K85 - Sosyal Bilgiler)

- "Ailelerin teknolojik altyapı ve imkanlarının yetersiz olduğunu düşünüyorum."

(K61 - Sınıf Öğretmeni)

4.2.5.2. Pedagojik Zorluklar ve Güçlükler

➤ ***Öğrenciye Yönelik Zorluklar***

- "Öğrenciler yapay zekayı sadece oyun oynamak için kullanabileceklerini düşünüyorlar, bu algıyı değiştirmekte güçlük çekiyoruz."

(K37 - Türk Dili ve Edebiyatı)

- "Öğrencilerin sürekli ekrana maruz kalması, ilgi düzeylerinde yavaşlamaya yol açıyor."

(K127 - Sınıf Öğretmeni)

- "Yapay zeka, öğrencilerin duygusal seviyelerini yeterince ölçemeyebilir."

(K248 - İngilizce)

➤ ***Öğretmenlerin Pedagojik Hazırlığı***

- "Teknoloji kullanımı konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığım için yapay zekayı öğretim süreçlerine entegre etmekte zorlanıyorum."

(K15 - Sınıf Öğretmeni)

- "Yeterli eğitim materyalinin bulunmaması öğretim süreçlerinde zorluk yaratıyor."

(K62 - Sınıf Öğretmeni)

4.2.5.3. Teknolojik Bilgi ve Güvenlik Endişeleri

➤ *Teknolojik Bilgi Yetersizliği*

- "Yapay zeka hala benim için soyut bir kavram." (K3 - Sınıf Öğretmeni)
- "Bu konuda yeteri kadar bilgi sahibi değilim." (K164 - Türk Dili ve Edebiyatı)
- "Teknolojik bilgi eksikliği süreci yönetmemde zorluk yaratıyor."
(K186 - Türk Dili ve Edebiyatı)

➤ *Güvenlik ve Gizlilik Sorunları*

- "Yapay zeka, verilerin saklanması ve korunması konusunda sıkıntılı olabilir."
(K76 - Sınıf Öğretmeni)
- "Güvenlik açısından yapay zeka uygulamalarını sıkıntılı buluyorum."
(K74 - Sınıf Öğretmeni)

4.2.5.4. Yapay Zekanın Sınırlılıkları ve Etik Kaygılar

➤ *Yapay Zekanın Yetersizlikleri*

- "Yapay zeka bazı sorulara hatalı cevaplar verebiliyor."
(K156 - Biyoloji)
- "Uygulamalı dersler yapay zeka için zor gibi görünüyor."
(K300 - Görsel Sanatlar)

➤ *Etik Sorunlar*

- "Yapay zekanın etik açıdan sorunlar yaratabileceğini düşünüyorum. İnsanların işlerini ellerinden alabileceği endişesi var."
(K177 - Matematik)

4.2.6. Yapay Zeka Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programlarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi

Soru 6. Yapay zeka teknolojilerinin eğitimdeki kullanımıyla ilgili size yönelik bir hizmet içi eğitim programı düzenlenmesini ister miydiniz? Eğer evet ise, hangi alanlarda destek almak sizin için faydalı olurdu?

Verilen Cevaplardan Hareketle: Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerine entegrasyonu konusunda kendilerine yönelik kapsamlı bir hizmet içi eğitim programı düzenlenmesini istemektedir. Özellikle öğretim süreçlerinde yapay zeka kullanımı, materyal geliştirme teknikleri, bransa özel uygulamalar ve teknolojik yetkinliklerin artırılması gibi alanlarda destek talep edilmektedir. Öğretmenlerin, bu eğitimlerden bireyselleştirilmiş öğretim, özel eğitime katkı, teknolojiye uyum ve pedagojik farklılaşma gibi beklentiler içinde oldukları da görülmektedir. Eğitim programlarının branşlara göre özelleştirilmiş içeriklerle sunulması, öğretmenlerin ihtiyaçlarını daha doğrudan karşılayacaktır. Bu bulgular, aşağıda yer alan öğretmen görüşlerinden hareketle oluşturulmuştur:

4.2.6.1. Hizmet İçi Eğitim Programına Katılım Talepleri

➤ *Eğitimin Gerekliliğini Vurgulayan Öğretmenler*

- "Kesinlikle isterim." (K6 - İngilizce)
- "Çağı yakalamak ve yeni teknolojileri öğrenmek için bu tür bir eğitim çok önemli."
(K9 - Sosyal Bilgiler)
- "Eğitim – öğretimi kolaylaştıracak her konuda destek almak isterim."
(K53 - İngilizce)
- "Evet, eğitim kalitesini artırmak için faydalı olabilir." (K31 - Okul Öncesi)

➤ *Eğitim Talebinde Kararsız Olanlar*

- "Kararsızım." (K303 - Matematik)

➤ ***Eđitimi Gereksiz G6renler***

- "Hayır, b6yle bir eđitim almak istemem."
(K85 - T6rke)
- "Hen6z bu t6r bir eđitim iin erken olduđunu d6ř6n6yorum."
(K256 - Sosyal Bilgiler)

4.2.6.2. Destek Beklenen Alanlar

➤ ***6đretim S6relerinde Yapay Zeka Kullanımı***

- "Yapay zeka aralarının verimli kullanımı hakkında eđitim almak isterim." (K120 - Sınıf 6đretmeni)
- "Materyal hazırlama ve sınıf ii uygulamalarda yapay zeka entegrasyonu 6zerine bilgi edinmek faydalı olur." (K221 - Sınıf 6đretmeni)
- "Derslerde soyut kavramların somutlařtırılması iin matematik ve geometri 6đreniminde kullanılabilecek uygulamalar hakkında bilgi almak isterim." (K167 - Matematik)

➤ ***Alan ve Branřa 6zel Kullanım***

- "Fen bilimleri alanında 6lme ve deđerlendirme s6relerinde destek almak isterim." (K108 - Biyoloji)
- "Tarih derslerinde tarihi canlandırmalar 6zerine alıřılabilir." (K187 - Tarih)
- "Edebiyat derslerinde yaratıcılıđı artıracak uygulamaların tanıtılması faydalı olabilir." (K286 - T6rk Dili ve Edebiyatı)

➤ ***Teknik ve Pratik Uygulamalar***

- "Giriř seviyesinde yapay zeka programlarının tanıtımı yapılmalı."(K322 - Fen Bilimleri)

- "Canva ve diğer yaratıcı araçlarla materyal geliştirme eğitimi verilmeli." (K306 - Fizik)

4.2.6.3. Hizmet İçi Eğitim Programından Beklentiler

➤ *Pedagojik Katkılar*

- "Bu eğitim, öğrencilerin kazanımlarının tespit edilmesine yönelik teknolojiler sunabilir." (K39 - Sosyal Bilgiler)
- "Akran zorbalığı gibi sorunların çözümüne yönelik yapay zeka uygulamaları öğretilmeli." (K21 - Türkçe)
- "Bireyselleştirilmiş öğrenme ve özel eğitim konularında faydalı olacaktır." (K170 - Özel Eğitim)

➤ *Teknolojik Yetkinlik Kazanımı*

- "Branşım ile ilgili güvenli ve erişimi kolay chatbot uygulamaları öğrenmek istiyorum." (K24 - İngilizce)
- "Yapay zeka araçlarını etkin kullanmak ve doğru uygulamak için eğitimler düzenlenmeli." (K217 - Sınıf Öğretmeni)
- "Sınıf içi öğrenci takip programları hakkında bilgi edinmek isterim." (K154 - Sınıf Öğretmeni)

4.2.7. Eğitim-Öğretimde Yapay Zeka Teknolojilerinin Daha Etkili Kullanımı İçin Öneriler Üzerine Öğretmen Görüşlerinin Tematik Analizi

Soru 7. Eğitim-öğretimde yapay zeka teknolojilerinin daha etkili kullanılabilmesi adına önerileriniz veya eklemek istedikleriniz var mı?

Verilen Cevaplardan Hareketle: Öğretmenler, yapay zeka teknolojilerinin daha etkili ve verimli şekilde eğitim ortamlarına entegre edilebilmesi için çeşitli önerilerde bulunmuştur. Bu önerilerin başında, öğretmenlere yönelik uygulamalı eğitimlerin artırılması, altyapı eksikliklerinin giderilmesi, eğitim materyallerinin modernize edilmesi ve teknoloji farkındalığının artırılması yer almaktadır. Ayrıca pedagojik entegrasyonun sağlanabilmesi için

yapay zekanın eğitimdeki rolünün iyi anlaşılması ve öğrencilerde teknolojiye yönelik doğru algının oluşturulması gerektiği de vurgulanmıştır. Öğretmenler, yapay zekanın eğitime katkı sunan bir yardımcı araç olarak görülmesi gerektiğini, insan faktörünün ve öğretmenin rolünün korunmasının önemli olduğunu ifade etmiştir. Bu bulgular, aşağıda yer alan öğretmen görüşlerinden hareketle oluşturulmuştur:

4.2.7.1. Hizmet İçi Eğitim ve Öğretmen Yeterlilikleri

➤ *Uygulamalı ve Bilgilendirici Eğitimler*

- "Öğretmenlere yapay zeka uygulamaları hakkında hizmet içi eğitimler verilmelidir." (K24 - İngilizce)
- "Bu konu ile ilgili öğretmenlere uygulamalı ve bilgilendirici eğitimler sağlanmalıdır." (K19 - Sınıf Öğretmeni)
- "Milli Eğitim Bakanlığı, yapay zeka çalışmalarını desteklemeli ve öğretmenlere eğitim sağlamalıdır." (K60 - Rehber Öğretmen)

➤ *Eğitim Alanlarının Genişletilmesi*

- "Yapay zeka ile ilgili eğitimler mahalli ve genel düzeyde düzenlenmelidir." (K292 - İngilizce)
- "Üniversitelerde bu konuda entegrasyon sağlanarak hizmet içi eğitimler desteklenmelidir." (K300 - Görsel Sanatlar)

4.2.7.2. Altyapı ve Teknolojik İyileştirmeler

➤ *Teknoloji Laboratuvarlarının Kurulması*

- "Tüm okullarda teknoloji laboratuvarları kurulmalı ve öğretmenlere gerekli materyaller sağlanmalıdır." (K61 - Sınıf Öğretmeni)

➤ ***Ders Materyallerinin Modernizasyonu***

- "Ders kitapları interaktif hale getirilerek ilgi çekici hale getirilebilir."
(K127 - Sınıf Öğretmeni)
- "Ders materyalleri yapay zeka ile entegre edilerek geliştirilmelidir."
(K309 - İngilizce)

4.2.7.3. Pedagojik Entegrasyon ve Teknolojik Farkındalık

➤ ***Yapay Zeka Algısının Değiştirilmesi***

- "Bilgisayarların sadece eğlence amaçlı kullanılacağı algısı ortadan kaldırılmalı." (K61 - Sınıf Öğretmeni)
- "Öğrencilerin yapay zeka teknolojilerinin eğitim-öğretim süreçlerinde nasıl kullanılacağını anlaması sağlanmalıdır."
(K37 - Türk Dili ve Edebiyatı)

➤ ***Yapay Zekanın Eğitimdeki Rolü***

- "Yapay zeka teknolojileri, derslere katkı sağlayabilir fakat öğretmenin yerini tamamen almasını doğru bulmuyorum." (K154 - Sınıf Öğretmeni)
- "Gelecek yapay zekanın olacaktır." (K178 - Fizik)

4.2.7.4. Öne Çıkan Endişeler ve Sınırlılıklar

- "Gelecekte birçok mesleğin yapay zeka tarafından bitirileceği, işsizliği artıracığı endişesi taşıyorum."
(K21 - Türkçe)
- "Yapay zekanın duygusal ve insani boyutları göz önünde bulundurulmalı; eğitimde insan faktörü korunmalıdır."
(K154 - Sınıf Öğretmeni)

BÖLÜM V

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen bulgular ışığında öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri ile eğitim-öğretim süreçlerinde yapay zeka kullanımına ilişkin mevcut eğilimleri çok yönlü olarak ele alınmaktadır. Bulgular, alan yazınla karşılaştırmalı biçimde tartışılarak hem kuramsal hem de uygulamaya dönük çıkarımlar sunulmaktadır. Ardından, elde edilen veriler doğrultusunda geliştirilen hizmet içi eğitim programı tasarısının hazırlanma sürecine yön veren bulgular tartışılmakta; araştırmanın sonuçları özetlenerek eğitim politikası yapıcılarına, uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik somut önerilere yer verilmektedir. Böylelikle çalışma hem mevcut durumun analizine hem de geleceğe dönük yapıcı çözümler üretmeye katkı sağlayan bütüncül bir çerçevede tamamlanmaktadır.

5.1. Tartışma

Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen nicel ve nitel veriler bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak tartışılmış; bulgular, literatürdeki mevcut çalışmalarla karşılaştırmalı biçimde değerlendirilmiştir.

5.1.1. Nicel Verilere Yönelik Tartışma

Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı: Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeylerinin genel olarak yüksek olduğunu ortaya koymakla birlikte, bu farkındalığın özellikle teorik bilgi boyutunda yoğunlaştığını ve uygulamaya dönük bilgi ve ilişkilendirme becerilerinde ise sınırlılıklar bulunduğunu göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine ilişkin kavramsal altyapıya hakim olmalarına karşın,

eđitim s¼reçlerinde bu teknolojileri etkili biçimde entegre etme ve benimseme aşamasında tereddüt yaşadıklarını destekleyen önceki çalışmalarla paralellik arz etmektedir (Ferikođlu & Akg¼n, 2022; Uygun, Aktaş, Duygulu & K¼seer, 2024). Öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin tutum ve inanç düzeylerinin orta seviyede kalması, teknolojinin eğitimdeki potansiyel faydalarına dair bilgi eksiklikleri ve deneyim yetersizliğine bağlanabilir (Zawacki-Richter vd., 2019). Ayrıca, yapay zeka ve eğitim teknolojilerinin pedagojik entegrasyonuna yönelik beceri eksiklikleri, öğretmenlerin mesleki gelişim programlarında uygulamalı ve bağlamsal eğitim ihtiyaçlarının varlığını ortaya koymaktadır (Ferdig vd., 2020). Bu bağlamda, dijital materyal tasarımı alanında geliştirilen hizmet içi eğitim programlarında olduğu gibi (G¼çen Kabaran, 2020), öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını artırmaya yönelik eğitim modellerinin de yalnızca teorik bilgi aktarımıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda uygulamaya dönük beceri geliştirme ve pedagojik entegrasyon yetkinliklerini güçlendirmeye yönelik kapsamlı ve çok boyutlu bir yaklaşımı benimsemesi gerekmektedir. Nitekim, literatürde mesleki gelişim programlarının, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde ve pedagojik uygulamalara adaptasyonlarında kritik rol oynadığı vurgulanmaktadır (Kampylis, Punie & Devine, 2016; Holmes vd., 2019). Öğretmenlerin yapay zeka farkındalığı, bilgi düzeyi ve tutumları arasındaki dengesizlikler, eğitimde yapay zekanın etkin kullanımının önündeki temel engeller olarak gör¼lmekte ve bu engellerin aşılması için kapsamlı, teorik ve uygulamalı eğitim modellerinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Yaş: Bulgular, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığında yaşa göre genel bir farklılık ortaya koymamakla birlikte, pratik bilgi, inanç-tutum ve teorik bilgi alt boyutlarında da anlamlı farklılık görülmemiştir. İlişkilendirme yeteneđi alt boyutunda anlamlılıđa yaklaşan bir durum tespit edilse de yaşın genel anlamda belirleyici olmadığı anlaşılmaktadır. Bu sonuç, Uygun ve ark. (2024) ile Zawacki-Richter ve ark. (2019) tarafından yaş bazlı farkın yapay zeka farkındalığına etkisinin sınırlı olduğuna dair tespitlerle paralellik göstermektedir.

Cinsiyet: Aynı şekilde, cinsiyet deđişkeni özelinde yapılan analizlerde, kadın ve erkek öğretmenler arasında genel farkındalık ve alt boyutlar bakımından anlamlı farklar bulunmamıştır. Literatürde cinsiyetin teknoloji kabulünde belirleyici rol¼n¼n zayıf olduğu (UNESCO, 2021), buna karşılık bireysel teknoloji okuryazarlığı ve mesleki deneyimin öne çıktığı belirtilmektedir (Venkatesh & Morris, 2000). Bu bağlamda, cinsiyet bazlı demografik farklılıkların yapay zeka farkındalığında önc¼l bir faktör olarak görülmemesi, eğitimde kapsayıcı mesleki gelişim programlarının cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tasarlanması gerektiđini göstermektedir.

Kıdem: Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin kıdem faktörüne bağlı olarak anlamlı biçimde farklılık gösterdiğini ortaya koymaktadır. Özellikle mesleki kariyerinin ilk 10 yılında bulunan öğretmenlerin hem genel farkındalık hem de pratik bilgi alt boyutlarında daha yüksek puanlara sahip olmaları, bu grubun teknolojik yeniliklere daha açık ve uygulamaya yönelik bilgi edinmede daha istekli olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, 31–40 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin söz konusu alanlarda daha düşük düzeyde puan alması, deneyimin ilerlemesiyle birlikte yeni teknolojilere adaptasyonda güçlükler yaşanabileceğini ya da daha geleneksel öğretim pratiklerine yönelim olduğunu düşündürmektedir. Bu bulgular, Paetsch ve ark. (2023) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarıyla örtüşmektedir. Söz konusu araştırmada, kariyerlerinin erken evresindeki öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik öz-yeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğu ve bu durumun teknolojik araçları pedagojik amaçlarla entegre etmelerini kolaylaştırdığı rapor edilmiştir. Bu durum, erken kariyer döneminde edinilen dijital farkındalık ve motivasyonun, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarına yansıdığını göstermektedir. Buna karşın, Viberg ve arkadaşları (2024) tarafından gerçekleştirilen çok uluslu bir araştırmada, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık ve tutumlarının mesleki kıdem süresinden ziyade, bireysel öz-yeterlik algısı, kültürel bağlam ve kurumsal destek mekanizmaları tarafından belirlendiği vurgulanmaktadır. Bu bağlamda, kıdemin yapay zekaya ilişkin tutum ve farkındalık üzerindeki etkisi, bireysel ve çevresel değişkenlerle birlikte ele alındığında daha anlamlı bir şekilde açıklanabilmektedir. Sonuç olarak, araştırmamızda elde edilen bulgular, literatürdeki güncel çalışmalarla kısmen uyumlu olmakla birlikte, kıdemin yapay zeka farkındalığı ve pratik bilgi düzeyleri üzerindeki etkisinin tek başına belirleyici olmadığını ortaya koymaktadır. Kıdem faktörünün yanı sıra, bireysel ilgi düzeyleri, kurumsal destek mekanizmaları ve mesleki gelişim fırsatlarının da önemli rol oynadığı görülmektedir. Bu bağlamda, hizmet içi eğitim programlarının sadece kıdeme göre değil, öğretmenlerin motivasyon, teknolojiye yaklaşım ve pedagojik ihtiyaçlarına göre çok boyutlu olarak farklılaştırılması gerekmektedir. Genç öğretmenlerin ileri düzey yapay zeka uygulamalarına yönelik içeriklerle desteklenmesi, deneyimli öğretmenlere ise temel farkındalık kazandırmaya ve teknoloji adaptasyonunu kolaylaştırmaya yönelik modüller, uygulama odaklı yaklaşımların sunulması, daha etkili ve kapsayıcı bir mesleki gelişim stratejisi oluşturacaktır.

Görev Yeri: Mevcut literatür incelendiğinde, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığına ilişkin birçok çalışmada teknolojik yeterlilik, mesleki deneyim, yaş, cinsiyet ve okul türü gibi değişkenlerin dikkate alındığı; ancak okulun bulunduğu bölgeye (kırsal, kentsel veya yarı-

kentsel alanlar) göre farklılıkların çoğunlukla göz ardı edildiği görülmektedir (Viberg vd., 2024; Güneyle vd., 2024). Bu durum, yerleşim yerinin öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin tutum ve farkındalık düzeyleri üzerindeki potansiyel etkisini doğrudan test eden ampirik çalışmalarda belirgin bir eksiklik olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmada görev yeri değişkeninin (coğrafi olarak) farkındalık düzeyi üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin bulunmaması, bu konuda yürütülen çalışmalar arasında bölge temelli karşılaştırma içeren nadir örneklerden biri olarak literatüre katkı sağlamaktadır. Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin bilgi, tutum ve entegrasyon becerilerinin daha çok bireysel mesleki gelişim süreçleri, dijital okuryazarlık düzeyleri ve kişisel motivasyonlarıyla şekillendiğini göstermekte; bu yönüyle, bölgesel eşitsizliklerin ötesine geçen kapsayıcı eğitim politikalarının önemini vurgulamaktadır.

Eğitim Durumu: Araştırmada öğretmenlerin yapay zeka farkındalığı düzeylerinin eğitim durumu (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) açısından anlamlı farklılık göstermemesi, yapay zeka farkındalığının bireysel deneyim, teknolojiye yönelik ilgi ve mesleki gelişim süreçleriyle daha çok ilişkilendirildiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, Selwyn'in (2016) eğitim teknolojileri alanındaki görüşleriyle paralellik taşımaktadır. Selwyn, öğretmenlerin teknoloji kullanımı farkındalıklarının büyük ölçüde akademik eğitimden ziyade mesleki deneyim ve kişisel ilgilere bağlı olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde, Zawacki-Richter ve arkadaşları (2019), yükseköğretimde yapay zeka uygulamalarına yönelik araştırmaların büyük ölçüde teknik disiplinlerde yoğunlaştığını ve eğitim alanındaki öğretim elemanlarının bu çalışmalarda yeterince temsil edilmediğini vurgulamaktadır. Bu durum, pedagojik açıdan yapay zeka okuryazarlığının geliştirilmesinde mevcut akademik eğitimin sınırlı kalabileceğini göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını artırmak için hizmet içi eğitimlerin ve bireysel öğrenme fırsatlarının desteklenmesi gerekmektedir (OECD, 2020). Araştırmada ayrıca, öğretmenlerin pratik yapay zeka bilgisi ile akademik eğitim seviyesi arasında anlamlı bir ilişki bulunmaması, pratik becerilerin daha çok hizmet içi eğitimler ve deneyim yoluyla geliştiğini düşündürmektedir. Ertmer ve Ottenbreit-Leftwich (2010), öğretmenlerin teknoloji kullanma becerilerinin sınıf içi deneyim ve mesleki gelişimle şekillendiğini savunmaktadır. Öte yandan, Li ve arkadaşları (2022) akademik programlarda yapay zeka eğitimine yer verilmesinin pratik becerilerin gelişimini olumlu etkileyebileceğini belirtmekte; ancak Türkiye'de eğitim programlarının henüz bu alanda tam olarak geliştirilmediği düşünüldüğünde, bu çalışma yerel bağlam için anlamlıdır. Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik inanç ve tutumlarının da eğitim durumu ile anlamlı bir ilişki göstermemesi,

bireysel motivasyon ve çevresel desteklerin akademik eğitimden daha etkili olduğunu göstermektedir. Bu durum, teknoloji kabul modellerinde (TAM) ortaya konan bulgularla uyumludur (Venkatesh vd., 2003). Howard ve Mozejko (2015) da öğretmenlerin teknoloji benimsemesinde kişisel motivasyon ve destek unsurlarının öncelikli olduğunu ifade etmektedir. Sonuç olarak, yapay zeka farkındalığının geliştirilmesi sadece öğretmenlerin akademik geçmişine değil, hizmet içi eğitimlere, mesleki öğrenme ortamlarına ve kişisel teknoloji deneyimlerine bağlıdır. Bu nedenle, eğitim politikalarının öğretmenlerin akademik formasyonunu tamamlayıcı nitelikte yapay zeka odaklı sürekli mesleki gelişim programlarını yaygınlaştırmaya odaklanması gerekmektedir. Ayrıca, yapay zekanın etik, pedagojik ve teknik boyutlarını kapsayan eğitim içeriklerinin tüm eğitim kademelerine yönelik hazırlanması, öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin artırılması açısından kritik önemdedir.

Görev Yapılan Eğitim Kademesi: Benzer şekilde, öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademesine (ilkokul, ortaokul, lise vb.) göre yapay zeka farkındalık düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Bu bulgu, yapay zeka farkındalığının görev yapılan kurum türünden ziyade bireysel öğrenme çabaları, kurumsal yönlendirmeler ve dijital dönüşüm süreçleri gibi faktörlerle daha fazla ilişkilendirilebileceğini göstermektedir (Güneyli vd., 2024). Yuen ve Ma (2008), e-öğrenme teknolojilerinin öğretmenler tarafından kabulünde algılanan faydanın, kullanım kolaylığının, öz-yeterlik inancının ve öznel normların belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Bu bağlamda, mevcut araştırmada görev yapılan eğitim kademesinin yapay zeka farkındalığı üzerinde anlamlı bir etkisinin saptanmamış olması, bu farkındalığın daha çok bireysel öğrenme eğilimleri, mesleki gelişim süreçleri ve kurumsal destek mekanizmaları tarafından şekillendiğini düşündürmektedir. Nitekim Zhao ve Frank (2003), öğretmenlerin teknoloji kullanımını açıklarken bireysel, sosyal ve kurumsal etkenlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamakta; eğitim kademesinden ziyade çevresel yapıların ve bireysel motivasyonların belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Ertmer (1999) de teknoloji entegrasyonunda pedagojik inançlar, öğretmen tutumları ve mesleki yeterliklerin ikinci düzey engeller olarak öne çıktığını belirtmekte, fiziksel koşullardan çok öğretmenlerin içsel hazırbulunuşluk düzeyine odaklanmaktadır. Bu çerçevede, araştırmanın bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını artırmada yalnızca akademik eğitim değil; uygulamalı mesleki gelişim faaliyetlerinin, bireysel öğrenme desteklerinin ve kurumsal yönlendirmelerin daha işlevsel olduğunu ortaya koymaktadır. OECD (2020) ve UNESCO (2019) gibi uluslararası kuruluşların raporları da bu çok boyutlu eğitim stratejilerini

desteklemektedir. Ayrıca, Mouza ve arkadaşları (2017) öğretmen eğitiminde teori ve pratiğin entegre edilmesinin önemini vurgulamaktadır.

Görev Yaptıkları Okul veya Kurum Türü: Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin görev yaptıkları okul veya kurum türüne (kamu/özel) bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Pratik bilgi, teorik bilgi, inanç ve tutum ile ilişkilendirme yeteneği alt boyutlarında yapılan Mann-Whitney U testleri, kurum türünün yapay zeka farkındalığı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi olmadığını göstermiştir. Bu sonuçlar, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki bilgi ve becerilerinin kurum türünden ziyade bireysel deneyimler, mesleki gelişim faaliyetleri ve dijital okuryazarlık düzeyleri gibi faktörlerle şekillendiğine işaret etmektedir. Ayrıca, özel kurumların teknolojik kaynak avantajının öğretmenlerin pratik yapay zeka bilgisine doğrudan yansımadağı görülmüştür (Güneyli vd., 2024). Bu bulgular, yapay zeka entegrasyonu için kurum türünden bağımsız olarak tüm öğretmenlere yönelik kapsamlı mesleki gelişim programlarının ve bireysel öğrenme fırsatlarının önemini vurgulamaktadır.

Branş: Öğretmenlerin yapay zeka farkındalığı, branş değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemiştir. Alt boyutlarda da benzer biçimde istatistiksel olarak anlamlı farklar bulunmamıştır. Bu sonuç, farklı branşlardan öğretmenlerin yapay zekaya yönelik bilgi ve tutumlarının genel olarak benzer seviyede olduğunu göstermektedir. Literatürde, teknoloji entegrasyonunda öğretmenlerin motivasyonları ve mesleki gereksinimlerin önemli olduğu, engellerin bireysel ve çevresel faktörlere bağlı olarak değiştiği belirtilmektedir (Ertmer, 1999). Yapay zeka gibi hâlen gelişmekte olan ve disiplinler arası uygulamalar gerektiren bir teknoloji alanında, öğretmenlerin ortak öğrenme gereksinimleri ve hizmet içi eğitimlerin içeriğinin homojen olması branşlar arasındaki farkı azaltmış olabilir. Bununla birlikte, literatürde fen ve teknoloji branşındaki öğretmenlerin dijital araçları pedagojik amaçlı daha sık kullandığı, dolayısıyla bilişsel farkındalıklarında farklılık olabildiği belirtilmiştir (Hew & Brush, 2007). Bu durum, branş değişkeninin yapay zeka farkındalığındaki etkisinin karmaşık ve bağlamsal olarak değişkenlik gösterdiğini düşündürmektedir. Ayrıca, bazı araştırmalar fen ve teknoloji alanı öğretmenlerinin dijital teknolojilere daha yatkın olduğu ve bu nedenle daha yüksek bilişsel farkındalık sergilediğini ortaya koymaktadır (Vannatta & Fordham, 2004). Bu bulgular, branş değişkeninin yapay zeka farkındalığı üzerindeki etkisinin karmaşık ve çok boyutlu olduğunu göstermektedir. Ancak mevcut çalışmada bu tür bir farkın gözlenmemesi, eğitim ortamlarında teknoloji entegrasyonunun homojen olmamasından kaynaklanabilir. Ayrıca, yapay zeka araçlarının farklı alanlarda henüz yaygın olarak kullanılmaması da alandaki farklılıkların ortaya

çıkmasını zorlaştırmaktadır. Sonuç olarak, alan bilgisi açısından öğretmenlerin yapay zeka farkındalığında belirgin bir farklılık olmadığı bulgusu, tüm branş öğretmenlerinin yapay zekaya yönelik farkındalıklarının benzer gelişim sürecinde olduğunu göstermektedir. Bu durum, öğretmen eğitimi programlarının ve hizmet içi eğitimlerin disiplinlerarası ortaklıkla geliştirilmesinin önemini vurgulamaktadır.

5.1.2. Nitel Verilere Yönelik Tartışma

Hizmet İçi Eğitimlerin Yapılandırılması ve Derinlik Gereksinimi: Yapay zeka temelli teknolojilerin eğitim ortamlarına entegrasyonu, öğretmenler açısından çok katmanlı zorlukları beraberinde getirmektedir. Araştırma bulguları, özellikle teknik altyapı yetersizlikleri, pedagojik uyum eksikliği ve etik sorumluluklara ilişkin kaygıların, öğretmenlerin bu tür yenilikçi araçları sınıf içi uygulamalara dâhil etme sürecini olumsuz etkilediğini ortaya koymuştur. Bu durum, yalnızca fiziksel donanım ya da dijital erişim eksikliğinden değil; aynı zamanda öğretmenlerin teknolojiyi anlamlandırma biçimlerinden, eğitimsel amaçlara hizmet edecek şekilde yapılandırma konusundaki belirsizliklerinden de kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, Akram, Abdelrady ve Al-Adwan (2022) tarafından yürütülen sistematik derleme çalışmasında da, öğretmenlerin teknoloji entegrasyonuna yönelik algılarının yalnızca teknik boyutla sınırlı kalmadığı; pedagojik yeterlilik, mesleki gelişim fırsatları ve dijital etik konularında destek ihtiyacının yüksek olduğu vurgulanmıştır. Bu bulgular, mevcut araştırmadaki nitel verilerle örtüşmekte ve yapay zekaya dayalı araçların etkili kullanımı için çok yönlü bir destek ekosistemine duyulan gereksinimi ortaya koymaktadır.

Yapay Zekanın Pedagojik Dönüşümdeki Rolü: Öğretmenler, yapay zeka destekli öğrenme ortamlarının öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarına göre içerikleri özelleştirme kapasitesi taşıdığını vurgulamışlardır. Bu durum, geleneksel öğretim modellerinin ötesine geçilerek, her öğrencinin ilgisine, öğrenme temposuna ve bilişsel stiline göre tasarlanabilen eğitim senaryolarının mümkün olduğunu göstermektedir. Bu yaklaşım, öğrenmenin yalnızca bilgi aktarımdan ibaret olmadığı, aynı zamanda öğrenenin deneyimlerine duyarlı, esnek ve kapsayıcı ortamların sağlanmasıyla etkili hale geldiği öğretici bir yaklaşıma işaret etmektedir. Bu perspektif, Karataş & Yüce'nin (2024) nitel araştırmasında da desteklenmektedir. Çalışmada öğretmen adayları, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının öğrenciye özgü öğrenme yolları açtığını, öğrencilerin ders içeriklerine daha fazla katılım gösterdiğini ve öğrenme süreçlerinin hem etkin hem de erişilebilir bir hâle geldiğini belirtmişlerdir. Bu bulgular, öğrenci merkezli

yaklaşımına dayalı teknolojik yeniliklerin pedagojik dönüşümü destekleyen bir etki mekanizması olduğunu göstermektedir. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde, yapay zeka teknolojilerinin öğrenci merkezli öğrenme ortamlarının tasarımı, öğrenme motivasyonunun artırılması ve öğretim etkililiğinin yükseltilmesi açısından stratejik bir araç olarak konumlandırılması gerektiği anlaşılmaktadır.

Uygulamalı Teknoloji Kullanımına İlişkin Eğilimler: Araştırma bulguları, öğretmenlerin Canva, ChatGPT ve Kahoot gibi yapay zeka ve teknoloji destekli araçları yalnızca ders materyali geliştirmede değil, aynı zamanda ölçme-değerlendirme süreçlerinde, etkileşimli öğrenme oturumlarında ve öğrenme aktivitelerinin tasarımında aktif biçimde kullandıklarını göstermektedir. Öğretmenler bu uygulamaları hem zaman tasarrufu sağlamak hem de sınıf içi bağlamı zenginleştirmek amacıyla tercih etmektedir. Everfi platformunun 2024 yılında K-12 öğretmenler arasında yaptığı bir anket, öğretmenlerin çoğunluğunun ChatGPT, Canva gibi araçlar sayesinde hem üretkenliklerinin arttığını hem de öğrencilerle etkileşimlerinin olumlu yönde geliştiğini bildirdiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, bu araçların mutlak bir öğrenme aracı değil, zaman kazandırıcı ve etkiyi artırıcı bir araç seti oldukları anlaşılmaktadır. Dahası, MDPI dergisinde yayımlanan, öğretmen görüşlerini içeren nitel bir çalışma da benzer eğilimlere işaret etmektedir. Öğretmenler, Canva'yı sunumlar, infografikler ve değerlendirme materyalleri üretiminde sıklıkla kullandıklarını, ChatGPT'yi yaratıcı fikir üretimi, sınıf içi tartışmaların yönlendirilmesinde ve yazılı görevlerde tercih ettiklerini ifade etmiştir. Bu değerlendirmeler, elde ettiğimiz bulgularla doğrudan örtüşmektedir. Son olarak, The Conversation'da yayımlanan sektör yazısına göre, ChatGPT gibi büyük dil modelleri sınıflarda yalnızca bilgi üretme yetisiyle değil, aynı zamanda öğretmenlerin yaratıcı düşünme süreçlerini destekleyici, alternatif yöntemler sunucu işlevleriyle de değeri artmaktadır. Bu veriler ışığında, öğretmenlerin teknolojiye “kullanıcı” olarak değil, aynı zamanda tasarımcı ve uygulayıcı rolleriyle aktif katılım sağlayan bireyler konumunda oldukları görülmektedir. Yapay zeka araçlarının sınıf içi etkinlikleri yalnızca kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda yaratıcılığı, katılımı ve değerlendirme çeşitliliğini artırdığı anlaşılmaktadır.

Yapısal ve Etik Engellerin Katmanlı Doğası: Öğretmenler, teknoloji tabanlı öğretim uygulamalarını etkin bir şekilde sınıflara entegre edebilmek için yalnızca teknik altyapının yeterli olmadığını; aynı zamanda pedagojik yeterlilik, etik çerçeve ve sistemsal düzenlemelerin de kritik olduğunu vurgulamıştır. Araştırma, bu eksikliklerin yalnızca bireysel düzeyde ortaya çıkmadığı; eğitim sisteminin tamamını etkileyen yapısal sorunların bir yansıması olduğunu göstermektedir. Akram, Abdelrady ve Al-Adwan (2022), öğretmenlerin teknoloji

entegrasyonundaki en önemli üç zorluk olarak altyapı eksikliği, pedagojik hazırlıksızlık ve veri güvenliği kaygılarının öncelikli olduğunu raporlamıştır. Benzer şekilde, Mutlu Çukurova, Miao ve Brooker (2023) tarafından yürütülen çalışmada, öğretmenlerin AI araçlarını benimseme sürecine ilişkin engeller arasında “kurumsal destek eksikliği”, “etik belirsizlikler” ve “ek idari görevlerin artışı” gibi faktörler ön plana çıkmıştır. Bu veriler, yapısal ve sistemsel unsurların yapay zeka entegrasyonundaki belirleyici rolünü ortaya koymaktadır. Ayrıca, Hazzan-Bishara ve ark. (2025) tarafından yapılan araştırmada, yapay zeka kullanımını sınırlayan bir diğer etkenin öğretmenlerin “gizlilik, algoritma şeffaflığı ve akademik bütünlük”le ilgili kaygıları olduğu belirtilmiştir. Bu belirsizlikler, öğretmenlerin teknolojiye olan güvenini zedeleyen önemli bir psikolojik bariyer olarak ön plana çıkmaktadır. Akademik düzeyde, OECD (2023) raporu da dijital dönüşüm çabalarında başarıya ulaşılabilmesi için sadece teknolojik kaynak değil, aynı zamanda politik altyapı ve etik düzenlemelerin önceden planlanarak entegre edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.

Eğitimde Vaka Temelli ve İhtiyaca Uyumlu Modellerin Gerekliliği: Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonunda karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için, salt araç kullanımına yönelik eğitimlerin ötesinde, gerçek sınıf koşullarına dayanan vaka temelli ve uygulamalı öğrenme modellerinin benimsenmesi gerekliliği öğretmenler tarafından sıklıkla vurgulanmıştır. Bu tür modeller, öğretmenlerin sadece teknik bilgi edinmelerini değil, aynı zamanda pedagojik karar alma ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini mümkün kılmaktadır. Wang ve ark. (2023), vaka temelli öğrenme yaklaşımlarının öğretmenlerin teknoloji kullanımında pedagojik farkındalıklarını artırdığını, sınıf içi uygulamalarda karşılaştıkları sorunlara yaratıcı çözümler geliştirebilmelerine olanak tanıdığını göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin teknoloji kullanımını yalnızca bir araç kullanımı olarak değil, pedagojik bir strateji olarak kavramalarına katkı sağlar. Ayrıca, Darling-Hammond ve arkadaşları (2017), öğretmen eğitiminde uygulamalı ve bağlama özgü öğrenme ortamlarının öğretmenlerin mesleki gelişiminde daha etkili olduğunu ve teknoloji entegrasyonunda sürdürülebilir başarı sağladığını belirtmektedir. Bu bağlamda, öğretmenler sadece teknolojiyi kullanan değil, onu pedagojik bağlamda anlamlandıran ve eleştirel değerlendirme yapabilen eğitimciler olarak konumlanmaktadır.

5.2. Sonuç ve Öneriler

5.2.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Öneriler: “Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıkları ne düzeydedir?”

- Maddelerin Genel Toplamı: Ölçek genelinde öğretmenlerin alabilecekleri puanlar 70 ile 250 arasında değişmektedir. Bu, ölçeğin tüm maddelerine verilen yanıtların toplamıyla oluşan geniş bir puan aralığını ifade etmektedir. Ortalama puan (\bar{X}) 180,73 olarak hesaplanmıştır ve bu sonuç öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalık düzeyinin (maddelerin genel toplamı) ‘Yüksek’ olduğunu göstermektedir. Elde edilen bu düzey, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığı ve eğitimde yapay zeka kullanımına yönelik olumlu bir eğilim sergilediklerini ortaya koymaktadır. Ancak, bu olumlu eğilimin daha güçlü bir farkındalığa dönüşmesi için hizmet içi eğitim programlarının içeriklerinin zenginleştirilmesi gerektiği söylenebilir.
- Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü/Alt Boyutu: Bu alt boyut, öğretmenlerin yapay zeka bilgilerini sınıf içi uygulamalarda nasıl kullandıkları ya da kullanabileceklerine dair algılarını ölçmektedir. Alt boyuta ilişkin puanlar 18 ile 78 arasında değişirken, öğretmenlerin ortalama puanı 60,03 olarak belirlenmiştir. Bu puana göre, öğretmenlerin “Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi Faktörü/Alt Boyutu” düzeyi ‘Yüksek’ olarak hesaplanmıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin pratik bilgi ve uygulama konusunda olumlu bir yaklaşıma sahip olduklarını göstermektedir. Bununla birlikte, bu eğilimin sürdürülebilir hale gelmesi için hizmet içi eğitim programlarında uygulamalı içeriklere öncelik verilmesi önerilmektedir.
- İnanç Tutum Faktörü/Alt Boyutu: Bu alt boyut, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine yönelik tutumlarını ve bu teknolojilere duydukları inancı ölçmektedir. Alt boyuta ilişkin puanlar 16 ile 70 arasında değişirken, ortalama puan 47,42 olarak belirlenmiştir. Bu değerlere göre, öğretmenlerin “İnanç Tutum Faktörü/Alt Boyutu” düzeyi ‘Orta’ olarak hesaplanmıştır. Öğretmenlerin bu düzeyde bir belirsizlik yaşamaları, yapay zeka teknolojilerinin eğitim süreçlerindeki etkileri hakkında daha fazla bilgi ve olumlu deneyime ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, hizmet içi eğitim programlarının öğretmenlerin inançlarını güçlendirecek şekilde yapılandırılması önerilmektedir.
- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü/Alt Boyutu: Bu alt boyut, öğretmenlerin yapay zeka ile eğitim-öğretim süreçleri arasında bağlantı kurabilme becerilerini ölçmektedir. Puanlar 12

ile 50 arasında değişmekte olup, ortalama puan 33,87 olarak hesaplanmıştır. Bu alt boyutun düzeyi ‘Orta’ olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini eğitim süreçleriyle ilişkilendirme becerilerinde gelişim alanları bulunduğunu göstermektedir. Eğitimlerde, ilişkilendirme becerilerinin geliştirilmesi için öğretim teknolojilerinin entegrasyonuna yönelik somut örnekler ve uygulamalı çalışmalar yapılması önerilmektedir.

- Teorik Bilgi Faktörü/Alt Boyutu: Bu alt boyut, öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin temel kavramsal ve teorik bilgi düzeylerini ölçmektedir. Alt boyuta ilişkin puanlar 15 ile 55 arasında değişirken, ortalama puan 39,41 olarak hesaplanmıştır. Bu puana göre, öğretmenlerin “Teorik Bilgi Faktörü/Alt Boyutu” düzeyi ‘Yüksek’ olarak belirlenmiştir. Bu durum, öğretmenlerin yapay zekaya ilişkin teorik bilgi düzeylerinin güçlü olduğunu ve bu alandaki kavramsal altyapıya hakim olduklarını göstermektedir. Ancak, teorik bilgilerin daha ileri düzeyde uygulanabilir hale gelmesi için eğitimlerde örnek olay analizleri ve senaryo temelli çalışmalar yapılması faydalı olacaktır.

Tüm bu sonuçlar, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının genel olarak olumlu bir seviyede olduğunu, ancak bazı alt boyutlarda (örneğin, inanç ve ilişkilendirme) destekleyici çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle ‘inanç ve tutum’ ile ‘ilişkilendirme yeteneği’ gibi boyutlarda öğretmenlerin bu teknolojilere yönelik daha güçlü bir kabul ve yeterlilik geliştirmeleri için eğitim programlarına özel önem verilmelidir. Hizmet içi eğitim programları planlanırken aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi önerilmektedir:

- Teorik Temellerin Güçlendirilmesi: Yapay zekanın temel prensiplerini ve eğitimde kullanım alanlarını öğretmenlere aktarmaya yönelik modüller hazırlanmalıdır. Bu modüller, yapay zekanın avantajlarını, sınırlılıklarını ve eğitimdeki uygulama potansiyelini öğretmenlerin kavrayabileceği bir şekilde sunmalıdır.
- Pratik Uygulamaların Artırılması: Sınıf içi uygulamalara yönelik yapay zeka senaryoları, araçları ve yöntemleri öğretmenlere tanıtılmalıdır. Ayrıca, yapay zeka tabanlı araçların nasıl kullanılacağını gösteren atölye çalışmaları düzenlenerek öğretmenlerin bu teknolojileri etkin bir şekilde uygulayabilmesi sağlanmalıdır.
- Tutum ve İnançların Güçlendirilmesi: Yapay zekanın eğitimdeki faydalarını ve öğrenci başarısı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulayan farkındalık etkinlikleri/çalışmaları düzenlenmelidir. Bu çalışmalar, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerine yönelik olumlu bir tutum geliştirmelerini ve bu teknolojilere olan inançlarını arttırmalarını hedeflemelidir.

- İlişkilendirme Becerilerinin Geliştirilmesi: Yapay zeka ile eğitim süreçleri arasında bağlantı kurmayı teşvik eden uygulamalı çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar, öğretmenlerin yapay zeka tabanlı teknolojileri ders içeriklerine nasıl entegre edebileceğini somut örneklerle göstermeli ve bu konuda uygulama yapmalarına olanak tanınmalıdır.

5.2.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Öneriler: “Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik farkındalıkları yaşa, cinsiyete, kıdeme, görev yerine, eğitim durumuna, görev yaptığı eğitim kademesine, görev yaptığı eğitim kurumun türüne ve branşa göre farklılık göstermekte midir?”

5.2.2.1. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Yaş

- Ölçeğin genel toplam puanları incelendiğinde, farkındalık düzeyleri açısından yaş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, yaş gruplarının yapay zeka farkındalığı üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak önemli olmadığını göstermektedir. Özellikle hizmet içi eğitim programlarının yaşa dayalı özelleştirme gereksiniminin düşük olduğuna dair bir çıkarım yapılabilir.
- Alt boyutlar düzeyinde de benzer sonuçlar elde edilmiştir. Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi alt boyutunda ve İnanç-Tutum Faktörü alt boyutunda yaş grupları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bulunmamıştır. Bu sonuçlar, farkındalık ve tutum özelliklerinin yaş faktörüne göre değişmediğini ortaya koymaktadır.
- Benzer şekilde, Teorik Bilgi Faktörü alt boyutunda anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Bu bulgu, yaş gruplarının teorik bilgi düzeyleri açısından birbirine benzediğini ifade etmektedir.
- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü alt boyutunda ise diğer boyutlara göre daha yüksek bir ‘ χ^2 ’ değeri elde edilmiş olması dikkat çekmektedir. Ancak bu değer de anlamlılık eşik değerinin üzerindedir. Dolayısıyla, bu boyutta yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bununla birlikte, bu alt boyutun yaş gruplarına göre farklılaşma eğilimi gösterebileceği düşünülmektedir. Bu durumun daha derinlemesine analizlerle incelenmesi, yaş faktörü ve ilişkilendirme yeteneği arasındaki potansiyel bağlantının açığa çıkarılmasına katkı sağlayabilir.

Elde edilen bu bulgular, ölçekte yaş faktörünün etkisiz olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, özellikle farkındalık seviyelerinin yaş bağımsız bir biçimde benzer dağılım gösterdiğini ve tasarlanacak hizmet içi eğitim programlarının yaş gruplarına göre farklılaşma

gerekliliğini azaltabileceğini ifade etmektedir. Bununla birlikte, özellikle ilişkilendirme yeteneği alt boyutunda ortaya çıkan eğilimlerin daha detaylı incelenmesi, eğitim programlarının bu boyuta yönelik iyileştirilmesi için yol gösterici olabilir. Araştırmanın sınırlılıkları da dikkate alınarak, gelecekte farklı değişkenler üzerine çalışılması, yaş faktörü ile ilgili daha kapsamlı sonuçlara ulaşılmasına katkı sağlayabilir. Öneriler:

- Araştırma bulguları, yapay zeka farkındalığının yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, hizmet içi eğitim programları yaşa göre özelleştirilmek yerine, tüm öğretmenlere hitap edecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla tasarlanmalıdır.
- Yaş gruplarına göre anlamlı olmasa da ilişkilendirme yeteneği faktöründe bir farklılaşma eğilimi gözlemlenmiştir. Bu nedenle, öğretmenlerin yapay zekayı ders içeriklerine entegre etme becerilerini artırmaya yönelik problem temelli öğrenme ve senaryo tabanlı çalışmalar içeren eğitim modülleri oluşturulmalıdır.
- Yaş faktörünün yapay zeka farkındalığı üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamasıyla birlikte, uzun vadede bu durum değişebilir. Bu nedenle, farklı yaş gruplarındaki öğretmenlerin yapay zeka kullanım eğilimleri düzenli olarak izlenmeli ve gelecekteki eğitim programları bu verilere dayanarak güncellenmelidir.

5.2.2.2. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Cinsiyet

- Ölçeğin genel toplam puanları incelendiğinde, kadın ve erkek öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Bu bulgu, cinsiyet değişkeninin yapay zeka farkındalığı üzerinde belirgin bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, geliştirilecek hizmet içi eğitim programlarının cinsiyete özgü bir içerik sunmasından ziyade, tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde tasarlanmasının daha uygun olacağı söylenebilir.
- Alt boyutlar düzeyinde yapılan analizler de benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. Pratik Bilgi/Uygulama Bilgisi alt boyutunda ve İnanç-Tutum Faktörü alt boyutunda kadın ve erkek öğretmenler arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu sonuçlar, yapay zeka ile ilgili pratik bilgi ve tutum düzeylerinin cinsiyet değişkeninden bağımsız olarak benzer dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır.
- Benzer şekilde, Teorik Bilgi Faktörü alt boyutunda da istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Bu bulgu, kadın ve erkek öğretmenlerin yapay zeka konusundaki teorik bilgi seviyelerinin birbirine yakın olduğunu göstermektedir.

- İlişkilendirme Yeteneği Faktörü alt boyutunda ise diğer boyutlara kıyasla daha yüksek bir U değeri elde edilmiştir. Ancak bu değer de istatistiksel anlamlılık eşiğinin üzerinde olduğu için cinsiyete bağlı belirgin bir fark olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bununla birlikte, bu boyutta gözlemlenen eğilimler, cinsiyet faktörünün ilişkilendirme yeteneği üzerindeki etkisinin detaylı analizlerle daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşündürmektedir.

Genel olarak, elde edilen bulgular cinsiyet değişkeninin öğretmenlerin yapay zeka farkındalık seviyeleri üzerinde belirgin bir etkisinin bulunmadığını göstermektedir. Bu durum, farkındalık düzeylerinin bireysel mesleki deneyimler, teknolojiyle etkileşim ve bilişsel yetkinlikler gibi değişkenlerden daha fazla etkilenebileceğini düşündürmektedir. Dolayısıyla, hizmet içi eğitim programlarının cinsiyete özgü bir ayrıştırma gerektirmeden, tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde planlanması daha uygun olacaktır. Öneriler:

- Bulgular, kadın ve erkek öğretmenler arasında yapay zeka farkındalığı açısından anlamlı bir farklılık olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, hizmet içi eğitim programları cinsiyete göre özelleştirilmek yerine, tüm öğretmenlerin eşit düzeyde faydalanabileceği, mesleki deneyim ve bireysel öğrenme ihtiyaçlarına odaklanan bir yapıda tasarlanmalıdır.
- Cinsiyet değişkeninin ilişkilendirme yeteneği üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamış olmakla birlikte, bu boyutun daha detaylı incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin yapay zekayı ders içeriğine entegre edebilme becerilerini geliştirmek için farklı yaş, deneyim ve branş gruplarına yönelik örnek olay analizleri, senaryo tabanlı öğrenme etkinlikleri ve disiplinler arası uygulamalar içeren eğitim modülleri oluşturulmalıdır.
- Yapay zeka farkındalığının cinsiyetten çok, öğretmenlerin teknolojiyle etkileşimi ve mesleki deneyimleriyle şekillendiği görülmektedir. Bu doğrultuda, öğretmenlerin bireysel teknoloji kullanım düzeylerini belirlemeye yönelik ön değerlendirmeler yapılarak, ihtiyaca uygun uygulamalı eğitim içerikleri sunulmalıdır. Ayrıca, teknolojiye yetkinliği düşük olan öğretmenler için deneyimlerini paylaşacakları çalışmalar ve rehberlik mekanizmaları oluşturularak destek sağlanmalıdır.

5.2.2.3. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Kıdem

- Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin ve pratik bilgi becerilerinin kıdem faktörüne bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir. Özellikle 1-10

yıl kıdem grubunun hem genel farkındalık hem de pratik bilgi düzeylerinde daha yüksek puanlara sahip olması, mesleki kariyerin erken dönemlerinde öğretmenlerin teknolojiye ve yenilikçi uygulamalara daha yatkın olabileceğini düşündürmektedir. Buna karşılık, 31-40 yıl kıdem grubundaki öğretmenlerin bu alanlarda daha düşük puan alması, kıdem ilerlemesiyle birlikte geleneksel öğretim yöntemlerine olan eğilimin artabileceğini ya da yeni teknolojilere adaptasyon sürecinin daha uzun sürebileceğini ortaya koymaktadır.

- Pratik bilgi alt boyutundaki farklılıkların kıdem düzeyine bağlı olması, hizmet içi eğitimlerin kıdem gruplarının ihtiyaçlarına göre özelleştirilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Özellikle kıdemi düşük olan öğretmenler, yapay zekayı eğitim süreçlerinde kullanmaya daha hazır ve motive görünürken, kıdemi yüksek öğretmenlerin teknolojiyi derslerine entegre etme konusunda daha fazla desteğe ihtiyaç duyabileceği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, inanç ve tutum, ilişkilendirme yeteneği ve teorik bilgi alt boyutlarında anlamlı farklılıkların bulunmaması, yapay zeka farkındalığının sadece deneyime bağlı bir olgu olmadığını, bireysel ilgiler, kurumsal destek mekanizmaları ve öğretmenlerin mesleki gelişime olan yaklaşımlarından da etkilendiğini göstermektedir.

Bu bulgular ışığında, kıdem faktörüne göre farklılaşan öğretmen profillerine yönelik çeşitli uygulamalar ve öneriler geliştirilebilir:

➤ *Hizmet İçi Eğitim Programlarının Kıdeme Göre Modüler Olarak Tasarlanması*

- 1-10 yıl kıdeme sahip öğretmenler için yenilikçi uygulamalara yönelik ileri düzey içerikler sunulabilir.
- 11-20 yıl kıdem grubundaki öğretmenler için, yapay zekanın pedagojik süreçlere entegrasyonu ve öğretim materyallerinin teknoloji destekli geliştirilmesine yönelik uygulamalı çalışmalar düzenlenebilir.
- 21-30 yıl ve üzeri kıdem grupları için, yapay zekaya yönelik temel farkındalığı artıran ve teknolojik adaptasyonu kolaylaştıracak uygulama odaklı eğitimler sunulabilir. Bu gruplar için bireysel destek mekanizmaları da oluşturulmalıdır.

➤ *Yapay Zeka Destekli Sınıf İçi Uygulamaların Pratik Kullanımına Yönelik Uygulamalı Eğitimler Düzenlenmeli*

- Pratik bilgi alt boyutunda kıdem faktörünün etkili olması, öğretmenlerin yapay

zeka teknolojilerini doğrudan deneyimlemesini gerektiren atölye çalışmalarına olan ihtiyacı göstermektedir.

- Öğretmenlerin bireysel teknoloji yeterliklerine ve mesleki deneyimlerine bağlı olarak özelleştirilmiş, senaryo tabanlı uygulamalar geliştirilmeli ve öğretmenlerin kendi derslerine entegre edebileceği pratik çözümler sunulmalıdır.

➤ *Deneyimli Öğretmenler İçin Mentörlük ve Destek Programları Geliştirilmeli*

- 31-40 yıl kıdeme sahip öğretmenlerin teknoloji kullanımında zorlanabileceği göz önünde bulundurularak, bu gruba yönelik bireysel danışmanlık ve mentörlük sistemleri oluşturulmalıdır.
- Daha kıdemli öğretmenler, pedagojik deneyimlerini paylaşabilirken, daha genç öğretmenler yapay zeka araçlarının sınıf içi entegrasyonu ile ilgili teknik bilgi sağlayabilir. Böylece, her iki grup da birbirinden öğrenme fırsatı yakalayabilir.

➤ *Eğitim Politikalarında Kıdem Faktörü Göz Önünde Bulundurulmalı*

- Eğitimde dijital dönüşümü teşvik eden politikaların oluşturulmasında, kıdem grupları arasındaki farklılaşma dikkate alınmalı ve öğretmenlere onların mesleki deneyimlerine uygun rehberlik ve kaynaklar sağlanmalıdır.
- Yapay zeka farkındalığını artırmak amacıyla, teknoloji kullanımında motivasyonu düşük gruplara yönelik motivasyonu artırıcı önlemler ve destek programları sağlanabilir.

5.2.2.4. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yeri

- Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin görev yeri faktöründen bağımsız olduğunu göstermektedir. Maddelerin genel toplam puanları açısından görev yeri grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, öğretmenlerin çalıştıkları okulun bulunduğu bölgenin, yapay zeka farkındalık düzeyleri üzerinde belirgin bir etkisi olmadığını ortaya koymaktadır. Öğretmenlerin bireysel öğrenme süreçleri, mesleki gelişime yönelik ilgileri ve teknolojiye erişim imkanları, görev yerlerinden daha belirleyici bir faktör olabilir.

- Pratik bilgi düzeyi açısından da görev yeri değişkeninin istatistiksel olarak anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Bu durum, öğretmenlerin yapay zeka araçlarını ders içeriğine entegre etme becerilerinin, görev yaptıkları bölgeden ziyade kişisel deneyimleri ve profesyonel gelişim süreçleriyle şekillendiğini göstermektedir. Farklı okul türleri veya bölgelerde görev yapan öğretmenlerin yapay zekayı nasıl kullandıklarına dair detaylı analizler yapılması, bu konuda daha fazla bakış açısı sağlayabilir.
- Benzer şekilde, inanç ve tutum alt boyutunda da görev yeri grupları arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik olumlu veya olumsuz algılarının, çalıştıkları okulun teknolojik altyapısından çok bireysel faktörlerle şekillendiği düşünülebilir. Bu bulgu, yapay zekaya ilişkin eğitimlerin yalnızca belirli bölgelere veya okul türlerine odaklanmasının yeterli olmayacağını, bireysel farkındalık ve motivasyonun ön planda olması gerektiğini göstermektedir.
- İlişkilendirme yeteneği faktörü açısından da görev yeri değişkenine bağlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Öğretmenlerin yapay zekayı disiplinler arası bağlamda kullanma becerilerinin, görev yaptıkları okuldan bağımsız olması, bu yetkinliğin daha çok bireysel çaba ve deneyimle kazanıldığını düşündürmektedir. Eğitim yöneticileri ve politika yapıcılar, öğretmenlerin bu becerileri kazanmasını desteklemek için yaygın ve sürdürülebilir mesleki gelişim fırsatları sunmalıdır.
- Son olarak, teorik bilgi faktörü açısından da görev yeri grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki akademik bilgi düzeylerinin görev yaptıkları okuldan bağımsız olarak benzer olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, yapay zeka eğitiminin bölgesel veya okul bazlı planlanmasından ziyade, öğretmenlerin bireysel öğrenme ihtiyaçlarını merkeze alan bir yaklaşımla sunulması daha etkili olabilir.

Bu bulgular ışığında, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarını artırmaya yönelik bireysel gelişim fırsatlarının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Öncelikle, tüm öğretmenlerin erişebileceği, bölge farkı gözetmeksizin uygulanabilecek geniş çaplı mesleki gelişim programları oluşturulmalıdır. Çalışma sonuçları, yapay zeka farkındalığının görev yerinden bağımsız olması nedeniyle, öğretmenlere sunulan hizmet içi eğitimlerin coğrafi veya okul türüne göre değil, bireysel gelişim odaklı tasarlanması gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin birbirlerinden öğrenebilecekleri dijital platformlar oluşturulmalı, çevrim içi mesleki öğrenme toplulukları desteklenmelidir. Sonuç olarak, araştırmanın bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin görev yeri faktöründen etkilenmediğini

göstermektedir. Bu durum, farkındalık düzeyinin coğrafi konumdan veya okul türünden ziyade bireysel mesleki gelişim motivasyonları, dijital okuryazarlık düzeyleri ve yapay zeka ile ilgili önceki deneyimleriyle şekillendiğini düşündürmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin farkındalığını artırmaya yönelik eğitim politikaları, belirli bölgelerle veya okul türleriyle sınırlı kalmamalı, tüm öğretmenlere erişebilecek kapsayıcı modeller geliştirilmelidir. Özellikle dijital eğitim toplulukları, mentörlük programları ve deneyim paylaşımına dayalı uygulamalar yaygınlaştırılarak öğretmenlerin mesleki deneyimleri ve bireysel öğrenme süreçleri desteklenmelidir.

5.2.2.5. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Eğitim Durumu

- Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin eğitim durumlarından bağımsız olduğunu göstermektedir. Maddelerin genel toplam puanları açısından eğitim durumu grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığının yalnızca lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimine sahip olmaktan ziyade bireysel deneyimler, mesleki gelişim çabaları ve teknolojiye yatkınlık gibi faktörlerle şekillendiğini düşündürmektedir.
- Özellikle pratik bilgi alt boyutunda eğitim durumu değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaması, öğretmenlerin yapay zeka uygulamalarını kullanabilme becerilerinin, aldıkları akademik eğitim seviyesinden bağımsız olarak geliştiğini göstermektedir. Bu bulgu, yapay zekanın eğitimde nasıl kullanılacağına dair bilgi ve becerilerin, üniversite eğitimi sırasında yeterince ele alınmadığı veya bu becerilerin daha çok hizmet içi eğitimler, bireysel öğrenme çabaları ve deneyim yoluyla edinildiği şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla, yapay zeka farkındalığını artırmaya yönelik stratejilerin, sadece akademik eğitim süreçleriyle sınırlandırılmadan mesleki gelişim boyutunda ele alınması gerekmektedir.
- Benzer şekilde, inanç ve tutum faktörü açısından da eğitim durumu değişkenine bağlı anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik tutumlarının ve inançlarının akademik eğitim seviyeleriyle doğrudan ilişkili olmadığını göstermektedir. Bu durum, yapay zeka teknolojilerine karşı bireysel ilgi, mesleki gelişim motivasyonu ve çalışma ortamında teknolojiye maruz kalma gibi faktörlerin, eğitim seviyesinden daha belirleyici olabileceğini düşündürmektedir.
- İlişkilendirme yeteneği faktörü açısından da eğitim durumu değişkeni anlamlı bir farklılık yaratmamıştır. Öğretmenlerin yapay zeka kavramlarını farklı ders içerikleriyle bağdaştırma yeteneklerinin aldıkları akademik eğitim düzeyinden bağımsız olması, bu becerinin daha

çok mesleki deneyim, bireysel öğrenme süreçleri ve hizmet içi eğitimlerle geliştirildiğini düşündürmektedir. Bu bağlamda, öğretmenlerin farklı disiplinlerde yapay zekayı nasıl kullanabilecekleri konusunda desteklenmeleri, eğitim programlarının içeriğinde disiplinler arası uygulamalara daha fazla yer verilmesi önerilmektedir.

- Son olarak, teorik bilgi faktörü açısından da eğitim durumu grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki teorik bilgi düzeylerinin lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimine sahip olmaktan ziyade, kişisel çaba ve teknolojiye erişimle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Akademik eğitim süreçlerinde yapay zeka ve eğitim teknolojileri konularına yeterince yer verilmemesi, öğretmenlerin bu bilgileri genellikle kendi çabalarıyla öğrenmek zorunda kaldıklarını düşündürmektedir.

Bu bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerini artırmaya yönelik öneriler geliştirilmesi gerekmektedir:

- Hizmet içi eğitim programları genişletilmeli ve akademik eğitimi tamamlayıcı bir unsur olarak ele alınmalıdır. Çalışma sonuçları, öğretmenlerin eğitim seviyeleri yükseldikçe yapay zeka farkındalıklarının anlamlı şekilde artmadığını göstermektedir. Bu durum, üniversitelerde verilen eğitimin bu alandaki farkındalığı geliştirmekte yeterli olmayabileceğini düşündürmektedir. Bu nedenle, hizmet içi eğitimler yapay zeka farkındalığının geliştirilmesine odaklanmalı ve tüm öğretmenlere erişebilir hale getirilmelidir.
- Lisans ve lisansüstü programlarda yapay zeka eğitimi daha fazla vurgulanmalıdır. Özellikle öğretmen yetiştirme programlarında yapay zekanın eğitsel kullanımı, öğretim teknolojileriyle entegrasyonu ve etik boyutları ele alınarak, öğretmen adaylarının mezuniyet öncesinde bu becerileri kazanmaları sağlanmalıdır.
- Bireysel öğrenme süreçleri desteklenmeli ve öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeyleri artırılmalıdır. Öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını geliştirmek için, çevrim içi öğrenme platformları, dijital öğretim materyalleri ve öğretmen toplulukları oluşturulmalı ve mesleki gelişim süreçleri bireysel ilgi alanlarına göre şekillendirilmelidir.
- Öğretmenlerin yapay zeka araçlarını derslerinde uygulayabilmelerine yönelik pratik odaklı eğitimler düzenlenmelidir. Çalışma bulguları, pratik bilgi düzeylerinin eğitim seviyesiyle doğrudan ilişkili olmadığını göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin

yapay zeka tabanlı eğitim araçlarını nasıl kullanacaklarını uygulamalı olarak deneyimlemeleri sağlanmalıdır.

Sonuç olarak, araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının eğitim durumlarından bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu durum, farkındalığın sadece akademik eğitime dayalı olarak gelişmediğini, bireysel çaba, mesleki gelişim programları ve teknolojiye maruz kalma gibi faktörlerin belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nedenle, yapay zeka eğitimi ve mesleki gelişim süreçleri, öğretmenlerin eğitim seviyelerinden bağımsız olarak herkesin erişimine açık olacak şekilde genişletilmelidir. Özellikle üniversitelerde öğretmen yetiştirme programları yapay zeka ile güçlendirilmeli, hizmet içi eğitimlerde bireysel öğrenme süreçleri desteklenmeli ve öğretmenlere yönelik yapay zeka okuryazarlığı artırılmalıdır.

5.2.2.6. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Eğitim Kademesi

- Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin görev yaptıkları eğitim kademesinden bağımsız olduğunu göstermektedir. Maddelerin genel toplam puanları açısından öğretmenlerin görev yaptıkları eğitim kademelerine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu bulgu, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığının ilkökul, ortaokul veya lise gibi farklı kademelerde görev yapmalarına bağlı olarak değişmediğini ortaya koymaktadır. Diğer bir ifadeyle, yapay zeka farkındalığını belirleyen temel faktörün öğretmenlerin görev yaptıkları kademedен çok bireysel mesleki gelişim süreçleri, teknolojiyi kullanabilme kalma ve yapay zeka okuryazarlığı olduğu düşünülebilir.
- Özellikle pratik bilgi alt boyutunda eğitim kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaması, öğretmenlerin yapay zeka araçlarını kullanma becerilerinin görev yaptıkları eğitim düzeyinden bağımsız olarak benzer olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, yapay zeka teknolojilerinin eğitim kademesi fark etmeksizin öğretmenlerin kullanımına açık hale getirilmesi ve tüm öğretmenlerin bu teknolojilerden faydalanabilmesi için eğitim içeriklerinin genel öğretim süreçlerine entegre edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır.
- Benzer şekilde, inanç ve tutum faktörü açısından da görev yapılan eğitim kademesi değişkeninin anlamlı bir fark yaratmadığı görülmüştür. Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarının, hangi eğitim seviyesinde görev yaptıklarından bağımsız olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili tutumlarını etkileyen unsurların farklı değişkenler üzerinden ele alınması gerekmektedir. Örneğin, öğretmenlerin teknolojiye olan ilgileri, mesleki deneyimleri veya çalıştıkları kurumların teknolojiye bakış açıları, yapay zeka konusundaki tutumlarını daha fazla şekillendiren faktörler olabilir.

- İlişkilendirme yeteneği faktörü açısından da eğitim kademesi değişkeni anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Öğretmenlerin yapay zeka kavramlarını ders içerikleriyle ilişkilendirme becerilerinin ilkökul, ortaokul veya lise düzeyinde çalışmalarına bağlı olmadığı görülmektedir. Bu bulgu, yapay zeka okuryazarlığının öğretmenlerin görev yaptıkları kademeye bağlı olarak gelişmediğini, bireysel bilgi ve deneyime dayalı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu durum, öğretmenlerin yapay zekayı farklı derslerde kullanabilmeleri için daha fazla disiplinler arası eğitime ve mesleki gelişim fırsatlarına ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.
- Teorik bilgi faktörü açısından da görev yapılan eğitim kademesine göre anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zeka konusundaki teorik bilgi düzeylerinin, eğitim kademesine bağlı olmadan benzer dağılım gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu bulgu, öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili teorik bilgiye erişimlerinin daha çok bireysel ilgi, hizmet içi eğitim programlarına katılım ve kişisel öğrenme süreçleri ile bağlantılı olabileceğini düşündürmektedir.

Bu bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarını geliştirmek ve eğitim kademesi fark etmeksizin teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmalarını sağlamak için aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

- Yapay zeka eğitimi, tüm eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenler için kapsayıcı hale getirilmelidir. Çalışma sonuçları, yapay zeka farkındalığının görev yapılan eğitim kademesinden bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yapay zeka ile ilgili hizmet içi eğitimler yalnızca belirli eğitim kademelerine özel olmaktan çıkartılarak, tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde planlanmalıdır.
- Öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda uygulamalı eğitimler artırılmalıdır. Pratik bilgi alt boyutunda görev yapılan kademeler arasında anlamlı bir fark bulunmaması, tüm öğretmenlerin yapay zeka araçlarını nasıl etkili şekilde kullanabileceğini deneyimlemeye ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda, yapay zeka destekli eğitim araçlarının öğretmenlerin derslerinde nasıl kullanılabileceğine dair uygulama temelli eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.
- Farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin yapay zeka deneyimlerini paylaşabileceği mesleki öğrenme toplulukları oluşturulmalıdır. İlişkilendirme yeteneği faktöründe görev yapılan eğitim kademeleri arasında fark olmaması, yapay zekayı ders

içeriklerine entegre etme süreçlerinin bireysel öğretim becerileri ve disiplinler arası yaklaşımlar ile daha fazla ilişkili olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin farklı branşlarda ve eğitim kademelerinde yapay zekayı nasıl kullandıklarını paylaşılabilecekleri dijital platformlar ve eğitim toplulukları oluşturulmalıdır.

- Eğitim politikaları oluşturulurken yapay zeka farkındalığının sadece belirli seviyelere odaklanmadan tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde ele alınması gerekmektedir.

Araştırmanın bulguları öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin görev yaptıkları eğitim kademesine bağlı olarak değişmediğini göstermektedir. Bu durum, farkındalığın eğitim kademesinden bağımsız olarak bireysel mesleki gelişim süreçleri, dijital okuryazarlık düzeyleri ve teknolojik araçlara erişim gibi faktörlerden etkilendiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, yapay zeka eğitimi ve hizmet içi eğitim programları, tüm eğitim kademelerindeki öğretmenlerin ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde kapsamlı ve erişilebilir hale getirilmelidir.

5.2.2.7. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Okulun / Kurumun Türü

- Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin görev yaptıkları okul veya kurum türüne bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Maddelerin genel toplam puanları açısından kamu ve özel kurumlar arasında anlamlı bir fark bulunmaması, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının çalıştıkları kurumun niteliğinden bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin yapay zeka konusunda sahip oldukları bilgi ve becerilerin kurumsal altyapıdan çok bireysel deneyim, mesleki gelişim faaliyetleri ve dijital okuryazarlık düzeyleriyle ilişkili olabileceğini düşündürmektedir.
- Pratik bilgi alt boyutunda da kamu ve özel kurumlar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu bulgu, öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini derslerinde nasıl kullanacaklarına ilişkin bilgi düzeylerinin, çalıştıkları kurumun niteliğinden bağımsız olduğunu göstermektedir. Özel kurumların teknolojik altyapı açısından genellikle daha fazla kaynağa sahip olduğu düşünülse de bu avantajın doğrudan öğretmenlerin pratik bilgi düzeyine yansımadağı görülmektedir. Benzer şekilde, kamu kurumlarında çalışan öğretmenlerin de kendi bireysel çabalarıyla yapay zeka araçlarını öğrenme ve kullanma fırsatlarına sahip oldukları söylenebilir.

- Benzer biçimde, inanç ve tutum faktörü açısından kamu ve özel kurumlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Bu bulgu, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik olumlu ya da olumsuz tutumlarının çalıştıkları kurumdan bağımsız olarak şekillendiğini göstermektedir. Öğretmenlerin yapay zekaya yönelik inanç ve tutumlarının, bireysel algıları, önceki deneyimleri ve mesleki gelişim süreçlerine bağlı olduğu düşünülebilir.
- İlişkilendirme yeteneği faktörü açısından da kamu ve özel kurumlar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin yapay zekayı ders içerikleriyle bağdaştırma becerilerinin, çalıştıkları okulun türünden bağımsız olması, bu becerinin daha çok bireysel öğrenme süreçleri, mesleki gelişim programları ve deneyim yoluyla kazanıldığını göstermektedir. Kurum türü, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarını artırma sürecinde belirleyici bir etken olmaktan çok, eğitim politikaları ve bireysel ilgi ile desteklenmesi gereken bir alan olarak değerlendirilmelidir.
- Teorik bilgi faktörü açısından da kamu ve özel kurum türleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu sonuç, öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili teorik bilgi düzeylerinin çalıştıkları kurum türüne bağlı olmadığını göstermektedir. Bu durum, öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili teorik bilgileri akademik eğitim süreçlerinden, bireysel araştırmalarından veya hizmet içi eğitimlerden edindiklerini düşündürmektedir. Dolayısıyla, öğretmenlerin eğitim aldıkları kaynakların çeşitlendirilmesi ve yapay zeka ile ilgili daha fazla akademik içerik sunulması önem taşımaktadır.

Bu bulgular doğrultusunda, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarını geliştirmek ve eğitimde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak için aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

- Yapay zeka farkındalığı ve kullanım becerileri, kurumsal farklılıklar gözetilmeksizin tüm öğretmenler için geliştirilmelidir. Çalışma sonuçları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığının çalıştıkları okulun niteliğinden bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, hizmet içi eğitimler yalnızca belirli kurumlara yönelik değil, tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır.
- Öğretmenlerin yapay zeka teknolojilerini ders içeriklerine entegre etmelerine yönelik uygulamalı eğitimler artırılmalıdır. Pratik bilgi düzeylerinde kamu ve özel kurumlar arasında anlamlı bir fark bulunmaması, tüm öğretmenlerin yapay zeka uygulamalarını derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda daha fazla bilgiye ve deneyime ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu nedenle, yapay zeka destekli eğitim araçlarının

öğretmenlerin ders planlamalarına entegre edilmesine yönelik uygulamalı eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.

- Öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığını artırmaya yönelik sürekli destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Çalışmanın bulguları, öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili teorik bilgi düzeylerinin çalıştıkları kurumdan bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin sürekli gelişimini destekleyecek ve yapay zeka teknolojileriyle ilgili güncel bilgileri takip etmelerine yardımcı olacak dijital eğitim platformları, çevrim içi topluluklar ve açık erişimli eğitim kaynakları sağlanmalıdır.
- Yapay zeka farkındalığını artırmaya yönelik eğitim politikaları, tüm öğretmenlere eşit fırsatlar sunacak şekilde tasarlanmalıdır. Eğitim kurumları arasındaki teknolojik altyapı farklarına rağmen, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin kurum türüne bağlı olarak değişmemesi, bireysel mesleki gelişim olanaklarının artırılması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılımı teşvik edilmeli ve farklı kurum türlerinde görev yapan öğretmenler arasındaki iş birliği artırılmalıdır.

Sonuç olarak elde edilen bulgular, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının görev yaptıkları kurum türüne bağlı olmadığını göstermektedir. Bu durum, farkındalık düzeyinin bireysel mesleki gelişim çabaları, dijital okuryazarlık becerileri ve teknolojiye maruziyet gibi faktörlerle şekillendiğini düşündürmektedir. Bu nedenle, yapay zeka eğitimi ve hizmet içi eğitim programları, tüm öğretmenlerin erişebileceği şekilde kapsamlı, eşitlikçi ve disiplinler arası bir yaklaşımla tasarlanmalıdır. Özellikle dijital öğrenme platformları, mesleki gelişim toplulukları ve öğretmenlerin yapay zeka araçlarını kullanma becerilerini artıracak uygulamalı eğitimler yaygınlaştırılarak, öğretmenlerin yapay zeka okuryazarlığı desteklenmelidir.

5.2.2.8. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalığı- Görev Yaptığı Eğitim Kademesi

- Araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin branş değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Maddelerin genel toplam puanları açısından branşlar arasında anlamlı bir fark bulunmaması, öğretmenlerin yapay zeka farkındalıklarının görev yaptıkları branşlardan bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, yapay zeka farkındalığının ders içeriklerinden veya branşa özgü pedagojik yaklaşımlardan ziyade, bireysel mesleki gelişim, dijital okuryazarlık düzeyi ve teknolojiye yatkınlık gibi faktörlerle şekillendiğini düşündürmektedir.

- Pratik bilgi alt boyutunda da branş değişkenine göre anlamlı bir farklılık bulunmaması, öğretmenlerin yapay zeka araçlarını nasıl kullanacaklarına dair bilgi ve becerilerinin branş fark etmeksizin benzer seviyelerde olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, yapay zekanın sadece belirli derslerle sınırlı bir teknoloji olmadığını, farklı branşlardan öğretmenlerin benzer düzeyde yapay zeka araçlarını kullanma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak, bu teknolojilerin disiplin bazında nasıl daha etkin kullanılabileceğine yönelik çalışmaların artırılması gerektiği söylenebilir.
- Benzer şekilde, inanç ve tutum faktörü açısından da branşlar arasında anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir. Bu durum, öğretmenlerin yapay zekaya yönelik inanç ve tutumlarının, görev yaptıkları branştan bağımsız olarak benzer dağılım sergilediğini göstermektedir. Diğer bir deyişle, bir öğretmenin yapay zekaya yönelik olumlu veya olumsuz bir bakış açısına sahip olması, hangi branşta görev yaptığı ile doğrudan ilişkili değildir. Bu nedenle, yapay zeka farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların tüm branşlardaki öğretmenleri kapsayacak şekilde tasarlanması gerekmektedir.
- İlişkilendirme yeteneği faktörü açısından da branş grupları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Öğretmenlerin yapay zeka kavramlarını ders içerikleriyle bağdaştırma becerilerinin, hangi branşta görev yaptıklarından bağımsız olması, bu yetkinliğin bireysel öğrenme süreçleri, mesleki gelişim fırsatları ve öğretim programlarının içeriği ile şekillendiğini göstermektedir. Özellikle farklı branşlardan öğretmenlere yönelik disiplinler arası yapay zeka eğitimleri düzenlenerek, bu becerinin daha etkin şekilde geliştirilmesi sağlanmalıdır.
- Son olarak, teorik bilgi faktörü açısından branş değişkeni anlamlı bir fark yaratmamış olsa da diğer alt boyutlara kıyasla anlamlılığa daha yakın bir değer göstermesi dikkat çekicidir. Bu bulgu, teorik bilgi düzeyinin branşlara göre farklılaşma eğilimi gösterebileceğine işaret etmektedir. Bu durum, bazı branşlarda yapay zeka ile ilgili teorik bilginin daha fazla yer aldığı, bazı branşlarda ise bu konulara daha az değinildiği şeklinde yorumlanabilir. Daha geniş örneklem gruplarıyla yapılacak ileri analizler, bu eğilimin kesinleşmesine katkı sağlayabilir.

Bu bulgular doğrultusunda, branş fark etmeksizin tüm öğretmenlerin yapay zeka farkındalığını geliştirmek ve eğitimde yapay zeka kullanımını yaygınlaştırmak için aşağıdaki öneriler geliştirilebilir:

- Yapay zeka farkındalığını artırmaya yönelik eğitimler, tüm branşları kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Çalışma sonuçları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalığının

çalıştıkları branştan bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yapay zeka ile ilgili hizmet içi eğitimler sadece belirli branşlara yönelik olmaktan çıkarılarak, tüm öğretmenleri kapsayacak şekilde planlanmalıdır.

- Öğretmenlerin yapay zeka araçlarını ders içeriklerine entegre etmelerine yönelik uygulamalı eğitimler artırılmalıdır. Pratik bilgi düzeylerinde branşlar arasında anlamlı bir fark bulunmaması, tüm öğretmenlerin yapay zeka uygulamalarını derslerinde nasıl kullanabilecekleri konusunda daha fazla bilgiye ve deneyime ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu nedenle, yapay zeka destekli eğitim araçlarının öğretmenlerin ders planlamalarına entegre edilmesine yönelik uygulamalı eğitim programları yaygınlaştırılmalıdır.
- Disiplinler arası iş birlikleri desteklenmeli ve branşlar arasında yapay zeka kullanımına yönelik bilgi paylaşımı sağlanmalıdır. Çalışma bulguları, ilişkilendirme yeteneğinin branş değişkeninden bağımsız olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin yapay zekayı farklı disiplinlerde nasıl kullanabileceklerini öğrenmelerine yönelik branşlar arası eğitim ve atölye çalışmaları düzenlenmelidir.
- Teorik bilgi düzeyi açısından branşlar arasındaki farklılaşma eğiliminin detaylı analizlerle desteklenmesi gerekmektedir. Araştırma sonuçları, teorik bilgi faktörünün branş değişkenine bağlı olarak farklılaşma eğilimi gösterebileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, ilerleyen çalışmalarda farklı branşlardaki öğretmenlerin yapay zeka ile ilgili teorik bilgiye erişim düzeyleri detaylı olarak incelenmeli ve teorik bilgi eksikliğinin belirgin olduğu alanlarda özel eğitim programları düzenlenmelidir.

Sonuç olarak, araştırma bulguları, öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeylerinin branş değişkenine bağlı olarak anlamlı bir farklılık göstermediğini ortaya koymaktadır. Bu durum, farkındalık düzeyinin branş yerine, bireysel mesleki gelişim süreçleri, dijital okuryazarlık becerileri ve teknolojiye maruziyet gibi faktörlerden etkilendiğini göstermektedir. Bu nedenle, yapay zeka eğitimi ve hizmet içi eğitim programları, tüm branşlardaki öğretmenlerin ihtiyaçlarına hitap edecek şekilde kapsamlı, disiplinler arası ve erişilebilir hale getirilmelidir. Özellikle branş fark etmeksizin tüm öğretmenlerin yapay zeka destekli öğretim materyallerini nasıl geliştirebileceği ve kullanabileceği konusunda desteklenmesi, eğitimde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılmasına önemli katkı sağlayacaktır.

5.3. Eğitimde Yapay Zeka Teknolojilerinin Entegrasyonuna Yönelik Öğretmen Görüşlerine Dayalı Öneriler

- Öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimi zorunlu hale getirilmeli ve düzenli olarak güncellenmelidir. Öğretmenlerin yapay zeka araçlarını kullanma, ders planlama ve ölçme-değerlendirme süreçlerine entegre etme konusunda yeterli donanıma sahip olmaları için hizmet içi eğitim programları düzenlenmeli, bu eğitimler güncel gelişmelere uyum sağlayacak şekilde revize edilmelidir.
- Yapay zeka etiği ve toplumsal etkileri eğitim programlarına dahil edilmelidir. Öğretmenlerin yapay zekanın etik boyutlarını, toplumsal eşitsizliklere etkisini ve adil kullanımını anlamaları için programlarda etik senaryolar, tartışmalar ve örnek olay analizleri içeren konular yer almalıdır.
- Yapay zeka destekli öğretim materyalleri geliştirme konusunda atölyeler düzenlenmelidir. Öğretmenlerin ders içeriğine uygun olarak yapay zeka tabanlı öğretim materyalleri geliştirebilmeleri için Canva, Kahoot, ChatGPT, Pictory gibi araçlarla uygulamalı atölyeler yapılmalıdır.
- Özel eğitim ve yabancı dil öğretimi için yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş çözümler geliştirilmelidir. Öğrenci ihtiyaçlarına yönelik kişiye özel öğrenme programları ve dil gelişimini destekleyen yapay zeka araçları tanıtılmalı, öğretmenlerin bu araçları etkili bir şekilde kullanması sağlanmalıdır.
- Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde yapay zeka destekli sistemler yaygınlaştırılmalıdır. Öğrencilerin akademik performanslarını daha nesnel ve veriye dayalı şekilde değerlendirebilmek için yapay zeka tabanlı geribildirim sistemleri ve bireyselleştirilmiş değerlendirme araçları kullanılmalıdır.
- Bireyselleştirilmiş öğrenme modelleri yaygınlaştırılmalıdır. Yapay zeka destekli sistemler sayesinde her öğrencinin kendi hızına ve öğrenme stiline uygun eğitim alabilmesi için bireyselleştirilmiş öğrenme planları oluşturulmalı ve öğretmenlere bu konuda eğitim verilmelidir.
- Öğrencilerin motivasyonunu artırmaya yönelik yapay zeka destekli öğrenme ortamları tasarlanmalıdır. Öğrencilerin ilgisini çekebilecek oyunlaştırılmış eğitim platformları, simülasyonlar ve interaktif içerikler geliştirilerek yapay zeka araçlarının derslere entegrasyonu sağlanmalıdır.

- Öğretmenlerin iş yükünü hafifletmek için yapay zeka destekli ders planlama araçları tanıtılmalıdır. Öğretmenler, ders materyali hazırlama ve öğrenci gelişimini takip etme süreçlerinde yapay zekadan faydalanmalı; bu doğrultuda rehber materyaller hazırlanmalıdır.
- Öğretmenlerin yapay zeka araçlarını etkin kullanabilmeleri için dijital okuryazarlık eğitimleri verilmelidir. Öğretmenler, teknolojiye erişim sağlasa bile bu araçları nasıl etkili kullanacaklarını bilmemektedir. Dijital okuryazarlık eğitimleri ile bu yetkinlikleri artırmak gereklidir.
- Branşa özel yapay zeka kullanımına yönelik eğitim modülleri oluşturulmalıdır. Fen bilimleri, matematik, tarih ve edebiyat gibi alanlara özel yapay zeka tabanlı içerik geliştirme programları hazırlanmalı ve öğretmenlere branş bazlı rehberlik sunulmalıdır.
- Öğretmenlerin deneyimlerini paylaşabileceği yapay zeka odaklı dijital platformlar oluşturulmalıdır. Öğretmenlerin kendi geliştirdikleri yapay zeka tabanlı içerikleri paylaşabilecekleri, geri bildirim alabilecekleri ve birbirlerinden öğrenebilecekleri dijital topluluklar oluşturulmalıdır.
- Yapay zeka tabanlı öğrenci takibi ve akademik rehberlik sistemleri oluşturulmalıdır. Öğrencilerin bireysel gelişim süreçlerini daha iyi analiz etmek ve kişiye özel eğitim planları oluşturmak için yapay zeka destekli öğrenci takibi sistemleri geliştirilmelidir.
- Yapay zeka kullanımında güvenlik, gizlilik ve etik politikalar belirlenmeli ve öğretmenlere bu konularda rehberlik sağlanmalıdır. Öğretmenlerin yapay zekanın veri güvenliği, etik riskler ve yanlış bilgi üretme ihtimalleri konusunda bilinçlenmeleri için rehber dokümanlar hazırlanmalıdır.
- Yapay zeka, öğrenci psikolojisi ve rehberlik süreçlerinde kullanılabilir hale getirilmelidir. Öğrencilerin psikolojik gelişimini destekleyen yapay zeka tabanlı analiz sistemleri geliştirilmeli ve akran zorbalığı gibi konuların erken tespiti sağlanmalıdır.
- Öğretmenler için sertifikalı yapay zeka eğitimleri oluşturulmalıdır. Eğitim süreçlerinde yapay zekanın etkin kullanımını teşvik etmek amacıyla belirli seviyelerde sertifikasyon programları oluşturulmalı ve bu programlara katılan öğretmenler teşvik edilmelidir.
- Yapay zeka destekli ders kitapları ve müfredat materyalleri geliştirilmeli ve interaktif hale getirilmelidir. Ders kitapları ve müfredat, yapay zeka destekli interaktif içeriklerle desteklenerek öğrenciye daha aktif bir öğrenme süreci sunulmalıdır.

KAYNAKÇA

- Adıgüzel, O. C. (2016). *Eğitim programlarının geliştirilmesinde ihtiyaç analizi el kitabı*. Anı Yayıncılık.
- Akbaş, Y., & Uzunöz, A. (2012). Trabzon'da görev yapmakta olan coğrafya öğretmenlerinin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yeterliliği ile ilgili düşünceleri. *Karadeniz İncelemeleri Dergisi*, (ISSN: 2146-4642), 189-202.
- Akdeniz, M., & Özdiç, F. (2021). Eğitimde yapay zeka konusunda Türkiye adresli çalışmaların incelenmesi. *Van Yüzyüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 18(1), 912-932. <https://doi.org/10.33711/yyuefd.938734>
- Akdeniz, M. (2019). *Okul öncesi çocuklarına yönelik yapay zeka tabanlı akıllı oyuncaklar: Tasarım tabanlı bir çalışma* (Yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Afyon.
- Akgün, M. (2020). *The Role of Artificial Intelligence in Education: Teachers' Awareness and Attitudes*. *Educational Technology & Society*, 23(4), 55-68.
- Akkaya, N., & Şengül, L. (2023). Sohbet robotları (chatbots) ve yabancı dil eğitimi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 58, 2988-2999. <https://doi.org/10.53444/deubefd.1340781>
- Akram, H., Abdelrady, A. H., & Al Adwan, A. S. (2022). Teachers' perceptions of technology integration in teaching-learning practices: A systematic review. *Frontiers in Psychology*, 13, Article 920317. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.920317>
- Aksu, B. (2024). *Öğretmenlerin yapay zeka farkındalık düzeyleri ile yapay zeka kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Aksoy, Ş. (2012). Verimlilik ve hizmet içi eğitim: Türk kamu yönetiminde yasal durum, uygulama ve değerlendirme. *Amme İdaresi Dergisi*, 17.
- Akyel, Y., & Tur, E. (2024). Yapay zekanın potansiyelinin ve eğitim bilimlerindeki uygulamalarının araştırılması ve araştırmalarda beklentiler, zorluklar ve gelecek yönelimleri. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi*, 25(1), 1-1.
- Alanoğlu, M., & Karabatak, S. (2020). Eğitimde yapay zeka. In F. Güçlü Yılmaz & M. Naillioğlu Kaymak (Eds.), *Eğitim Araştırmaları-2020* (ss. 175-185). Eyuder. https://www.researchgate.net/profile/Mueslim-Alanoglu/publication/349312137_Egitimde_yapay_zeka/links/602a390b299b1cc26c85da2/Egitimde-yapay-zeka.pdf
- Alanoğlu, M., & Karabatak, S. (2021). Eğitimde yapay zeka. *Eğitim Araştırmaları*, 2020, 175.
- Alcı, B. (2014). Eğitim programı tasarımı ve modeller. In H. Şeker (Ed.), *Eğitimde program geliştirme: Kavramlar ve yaklaşımlar* (ss. 71-88). Anı Yayıncılık.

- Altun Bogoçlu, H., & Gündüz, Y. (2022). Hizmet içi eğitimin andragojik varsayımlara uygunluğunun değerlendirilmesi. *Scientific Educational Studies*, 6(2), 167-192.
- Altun, M., Kutlu, E., & Altun, S. U. (2023). *Ortaokul ve liseler için yapay zeka uygulamaları öğretmen el kitabı*. Millî Eğitim Bakanlığı.
- Amazon Web Services (AWS). (2025). Veri bilimi ve yapay zeka arasındaki fark nedir? <https://aws.amazon.com/tr/compare/the-difference-between-data-science-and-ai/>
- Anadolu Ajansı. (2025, Şubat 16). *TBMM Yapay Zekâ Araştırma Komisyonu çalışmalarını mayısta tamamlamayı planlıyor*. <https://www.aa.com.tr/tr/politika/tbmm-yapay-zeka-arastirma-komisyonu-calismalarini-mayista-tamamlamayi-planliyor/3483558>
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Merkezi. (2025). *İngilizce öğretmenleri için ücretsiz yapay zeka eğitimi*. <https://aybu.edu.tr/yabancidiller/tr/duyuru/24962>
- Arslan, M. (2021). *Öğretim ilke ve yöntemleri*. Anı Yayınları.
- Arslan, K. (2020). Eğitimde yapay zeka ve uygulamaları. *Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi*, 11(1), 71-88.
- Aruğaslan, E., & Çivril, H. (2021). Türkiye'de eğitim alanında yapılan veri madenciliği ve yapay zeka çalışmaları. *Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi*, 81-89.
- Atalay, M., & Çelik, E. (2017). Büyük veri analizinde yapay zeka ve makine öğrenmesi uygulamaları. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(21), 154173. https://www.researchgate.net/publication/322157838_BUYUK_VERI_ANALIZINDE_YAPAY_ZEKA_VE_MAKINE_OGRENMESI_UYGULAMALARI_-_ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_AND_MACHINE_LEARNING_APPLICATIONS_IN_BIG_DATA_ANALYSIS
- Aydın, İ. (2011). Çeşitli ülkelerde öğretmenlerin hizmet içi eğitimi. In C. Öztürk & İ. Fındıkçı (Eds.), *Prof. Dr. Yahya Akyüz'e armağan – Türk eğitim tarihi araştırmaları eğitim ve kültür yazıları*. Pegem Akademi Yayınları.
- Aydın, İ. (2014). *Kamu ve özel sektörde hizmet içi eğitim el kitabı* (2. bs.). Pegem Akademi.
- Aydın, M. Z. (1998). *Program geliştirme açısından lise din kültürü ve ahlak bilgisi ders programı*. 1-2 Mayıs 1998 Orta Dereceli Okullarda (İmam-Hatip Liseleri Hariç) Yürütülen Din Eğitim-Öğretim Problemleri Sempozyumu, 2-3.
- Aytaç, T. (2000). Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. *Milli Eğitim Dergisi*, 147, 66-69.
- Azar, A., & Karaali, Ş. (2004). Fizik öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. *Milli Eğitim Dergisi*, 162.
- Bahçeşehir Üniversitesi. (2025). *Yapay zeka yüksek lisans programı*. <https://bau.edu.tr/icerik/16272-yapay-zeka-program-tanimi>

- Baillifard, A., Gabella, M., Lavenex, P. B., & Martarelli, C. S. (2023). Implementing learning principles with a personal AI tutor: A case study. *arXiv preprint arXiv:2309.13060*.
- Bartneck, C., Lütge, C., Wagner, A., & Welsh, S. (2020). What is AI? An introduction to ethics in robotics and AI. In *Ethics in robotics and AI* (pp. 5–16). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51110-4_2
- Barabási, A.-L. (2016). *Network science*. Cambridge University Press.
- Bassett, D. S., & Sporns, O. (2017). Network neuroscience. *Nature Neuroscience*, 20(3), 353–364. <https://doi.org/10.1038/nn.4502>
- Başaran, İ. E. (1966). *Hizmet içi eğitim araştırması*. Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Birimi Müdürlüğü.
- Bayle, P. (2022). Spinoza ve Ethica üzerine (A. Yıldız, Çev.). *ViraVerita E-Dergi: Disiplinlerarası Karşılaşmalar*, 16, 212-224. <https://dergipark.org.tr/tr/pub/viraverita/issue/73635/1142976>
- Begtimur, M. E. (2018). İlk matbaanın mucidi. *Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi*(12), 160-168. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/612085>
- Besold, T. R., Garcez, A. A., Bader, S., Bowman, H., Domingos, P., Hitzler, P., Kühnberger, K.-U., Lamb, L. C., Lowd, D., Lima, P. M. V., de Penning, L., Pinkas, G., Poon, H., & Zaverucha, G. (2017). Neural-symbolic learning and reasoning: A survey and interpretation. *Neuro-Symbolic Artificial Intelligence: The State of the Art*, 1-51. <https://arxiv.org/abs/1711.03902>
- Boğaziçi Üniversitesi. (2025). *Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsü*. <https://bogazici.edu.tr/Default.aspx?SectionID=1118>
- Bojorque, R., & Pesántez-Avilés, F. (2019). Academic quality management system audit using artificial intelligence techniques. In *International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics* (pp. 275-283). Springer, Cham.
- Borano, J. (2016). Applications of artificial intelligence & associated technologies. *Science*, 5(6). https://www.studocu.com/in/document/university-of-kerala/micro-economics-i/2016-applications-of-ia/61762663?utm_source=chatgpt.com
- Boy Ergül, I. (2024). *Eğitimde yapay zeka: UNESCO'nun önerileri* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=dErjGARXnC8>
- Bozlağan, R., & Yaş, H. (2007). *Kamu yönetimi yazıları- Belediyelerde hizmet içi eğitim*. Nobel Yayın Dağıtım.
- Brown, T. B., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J., Dhariwal, P., Neelakantan, A., Shyam, P., Sastry, G., Askell, A., Agarwal, S., Herbert-Voss, A., Krueger, G., Henighan, T., Child, R., Ramesh, A., Ziegler, D. M., Wu, J., Winter, C., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901. <https://arxiv.org/abs/2005.14165>

- Brunette, E. S., Flemmer, R. C., & Flemmer, C. L. (2009). A review of artificial intelligence. In *Proceedings of the 4th International Conference on Autonomous Robots and Agents* (pp. 951-954). Wellington, New Zealand.
- Brynjolfsson, E. (2022). The Turing trap: The promise & peril of human-like artificial intelligence. *Dædalus*, Spring 2022.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
- Bucak, T. (2011). *İşletmelerde hizmet içi eğitim*. İlya İzmir Yayınevi.
- Bullmore, E., & Sporns, O. (2009). Complex brain networks: graph theoretical analysis of structural and functional systems. *Nature Reviews Neuroscience*, 10(3), 186-198.
- Büyükkaragöz, S. (1997). *Eğitimde program geliştirme: Kaynak metinler*. Öz Eğitim Yayınları.
- Canman, D. D. (1979). *Türk kamu kesiminde hizmet içi eğitim ölçme ve değerlendirme*. Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları No:181.
- Carl, A. E. (2009). *Teacher empowerment through curriculum development: Theory into practice* (3rd ed.). Juta & Co Ltd.
- Cengage Group. (2024). *2024 in review: AI & education*. <https://www.cengagegroup.com/news/perspectives/2024/2024-in-review-ai-education/>
- Chan, C. K. Y., & Tsi, L. H. Y. (2023). The AI revolution in education: Will AI replace or assist teachers in higher education? *arXiv preprint arXiv:2305.01185*.
- Chen, J., Zhang, Y., Li, X., & Wang, Q. (2022). Artificial intelligence in education: A review. *Journal of Educational Technology Development and Exchange*, 15(1), 1-15. https://www.researchgate.net/publication/363100827_Artificial_Intelligence_in_Education_A_Review
- Chen, X., Xie, H., Zou, D., & Hwang, G. J. (2022). Application and theory of artificial intelligence in education. *Educational Technology & Society*, 25(1), 1-14. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED646968.pdf>
- Chen, X., Wang, L., & Wang, H. (2023). *Artificial Intelligence in Education: Current Trends and Future Prospects*. *Computers & Education*, 180, 104-230.
- Chen, X., Zou, D., Xie, H., Cheng, G., & Liu, C. (2022). Two decades of artificial intelligence in education. *Educational Technology & Society*, 25(1), 28-47.
- Cihan, M. (2001). *Spinoza felsefesinde varlık ve bilgi problemi* (Doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü). Atatürk Üniversitesi. <https://www.atauni.edu.tr/yuklemeler/025f15ef4db6533120d7d439adccf8d9.pdf>
- Chalmers, D. J. (2023). Could a large language model be conscious? *Boston Review*. <https://arxiv.org/abs/2303.07103>

- Cochran, W.G. (1977). *Sampling techniques*. John Wiley & Sons.
- Common Sense Media & OpenAI. (2024, 20 Kasım). *ChatGPT Foundations for K-12 Educators*. Common Sense Media. <https://www.commonsense.org/education/articles/chatgpt-foundations-for-k-12-educators>
- Coppin, B. (2004). *Artificial intelligence illuminated*. Jones and Bartlett Publishers.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2018). *Designing and conducting mixed methods research* (3th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W. ve Plano-Clark, V. L. (2015). *Karma yöntem arařtırmalarının tasarımı ve yürütülmesi* (Y. Dede ve S. B. Demir, Çev. Ed.). Anı Yayıncılık.
- Cinođlu, M. (2017). Program geliştirme modelleri. In B. Oral & T. Yazar (Eds.), *Eđitimde program geliştirme ve deđerlendirme* (ss. 205-238). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Clark, A. (2016). *Surfing uncertainty: Prediction, action, and the embodied mind*. Oxford University Press. <https://global.oup.com/academic/product/surfing-uncertainty-9780190217013>
- Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı & Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2021). *Ulusal yapay zeka stratejisi 2021-2025*. Resmî Gazete, 31574. <https://cbddo.gov.tr/uyz>
- Cui, W., Xue, Z., & Thai, K.-P. (2019). Performance comparison of an AI-based adaptive learning system in China. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1901.10268>
- Çavuş, M. (2017). Rönesans ve reform hareketleri: Avrupa'da yeni bir dönemin başlangıcı. *Mürsel Çavuş Kişisel Web Sitesi*. <https://www.murselcavus.com/ronesans-ve-reform-hareketleri-avrupada-yeni-bir-donemin-baslangici/>
- Çepni, S. (2009). *Araştırma ve proje çalışmalarına giriş*. (4. Baskı). Erol Ofset.
- Çukurova, M., Miao, X., & Brooker, R. (2023). *Adoption of artificial intelligence in schools: Unveiling factors influencing teachers' engagement* [Preprint]. arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2304.00903>
- Darling-Hammond, L., Hylar, M. E., & Gardner, M. (2017). *Effective teacher professional development*. Learning Policy Institute. https://learningpolicyinstitute.org/sites/default/files/product-files/Effective_Teacher_Professional_Development_REPORT.pdf
- Demeuse, M., & Strauven, C. (2016). *Eđitimde program geliştirme* (Y. Budak, Çev.). Pegem Akademi.
- Demirel, Ö. (1992). Türkiye'de program geliştirme uygulamaları. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 7(7).
- Demirel, Ö. (2021). *Eđitimde program geliştirme: Kuramdan uygulamaya* (27. bs.). Pegem Akademi.

- Descartes, R. (1641/1996). *Meditations on first philosophy* (J. Cottingham, Trans.). Cambridge University Press.
- Doğan, H. (1974). Program geliřtirmede sistem yaklařımı. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 7(1), 362-385.
- Drake, S. (2003). *Galileo at work: His scientific biography*. Dover.
- Drigas, A. S., & Ioannidou, R. E. (2013). A review on artificial intelligence in special education. In *Information systems, e-learning, and knowledge management research: 4th World Summit on the Knowledge Society, WSKS 2011* (pp. 385-391). Springer.
- Duggan, S. (2020). *AI in education: Change at the speed of learning*.
- EARGED, T. M. (2008). *Sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyacının belirlenmesi*. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Arařtırma ve Geliřtirme Dairesi Başkanlığı.
- Ekdemir, ř. (1972). *Türkiye'nin eğitim sorunu ışığında kurumlar için hizmet içi eğitim sistematięi*. Cihan Matbaası (İller Bankası Eğitim Merkezi Kütüphanesi 7/17/41).
- Epic Games. (2025). *COPPA ve GDPR-K nedir?*. https://www.epicgames.com/help/tr/c-Kids_Web_Services/c-General_Questions/coppa-ve-gdpr-k-nedir-a000086180
- Erden, M. (1998). *Eğitimde program deęerlendirme* (3. bs.). Anı Yayıncılık.
- Ergin, İ., Akseki, B., & Deniz, E. (2012). İlköğretim okullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin hizmet içi eğitim ihtiyaçları. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 11(42), 55-66.
- Ertmer, P. A. (1999). Addressing first- and second-order barriers to change: Strategies for technology integration. *Educational Technology Research and Development*, 47(4), 47–61. <https://doi.org/10.1007/BF02299597>
- Eriřen, Y. (1998). Program geliřtirme modelleri üzerine bir inceleme. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 13(13), 79-97.
- Eroęlu, G. (2023). *Beynin ve yapay zekanın yarattığı fonksiyonel baęlantısallık ve enformasyon*. Ekin Yayınevi.
- Ertürk, S. (2017). *Eğitimde "program" geliřtirme*. Edge Akademi.
- Ertürkmen, M. A., Kaplan, S., & Ünsal, N. (2012). *Dünden bugüne hizmet içi eğitim*. <https://oygm.meb.gov.tr/www/yayinlar/icerik/1105>
- European Commission. (2019). *Ethics guidelines for trustworthy AI*. Shaping Europe's Digital Future. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>
- Everfi Content Marketing Team. (2024). *AI tools for teachers: Boost efficiency and creativity in your classroom*. EVERFI. <https://everfi.com/blog/k-12/ai-tools-for-teachers-boost-efficiency-classroom-creativity/>

- Fejgin, N., & Hanegby, R. (1999). School-based in-service training of PE teachers. *European Journal of Physical Education*, 4(1), 4-16.,
- Ferdig, R. E., Baumgartner, E., Hartshorne, R., Kaplan-Rakowski, R., & Mouza, C. (2020). *Teaching, technology, and teacher education during the COVID-19 pandemic: Stories from the field*. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). <https://www.learntechlib.org/p/216903/>
- Ferikoğlu, D., & Akgün, E. (2022). An investigation of teachers' artificial intelligence awareness: A scale development study. *Malaysian Online Journal of Educational Technology*, 10(3), 215-231. <https://doi.org/10.52380/mojet.2022.10.3.407>
- Freeman, D. (1982). Observing teachers: Three approaches to in-service training and development. *TESOL Quarterly*, 16(1), 21-28.
- Galilei, G. (1638/1950). *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze* (H. Crew & A. de Salvio, Trans.). Dover.
- Gebze Teknik Üniversitesi. (2025). *Yapay zeka yüksek lisans programı*. <https://www.gtu.edu.tr/kategori/4675/0/display.aspx>
- Gibson, D., Broadley, T., & Downie, J. (2022). *AI Literacy for Educators: Challenges and Opportunities*. *Educational Research Review*, 35, 100-456.
- Gleick, J. (1987). *Chaos: Making a new science*. Viking. Goertzel, B., & Pennachin, C. (2007). *Artificial general intelligence*. Springer. https://www.researchgate.net/profile/Prof_Dr_Hugo_De_GARIS/publication/226000160_Artificial_Brains/links/55d1e55308ae2496ee658634/Artificial-Brains.pdf
- Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep learning*. MIT Press. <https://www.deeplearningbook.org/>
- Godfrey-Smith, P. (2003). *Theory and Reality: An Introduction to the Philosophy of Science*. University of Chicago Press.
- Google. (2023, Aralık 7). Google'ın en geniş ve en yetenekli yapay zeka modeli ile tanışın: Gemini. *Google Blog*. https://blog.google/intl/tr-tr/urun-duyurulari/kesfet-cevaplari-bul/2023_12_googlen-en-genis-ve-en-yetenekli-yapay/
- Göçen Kabaran, G. (2020). *Dijital materyal tasarımına yönelik bir hizmet içi eğitim programının geliştirilmesi ve etkililiğinin değerlendirilmesi* (Doktora tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü). YÖK Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=HhEwrVcVbGDEtzh0R_K1jA
- Gökçalp, M. (2020). *Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme* (1. bs.). Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık.
- Gözütok, F. D. (2003). Türkiye'de program geliştirme çalışmaları. *Milli Eğitim Dergisi*, 160. https://dhgm.meb.gov.tr/yayimlar/dergiler/milli_egitim_dergisi/160/gozutok.htm

- Groleau, R. (2002). *Galileo's battle for the heavens*. PBS NOVA. <https://www.youtube.com/watch?v=jvlr2iMWQyc>
- Güteryüz, H. (2001). *İlköğretim okulu programı*. Pegem Yayınları.
- Gültekin, A. (2021). Yapay zekânın luditleri kimler olacak? *OPUS – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 18(44), 8432-8454. <https://doi.org/10.26466/opus.944914>
- Gültekin, M. (2017). Program geliştirmeye ilişkin temel kavramlar. B. Oral & T. Yazar (Ed.), *Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme içinde* (ss. 2-37). Pegem Akademi Yayıncılık.
- Güneyli, A., Burgul, N. S., Dericioğlu, S., Cenkova, N., Becan, S. B., Şimşek, Ş. E., & Güneralp, H. (2024). Exploring teacher awareness of artificial intelligence in education: A case study from Northern Cyprus. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education*, 14(8), 2358–2376. <https://doi.org/10.3390/ejihpe14080156>
- Güngör, S. (2009). *Ortaöğretim din kültürü ve ahlâk bilgisi dersi öğretim programının program geliştirme ilkeleri açısından incelenmesi* (Yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi.
- Gürcan, A. (2005). Bilgisayar özyeterliliği ile bilişsel öğrenme stratejileri arasındaki ilişkiler. *Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 19.
- Harris, B., & Bessent, W. (1969). *In-service education: A guide to better practice*.
- Hassabis, D., Kumaran, D., Summerfield, C., & Botvinick, M. (2017). Neuroscience-inspired artificial intelligence. *Neuron*, 95(2), 245-258. <https://doi.org/10.1016/j.neuron.2017.06.011>
- Hazzan-Bishara, A., Kol, O., & Levy, S. (2025). The factors affecting teachers' adoption of AI technologies: A unified model of external and internal determinants. *Education and Information Technologies*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13393-z>
- Hempel, C. G. (1966). *Philosophy of Natural Science*. Prentice-Hall.
- Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K–12 teaching and learning: Current knowledge gaps and recommendations for future research. *Educational Technology Research and Development*, 55(3), 223–252. <https://doi.org/10.1007/s11423-006-9022-5>
- Holon, I. Q. (2022). *Global EdTech unicorns*. <https://www.holoniq.com/edtech-unicorns/>
- Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Center for Curriculum Redesign. https://www.researchgate.net/publication/332180327_Artificial_Intelligence_in_Education_Promise_and_Implications_for_Teaching_and_Learning
- Hosseini, K. (2023, Ağustos 15). *Yapay zeka ve eğitimde eşitlik: Açığı kapatmaya yönelik bir taslak*. Unite.ai. <https://www.unite.ai/tr/yapay-zeka-ve-e%C4%9Fitim-e%C5%9Fitli%C4%9Fi-a%C3%A7%C4%B1%C4%9F%C4%B1-kapatmak-i%C3%A7in-bir-plan/>

- Howard, S. K., & Mozejko, A. (2015). Teachers: Technology, change and resistance. In M. Henderson & G. Romeo (Eds.), *Teaching and digital technologies: Big issues and critical questions* (pp. 307–317). Cambridge University Press.
- İbn Haldun Üniversitesi. (2025). *Eğitimde yapay zeka teknolojileri yüksek lisans programı*. <https://apply.ihu.edu.tr/tr/egitimde-yapay-zeka-teknolojileri-yuksekk-lisans>
- İçen, E. (2024). *Öğretmenlerin yapay zeka farkındalıkları ile yenilikçi pedagoji uygulamaları arasındaki ilişki* (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi. <https://tez.yok.gov.tr/>
- İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi. (2025). *Temel yapay zeka uygulamaları sertifika programı*. <https://sfk.istanbul.edu.tr/temel-yapay-zeka-uygulamaları-sertifika-programı>
- İstanbul Teknik Üniversitesi [İTÜ]. (2024). *Proje takımlarımızın yapay zeka ve VTOL alanlarındaki başarıları*. İTÜ Haberler. <https://haberler.itu.edu.tr/haberdetay/2024/12/16/proje-takimlarimizin-yapay-zeka-ve-vtol-alanlarindaki-basarisi>
- İşler, B., & Kılıç, M. Y. (2021). Eğitimde yapay zeka kullanımı ve gelişimi. *e-Journal of New Media*, 5(1), 1-11. https://doi.org/10.17932/IAU.EJNM.25480200.2021/ejnm_v5i1001
- Jalal, T. D. (2018). Distinguishing between narrow AI, general AI and super AI. *Medium*. <https://medium.com/aiden-global/distinguishing-between-narrow-ai-general-ai-and-super-ai-a4bc44172e22>
- Janiesch, C., Zschech, P., & Heinrich, K. (2021). Machine learning and deep learning. *Electronic Markets*, 31(3), 685–695. <https://doi.org/10.1007/s12525-021-00475-2>
- JISC. (2021). *Yükseköğretimde yapay zeka: Mevcut durumun özeti*. <https://repository.jisc.ac.uk/8360/1/ai-in-tertiary-education-report.pdf>
- Jung, H., Kim, S., Jang, Y., Choi, S., Kim, H., Kim, W., & Kim, S. (2021). Analyzing teacher competency with TPACK for K-12 AI education. *KI - Künstliche Intelligenz*, 139-151.
- Kalkandelen, H. (1979). *Hizmetiçi eğitim el kitabı*. Ajans Türk Matbaacılık ve Gazetecilik Sanayi.
- Kampylis, P., Punie, Y., Engelhardt, K., Chiocciariello, A., Ferrari, A., Dettori, G., & Bocconi, S. (2016). *Developing computational thinking in compulsory education: Implications for policy and practice* (LF-NA-28295-EN-N). Publications Office of the European Union. <https://doi.org/10.2791/792158>
- Kandel, E. R. (2006). *In search of memory: The emergence of a new science of mind*. W. W. Norton & Company.
- Karakaya, Ş. (2004). *Eğitimde program geliştirme çalışmaları ve yeni yöntemler: Program tanımları, teoriler ve modeller*. Asil Yayın Dağıtım.
- Karataş, F., & Yüce, E. (2024). AI and the future of teaching: Preservice teachers' reflections on the use of artificial intelligence in open and distributed learning. *International Review*

of *Research in Open and Distributed Learning*, 25(3), 304–325.
<https://doi.org/10.19173/irrodl.v25i3.7785>

Karasar, N. (2012). *Bilimsel Araştırma Yöntemi* (24. Baskı). Nobel Yayın Dağıtım.

Kasneci, E., Seßler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., ... & others. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103(1), 1-9.
<https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274>

Kaya, O. (2011). *Eğitim yöneticilerinin hizmet içi eğitimi*. Serüven Yayınları.

Kebapçı, S. S. (2024). *Yükseköğretim öğretim üyelerinin yapay zeka farkındalığı ve bazı demografik özellikler üzerindeki etkisi* (Yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi, Eğitim Teknolojisi Programı, İstanbul.

Keleş, E., & Çelik, D. (2013). 2000-2010 yılları arasında bilgisayar teknolojileri ve eğitimde kullanımlarına yönelik yürütülen hizmet içi eğitim kurslarının incelenmesi. *Journal of Instructional Technologies & Teacher Education*, 1(2), 164-194.
<https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/231301>

Kepler, S., & Snyder, C. (2024, Eylül 27). Beyond lesson plans: AI can boost teacher creativity, provide classroom advice. *The 74*. <https://www.the74million.org/article/beyond-lessons-plans-ai-can-boost-teacher-creativity-provide-classroom-advice/>

Kelly, R. (2024, 20 Kasım). *Common Sense Media, OpenAI Partner on Free AI Training Course for Educators*. THE Journal. <https://thejournal.com/articles/2024/11/20/common-sense-media-openai-partner-on-free-ai-training-course-for-educators.aspx>

Kılıç, T. (2021). *Yeni bilim: Bağlantısallık - yeni kültür: Yaşamdaşlık*. Ayrıntı.

Kılıç, T. (2019). *A brain inspired view of life: The scientific, social and cultural implications of interconnectivity and complexity*. 18th IEEE International Conference on Cognitive Informatics & Cognitive Computing (ICCI*CC), Milan, Italy.
<https://research.bau.edu.tr/en/publications/a-brain-inspired-view-of-life-the-scientific-social-and-cultural--2>

Kılıç, T. (2024). *Nasıl daha iyi ve güzel bir yaşam kurarız? Beyinbilimin yanıtı*. Doğan Kitap.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu [KVKK]. (2021). *Yapay zeka alanında kişisel verilerin korunmasına dair tavsiyeler*. <https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/7048/Yapay-Zeka-Alaninda-Kisisel-Verilerin-Korunmasina-Dair-Tavsiyeler>

Koch, C. (2013). *A Neuroscientist's Radical Theory of How Networks Become Conscious*. Wired Magazine. <https://www.wired.com/2013/11/christof-koch-panpsychism-consciousness/>

Komalavalli, K., Hemalatha, R., & Dhanalakshmi, S. (2020). A survey of artificial intelligence in smart phones and its applications among the students of higher education in and around Chennai City. *Shanlax International Journal of Education*, 8(3), 89-95.

- Küçükahmet, P. L. (1992). *Hizmet içi eğitim: Teori ve uygulamaları*. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Matbaası.
- Läänemets, U., & Kalamees-Ruubel, K. (2013). The Taba-Tyler rationales. *Journal of the American Association for the Advancement of Curriculum Studies*, 9(2), 1-12. <https://doi.org/10.14288/jaaacs.v9i2>
- Lee, G.-G., & Zhai, X. (2024). Using ChatGPT for science learning: A study on pre-service teachers' lesson planning. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2402.01674>
- Lee, S. W.-Y., Hsu, Y.-T., & Cheng, K.-H. (2022). Do curious students learn more science in an immersive virtual reality environment? Exploring the impact of advance organizers and epistemic curiosity. *Computers & Education*, 182, 104456. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104456>
- Leech, N. L. ve Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. *Qual Quant*. 43, 265–275
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1982). *Establishing Trustworthiness in Naturalistic Inquiry*. ERIC/ON.
- Locke, L. F. (1984). Research on teaching teachers: Where are we now? *Journal of Teaching Physical Education, Monograph 2*, Summary.
- Luckin, R. (2017). Yapay zeka tabanlı değerlendirme sistemlerine doğru. *Nature Human Behaviour*, 1(3). <https://doi.org/10.1038/s41562-016-0028>
- Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. UCL Institute of Education Press.
- Maltepe Üniversitesi. (2025, Mayıs 20–21). *I. Ulusal Yapay Zekâ Çağında Öğretmen Esenliği Sempozyumu* [Eğitim sempozyumu]. Maltepe Üniversitesi. <https://egitimdeyapayzeka.com.tr/bildiri-gonderimi/>
- Marcus, G. (2018). Deep learning: A critical appraisal. *arXiv preprint arXiv:1801.00631*. <https://arxiv.org/abs/1801.00631>
- Marsh, C. J., & Willis, G. (2007). *Curriculum implementation*. Pearson Education.
- McCorduck, P., Minsky, M., Selfridge, O., & Simon, H. (1977). History of artificial intelligence. In *IJCAI Proceedings* (pp. 951-954). <https://www.ijcai.org/Proceedings/77-2/Papers/083.pdf>
- MEB (1995). *Millî Eğitim Bakanlığı hizmet içi eğitim yönetmeliği*. Resmî Gazete: 4.1.1995 /22161. https://oygm.meb.gov.tr/www/mevzuat/icerik/1103?utm_source=chatgpt.com
- Miailhe, N., & Hodes, C. (2017). The third age of artificial intelligence. *Field Actions Science Reports*, 17.
- Middlewood, D. (2001). Models of curriculum organisation. In D. Middlewood & N. Burton (Eds.), *Managing the curriculum* (pp. 7). Sage Publications.

- Miller, D. D., & Brown, E. W. (2018). Artificial intelligence in medical practice: The question to the answer. *The American Journal of Medicine*, 131(2), 129-133.
- Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi. (2004). *Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi*, 2563.
- Millî Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı [MEB TTKB]. (2023). *Yapay zeka uygulamaları dersi öğretim programı (7. ve 8. sınıflar)*. Millî Eğitim Bakanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/Dosyalar/2023112493011132-23174117_yapayzekauygulamalaridersiogretimprogrami_3.23.pdf
- Millî Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü [MEB YEĞİTEK]. (2024). *Eğitimde yapay zeka uygulamaları uluslararası forumu raporu*. Millî Eğitim Bakanlığı. https://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2024_09/11104346_meb_egitimde_uyz_forumu_raporu_web_28082024_tr.pdf
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2012). *Eğitimde Fatih Projesi başladı... Yeğitek - MEB*. https://yegitek.meb.gov.tr/elektronikdergi/2012/ocak/files/ocak_subat.pdf
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2023, Kasım 30). *Ortaokullarda "Yapay Zeka Uygulamaları" dersinin müfredatı hazırlandı*. <https://www.meb.gov.tr/ortaokullarda-yapay-zekuygulamaları-dersinin-mufredatihazirlandi/haber/31761/tr>
- Millî Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). *MEB, "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları" için İTÜ ile el sıkıştı*. <https://1000okul.meb.gov.tr/meb-egitimde-yapay-zeka-uygulamaları-icin-itu-ile-elsikisti/haber/18720/tr>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitimde yapay zeka kursu. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)*. <https://www.oba.gov.tr/egitim/detay/egitimde-yapay-zeka-kursu-1140>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Yapay zeka uygulamaları kursu. Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA)*. <https://www.oba.gov.tr/egitim/detay/yapay-zeka-uygulamaları-kursu-601>
- Millî Eğitim Bakanlığı, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü [MEB YEĞİTEK]. (2023). *Eğitimde kullanılan yapay zeka araçları: Öğretmen el kitabı*. Millî Eğitim Bakanlığı. <https://yegitek.meb.gov.tr/www/egitimde-kullanilan-yapay-zek-araclari-ogretmen-el-kitabi-yayimlandi/icerik/3631>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *FEYZA (Fırsatları Artıran Eğitimde Yapay Zeka) Projesi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü*. <https://dogm.meb.gov.tr/www/feyza-firsatlari-artiran-egitimde-yapay-zek-projesi/icerik/2050>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Yapay zeka uygulamaları eğitici eğitimi kursu başlıyor. Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı*. <https://hedb.meb.gov.tr/yapay-zek-uygulamaları-egitici-egitimi-kursu-basliyor/haber/33332/tr>
- Millî Eğitim Bakanlığı. (2025). *Eğitimde yapay zekâ politika belgesi ve eylem planı (2025–2029)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://yegitek.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2025_06/17092340_egitimdeyapayzekapolitikabelgesiveeylemplani202520291.pdf

- Mogavi, R. H., Deng, C., Kim, J. J., Zhou, P., Kwon, Y. D., Saleh Metwally, A. H., ... & Nacke, L. E. (2023). Exploring user perspectives on ChatGPT: Applications, perceptions, and implications for AI-integrated education. *arXiv preprint*. <https://arxiv.org/abs/2305.13114>
- Mouza, C., Yang, H., Pan, Y. C., Ozden, S. Y., & Pollock, L. (2017). Resetting educational technology coursework for pre-service teachers: A computational thinking approach to the development of technological pedagogical content knowledge (TPACK). *Australian Journal of Teacher Education*, 41(4), 81–99. <https://ajet.org.au/index.php/AJET/article/view/3521>
- Nabiyev, V. (2021). *Yapay zeka derin öğrenme: Stratejili oyunlar, örüntü tanıma, doğal dil işleme*. Seçkin Yayıncılık.
- Nabiyev, V., & Erümit, A. K. (2023). Yapay zekanın temelleri. In V. Nabiyev & A. K. Erümit (Eds.), *Eğitimde yapay zeka* (ss. 2-35). Pegem Akademi.
- Newton, I. (1687/1999). *Philosophiæ naturalis principia mathematica* (F. Cajori, Ed.). University of California Press.
- OECD. (2017). *OECD digital economy 2017*. <http://dx.doi.org/10.1787/9789264276284-en>
- OECD. (2020). *Education in the digital age: Healthy and happy children* (Educational Research and Innovation). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/1209166a-en>
- OECD. (2021). *AI and the future of skills: The role of artificial intelligence in education and training*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/artificial-intelligence-and-the-future-of-skills/artificial-intelligence-future-of-skills-brochure.pdf>
- OECD. (2021). *AI and the future of skills: The role of artificial intelligence in education and training*. Organisation for Economic Co-operation and Development. <https://www.oecd.org/education/ai-and-the-future-of-skills.pdf>
- OECD. (2021). *AI and the future of skills, volume 1*. OECD Publishing. https://www.oecd.org/en/publications/ai-and-the-future-of-skills-volume-1_5ee71f34-en.html
- OECD. (2021). *AI and the future of skills: The role of artificial intelligence in education and training*. Organisation for Economic Co-operation and Development. https://www.oecd.org/en/publications/ai-and-the-future-of-skills-volume-1_5ee71f34-en.html
- OECD. (2023). *Opportunities, guidelines and guardrails on effective and equitable use of AI in education*. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/about/projects/edu/smart-data-and-digital-technology-in-education/Opportunities%2C%20guidelines%20and%20guardrails%20for%20effective%20and%20equitable%20use%20of%20AI%20in%20education.pdf>
- Oliva, P. F. (2005). Philosophy and aims of education. In *Developing the curriculum* (6th ed.). Pearson Education

- Oliva, P. F. (2009). *Developing the curriculum* (7th ed.). Pearson Allyn & Bacon.
- Oliva, P. F., & Gordon, W. R. (2018). *Program geliştirme* (K. Gündoğdu, Çev. Ed.). Pegem Akademi Yayınları.
- OpenAI & Common Sense Media. (2024). *Öğretmenler için ücretsiz yapay zeka eğitimi*. <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-launches-free-ai-training-course-teachers-2024-11-20/>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *Digital Education Outlook: Opportunities, guidelines and guardrails for effective and equitable use of AI in education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/c74f03de-en>
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2008). *Curriculum: Foundations, principles, and issues* (7th ed.). Pearson.
- Ornstein, A. C., & Levine, D. U. (2008). *Foundations of education* (10th ed.). Houghton Mifflin Company.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2016). *Eğitim programı: Temeller, ilkeler ve sorunlar* (A. Arı, Çev. Ed.). Eğitim Kitabevi.
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi [ODTÜ]. (2024). *Yapay Öğrenme Yaz Okulu 2024*. Bilim Akademisi & Boğaziçi Üniversitesi. <https://yazokulu.bilimakademisi.org/yapayogrenme/2024/>
- Önen, F., Mertoğlu, H., Saka, M., & Gürdal, A. (2009). Hizmetiçi eğitimin öğretmenlerin öğretim yöntem ve tekniklerine ilişkin bilgilerine etkisi: ÖPYEP örneği. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 10(3), 9-23.
- Oruç, T., Yeşilyurt, M., & Kurt, M. (2024). Eğitimde yapay zeka konulu çalışmaların betimsel analizi. *Temel Eğitim Dergisi*, 6(24), 44-60.
- Özdoğan, S., & Karacan Özdemir, N. (2023). 21. yüzyılda kariyer psikolojik danışmanlığı ve yapay zeka uygulamaları. *Turkish Journal of Career Counseling*, 5(1), 45-60. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3261088>
- Öztemel, E. (2003). *Yapay sinir ağları*. Papatya Yayıncılık.
- Özyürek, L. (1981). *Öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim programlarının etkinliği*. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No:102.
- Paetsch, J., Franz, S., & Wolter, İ. (2023). Changes in early career teachers' technology use for teaching: The roles of teacher self-efficacy, ICT literacy, and experience during COVID-19 school closure. *Teaching and Teacher Education*, 135, 104318. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104318>
- Passey, D. (2021). *Educational Technology and Artificial Intelligence: Future Possibilities*. *Technology, Pedagogy and Education*, 30(3), 311-329.
- Pedró, F. (2020). Yapay zekanın yüksek öğretime uygulamaları: Olasılıklar, kanıtlar ve zorluklar. *Open Journal of IUL University*, 1(1), 61-76.

- Pehlivan, İ. (1997). Örgütsel ve bireysel gelişim aracı olarak hizmet içi eğitim. *Amme İdaresi Dergisi*, 30(4), 105-120.
- Perron, M. (1991). Vers un continuum de formation des enseignants: Éléments d'analyse. *Recherche et Formation*, 10, 137-152.
- Potember, R. (2017). Perspectives on research in artificial intelligence and artificial general intelligence relevant to DoD.
- Puttaparthi, P. C. R., Deo, S. S., Gul, H., Tang, Y., Shang, W., & Yu, Z. (2023). Comprehensive evaluation of ChatGPT reliability through multilingual inquiries. *arXiv preprint arXiv:2312.10524*. <https://arxiv.org/abs/2312.10524>
- Ramlakhan, S., Saatchi, R., Sabir, L., Singh, Y., Hughes, R., Shobayo, O., & Ventour, D. (2022). Acil tipta yapay zeka, makine öğrenmesi ve derin öğrenmeyi anlama ve yorumlama.
- Raspberry Pi Vakfı. (2024). *Experience AI UNESCO'nun Dijital Öğrenme Haftası'nda*. <https://www.raspberrypi.org/blog/experience-ai-unescos-digital-learning-week/>
- Raspberry Pi Vakfı & Google DeepMind. (2024). *Experience AI Programı*. <https://experience-ai.org/en/>
- Raspberry Pi Vakfı. (2023, Eylül 5). *Experience AI, UNESCO'nun Dijital Öğrenme Haftası'nda tanıtıldı*. Raspberry Pi Vakfı Blog. <https://www.raspberrypi.org/blog/experience-ai-unescos-digital-learning-week/>
- Ravi, P., Broski, A., Stump, G., Abelson, H., Klopfer, E., & Breazeal, C. (2023). Understanding teacher perspectives and experiences after deployment of AI literacy curriculum in middle-school classrooms. *arXiv preprint arXiv:2312.04839*.
- Reuters. (2024). *OpenAI launches free AI training course for teachers*. <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/openai-launches-free-ai-training-course-teachers-2024-11-20/>
- Reuters. (2025). *Google pushes global agenda to educate workers, lawmakers on AI*. <https://www.reuters.com/technology/artificial-intelligence/google-pushes-global-agenda-educate-workers-lawmakers-ai-2025-01-25/>
- Pressey, S. L. (1950). Development and appraisal of devices providing automatic scoring, immediate information, and selective reinforcement. *Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied*, 30(4), 419-429 <https://doi.org/10.1080/00223980.1950.9916043>
- Russell, S., & Norvig, P. (2020). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson. <https://aima.cs.berkeley.edu/>
- Sabancı Bayramoğlu, A., & Dolma, S. (2024). Bilgi yönetimi ve yapay zeka alanları arasındaki teknoloji yakınsamasının öngörülmesi. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 60, 35-52. <https://doi.org/10.30794/pausbed.1321966>
- Sabuncuoğlu, Z. (2013). *İnsan kaynakları yönetimi (uygulamalı)* (7. bs.). Beta Basım A.Ş.

- Sajja, R., Sermet, Y., Cikmaz, M., Cwiertny, D., & Demir, I. (2024). Artificial intelligence-enabled intelligent assistant for personalized and adaptive learning in higher education. *Information*, 15(10), 596. <https://doi.org/10.3390/info15100596>
- Sapp, T. M. (1996). *Teachers' perceptions of the components of effective in-service training in the fine arts and their relationship to the implementation of curriculum improvement innovations* (Doktora tezi, Georgia State University, College of Education).
- Say, C. (2021). *50 soruda yapay zeka*. Bilim ve Gelecek Kitaplığı.
- Saylor, J. G., Alexander, W. M., & Lewis, A. J. (1981). *Curriculum planning for better teaching and learning*. Holt, Rinehart and Winston.
- Schalkoff, R. J. (1990). *Artificial intelligence engine*. McGraw-Hill, Inc.
- Schmid, U., Goertz, L., & Behrens, C. (2021). *AI in Education: Teachers' Competence Development*. *European Journal of Education*, 56(4), 567-589.
- Selimoğlu, E., & Yılmaz, H. (2009). Hizmet içi eğitimin kurum ve çalışanlar üzerine etkileri. *Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi*, 5(1), 1-12.
- Selimoğlu, E., & Yılmaz, H. (2012). Hizmet içi eğitimin kurum ve çalışanlar üzerine etkileri. *Paradoks Dergisi*, 5(1), 1-12.
- Selwyn, N. (2019). *Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education*. Polity Press.
- Selwyn, N. (2016). *Education and technology: Key issues and debates*. Bloomsbury Academic.
- Shabbir, J., & Anwer, T. (2018). Artificial intelligence and its role in near future. *Cornell University*.
- Sharratt, M. (1994). *Galileo: Decisive innovator*. Cambridge University Press.
- Siemens, G. (2013). *Learning Analytics: The Emergence of a Discipline*. *American Behavioral Scientist*, 57(10), 1380–1400. <https://doi.org/10.1177/0002764213498851>
- Silver, D., Huang, A., Maddison, C. J., Guez, A., Sifre, L., van den Driessche, G., ... & Hassabis, D. (2016). Mastering the game of Go with deep neural networks and tree search. *Nature*, 529(7587), 484-489.
- Slattery, P. (2012). *Curriculum development in the postmodern era: Teaching and learning in an age of accountability*. Routledge.
- Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2015). *Örnekleriyle eğitimde program değerlendirme*. Anı Yayıncılık.
- Sönmez, V. (2020). *Program geliştirmede öğretmen el kitabı*. Anı Yayınları.
- Spinoza, B. (1677/2024). *Ethica* (Ç. Dürüşken, Çev.; E. Çoraklı, Ed.). Alfa.
- Sporns, O. (2011). *Networks of the Brain*. MIT Press.

- Sporns, O., Tononi, G., & Kötter, R. (2005). The Human Connectome: A Structural Description of the Human Brain. *PLoS Biology*, 3(6), e144. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.0030144>
- Stenhouse, L. (1975). *An introduction to curriculum research and development*. Heinemann Educational Books Ltd.
- Stürmer, K., & Zorn, I. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. *Learning and Individual Differences*, 103, 102274.
- Sun, H. (2022). *The Impact of AI on Teaching and Learning: A Systematic Review*. *Journal of Educational Computing Research*, 60(2), 187-203.
- Sünbül, A. M. (2011). *Eğitim ve öğretimin planlanması: Eğitim programının kapsamı ve öğeleri*. In *Öğretim ilke ve yöntemleri* (5. bs.). Eğitim Akademi.
- Taba, H. (1962). *Curriculum development: Theory and practice*. Harcourt, Brace & World.
- Tabak, S. (2021). Program tasarım yaklaşımları ve program geliştirme modelleri. In G. Ekici & S. M. Özdemir (Eds.), *Çağdaş bakış açısıyla eğitimde program geliştirme ve değerlendirme* (1. bs., ss. 145-176). Nobel Yayınları.
- Tabachnick, B. G. and Fidell, L.S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (sixth ed.). Pearson.
- Tang, E., & Bassett, D. S. (2018). Colloquium: Control of dynamics in brain networks. *Reviews of Modern Physics*, 90(3), 031003. <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.90.031003>
- TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi). (2019). *Eğitimde yapay zeka çalıştayı - 6 sonuç raporu*. Eğitim Sanayi ve Teknoloji Enstitüsü (ESTEN). https://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/15141/egitimde_yapay_zeka_calistayi_-_6
- Taymaz, H. (1997). *Hizmetiçi eğitim: Kavramlar, ilkeler, yöntemler*. TAKAV Tapu ve Kadastro Vakfı Matbaası.
- Taymaz, A. H. (1981). *Hizmetiçi eğitim*. Sevinç Matbaası.
- Taymaz, D. H. (1978). *Hizmet içi eğitim ders notları*. Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
- Tononi, G. (2004). *An information integration theory of consciousness*. *BMC Neuroscience*, 5, 42. <https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42>
- Tononi, G., & Koch, C. (2015). Consciousness: Here, there and everywhere? *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 370(1668), 20140167. <https://doi.org/10.1098/rstb.2014.0167>
- Tortop, N., Aykaç, B., Özer, M., & Yayman, H. (2013). *İnsan kaynakları yönetimi*. Nobel Akademik Yayıncılık.
- Tosun, A. (2023). Sürdürülebilir eğitim için yapay zeka modellemesi ile inovasyona teorik bir bakış. *Social Mentality and Researcher Thinkers Journal*, 9(78), 5408-5411.

- Tyler, R. W. (2014). *Eğitim programlarının ve öğretimin temel ilkeleri* (M. Emir Rüzgar & B. Aslan, Çev.). Pegem Akademi.
- Turing, A. M. (1950). Computing machinery and intelligence. *Mind*, 59(236), 433–460.
- TÜBİTAK. (2024). *Teknoloji entegrasyon planlama modeli kapsamında öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim projesi. TÜBİTAK 4000 Programı*. <https://4000.tubitak.gov.tr>
- UNESCO. (2019). *Artificial intelligence in education: Challenges and opportunities for sustainable development*. UNESCO Publishing. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000366994>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. <https://www.unesco.org/en/articles/recommendation-ethics-artificial-intelligence>
- UNESCO. (2022). *Artificial intelligence and education: Guidance for policy-makers*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- UNESCO. (2023). *Artificial intelligence and education: Guidance for policy-makers*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- UNESCO. (2024). *AI competency framework for teachers*. <https://www.unesco.org/en/articles/ai-competency-framework-teachers>
- UNESCO. (2025). *Dijital öğrenme haftası*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/weeks/digital-learning>
- Uygun, D., Aktaş, İ., Duygulu, İ., & Köseer, N. (2024). Exploring teachers' artificial intelligence awareness. *Advances in Mobile Learning Educational Research*, 4(2), 1093–1104. <https://doi.org/10.25082/amler.2024.02.004>
- Üretmen, S. (2024). *Turkish EFL teachers' awareness and perspectives on artificial intelligence incorporation into language instruction* (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı, İngiliz Dili Eğitimi Programı.
- Van Helden, A. (1995). *On motion*. The Galileo Project. http://galileo.rice.edu/sci/theories/on_motion.html
- Vannatta, R. A., & Fordham, N. (2004). Teacher dispositions as predictors of classroom technology use. *Journal of Research on Technology in Education*, 36(3), 253–271. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ690932.pdf>
- Variş, F. (1988). *Eğitimde program geliştirme: Teori ve teknikler* (4. bs.). Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
- Variş, F. (1998). *Eğitim bilimine giriş*. Alkım Yayınları.

- Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly*, 27(3), 425–478. <https://doi.org/10.2307/30036540>
- Venkatesh, V., & Morris, M. G. (2000). Why don't men ever stop to ask for directions? Gender, social influence, and their role in technology acceptance and usage behavior. *MIS Quarterly*, 24(1), 115–139. <https://doi.org/10.2307/3250981>
- Viberg, Ö., Cukurova, M., Feldman-Maggor, Y., Alexandron, G., Shirai, S., Kanemune, S., Wasson, B., Tømte, C., Spikol, D., Milrad, M., Coelho, R., & Kizilcec, R. F. (2024). What explains teachers' trust of AI in education across six countries? *arXiv preprint*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2312.01627>
- Wang, F., Xie, H., & Hwang, G.-J. (2023). A systematic review of research on teacher professional development in educational technology integration. *Computers & Education*, 195, 104715.
- Wesley, N. (2011). Pragmatic curriculum. In *Curriculum: From theory to practice*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Westfall, R. S. (1983). *Never at Rest: A Biography of Isaac Newton*. Cambridge University Press.
- Williamson, B., Eynon, R., & Potter, J. (2020). *Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and Practice*. SAGE Publications.
- Winston, P. H., & Prendergast, K. A. (1992). *The AI business: The commercial uses of artificial intelligence*. MIT Press. https://books.google.com.tr/books/about/The_AI_Business.html?id=Y9I6nQAACAAJ&redir_esc=y
- World Economic Forum. (2023). *The future of jobs report: AI in education and workforce upskilling*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023>
- Yalın, H. İ. (2001). Hizmetiçi eğitim programlarının değerlendirilmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 150, 58-68.
- Yapay Zeka Politikaları Derneği [AIPA]. (2023). *Eğitimde yapay zeka politika belgesi*. AIPA. https://aipaturkey.org/uploads/f/ic/aipa-egitimde-yapay-zeka-politika-belgesi_1.pdf
- Yıldırım, A. (1994). Program geliştirme modelleri ve ülkemizdeki program geliştirme çalışmalarına etkileri. *1. Eğitim Bilimleri Kongresi* (Cilt 1).
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (5. baskı). Seçkin Yayıncılık.
- Yılmazsoy, B. (2020). Yapay zeka teknolojilerinin eğitimde kullanılmasının önemi (Editöre mektup). *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 3-6.

- Yılmaz, H., & Kocasaraç, H. (2010). Hizmet içi öğretmen eğitiminde yeni bir yaklaşım: Yenilikçi öğretmenler programı ve değerlendirilmesi. *Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(3), 51-64.
- Yıldız Teknik Üniversitesi [YTÜ]. (2024). *Sürekli Eğitim Merkezi: İnsan kaynaklarında yapay zeka uygulamaları*. YTÜ SEM. <https://sem.yildiz.edu.tr/>
- Yıldız, Y. (2015). *Hizmetiçi eğitim ve öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları için bir hizmet içi eğitim modeli* (Yüksek lisans tezi).
- Yuen, A. H. K., & Ma, W. W. K. (2008). Exploring teacher acceptance of e-learning technology. *Asia-Pacific Journal of Teacher Education*, 36(3), 229–243. <https://doi.org/10.1080/13598660802232779>
- Yüksel, S. (2000). Milli Eğitim Bakanlığındaki program geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesi. *Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi*, 24(24), 501-608.
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education – Where are the educators? *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(1), 39. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0171-0>
- Zhao, S., Chen, S., Li, W., Li, D., Liu, X., & Chen, J. (2020). The development of artificial intelligence education resources under the background of the internet of things. In *2020 Chinese Control and Decision Conference*. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9164663>

**ÖZALTIĞ- ÖĞRETMENLER İÇİN BAĞLANTISALLIK
TEMELLİ YAPAY ZEKA VE UYGULAMALARI HİZMET İÇİ
EĞİTİM PROGRAMI**

PROGRAMIN UYGULAMA İLKE VE ESASLARI

Bu çalışmanın alt amaçlarından biri, 'yapay zekanın eğitim-öğretim süreçlerinde kullanılması konusunda öğretmenlere yönelik bir hizmet içi eğitim programı tasarısı nasıl yapılandırılmalıdır?' sorusuna yanıt aramaktır. Bu doğrultuda, programın pedagojik ilkeleri, uygulama stratejileri ve felsefi ruhu çalışmanın bu bölümünde sistematik bir biçimde ele alınmıştır.

1. Genel Uygulama Felsefesi: Bağlantısallık Bilimi, ‘Modus’ Perspektifi, Anlamın Ontolojisi ve Anlamaktan Doğan Sevinç

Bu hizmet içi eğitim programı, yapay zekayı sadece teknik bir araç ya da dijital bir yardımcı olarak değil; pedagojik süreçlerin ve öğrenmenin epistemolojik, etik ve ontolojik dönüşümünde merkezi bir aktör, "anlam üretim mimarisi" ve "ilişkisel ağ organizması" olarak yeniden konumlandırır. Temel felsefesini, bağlantısallık bilimi, modern bilişsel kuramlar, Spinoza'nın ontolojik anlayışı ve insan doğasının derin katmanlarına hitap eden merak, iyilik ve yaratıcılık gibi insani bileşenlerden alır.

Spinoza'nın 'modus' kavramı (Spinoza, 1677/2024) bağlamında öğretmen, sadece bilgi aktaran öğrenme sisteminin durağan merkezi (öznesi) değil; öğrenme ağlarını kuran, dönüştüren ve içinde eriyerek yeniden şekillenen; bilgi ve anlamın dinamik ağlarında varlık kazanan ilişkisel bir bileşen biçiminde, “modus” olarak yeniden tanımlanır. Spinoza'nın *modus* kavramı (örneğin, bir şeyin varoluş biçimi ve dışı vurumu olarak tanımlanan “öznel varlık şekli”) burada öğretmenin konumunu yeniden tanımlar: Öğretmen artık tekil bilgi verici bir öznenin ziyade, bilgi ve anlamın süreklilik arz eden ağları içinde konumlanan, bağ kuran, epistemik bir bağ dokusu ve ilişkisel olarak dönüştüren, öğrenme ekosisteminin yaşayan bir bileşeni yani bir ‘modus’ olarak görülür. Bu bağlamda öğretmen, öğrenme sisteminin sadece aktörü değil, aynı zamanda öğrenme ağının kendisi haline gelir.

Öğrenme, sadece içerik aktarımı değil; zihinlerin, duyguların ve deneyimlerin birbirine dokunduğu anlam alanları oluşturur. Program, öğrenmeyi bilgi aktarımıyla sınırlamayıp; duygu, bağlam, değer, deneyim ve etikle harmanlanan çok katmanlı bir karşılaşma alanı olarak

kurgular. Bu yaklaşımda her öğrenme eylemi; bireyin zihinsel ağlarında merakla başlayan, yaratıcılıkla derinleşen ve ‘anlamaktan doğan sevinçle’ ödüllenen bir yolculuktur (Spinoza, 1677/2024; Kılıç, 2021). Geleneksel zihinsel ödül sistemleri sahip olmaya dayalı iken; bu modelde ödül, bilmeye, anlamaya, paylaşmaya ve üretmeye bağlıdır. Bu sayede insan zihni, merkezsiz ama anlam yüklü bir bilgi evreninde dinamik şekilde büyür.

Bu yaklaşımın odağında, merakla başlayan ve bireyi kendi yaşam deneyimiyle derinlemesine bağlantı kurmaya sevk eden bir zihinsel devinim yer alır. İnsanın öğrenme süreci, en geniş bilgi işleme sistemi olan yaşamın kendisiyle kurduğu ilişkiler ağı içinde gelişir. Bu sürecin temel dinamiği, sahip olma temelli ödüllendirme yerine; anlamaktan doğan sevinç, yaratıcı üretim ve iyilik temelli etkileşim ile şekillenen bir nöropsikolojik doyumdur (Kılıç, 2024). Bu bağlamda programın hedefi yalnızca yapay zeka farkındalığı oluşturmak değil; öğretmenlere iyilik temelli, kolektif yaratıcılığı önceleyen ve ilişkisel zeka odaklı bir eğitim ekosistemi kurma yetisi kazandırmaktır. Bu epistemolojik dönüşüm, eğitimde yapay zeka kullanımını da sıradan bir teknoloji entegrasyonundan öteye taşır; yapay zeka, öğretmen ve öğrenciler arasındaki anlam ilişkilerinin, bilgi üretiminin ve pedagojik etkileşimin yeniden kurulmasında dinamik bir unsur olur.

Her modül, öğrenmenin yalnızca içerik aktarımı olmadığı; bilgi, duygu, deneyim ve bağlamların kesişiminde ortaya çıkan derinliğin bir “karşılaşma alanı” yarattığı fikriyle anlam kazanır. Bu, öğrenmenin çok katmanlı, geri beslemeli ve kendini dönüştüren bir süreç olarak kurgulanması anlamına gelir. Yapay zeka, bu çerçevede sadece öğrenme ortamlarının dijitalleştirilmesi değil; anlam üretimi, etik farkındalık, kolektif yaratıcılık ve pedagojik sezginin güçlenmesi açısından yeni açılımlar sunan bir dönüşüm aracıdır.

2. Programın Dinamik Yapısı: Süre, Araçlar ve İçerik Esnekliği

Bu program, yapay zekanın hızla evrilen doğası ve eğitim paradigmalardaki dönüşümlere uyum sağlamak amacıyla açık uçlu tasarım ilkesiyle kurgulanmıştır.

- *Zaman ve Süre Adaptasyonu:* Modül süreleri, katılımcıların öğrenme hızına veya kurumsal ihtiyaçlara göre kısaltılabilir/uzatılabilir. Örneğin, " Etik ve Veri Güvenliği" modülü, güncel bir tartışma (örneğin ChatGPT'nin okullarda yasaklanması) üzerinden anlık olarak revize edilebilir.

- Araç Güncellemeleri: Kullanılan yapay zeka uygulamaları (ChatGPT, MidJourney, Suno vb.), dönemselsel olarak "Teknoloji Envanteri" ile tarama yapılarak güncellenebilir. Katılımcılar, yeni çıkan bir aracı (örneğin Gemini veya Claude) test ederek pedagojik potansiyelini keşfeder.
- Senaryo ve örnekler, yerel eğitim politikaları veya güncel küresel gelişmeler (örneğin iklim değişikliği, yapay zeka etiği, dijital dönüşüm) ile ilişkilendirilerek yeniden üretilir. Örneğin, "Eğitimde Görsel Materyal Kullanımı" modülünde MidJourney ile üretilen imgeler, anlık olarak güncel bir sosyal olayın (örneğin uzay keşifleri) sembolleriyle zenginleştirilebilir.

Bu esneklik, Spinoza'nın "modus" anlayışının bir yansımasıdır (Spinoza, 1677/2024): Program da tıpkı bir modus gibi, içine yerleştiği bağlamsal ağlara göre biçim değiştirir. Katılımcılar, "bilgi alıcı" değil, programın dönüşümüne aktif katkı sağlayan mimarlar olarak konumlandırılır.

3. Uygulama Yöntemi: Dört Katmanlı Bağlantsal Öğrenme Modeli

- *Katman 1: Bağlamsallaştırma – Merakın Uyarılması ile Ön Bilgiden Yaşamsal Deneyime*

Her modül, katılımcının ön bilgi, yaşam deneyimi ve pedagojik sezgilerini tetikleyen bağlamsal senaryolarla açılır. Bu senaryolar;

- Güncel eğitim problemleri,
- Yapay zeka uygulamalarının doğurduğu etik çıkmazlar,
- Gerçek hayattan öğrenme anekdotları

gibi öğelerle beslenerek, bilgiyi bireyin zihinsel ağına anlamlı bir düğüm olarak yerleştirir. Böylece öğrenme, yaşamla ilişkili ve zihinsel bağlamda kök salan bir etkinliğe dönüşür.

Bağlantsallık biliminin temel ilkelerinden biri, yeni bilgilerin ancak önceden var olan bilgi ve deneyimle ilişkilendirilerek anlam kazanmasıdır. Bu nedenle her modül, katılımcıların bireysel ve kolektif ön bilgilerini, değer yargılarını ve deneyimlerini tetikleyecek zengin bağlamsal senaryolarla açılır. Bu katman, öğrenme sürecini yalnızca bilişsel değil; duyuşsal, etik ve varoluşsal bir süreç olarak görür. Katılımcılar, kendi bilgi birikimleri ve pedagojik

deneyimleriyle yaşam bağlamında yüzleştirilir. Bu bağlamda öğrenmenin tetikleyicisi merak; merak, insan zihnini yeni ilişkilere, yeni kavrayışlara ve yeni anlamlara açan bir bilişsel tutunma biçimidir. Sunulan senaryolarla öğretmenlerin zihinlerinde yeni bağlantı yolları açılır; öğrenme, katılımcının zihinsel haritasıyla bütünleşik hale gelir. Bu senaryolar, somut örnekler, pedagojik problemler ya da yapay zeka uygulamalarının sonuçlarından oluşabilir. Buradaki amaç, bilgiyi salt zihinsel bir “bilgi kırıntısı” olarak değil; öğrenme ağının aktif bir bileşeni olarak deneyimlemektir.

➤ *Katman 2: Kavramsallaştırma – Anlam Düğümleri ve Yaratıcı İlişkilendirme veya Bağlantısal Bilginin Sistemik İnşası*

Bu katmanda bilgi, klasik anlamda aktarılması gereken içerik olmaktan çıkar; kavramlar arası ilişkiselliğin ve dönüşümün canlı yapısı olarak ele alınır. Kavram haritalarıyla öğretmenlerin zihinsel ağları inşa edilirken, yapay zekanın işleyiş biçimi üzerinden algoritmik düşünce ile insan zihni arasında karşılaştırmalı bir sorgulama yapılır. Bu bağlamda öğretmenler sadece bilgi tüketicisi değil; anlamın mimarları ve yeniden kurgulayıcıları hâline gelir.

Aynı zamanda burada yaratıcılık, bilgi ve kavramlar arasında yeni bağlar kurabilme yetisi olarak işlenir. Bu yaratıcı bilişsel süreç, öğrenenin sadece ezberlememesini değil, kendi anlam sistemini üretmesini sağlar.

Kavramlar, öğrenme süreçlerinde soyut bilgi kümeleri olarak değil; aralarında dinamik ilişkiler, dönüşümler ve hiyerarşik yapılar kuran canlı “düğümler” olarak ele alınır.

Bu katmanda;

- Kavram Haritaları: Kavramlar arası ilişkisel ağlar görselleştirilir. Örneğin, “Makine Öğrenimi” kavramının “Denetimli Öğrenme”, “Denetimsiz Öğrenme” gibi alt dallarıyla, “Veri”, “Algoritma” ve “Öğrenme Süreci” kavramlarıyla nasıl bağlandığı gösterilir.
- Karşılaştırmalı Analizler: Farklı yapay zeka araçlarının işlevleri, algoritmik yapıları ve pedagojik potansiyelleri karşılaştırılarak kavramsal derinlik sağlanır.
- Düşünce Modelleri ve Algoritmik Mantık: Yapay zeka algoritmalarının işleyiş biçimi ve “nasıl düşündüğü” üzerine epistemik sorgulamalar yapılır. Bu, yapay zekanın insan düşüncesinden farklarını anlamaya, insan-makine iş birliğinin pedagojik dinamiklerini keşfetmeye olanak sağlar.

Bu katman, öğrenme sürecine sistematik bir yapı kazandırmakla kalmaz, aynı zamanda bilgi parçacıklarının anlamlı ve dönüştürücü bağlar kurmasını sağlar. Kavramsallaştırma, bağlantısal zekayı besleyen içsel yapılar kurar ve bu yapılar pedagojik sezgiyle birleştiğinde yaratıcı öğretme biçimlerine zemin hazırlar.

➤ *Katman 3: Etkileşim ve Üretim – Kolektif Yaratıcılığın İnşası ve İyilik Pratikleri*

Bu aşama, öğrenmenin topluluk içinde kolektif üretim ve ortak etik değerler üzerinden şekillendiği dinamik bir süreçtir. Bağlantısallık, bireysel bilginin ötesinde, topluluk içinde ortaya çıkan kolektif bilginin ve anlamın önemini vurgular. Bu üretim, sadece bilişsel değil; iyilik ve sorumluluk temelli pedagojik bir etkileşim olarak gelişir.

Bu nedenle, katılımcılar küçük gruplar halinde;

- Yapay zeka destekli içerik üretimi,
- Pedagojik senaryo yazımı,
- Etik ve pedagojik tartışmalar,
- AR/VR tabanlı deneysel tasarımlar

yaparak bilgi ve anlamı ortaklaşa yeniden üretirler.

Örneğin, bu aşamada öğrenme, bireysel değil kolektif bir üretim eylemidir. Katılımcılar, küçük gruplar halinde:

- ChatGPT ile ders senaryoları üretir,
- Canva ve Beautiful.ai ile bu senaryoları görselleştirir,
- Pictory ya da Suno ile bu içerikleri video ya da ses dosyasına dönüştürür,
- Ardından bu üretimleri etik/pedagojik açılardan tartışır.

Bu aşama yalnızca çoklu yapay zeka araçlarının uygulamalı entegrasyonu değil, aynı zamanda modüller arası kavramsal geçişin deneyimlenmesidir. Yani, bir metin yalnızca içerik değil; görüntüye, sese, harekete dönüşebilen çok boyutlu bir bilgi yapısıdır. Öğrenme, bu dönüşüm zincirleri aracılığıyla yaratıcı bir deneyime evrilir.

➤ *Katman 4: Yansıma ve Geri Bildirim – Meta-Bilişsel (Metacognition) Ödüllendirme ile Anlamaktan Doğan Sevinç*

Bağlantısallık sadece içerik ve bilgi ağları kurmak değil, aynı zamanda öğrenenin kendi öğrenme sürecine dönük bilinç geliştirmesidir. Bu katman, öğrenme sürecinin üzerine düşünmeyi, sezgisel farkındalığı ve anlamdan doğan tatmini esas alır. Katılımcılar, sadece ne öğrendiklerini değil; nasıl öğrendiklerini, hangi değerlerle bağ kurduklarını ve bu sürecin onları nasıl dönüştürdüğünü analiz ederler.

Yapay zeka destekli geri bildirim araçlarıyla, öğretmenlerin pedagojik seçimleri ve öğrencilerin öğrenme örüntüleri sistematik biçimde görselleştirilir. Bu sayede öğretmen, anlamlı öğrenmenin duygusal ödülleri keşfeder: Sahip olmaktan değil, anlamaktan, bağ kurmaktan ve birlikte üretmekten doğan bir sevinç (Kılıç, 2024; Kılıç, 2021).

Her modülün sonunda;

- Katılımcılar, pedagojik araçların ve süreçlerin hem bilişsel hem de duygusal etkilerini yansıtır,
- Yapay zeka destekli analiz araçlarıyla, sınıfın genel eğilimleri ve bireysel öğrenme örüntüleri görselleştirilir,
- Bu yansımalar, öğretmenin kendi pedagojik pratiğini eleştirel ve sürekli dönüşüme açık hale getirmesini sağlar.

Buradaki amaç, bireysel başarıdan çok öğrenme ağının dönüşüm hızını ve derinliğini izlemektir. Bu yöntem, öğrenmeyi statik bir değerlendirme konusu olmaktan çıkarır ve canlı, sürekli devinen bir öğrenme döngüsüne dönüştürür.

4. Örnek Modül Uygulama Stratejileri: Epistemolojiden Etkileşimli Tasarıma

Bu hizmet içi eğitim programı, modülleri birbirinden izole bilgi alanları olarak değil; bir bütünlük içinde akan, anlamı derinleştirerek dönüştüren bir öğrenme zinciri olarak kurgular. Her bir modül, önceki modülde oluşan çıktının hem üzerine düşünülmesini hem de farklı bir yapay zeka uygulamasıyla yeniden biçimlendirilmesini sağlar. Böylece eğitim süreci, veri > metin > görsel > ses > video > etkileşim gibi katmanlı bir dönüşüm süreciyle ilerler.

Bu katmanlı yapı, sadece teknolojik bir akış değil; anlamın bir düzlemde diğerine evrilerek derinleştiği bir semantik dönüşüm zinciridir. Her adım, öğretmene “şimdi ne

yapabilirim” sorusundan çok, “şimdi bunu nasıl yeniden anlamlandırabilirim?” sorusunu sordurur. Bu bütünlük, öğretmeni pasif kullanıcı konumundan çıkarır; onu çoklu araçlarla çalışan bir pedagojik senarist, anlam küratörü ve estetik düzenleyici hâline getirir. Böylece öğretmen yalnızca içerik üretmez; içeriği dönüştürür, yeniden kurar ve ilişkisel bir bütünlüğe taşır.

➤ *Modül 1–3: Kavramsal ve Epistemolojik Temeller*

Bu ilk modüller, öğretmenlerin yapay zekayı sadece bilgi aktarımı bağlamında değil, öğrenme ve öğretmenin kendini anlamlandırma süreçlerinde merkezi bir paradigma olarak görmesini sağlar. Burada; bağlantısallık kavramı ve Spinoza’nın ‘*modus*’ anlayışı ışığında öğretmenlik mesleğinin yeniden kavranması, yapay zekanın epistemolojik temelleri, algoritmik düşüncenin pedagojideki dönüşüm potansiyeli derinlemesine işlenir. Öğretmenler burada; bağlantısallık felsefesi, Spinoza’nın “modus” kavramı, bilgi-doğa ilişkisi ve algoritmik düşüncenin insan düşüncesiyle ilişkisini keşfeder. Bu modüllerde öğretmenler, “bilgi taşıyıcısı” kimliklerinden “*bağlantı yaratıcısı*” ve “*anlam mimarı*” kimliklerine geçiş yapmaları için felsefi sorgulamalara ve kavramsal analizlere yönlendirilir.

➤ *Modül 4–6: İçerik Tasarımı ve Pedagojik Sunum Teknikleri*

Öğretmenler; ChatGPT, Canva, Beautiful.ai gibi araçlarla pedagojik amaçlı içerikler üretir. Ancak vurgu salt üretimde değil, “neye hizmet ettiği”, “nasıl anlam oluşturduğu” ve “öğrenciye hangi duyuşsal-kavramsal bağlantıları sunduğu” üzerinedir. Yapay zeka destekli içerik üretimi; ancak bu üretim “neden?”, “nasıl?” ve “kimin için?” sorularıyla birlikte pedagojik değerlendirilmeye tabi tutulur. Burada ana vurgu, yalnızca “üretmek” değil; üretimin, hangi pedagojik amaçlara hizmet ettiği, öğrencide hangi bilişsel ve duyuşsal bağlantıları tetiklediği, öğrenme sürecinde hangi dönüşümlere yol açtığına farkında olmaktır. Bu modüller, yapay zeka ile içerik üretiminde bilinçli, eleştirel ve bağlamsal düşünmenin gelişimini sağlar.

➤ *Modül 7–12: Uygulamalı Atölyeler – Deneyim ve Tasarım*

Bu aşamada, AR/VR gibi ileri teknolojilerin öğrenme ortamlarına entegrasyonu ele alınır. Öğretmenler, sadece “nasıl yapılır” değil, “neden ve nasıl öğrenilir?” sorularına da yanıt ararlar. Gruplar, CoSpaces veya Merge Cube gibi platformlarda; öğrenme akışları, etkileşim

senaryoları, öğrenci katılım modelleri tasarlarlar. Modüller, öğrenmeyi somutlaştırır; yalnızca zihinsel değil, çoklu duyuşsal ve duyuşsal düzeyde işlenen öğrenmeler gerçekleşir. Bu tasarımlar, deneyimsel öğrenme ve çoklu duyuşsal bağlamlarda anlam inşası için fırsatlar yaratır.

➤ *Modül 13–18: Görsel ve İşitsel Materyal Üretimi*

Bu modüllerde duyuşsal algılar ve hafıza destekleyici yöntemler ön plandadır. Öğretmenler, MidJourney gibi yapay zeka destekli görsel araçlarla, Suno gibi işitsel içerik üretim araçlarıyla, ders içeriklerini zenginleştirir ve öğrencide merak, ilgi ve kalıcı öğrenme için güçlü uyarılar oluştururlar. Burada bağlantısal dönüşüm derinleştirilir:

- Metin (ChatGPT) → Görsel (MidJourney)
- Görsel → Video (Pictory)
- Video → Müzik (Suno)
- Müzik → Hikâye anlatımı (Yapay zeka ses sentezleyicileri)

Bu çok aşamalı dönüşüm, yapay zekanın modüller arası entegrasyon potansiyelini açığa çıkarır ve öğretmenlere çoklu mecra üzerinden düşünme becerisi kazandırır.

➤ *Modül 19–22: Ölçme-Değerlendirme ve Yapay Zeka Destekli Geri Bildirim*

Ölçme sadece bilgi denetimi değil; pedagojik sezgilerin, etik duyarlılıkların ve öğrenme alışkanlıklarının da gözlemlenmesi sürecidir. Yapay zeka destekli araçlarla geri bildirimler:

- Bireysel öğrenme yolları,
- Grup içi etkileşim dinamikleri,
- Duyuşsal tepkiler

gibi boyutlarda analiz edilir. Burada, ölçme-değerlendirme süreci sadece performans ölçümü değil; öğrenme sürecinin kendini gözlemlenmesi ve optimize edilmesi aracı olarak kurgulanır. Yapay zeka destekli analizlerle; öğrencilerin düşünme yolları, öğretmenlerin pedagojik tercihlerinin etkisi, geri bildirim mekanizmalarının etkililiği, sistematik olarak analiz edilir. Bu sayede, öğretmenler pedagojik uygulamalarını gerçek zamanlı olarak dönüştürme becerisi kazanır.

➤ *Modül 23–25: Kişiselleştirilmiş ve Etkileşimli Eğitim Senaryoları*

Eduaide.ai, Curipod, MagicSchool.ai gibi araçlarla öğretmenler; öğrenciye özgü, oyunlaştırılmış, etkileşimli ve bağlamsal öğrenme senaryoları geliştirir. Bu modüller hem bireysel hem de kolektif öğrenme etiğini destekler. Programın zirvesinde, öğretmenler Eduaide.ai, Curipod ve MagicSchool.ai gibi ileri yapay zeka tabanlı araçlarla; öğrencilerin bireysel profillerine uygun, kolektif zihin inşasını destekleyen, oyunlaştırılmış, bağlamsal ve etkileşimli eğitim senaryoları tasarlarlar. Bu modüller, bağlantısallık paradigmasının somut uygulamalarla pedagojik dönüşüme nasıl yol açtığını gösterir.

5. İzleme ve Değerlendirme: Öğrenme Ağı Perspektifinden Sürekli Dönüşüm

Program boyunca, katılımcıların gelişimi; yapay zeka destekli öğrenme günlüğü (örneğin Notion + AI) ile takip edilir. Değerlendirme süreçleri bireysel başarı ölçümünden ziyade, kolektif öğrenme ağı içinde gerçekleşen bilgi üretimi, etkileşim kalitesi ve dönüşüm derinliği üzerinden yapılandırılır. Günlük yansıma raporları, içerik ve duygusal tepkiler ayrıntılı analiz edilir. Bireysel ilerlemeden ziyade, öğrenme ağı içindeki kolektif dönüşüm ve bilgi üretimi ön planda değerlendirilir. Yapay zeka destekli analizlerle, öğrenme topluluğunun gelişimi sürekli izlenir ve bu analizler, öğretmenlerin kendi öğrenmelerine ilişkin meta-farkındalık kazanmalarını sağlar. Bu yaklaşım, geleneksel değerlendirmeden farklı olarak, öğrenme süreçlerinin “ağ içi performans” ve “dinamik dönüşüm” ölçütlerine göre yorumlanmasını sağlar.

Sonuç: Merak Et, Bağlantı Kur, Dönüştür, Yarat, Anlamlandır

Bu program, öğretmeni yapay zekayı sadece kullanan değil, onunla birlikte anlam ve öğrenme ağlarını kuran, dönüştüren ve yeniden yaratan aktif bir özne haline getirir. Pedagojik uygulama, yapay zekanın pedagojik zenginlik üretiminde bir “ortak akıl” olabileceği şekilde tasarlanır. Böylece; öğretmenler, bilgi aktarımının ötesinde bağ kuran ve anlam üreten mimarlara, düşünen, üreten ve etik duyarlılıkla yeniden anlamlandıran pedagojik tasarımcılara; eğitim süreçleri de durağan bilgi depolarından dinamik, etkileşimli, bağlamsal öğrenme ekosistemlerine dönüşür.

- Öğrenmenin başlangıç noktası meraktır.
- Süreçte itici güç, iyilikle birleşen yaratıcılıktır.
- Öğrenme, sahip olmaktan anlamaya ve anlamlandırmaya geçer,
- Zihin, güçle değil iyilikle büyür (öğrenci “cezadan korktuğu için” değil; öğrenmek istediği için, anlam aradığı için ya da iyiliğe katkıda bulunmak istediği için öğrenirse zihinsel olarak gerçekten büyür),
- Zihinsel ödül, anlamaktan doğan sevinçtir.

Öğretmen, anlam evreninde bilgi düğümleri arasında bağlar kurulmasına rehberlik eden bir kolaylaştırıcı ve ilişkisel öğrenme ağlarının yaratıcı tetikleyicisidir.

Bu model, yalnızca pedagojik bir uygulama değil; aynı zamanda geleceğin eğitim anlayışına yönelik etik, estetik ve epistemolojik bir yeniden inşa önerisidir.

Günler	Süre	Modül	Konular	Kazanım	Yöntem-Teknik	Araç-Gereç
1. Gün	1. Ders (40 Dakika)	Modül 1: Yapay Zekanın Tanımı ve Temel Kavramlar.	<ul style="list-style-type: none"> • Yapay zeka nedir? • Makine öğrenimi ve derin öğrenim arasındaki farklar. • Veri, algoritma ve yapay zeka ilişkisi. • Eğitimde yapay zeka: Dünya ve Türkiye'den örnekler. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yapay zekanın temel kavramlarını açıklar. • Makine öğrenimi ve derin öğrenim arasındaki farklılıkları açıklar. • Yapay zeka algoritmalarının çalışma prensiplerini genel hatlarıyla açıklar. • Eğitimde yapay zeka kullanımına ilişkin örnekler verir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beyin fırtınası. • İşbirlikli öğrenme. • Anlatım. • Soru-cevap. • Örnek olay incelenmesi. • Tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar. • Projeksiyon cihazı. • İnteraktif sunum materyalleri.
	2. Ders (40 Dakika)	Modül 2: Etik ve Veri Güvenliği.	<ul style="list-style-type: none"> • Yapay zekada etik ilkeler. • Veri gizliliği ve güvenlik sorunları. • Eğitim ortamlarında veri koruma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yapay zeka teknolojilerinin etik boyutlarını açıklar. • Veri gizliliği ve güvenlik konularında farkındalık geliştirir. • Eğitim ortamlarında veri koruma stratejileri kullanır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tartışma. • İşbirlikli öğrenme. • Beyin fırtınası. • Anlatım. • Soru-cevap. • Örnek olay incelenmesi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar. • Projeksiyon cihazı. • İnteraktif sunum materyalleri.

	3. Ders (40 Dakika)	Modül 3: Bağlantısallık Bilimi ve Yapay Zeka.	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantısallık Biliminin Temelleri. Bağlantısallık Kuramı ve Öğrenme. Yapay Zeka ile Bağlantısallık Arasındaki Etkileşim. 	<ul style="list-style-type: none"> Bağlantısallık biliminin temel kavramlarını ve ilkelerini açıklar. Bağlantısallık kuramının öğrenme süreçlerine etkisini analiz eder. Yapay zekanın bağlantısallık bilimi ile nasıl ilişkili olduğunu değerlendirir. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin fırtınası. Tartışma. Anlatım. Örnek olay incelemesi. İşbirlikli Öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> Sunum Materyalleri. Akademik makaleler ve örnek senaryolar. Dijital akış haritaları / kavram haritaları. İnteraktif simülasyonlar.
	4. Ders (40 Dakika)	Modül 4: Chatbot Destekli Öğrenme İçerikleri.	<ul style="list-style-type: none"> ChatGPT, DeepSeek Coder, Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana, Claude, Copilot, Bixby, Cleverbot, Jabberwacky gibi en yaygın chatbotları tanıma, bu uygulamalar ile eğitim içerikleri oluşturma ve analiz etme. 	<ul style="list-style-type: none"> Yapay zeka temelli Chatbotları tanır. Yapay zeka temelli Chatbotları kullanarak ders içerikleri oluşturur. Yapay zeka temelli Chatbotları kullanarak oluşturduğu ders içeriklerini analiz eder. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin fırtınası. Tartışma. Anatım. Problem çözme. Grup çalışması. Soru-cevap. 	<ul style="list-style-type: none"> Laptop veya tablet. Projeksiyon ve internet bağlantısı. Örnek komutlar listesi.
	5. Ders (40 Dakika)	Modül 5: Uygulamalı	<ul style="list-style-type: none"> ChatGPT'nin Tanıtımı: Ders hazırlama, içerik 	<ul style="list-style-type: none"> ChatGPT kullanarak branşına uygun bir konuda içerik geliştirir. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin fırtınası. Tartışma. Anlatım. 	<ul style="list-style-type: none"> Laptop veya tablet.

		ChatGPT Atölyesi.	<p>üretimi ve yaratıcı yazma desteği.</p> <ul style="list-style-type: none"> Branşına uygun Bir konu belirleyerek ChatGPT ile eğitim içeriği geliştirme. 	<ul style="list-style-type: none"> ChatGPT kullanarak branşına uygun bir konuda geliştirdiği içeriği etkili bir şekilde sunar. 	<ul style="list-style-type: none"> Problem çözme. Soru-cevap. Grup çalışması. Gösterip yaptırma. 	<ul style="list-style-type: none"> Projeksiyon ve internet bağlantısı. ChatGPT uygulaması.
2. Gün	6. Ders (40 Dakika)	Modül 6: İçerik Üretici Sunu Uygulamaları.	<ul style="list-style-type: none"> Prezi, Visme, Beautiful.AI, Presentations AI, Gamma, Plus AI, PowerPoint, Canva, Slidebean, Keynote, SlidesAI gibi yapay zeka tabanlı sunu uygulamalarının temel özellikleri. 	<ul style="list-style-type: none"> Prezi, Visme, Beautiful.AI, Presentations AI, Gamma, Plus AI, PowerPoint, Canva, Slidebean, Keynote, SlidesAI gibi yapay zeka tabanlı sunu uygulamalarının temel özelliklerini açıklar. Yapay zeka tabanlı içerik üretici sunu uygulamalarını etkin kullanarak ders materyalleri tasarlar. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin fırtınası. Tartışma. Anlatım. Gösterip yaptırma. Problem çözme. 	<ul style="list-style-type: none"> Yapay Zeka Tabanlı Sunu Uygulamaları: Prezi, Visme, Beautiful.AI, Presentations AI, Gamma, Plus AI, PowerPoint, Canva, Slidebean, Keynote, SlidesAI. Bilgisayar ve internet erişimi. Etkileşimli akıllı tahta veya projektör.
	7. ve 8. Ders (40)	Modül 7: Uygulamalı Canva Atölyesi.	<ul style="list-style-type: none"> Eğitim öğretimde Canva kullanımı. 	<ul style="list-style-type: none"> Kendi branşına uygun Canva tasarımları hazırlar. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin fırtınası. Tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> Bilgisayar ve internet erişimi.

	+ 40 Dakika)		<ul style="list-style-type: none"> Eğitimde grafik tasarımın etkileri. Eğitim materyalleri oluşturma. Pratik çalışma: Bir ders materyali tasarlama. 	<ul style="list-style-type: none"> Kendi branşına uygun hazırladığı Canva tasarımlarını özelleştirir. 	<ul style="list-style-type: none"> Gösterip yaptırma. Anlatım. İşbirlikli öğrenme. Akran değerlendirme esi. Tersine öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> Etkileşimli akıllı tahta veya projektör. Canva uygulaması.
	9. ve 10. Ders (40 + 40 Dakika)	Modül 8: Uygulamalı Beautiful.ai Atölyesi.	<ul style="list-style-type: none"> Beautiful.ai'nin tanıtımı ve temel kullanım biçimleri. Şablon seçimi ve özelleştirme. Renk, yazı tipi ve görsellerin düzenlenmesi. Katılımcıların bir ders konusu için Beautiful.ai ile sunum hazırlaması. Sunumların paylaşımı ve grup geri bildirimleri. 	<ul style="list-style-type: none"> Beautiful.ai'nin temel özelliklerini açıklar. Beautiful.ai ile şablonlar üzerinden sunum tasarlar. Beautiful.ai uygulamasını kullanarak branşına uygun bir ders konusuna yönelik hazırladığı içeriği geri bildirimlerle geliştirir. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin fırtınası. Soru – cevap. Tartışma. Gösterip yaptırma. Anlatım. Vaka analizi. Problem çözme. Akran değerlendirme esi. Tersine öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> Beautiful.ai Laptop veya tablet Projeksiyon
3. Gün	11. Ders (40 Dakika)	Modül 9: Yapay Zeka Destekli Eğitimde AR/VR Teknolojileri.	<ul style="list-style-type: none"> Sanal Gerçeklik (VR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) nedir? Eğitimde AR/VR'nin teorik temelleri. 	<ul style="list-style-type: none"> AR/VR'nin eğitimdeki temel kullanım alanlarını ve avantajlarını açıklar. 	<ul style="list-style-type: none"> Anlatım. Tartışma. Soru – cevap. 	<ul style="list-style-type: none"> Projeksiyon. İnternet bağlantısı.

			<ul style="list-style-type: none"> • AR/VR'nin öğrenme süreçlerindeki avantajları ve sınırlamaları. 		<ul style="list-style-type: none"> • Beyin fırtınası. • Tartışma. • Grup çalışması. • Örnek olay incelemesi. 	
12. Ders (40 Dakika)	Modül 10: Sanal Gerçeklik Uygulaması: CoSpaces Edu.	<ul style="list-style-type: none"> • CoSpaces Edu tanıtımı ve özellikleri. • VR ortamında bir içerik oluşturma süreci. • Ders uygulamaları için VR'nin kullanımı. 	<ul style="list-style-type: none"> • CoSpaces Edu'yu kullanarak bir sanal gerçeklik içeriği oluşturur. • Sanal gerçeklik araçlarını kullanarak ders içeriği oluşturur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anlatım. • Soru – cevap. • Tartışma. • Gösterip yaptırma. • İşbirlikli öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> • CoSpaces Edu. • Laptop veya tablet. • VR gözlük. 	
13. Ders (40 Dakika)	Modül 11: Sanal Gerçeklik ile Ders Uygulaması	<ul style="list-style-type: none"> • CoSpaces Edu ile ders planı geliştirme. • Hazırlanan içeriğin sınıfta uygulanması ve değerlendirilmesi. 	<ul style="list-style-type: none"> • VR içeriklerini sınıf ortamında kullanabileceği şekilde uygular. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soru – cevap. • Beyin fırtınası. • Gösterip yaptırma. • İşbirlikli öğrenme. • Yansıtıcı düşünme. • Tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> • CoSpaces Edu. • Laptop veya tablet. • VR gözlük. 	
14. Ders (40 Dakika)	Modül 12: Artırılmış Gerçeklik Uygulaması: Merge Cube.	<ul style="list-style-type: none"> • Merge Cube tanıtımı. • AR teknolojisiyle ders materyalleri geliştirme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merge Cube kullanarak artırılmış gerçeklik destekli ders materyalleri tasarlar. • Artırılmış gerçeklik araçlarını kullanarak 	<ul style="list-style-type: none"> • Anlatım. • Soru – cevap. • Tartışma. • Gösterip yaptırma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Merge Cube • Tablet veya telefon. 	

			<ul style="list-style-type: none"> AR destekli içeriğin sınıfta uygulanması ve geri bildirim alınması. 	etkileşimli ders materyallerini uygular.	<ul style="list-style-type: none"> Modelleme. Problem çözme. İşbirlikli öğrenme. 	
	15. Ders (40 Dakika)	Modül 13: Eğitimde Görsel Materyal Kullanımı.	<ul style="list-style-type: none"> DALL-E 3, Stable Diffusion, Midjourney, Flux AI, Ideogram, Fotor, Bylo.ai. gibi metinden görsel oluşturabilen yapay zeka temelli uygulamalar. 	<ul style="list-style-type: none"> DALL-E 3, Stable Diffusion, Midjourney, Flux AI, Ideogram, Fotor, Bylo.ai. gibi metinden görsel oluşturabilen yapay zeka temelli uygulamalarını tanır. Metinden görsel oluşturabilen yapay zeka temelli uygulamaları kullanarak eğitim içerikleri/materyalleri geliştirir. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin fırtınası. Anlatım. Gösterip yaptırma. İşbirlikli öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> Yapay Zeka Tabanlı Görsel Oluşturma Uygulamaları: DALL-E 3, Stable Diffusion, Midjourney, Flux AI, Ideogram, Fotor, Bylo.ai. Bilgisayar ve internet erişimi. Eğitim materyali şablonları. Değerlendirme formları. Akıllı tahta veya projektör
4. Gün	16. Ders (40 Dakika)	Modül 14:	<ul style="list-style-type: none"> MidJourney'nin özellikleri, kullanım alanları. 	<ul style="list-style-type: none"> Midjourney kullanarak branşına uygun bir konuda içerik geliştirir. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin fırtınası. Tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> Midjourney uygulaması.

		Uygulamalı Midjourney atölyesi.	<ul style="list-style-type: none"> • Midjourney Kullanarak Eğitim Materyalleri Oluşturma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Midjourney kullanarak branşına uygun bir konuda hazırladığı içeriği sınıf ortamında etkili bir şekilde sunar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anlatım. • Gösterip yaptırma. • Proje tabanlı öğrenme. • İşbirlikli öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar ve internet erişimi. • Eğitim materyali şablonları. • Değerlendirme formları. • Akıllı tahta veya projektör.
17. Ders (40 Dakika)	Modül 15: Eğitimde Video Materyal Kullanımı.	<ul style="list-style-type: none"> • Stable Diffusion, Midjourney, Flux AI, Ideogram, Fotor, Bylo.ai, Pictory, Synthesys AI Studio, Designs.ai Video Maker, Lumen5, Animoto, Magisto, KineMaster, InVideo, Wideo, D-ID AI Presenters, Vidu gibi yapay zeka temelli video üretme/ düzenleme uygulamaları. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stable Diffusion, Midjourney, Flux AI, Ideogram, Fotor, Bylo.ai, Pictory, Synthesys AI Studio, Designs.ai Video Maker, Lumen5, Animoto, Magisto, KineMaster, InVideo, Wideo, D-ID AI Presenters, Vidu gibi yapay zeka temelli video üretme/ düzenleme uygulamalarının temel özelliklerini tanır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beyin fırtınası. • Anlatım. • Gösterip yaptırma. • Proje tabanlı öğrenme. • İşbirlikli öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yapay Zeka Tabanlı Video Üretme/Düzenleme Uygulamaları: Stable Diffusion, Midjourney, Flux AI, Ideogram, Fotor, Bylo.ai, Pictory, Synthesys AI Studio, Designs.ai Video Maker, Lumen5, Animoto, Magisto, 	

						<p>KineMaster, InVideo, Wideo, D-ID AI Presenters, Vidu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bilgisayar ve internet erişimi. • Eğitim materyali şablonları. • Değerlendirme formları. • Akıllı tahta veya projektör.
	<p>18. Ders (40 Dakika)</p>	<p>Modül 16: Uygulamalı Pictory Atölyesi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pictory'nin özellikleri, kullanım alanları. • Pictory Kullanarak Eğitim Materyalleri Oluşturma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pictory kullanarak branşına uygun bir konuda içerik geliştirir. • Pictory kullanarak branşına uygun bir konuda hazırladığı içeriği sınıf ortamında etkili bir şekilde sunar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beyin fırtınası. • Tartışma. • Gösterip yaptırma. • Anlatım. • Proje tabanlı öğrenme. • İşbirlikli öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pictory uygulaması. • Bilgisayar ve internet erişimi. • Eğitim materyali şablonları. • Değerlendirme formları. • Akıllı tahta veya projektör.

<p>19. Ders (40 Dakika)</p>	<p>Modül 17: Eğitimde İşitsel Materyal Kullanımı.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suno, SongGenerator.io, AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), Amper Music, HIX Music gibi yapay zeka temelli metinden müzik üretme/düzenleme uygulamaları. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suno, SongGenerator.io, AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), Amper Music, HIX Music gibi yapay zeka temelli metinden müzik üretme/düzenleme uygulamalarının temel özelliklerini tanır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Soru – cevap. • Beyin fırtınası. • Anlatım. • Gösterip yaptırma. • Proje tabanlı öğrenme. • İşbirlikli öğrenme. • Tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yapay Zeka Tabanlı Müzik Üretme/Düzenleme Uygulamaları: Suno, SongGenerator.io, AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist), Amper Music, HIX Music. • Bilgisayar ve internet erişimi. • Eğitim materyali şablonları. • Değerlendirme formları. • Akıllı tahta veya projektör.
<p>20. Ders (40 Dakika)</p>	<p>Modül 18: Uygulamalı Suno Atölyesi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Suno'nun özellikleri, kullanım alanları. • Suno Kullanarak Eğitim Materyalleri Oluşturma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yapay zeka temelli Suno uygulamasını kullanarak branşına uygun bir konuda içerik geliştirir. • Yapay zeka temelli Suno uygulamasını kullanarak 	<ul style="list-style-type: none"> • Soru – cevap. • Beyin fırtınası. • Anlatım. • Gösterip yaptırma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Suno uygulaması. • Bilgisayar ve internet erişimi.

				branşına uygun bir konuda geliştirdiği içeriği sınıf ortamında etkili bir şekilde uygular.	<ul style="list-style-type: none"> • Proje Tabanlı Öğrenme. • İşbirlikli öğrenme. • Tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eğitim materyali şablonları. • Değerlendirme formları. • Akıllı tahta.
5. Gün	21. ve 22. Ders (40 +40 Dakika)	Modül 19: Yapay zeka temelli Ölçme-Değerlendirme Araçlarının Tanıtımı	<ul style="list-style-type: none"> • Quizizz, Quizbot, Quizgecko, Quizlet AI, Edpuzzle, Google Forms gibi yapay zeka temelli ölçme – değerlendirme araçlarının genel tanıtımı. • Ölçme araçlarının avantajları ve sınıf içi kullanımı. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yapay zeka destekli farklı ölçme-değerlendirme araçlarını tanıyarak bunları derslerine nasıl entegre edeceklerini bilir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beyin fırtınası. • Tartışma. • Soru – cevap. • Tartışma • Grup çalışması. • Anlatım. 	<ul style="list-style-type: none"> • Quizlet AI. • Google Forms. • Edpuzzle.
	23. Ders (40 Dakika)	Modül 20: Kahoot: Etkileşimli Değerlendirme Aracı.	<ul style="list-style-type: none"> • Kahoot'un tanıtımı. • Quiz, anket ve oyun türleri. • Katılımcıların Kahoot ile quiz ve anket oluşturması. • Hazırlanan içeriklerin sınıf ortamında test edilmesi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kahoot'un temel özelliklerini açıklar. • Kahoot kullanarak etkili ve ilgi çekici interaktif quizler oluşturur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Beyin Fırtınası. • Tartışma. • Gösterip yaptırma. • İşbirlikli öğrenme. • Proje tabanlı öğrenme. • Anlatım. • Tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kahoot. • Laptop veya tablet. • Projeksiyon.

	24. Ders (40 Dakika)	Modül 21: Kahoot ile Geri Bildirim ve Değerlendirme.	<ul style="list-style-type: none"> Hazırlanan quizlerin analiz edilmesi. Öğrenci performansının ölçülmesi ve değerlendirilmesi. 	<ul style="list-style-type: none"> Kahoot üzerinden alınan geri bildirimleri analiz ederek öğrenci değerlendirme süreçlerini planlar. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin Fırtınası. Tartışma. Gösterip Yaptırma. Anlatım. İşbirlikli öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> Kahoot. Projeksiyon. Laptop veya tablet.
	25. Ders (40 Dakika)	Modül 22: Ölçme-Değerlendirme Uygulamaları Atölyesi.	<ul style="list-style-type: none"> Katılımcıların ölçme araçlarıyla kendi içeriklerini geliştirmesi. Sınıf içi değerlendirme örneklerinin hazırlanması. 	<ul style="list-style-type: none"> Yapay Zeka temelli ölçme-değerlendirme araçlarını kullanarak sınıf ortamında uygulayabilecekleri içerikler geliştirir. 	<ul style="list-style-type: none"> Beyin Fırtınası. Tartışma. Gösterip Yaptırma. Anlatım. İşbirlikli, öğrenme. Grup çalışması. 	<ul style="list-style-type: none"> Quizlet AI. Google Forms. Laptop veya tablet.
6. Gün	26. Ders (40 Dakika)	Modül 23: Eduaide.ai ile Kişiselleştirilmiş Ders İçerikleri.	<ul style="list-style-type: none"> Eduaide.ai tanıtımı ve özellikleri. 	<ul style="list-style-type: none"> Eduaide.ai kullanarak özelleştirilmiş ders içerikleri ve değerlendirme araçları oluşturur. 	<ul style="list-style-type: none"> Anlatım Gösterip yaptırma. Proje Tabanlı Çalışma. İşbirlikli Öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> Eduaide.ai. Laptop veya tablet. Projeksiyon.
	27. ve 28. Ders (40 + 40 Dakika)	Modül 24: Curipod.com ile Etkileşimli Ders İçerikleri.	<ul style="list-style-type: none"> Curipod tanıtımı ve uygulama alanları. 	<ul style="list-style-type: none"> Curipod kullanarak derslerini etkileşimli hale getirecek araçları kullanır. 	<ul style="list-style-type: none"> Anlatım. Gösterip yaptırma. 	<ul style="list-style-type: none"> Curipod.com Laptop veya tablet.

			<ul style="list-style-type: none"> Etkileşimli içerikler (quizler, kelime bulutları, tartışmalar). 		<ul style="list-style-type: none"> Örnek olay incelemesi. İşbirlikçi öğrenme. Tartışma 	
	<p>29. ve 30. Ders (40 + 40 Dakika)</p>	<p>Modül 25: MagicSchool.ai ile Yaratıcı ve Eğlenceli Ders Materyalleri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> MagicSchool.ai tanıtımı ve yaratıcı etkinlikler oluşturma. 	<ul style="list-style-type: none"> MagicSchool.ai kullanarak ders planlarını yaratıcı ve etkili hale getiren içerikler oluşturur. 	<ul style="list-style-type: none"> Anlatım. Gösterip yaptırma. Örnek olay. İşbirlikçi öğrenme. Anlatım. Tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> MagicSchool.ai. Laptop veya tablet.

Gün	Süre	Öğrenme-Öğretme Süreçleri	Ölçme-Değerlendirme
1. Gün	1. Ders (40 dakika)	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.) 2 Kavramların İşlenmesi (15 dk.) 3 Grup Çalışması ve Tartışma (10 dk.) 4 Ölçme-Değerlendirme ve Kapanış (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, tartışma. • Amaç: Katılımcıların mevcut bilgi seviyesini ve algılarını keşfetmek. <p>Öğretmen, katılımcılara şu soruları yönelterek dersin konusuna giriş yapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Yapay zeka nedir?" • "Eğitimde yapay zeka kullanımı hakkında ne biliyorsunuz?" <p>Yanıtlar tahtaya yazılarak veya dijital bir araç (Mentimeter, Padlet vb.) kullanılarak ortak noktalar belirlenir. Öğretmen, katılımcıların verdiği cevaplardan hareketle yapay zeka ile ilgili kavramlara kısa bir giriş yapar.</p> <p>2. Yapay Zekanın Temel Kavramları ve İşlenişi (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, soru-cevap, örnek olay incelemesi. • Amaç: Katılımcıların yapay zekanın temel bileşenlerini kavramalarını sağlamak. <p>Öğretmen, şu başlıkları etkileşimli bir şekilde ele alır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yapay zeka nedir? • Makine öğrenimi ve derin öğrenmenin farkları • Yapay zekanın temel bileşenleri (veri, algoritmalar, modelleme) • Eğitimde yapay zeka kullanımı (Dünya ve Türkiye'den örnekler) <p>Katılımcı etkileşimi için:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Şu anda hangi eğitim teknolojileri yapay zeka kullanıyor olabilir?" sorusu ile katılımcıların tahmin yürütmeleri sağlanır. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Hızlı değerlendirme teknikleri (sözlü yoklama, mini anket, yansıtıcı düşünme egzersizi). • Amaç: Katılımcıların öğrenme düzeylerini görmek ve dersin genel kazanımlarını pekiştirmek. <p>Ölçme-Değerlendirme Aşamaları:</p> <p>1. Sözlü Anlam Kontrolü (3 dk.) Öğretmen, birkaç katılımcıya rastgele şu soruları yönelterek kısa bir değerlendirme yapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Makine öğrenimi ve derin öğrenme arasındaki fark nedir?</i> • <i>Eğitimde yapay zeka kullanımına dair en çok dikkatinizi çeken nokta ne oldu?</i> <p>2 Yansıtıcı Yazma Egzersizi (3 dk.) Katılımcılara küçük kağıtlara ya da dijital bir platforma şu sorulara kısa bir yanıt yazmaları için 3 dakika verilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bu derste öğrendiğiniz bilgileri öğretmenlik</i>

		<ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, yapay zeka kullanılan bir eğitim uygulamasını göstererek (örneğin, ChatGPT veya Khan Academy AI destekli içerikleri) kısa bir inceleme yaptırır. <p>3. Grup Çalışması ve Tartışma (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: İşbirlikli öğrenme, örnek olay incelemesi, anlatım. • Amaç: Katılımcıların öğrendiklerini uygulamalı şekilde analiz etmelerini sağlamak. • Uygulama: Katılımcılar 3-4 kişilik gruplara ayrılır ve her gruba eğitimde kullanılan farklı bir yapay zeka uygulaması verilir. Örneğin: <ul style="list-style-type: none"> - Akıllı öğrenme sistemleri (ör. adaptive learning platformlar). - Otomatik sınav değerlendirme sistemleri. - Chatbot destekli öğrenci rehberliği. <p>Her grup şu sorulara yanıt arar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bu uygulama ne amaçla kullanılıyor?</i> • <i>Öğrenciler ve öğretmenler için faydaları ve olası sakıncaları nelerdir?</i> <p>Gruplar, tartışmalarını tamamladıktan sonra Öğretmene kısa bir sözlü sunum yapar. Öğretmen, tartışmayı yönlendirerek farklı bakış açılarını vurgular.</p>	<p><i>pratiğinize nasıl uyarlayabilirsiniz?</i></p> <p>3. Mini Anket (3 dk.) Katılımcılar, “Bu modülden sonra yapay zeka kavramına bakış açınız nasıl değişti?” gibi sorular içeren kısa bir değerlendirme anketi doldurur.</p> <p>4. Dersin Kapanışı (1 dk.) Öğretmen, yapay zekanın eğitimdeki geleceğine dair kısa bir vurgu yaparak katılımcılara teşekkür eder.</p>
2. Ders (40 dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.) 2 Etik İlkeler ve Veri Güvenliği (15 dk.) 3 Grup Çalışması ve Tartışma (10 dk.) 4 Ölçme-Değerlendirme ve Kapanış (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, tartışma. • Amaç: Katılımcıların veri güvenliği ve yapay zeka etiği konusundaki mevcut farkındalıklarını belirlemek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Hızlı değerlendirme teknikleri (sözlü yoklama, mini anket, yansıtıcı düşünme egzersizi). • Amaç: Katılımcıların öğrenme düzeylerini görmek ve dersin genel kazanımlarını pekiştirmek.

	<p>Öğretmen, yapay zeka ve etik kavramlarını sorgulamak için katılımcılara şu soruları yönelterek beyin fırtınası başlatır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Yapay zeka kararlarını etik buluyor musunuz? Neden?” • “Veri gizliliği sizin için ne ifade ediyor?” • “Eğitim ortamında öğrencilerle ilgili toplanan verilerin nasıl korunması gerektiğini düşünüyoruz?” <p>Yanıtlar tahtaya veya bir dijital platforma (Mentimeter, Padlet vb.) kaydedilir ve Öğretmen, katılımcıların verdiği cevaplardan hareketle konunun temelini oluşturur.</p> <p>2. Yapay Zekada Etik İlkeler ve Veri Güvenliği (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, soru-cevap, örnek olay incelemesi. • Amaç: Katılımcıların yapay zeka etiği ve veri güvenliği konularını kavramalarını sağlamak. <p>Öğretmen, interaktif bir sunum eşliğinde şu konuları ele alır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yapay zekada etik ilkeler ve sorumluluk. • Veri gizliliği: Kimlerin verileri toplanıyor ve nasıl kullanılıyor? • Eğitim ortamlarında yapay zeka kullanımı ve veri güvenliği riskleri. • Veri koruma stratejileri ve öğretmenlerin rolü. <p>Katılımcı etkileşimi için:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, katılımcılara yapay zeka destekli bir eğitim platformu (örneğin otomatik notlandırma sistemleri) hakkında bilgi vererek, bu sistemlerin etik boyutunu sorguladır. • “Bir öğrenciye ait verilerin nasıl ve kim tarafından saklanması gerektiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltilerek kısa bir tartışma başlatılır. <p>3. Grup Çalışması ve Tartışma (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: İşbirlikli öğrenme, örnek olay incelemesi. • Amaç: Katılımcıların öğrendiklerini somut bir bağlamda değerlendirmelerini sağlamak. 	<p>Ölçme-Değerlendirme Aşamaları:</p> <p>1 Sözlü Anlam Kontrolü (3 dk.) Öğretmen, birkaç katılımcıya rastgele şu soruları yönelterek kısa bir değerlendirme yapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yapay zeka destekli eğitim araçlarının etik açıdan en büyük riski nedir? • Öğrencilerin verilerinin korunması neden önemlidir? <p>2. Yansıtıcı Yazma Egzersizi (3 dk.) Katılımcılara küçük kağıtlara ya da dijital bir platforma şu sorulara kısa bir yanıt yazmaları için 3 dakika verilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eğitimde yapay zeka kullanırken öğretmen olarak dikkat etmeniz gereken en önemli etik ilke sizce nedir? <p>3. Mini Anket (3 dk.) Katılımcılar, şu soruları içeren kısa bir anket doldurur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bu modülden sonra yapay zeka etiği ve veri güvenliği hakkında bakış açınız nasıl değişti?
--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: Katılımcılar 3-4 kişilik gruplara ayrılır ve her gruba gerçek hayattan bir etik veya veri güvenliği senaryosu verilir. Örneğin: <ul style="list-style-type: none"> • Bir okul, öğrencilerin sınav performanslarını analiz eden yapay zeka tabanlı bir sistem kullanıyor. Ancak öğrencilerin verileri şirket tarafından saklanıyor. Bu etik mi? • Bir öğretmen, öğrencilerin öğrenme süreçlerini takip etmek için bir yapay zeka destekli uygulama kullanıyor. Uygulama öğrenci verilerini üçüncü taraflarla paylaşıyor. Bu kabul edilebilir mi? <p>Her grup şu sorulara yanıt arar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bu durumun etik açıdan sorunlu olup olmadığını nasıl değerlendirirsiniz?</i> • <i>Bu tür bir durumda veri güvenliği nasıl sağlanabilir?</i> • <i>Eğitimde yapay zeka kullanırken öğretmenler hangi etik kurallara dikkat etmelidir?</i> <p>Gruplar kısa tartışmalarını tamamladıktan sonra bulgularını sınıfa sunar ve Öğretmen, tartışmayı yönlendirerek etik ilkelerin nasıl uygulanabileceğini özetler.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Dersin en faydalı bulduğunuz kısmı neydi?</i> <p>4. Dersin Kapanışı (1 dk.) Öğretmen, veri güvenliğinin ve etik kuralların gelecekte öğretmenler için ne kadar kritik olacağını vurgulayarak derse son verir.</p>
<p>3. Ders (40 dakika)</p>		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.) 2. Bağlantısallık Bilimi ve Yapay Zeka Temelleri (15 dk.) 3. Uygulamalı Çalışma: Yapay Zeka ile Bağlantısal Öğrenme Deneyimi (15 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme ve Kapanış (5 dk.) <p>1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, tartışma. • Amaç: Katılımcıların bağlantısallık bilimi ve yapay zeka konularındaki mevcut bilgi düzeylerini ortaya çıkarmak ve ilgilerini çekmek. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sorular: <ul style="list-style-type: none"> - "Günlük yaşamınızda yapay zeka ile hangi alanlarda karşılaşıyorsunuz?" 	<ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Hızlı değerlendirme teknikleri (sözlü yoklama, yansıtıcı düşünme). • Amaç: Katılımcıların ders içeriğini anlama düzeylerini ve görüşlerini değerlendirmek. • Aşamalar: Sözlü Anlam Kontrolü (2 dk.): Sorular: "Bağlantısallık bilimi nedir ve yapay zeka ile nasıl ilişkilidir?" "Eğitimde yapay zekanın en önemli faydası sizce nedir?"

		<p>- "Bağlantısallık bilimi sizce nedir ve hangi alanlarda önemlidir?"</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etkinlik: Katılımcılar, bu sorulara verdikleri yanıtları dijital bir platformda (örneğin, Mentimeter) paylaşır. Ortaya çıkan kelime bulutu üzerinden kısa bir tartışma yapılır. <p>2. Bağlantısallık Bilimi ve Yapay Zeka Temelleri (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, örnek olay incelemesi. • Amaç: Katılımcılara bağlantısallık bilimi ve yapay zekanın temel kavramlarını ve eğitimdeki uygulamalarını aktarmak. <p>İçerik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bağlantısallık Bilimi: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tanım: Bağlantısallık bilimi, sistemlerin öğeleri arasındaki ilişki, etkileşim ve ağ yapısını inceleyen, karmaşık yapıları anlamaya ve açıklamaya çalışan disiplinler arası bir bilim alanıdır. Bu bilim, parçaları ayrı ayrı değil; birbiriyle olan bağlantıları ve etkileşimleri içinde değerlendirerek sistemin bütünü anlamayı hedefler. ○ Örnek: Beyindeki nöronların bağlantıları, sosyal ağlar. • Yapay Zeka: <ul style="list-style-type: none"> ○ Tanım: Bilgisayarların insan benzeri öğrenme ve problem çözme yetenekleri. ○ Örnek: Makine öğrenimi, doğal dil işleme. • Eğitimde Uygulamaları: <ul style="list-style-type: none"> ○ Kişiselleştirilmiş Öğrenme: Yapay zeka, öğrencilerin öğrenme stillerine göre içerik sunar. ○ Öğrenci Performans Analizi: Yapay zeka, öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini belirler ve geri bildirim sağlar. <p>3. Uygulamalı Çalışma: Yapay Zeka ile Bağlantısal Öğrenme Deneyimi (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: İşbirlikli Öğrenme, tartışma. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yansıtıcı Yazma Egzersizi (2 dk.): • Görev: Katılımcılar, "Bugün öğrendiklerinizi kendi eğitim ortamınıza nasıl entegre edebilirsiniz?" sorusuna kısa yanıtlar yazar. • Kapanış (1 dk.): Öğretmen, dersin ana noktalarını vurgular ve katılımcılara teşekkür eder.
--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Amaç: Katılımcıların yapay zeka tabanlı eğitim araçlarını deneyimlemeleri ve bağlantısallık bilimi ile ilişkilendirmeleri. <p>Uygulama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gruplara Ayrılma: Katılımcılar 3-4 kişilik gruplara ayrılır. • Görev: <ul style="list-style-type: none"> ○ Araç Seçimi: Her grup, bir yapay zeka destekli eğitim aracı seçer (örneğin, akıllı öğretim asistanları, adaptif öğrenme platformları). ○ Deneyimleme: Seçilen aracı kullanarak kısa bir öğrenme etkinliği gerçekleştirirler. ○ Analiz: Aracın bağlantısallık bilimi ilkelerine nasıl dayandığını ve öğrenme deneyimini nasıl etkilediğini tartışır. • Sunum: Her grup, deneyimlerini ve çıkarımlarını sınıfla paylaşır. 	
	<p>4. Ders (40 dakika)</p>	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.) 2. Chatbotların Tanıtımı ve Kullanımı (15 dk.) 3. Uygulamalı Çalışma (10 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme ve Kapanış (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, tartışma. • Amaç: Katılımcıların chatbotlarla ilgili mevcut bilgilerini ortaya çıkarmak ve konuya yönelik farkındalık kazandırmak. <p>Öğretmen, derse şu sorularla başlar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Hiçbir chatbot kullandınız mı? Hangi amaçlarla?” • “Chatbotlar eğitime nasıl katkı sağlayabilir?” • “Öğrenciler için chatbotların avantajları ve riskleri neler olabilir?” <p>Yanıtlar tahtaya veya dijital bir platforma (Mentimeter, Padlet vb.) kaydedilir. Katılımcılar chatbotlara dair ön bilgilerini paylaşırken Öğretmen, chatbotların eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair kısa bir giriş yapar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Sözlü yoklama, mini anket, yansıtıcı düşünme egzersizi. • Amaç: Katılımcıların chatbot kullanımı ile ilgili kazanımlarını değerlendirmek. <p>Ölçme-Değerlendirme Aşamaları:</p> <p>1. Sözlü Anlam Kontrolü (3 dk.)</p> <p>Öğretmen, birkaç katılımcıya şu soruları yönelterek kısa bir değerlendirme yapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Chatbotlar ders planı oluşturmada nasıl yardımcı olabilir?</i>

		<p>2. Chatbotların Tanıtımı ve Kullanımı (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, problem çözme. • Amaç: Katılımcıların chatbotları tanınması ve eğitimde nasıl kullanılabileceğini öğrenmesi. <p>Öğretmen, en yaygın kullanılan chatbotları ve eğitimde nasıl değerlendirilebileceğini anlatan bir sunum yapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Popüler chatbotlar: <ul style="list-style-type: none"> ○ ChatGPT ○ DeepSeek Coder ○ Alexa ○ Google Assistant ○ Siri ○ Cortana ○ Claude ○ Copilot ○ Bixby ○ Cleverbot ○ Jabberwacky • Eğitimde chatbot kullanımı: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ders planı oluşturma, ○ Otomatik soru-cevap sistemleri, ○ Kişiselleştirilmiş öğrenci rehberliği, ○ Akademik yazım desteği, ○ Hızlı geri bildirim mekanizmaları. <p>Katılımcı etkileşimi için:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, bir chatbotun gerçek zamanlı olarak nasıl kullanılacağını göstererek katılımcıların tepkilerini alır. • "Chatbotların öğretmenlerin yerini alması mümkün mü?" sorusu ile sınıf içi tartışma başlatılır. 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Yapay zeka tabanlı chatbotların en büyük avantajı ve riski nedir?</i> <p>2. Yansıtıcı Yazma Egzersizi (3 dk.) Katılımcılar, küçük kağıtlara ya da dijital bir platforma şu sorulara kısa bir yanıt yazar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bugün öğrendiğiniz bilgileri kendi derslerinizde nasıl kullanabilirsiniz?</i> <p>3. Mini Anket (3 dk.) Katılımcılar, şu soruları içeren kısa bir anket doldurur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bu modülden sonra chatbotların eğitimdeki kullanımına dair görüşünüz değişti mi?</i> • <i>Bu dersi en verimli hale getirmek için ne önerirsiniz?</i> <p>4. Dersin Kapanışı (1 dk.) Öğretmen, chatbotların eğitimde nasıl bir dönüşüm yaratabileceğine dair kısa bir vurgu yaparak derse son verir.</p>
--	--	--	--

		<p>1. Uygulamalı Çalışma (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Grup çalışması, problem çözme, soru-cevap. • Amaç: Katılımcıların chatbotları kullanarak eğitim içerikleri oluşturmasını sağlamak. • Uygulama: Katılımcılar ikili veya küçük gruplara ayrılır ve her gruba bir chatbot kullanma görevi verilir. <p>Her grup şu adımları uygular:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Örnek Komutlar Listesi'nden bir konu seçerek chatbot üzerinden bir ders planı veya sınav sorusu oluşturur. 2. Oluşturulan içeriği değerlendirerek chatbotun verdiği cevabın doğruluğunu ve eğitimde kullanım açısından uygunluğunu analiz eder. 3. Sonuçlarını sınıfa sunarak chatbotların eğitimde güçlü ve zayıf yönlerini tartışır. <p>Bu etkinlik, katılımcıların chatbotları pratik olarak deneyimlemelerini, analiz etmelerini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlayacaktır.</p>	
5. Ders (40 dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.) 2. ChatGPT'nin Tanıtımı ve Kullanım Alanları (10 dk.) 3. Uygulamalı İçerik Geliştirme Çalışması (15 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme ve Kapanış (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, tartışma. • Amaç: Katılımcıların yapay zeka tabanlı araçlarla ilgili mevcut bilgilerini ve eğitimde kullanımına dair önyargılarını keşfetmek. <p>Öğretmen, şu sorularla dersi başlatır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Yapay zeka destekli bir araç kullanarak hiç eğitim materyali hazırladınız mı?" • "ChatGPT gibi dil modelleri öğretmenler için nasıl bir katkı sunabilir?" 	<ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Sözlü yoklama, mini anket, yansıtıcı düşünme egzersizi. • Amaç: Katılımcıların ChatGPT'nin eğitimdeki kullanımına dair bilgi ve farkındalık seviyelerini ölçmek. <p>Ölçme-Değerlendirme Aşamaları:</p> <p>1. Sözlü Anlam Kontrolü (3 dk.)</p> <p>Öğretmen, birkaç katılımcıya şu soruları yönelterek kısa bir değerlendirme yapar:</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • “Bu tür araçlar ders içeriği hazırlamada size ne gibi avantajlar sağlar?” <p>Yanıtlar tahtaya veya dijital bir platforma (Mentimeter, Padlet vb.) kaydedilir. Öğretmen, verilen cevaplardan hareketle ChatGPT’nin eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair kısa bir giriş yapar.</p> <p>2. ChatGPT’nin Tanıtımı ve Kullanım Alanları (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, problem çözme, soru-cevap. • Amaç: Katılımcıların ChatGPT’nin işleyişini ve eğitimde nasıl etkin kullanılabileceğini öğrenmeleri. <p>Öğretmen, interaktif bir sunum eşliğinde şu başlıkları ele alır:</p> <p>ChatGPT Nedir?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dil modelleri nasıl çalışır? • ChatGPT’nin eğitime katkıları. <p>Eğitimde ChatGPT Kullanım Alanları:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ders planı hazırlama, • İçerik üretimi (konu anlatımları, materyal geliştirme), • Yaratıcı yazma ve senaryo oluşturma, • Soru üretme ve sınav hazırlama. <p>Katılımcı etkileşimi için:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, gerçek zamanlı olarak ChatGPT’de bir konu ile ilgili ders planı veya içerik üretmek için katılımcılardan değerlendirme yapmalarını ister. • “Sizce bu içerik öğrenciler için uygun mu? Eksik veya yanlış noktalar var mı?” soruları yöneltmek için kısa bir tartışma başlatılır. <p>3. Uygulamalı İçerik Geliştirme Çalışması (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Grup çalışması, problem çözme, gösterip yaptırma. • Amaç: Katılımcıların ChatGPT’yi kullanarak branşlarına uygun içerik geliştirmelerini sağlamak • Uygulama: Katılımcılar ikili veya küçük gruplara ayrılır ve her gruba şu görevler verilir: 	<ul style="list-style-type: none"> • ChatGPT ile eğitim içeriği oluşturmanın en büyük avantajı nedir? • ChatGPT’nin oluşturduğu içeriklerin doğruluğunu nasıl kontrol edebiliriz? <p>2. Yansıtıcı Yazma Egzersizi (3 dk.)</p> <p>Katılımcılar, küçük kağıtlara ya da dijital bir platforma şu sorulara kısa bir yanıt yazar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bugün öğrendiğiniz bilgileri kendi dersinizde nasıl uygulayabilirsiniz? <p>3. Mini Anket (3 dk.)</p> <p>Katılımcılar, şu soruları içeren kısa bir anket doldurur:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bu modülden sonra ChatGPT gibi araçların eğitimdeki kullanımına dair bakış açınız değişti mi? • Bu dersi en verimli hale getirmek için ne önerirsiniz? <p>4. Dersin Kapanışı (1 dk.)</p> <p>Öğretmen, ChatGPT’nin öğretmenler için bir araç olduğunu, ancak öğretmenin pedagojik bilgi ve değerlendirme becerisinin her</p>
--	--	---	--

		<p>1. Branşına uygun bir konu belirle (<i>Örneğin, Fen Bilimleri öğretmeni "Fotosentez", Tarih öğretmeni "Sanayi Devrimi" konusunu seçebilir.</i>)</p> <p>2. ChatGPT kullanarak ders materyali oluştur (<i>Bir konu anlatımı, ders planı veya sınav sorusu üretme.</i>)</p> <p>3. Hazırlanan içeriği sınıf ortamında sunarak değerlendirme yapar.</p> <p>Her grup şu adımları izler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ChatGPT'ye uygun komutlar vererek ders içeriği, soru veya etkinlik oluşturur. • Üretilen içeriğin güçlü ve zayıf yönlerini analiz eder. • Sonuçlarını sınıfta paylaşarak ChatGPT'nin eğitimde verimli kullanımı üzerine tartışma yürütür. <p>Bu etkinlik, katılımcıların ChatGPT'yi doğrudan deneyimlemelerini ve öğretim süreçlerine nasıl entegre edilebileceğini keşfetmelerini sağlayacaktır.</p>	<p>zaman kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak derse son verir.</p>
2. Gün	6. Ders (40 dakika)	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.) 2. Sunu Uygulamalarının Tanıtımı ve Karşılaştırılması (10 dk.) 3. Uygulamalı Çalışma: Sunum Tasarımı (15 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme ve Kapanış (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, tartışma. • Amaç: Katılımcıların sunu hazırlama araçları hakkında mevcut bilgi seviyelerini belirlemek. <p>Öğretmen, şu sorularla dersi başlatır:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Daha önce hangi sunu hazırlama programlarını kullandınız?" • "Yapay zeka tabanlı sunu uygulamalarının geleneksel PowerPoint veya Keynote gibi araçlardan farkı ne olabilir?" • "Sizce bir öğretmen olarak sunu hazırlarken en çok hangi özelliklere ihtiyacınız var?" 	<p>Ölçme-Değerlendirme Aşamaları:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Jüri Değerlendirmesi, Hızlı Proje Sunumu, Kullanıcı Oylaması. • Amaç: Katılımcıların öğrendiklerini gerçek bir senaryo içinde uygulamalarını sağlamak ve geri bildirim mekanizması oluşturmak. <p>1. Jüri Değerlendirmesi (4 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, seçtikleri bir yapay zeka tabanlı sunu aracıyla hazırladıkları slaytlardan 1 dakikalık bir sunum yapar.

		<p>Yanıtlar tahtaya veya dijital bir platforma (Mentimeter, Padlet vb.) kaydedilir. Öğretmen, katılımcıların verdiği cevaplardan hareketle yapay zeka tabanlı sunu uygulamalarının avantajları üzerine kısa bir giriş yapar.</p> <p>2. Yapay Zeka Tabanlı Sunu Uygulamalarının Tanıtımı ve Karşılaştırılması (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, tartışma, gösterip yaptırma. • Amaç: Katılımcıların farklı yapay zeka destekli sunu uygulamalarını tanınması ve temel farklarını anlaması. <p>Öğretmen, en yaygın kullanılan yapay zeka tabanlı sunu araçlarını ve eğitimde nasıl değerlendirilebileceğini anlatan bir sunum yapar:</p> <p>Popüler Yapay Zeka Tabanlı Sunu Uygulamaları:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prezi: Hikaye anlatımı odaklı dinamik sunumlar, • Visme: Görsel tasarım ve interaktif sunum özellikleri, • Beautiful.AI: Otomatik tasarım önerileri sunan yapay zeka destekli sunum, • Presentations AI: Hızlı ve görsel olarak etkili slaytlar üretme, • Gamma: Metinden sunuma otomatik içerik üretimi, • Plus AI: Google Slides ve PowerPoint ile entegre AI destekli içerik oluşturma, • Canva: Kolay tasarım araçlarıyla görsel destekli sunumlar, • Slidebean: Girişimciler ve eğitimciler için yapay zeka destekli sunum oluşturma, • Keynote: Apple ekosistemi için profesyonel sunumlar, • SlidesAI: Google Slides için yapay zeka tabanlı slayt önerileri. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sunumlar 3 kişilik bir jüri (Öğretmen + 2 gönüllü katılımcı) tarafından şu ölçütlere göre değerlendirilir: <ul style="list-style-type: none"> ○ İçeriğin Anlaşılır Olması (5 puan) ○ Görsel Kullanım ve Düzen (5 puan) ○ Yapay Zeka Desteğinin Verimli Kullanımı (5 puan) ○ Öğrenme Amaçlarına Uygunluk (5 puan) • En yüksek puanı alan grup "En Etkili Sunum" ödülünü alır. <p>2. Hızlı Proje Sunumu (3 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, seçtikleri yapay zeka tabanlı sunu uygulamasının kendilerine göre en iyi ve en kötü yönlerini özetler. • Öğretmen, en yaratıcı geri bildirimleri veren katılımcılara öne çıkılmalarını sağlar.
--	--	--	--

Yapay Zeka Destekli ve Geleneksel Sunu Uygulamalarının Karşılaştırması:

Özellik	Yapay Zeka Tabanlı Sunu Uygulamaları.	Geleneksel Sunu Uygulamaları.
Tasarım Önerileri	Yapay zeka ile otomatik tasarım desteği sağlar.	Kullanıcı manuel olarak tasarım yapar.
İçerik Üretimi	Otomatik metin önerileri sunar.	Kullanıcının içerik oluşturması gerekir.
Görselleştirme	AI destekli infografikler, grafikler ekler.	Kullanıcı elle eklemelidir.
Zaman Yönetimi	Hızlı ve otomatik sunum oluşturur.	Hazırlamak daha uzun sürebilir.

Katılımcı etkileşimi için:

- Öğretmen, her bir uygulamadan örnek göstererek uygulamanın en güçlü ve en zayıf yanlarını tartışmaya açar.
- “Bir öğretmen olarak hangi yapay zeka destekli sunu uygulamasını tercih ederdiniz ve neden?” sorusu yöneltilerek kısa bir sınıf içi tartışma başlatılır.

3. Uygulamalı Çalışma: Sunum Tasarımı (15 dk.)

- **Yöntem:** Gösterip yaptırma, problem çözme.
- **Amaç:** Katılımcıların bir yapay zeka tabanlı sunu uygulamasını kullanarak ders içeriğine uygun bir sunum hazırlamalarını sağlamak.
- **Uygulama:** Katılımcılar ikili veya küçük gruplara ayrılır ve her gruba şu görevler verilir:
 1. Branşına uygun bir konu belirle (Örneğin, Matematik öğretmeni "Geometrik Şekiller", Türkçe öğretmeni "Metin Türleri" konusunu seçebilir).
 2. Seçilen bir yapay zeka destekli sunu aracıyla slayt oluştur (Örneğin Canva, Prezi veya Beautiful.AI kullanarak bir ders içeriği hazırla).
 3. Hazırlanan içeriği kısa bir sunum halinde sınıf ortamında paylaş.

3. Kullanıcı Oylaması (2 dk.)

- Tüm katılımcılar, diğer grupların sunumlarını izledikten sonra en beğendikleri sunumu seçer.
- Oylama dijital araçlar (Mentimeter, Kahoot, Google Forms) veya el kaldırma yöntemiyle yapılır.

4. Dersin Kapanışı (1 dk.)

Öğretmen, yapay zeka tabanlı sunu araçlarının eğitimde zaman kazandırıcı etkisini ve öğretmenlerin yaratıcı sunumlar oluşturmasına nasıl yardımcı olabileceğini vurgulayarak derse son verir.

		<p>Her grup şu adımları izler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seçilen yapay zeka tabanlı uygulama kullanılarak ders içeriğine uygun bir sunum hazırlanır. • Sunumun tasarım kalitesi, içerik doğruluğu ve kullanım kolaylığı açısından değerlendirilmesi yapılır. • Sonuçlar sınıfta paylaşılır ve farklı uygulamalar arasındaki farklar tartışılır. 	
<p>7. ve 8. Ders (40 + 40 dakika)</p>		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (80 Dakika – 2 Ders Saati)</p> <ul style="list-style-type: none"> • İlk 40 Dakika (Teorik ve Keşif Aşaması) <ol style="list-style-type: none"> 1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (10 dk.) 2. Eğitimde Canva Kullanımı ve Grafik Tasarımın Etkileri (15 dk.) 3. Örnek Materyaller Üzerinde Karşılaştırmalı Uygulama (15 dk.) • İkinci 40 Dakika (Uygulama ve Üretim Aşaması) <ol style="list-style-type: none"> 4. Uygulamalı Çalışma: Kendi Ders İçeriğine Uygun Tasarım Yapma (25 dk.) 5. Tersine Öğrenme: Katılımcılar Tasarımlarını Sunar ve Değerlendirir (10 dk.) 6. Ölçme-Değerlendirme: Yaratıcı Görev ve Geri Bildirim (5 dk.) • İlk 40 Dakika: Teorik ve Keşif Aşaması <ol style="list-style-type: none"> 1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (10 dk.) • Yöntem: Beyin fırtınası, Tartışma. • Amaç: Katılımcıların Canva ve eğitimde grafik tasarım hakkındaki mevcut bilgilerini keşfetmek. <p>Öğretmen, şu sorularla derse giriş yapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Öğrencileriniz için daha görsel ve etkileyici ders materyalleri oluşturmak isteseydiniz hangi araçları kullanırdınız?” • “Canva hakkında ne biliyorsunuz? Hiç eğitim içeriği oluşturmak için kullandınız mı?” 	<p>6. Ölçme-Değerlendirme: Yaratıcı Görev ve Geri Bildirim (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gizli Oylama + Yapay Zeka Jürisi • Amaç: Katılımcıların derste öğrendiklerini yaratıcı ve etkileşimli bir şekilde ölçmek • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her katılımcı, sınıftaki en etkili 3 Canva tasarımını seçer. Oylama Mentimeter, Google Forms veya kağıt tabanlı bir sistemle gizli olarak yapılır. • Seçilen 3 tasarım Öğretmen tarafından incelenerek “Eğitimde En Etkili Tasarım” ödülü verilir. • Ek olarak, ChatGPT gibi bir yapay zeka aracı kullanılarak en iyi tasarımlar hakkında yorum alınır (örneğin, yapay zeka

		<p>Dijital Anket: Katılımcılara canlı bir dijital anket sunularak (<i>Mentimeter, Kahoot, Padlet</i>) Canva'nın eğitimdeki yerini nasıl gördükleri ölçülür. Anket sonuçları tahtada görüntülenerek kısa bir tartışma yapılır.</p> <p>2. Eğitimde Canva Kullanımı ve Grafik Tasarımın Etkileri (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, anlatım, tartışma. • Amaç: Katılımcıların Canva'nın eğitimde nasıl kullanılabileceğini kavramalarını sağlamak. • Konular: <ul style="list-style-type: none"> • Eğitimde Canva Kullanımı: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ders planları ve sunumlar oluşturma, ○ Eğitimde afiş, infografik ve etkileşimli tasarımlar kullanma. • Grafik Tasarımın Eğitime Etkileri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Renklerin öğrenmeye etkisi, ○ Bilginin görselleştirilmesiyle öğrenme sürecinin nasıl değiştiği. <p>Öğretmen, aynı içeriği farklı tasarımlarla sunarak grafik tasarımın etkisini göstermek için bir karşılaştırma yapar.</p> <p>3. Örnek Materyaller Üzerinde Karşılaştırmalı Uygulama (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, tartışma, işbirlikli öğrenme. • Amaç: Katılımcıların farklı Canva tasarımlarını analiz ederek iyi bir eğitim materyalinin nasıl olması gerektiğini tartışmalarını sağlamak. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, Canva ile hazırlanmış 3 farklı ders materyalini sınıfa sunar (örneğin, biri fazla süslü, biri çok basit, biri dengeli). • Katılımcılar 3 gruba ayrılır ve her grup bir tasarımı eleştirel gözle inceler. • <i>"Bu tasarım etkili mi? Geliştirilmesi gereken yönleri neler?"</i> soruları üzerinde tartışırlar. • Sonuçlar sınıfla paylaşılır. 	<p>görsellerin erişilebilirliği ve renk uyumu hakkında yorum yapılabilir).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dersin Kapanışı (1 dk.) Öğretmen, grafik tasarımın eğitime etkisini ve öğretmenlerin öğrencileri için etkili görsel materyaller tasarlama becerisini nasıl geliştirebileceklerini vurgulayarak dersi tamamlar.
--	--	--	--

Katılımcılar, Öğretmen rehberliğinde eğitim materyallerinde dikkat edilmesi gereken tasarım ilkelerini belirler.

İkinci 40 Dakika: Uygulama ve Üretim Aşaması

4. Uygulamalı Çalışma: Kendi Ders İçeriğine Uygun Tasarım Yapma (25 dk.)

- **Yöntem:** Gösterip yaptırma, anlatım.
- **Amaç:** Katılımcıların kendi derslerine uygun Canva tasarımları oluşturmalarını sağlamak.
- **Uygulama:**
 1. Her katılımcı kendi branşına uygun bir ders materyali oluşturmaya başlar.
 2. Canva kullanarak bir infografik, ders slaytı veya öğrenci çalışma kağıdı hazırlarlar.
 3. Öğretmen, belirli aralıklarla ipuçları vererek süreci yönlendirir.

Bu aşamada katılımcılar Öğretmenin desteğiyle Canva'nın araçlarını keşfederek aktif öğrenme sürecine dahil olurlar.

5. Tersine Öğrenme: Katılımcılar Tasarımlarını Sunar ve Değerlendirir (10 dk.)

- **Yöntem:** Akran değerlendirmesi, tersine öğrenme.
- **Amaç:** Katılımcıların hem kendi hem de başkalarının çalışmalarını değerlendirme becerisi kazanmalarını sağlamak
- **Uygulama:**
 - Her katılımcı tasarımını en fazla 30 saniyede sınıfa sunar.
 - Sunum sonrası tasarım, sınıftaki diğer katılımcılar tarafından değerlendirilir.
 - Değerlendirme için “İki Artı Bir Tavsiye” tekniği kullanılır:
 - 2 olumlu geri bildirim
 - 1 gelişime açık nokta

Bu süreç, öğrenenlerin birbirlerinden öğrenmesini ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini sağlar.

<p>9. ve 10. Ders (40 + 40 dakika)</p>	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (80 Dakika – 2 Ders Saati)</p> <ul style="list-style-type: none"> • İlk 40 Dakika (Temel Bilgilendirme ve Keşif Aşaması) <ol style="list-style-type: none"> 1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (10 dk.) 2. Beautiful.ai'nin Tanıtımı ve Temel Kullanımı (15 dk.) 3. Şablon Seçimi ve Görsel Düzenleme Çalışması (15 dk.) • İkinci 40 Dakika (Uygulama ve Değerlendirme Aşaması) <ol style="list-style-type: none"> 4. Kendi Ders İçeriğine Uygun Beautiful.ai Sunumu Hazırlama (20 dk.) 5. Sunumların Paylaşımı ve Grup Geri Bildirimi (15 dk.) 6. Ölçme-Değerlendirme: "Pitch Deck Challenge" (5 dk.) <p>• İlk 40 Dakika: Temel Bilgilendirme ve Keşif Aşaması</p> <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, soru - cevap, tartışma. • Amaç: Katılımcıların Beautiful.ai ve yapay zeka tabanlı sunum araçları hakkında mevcut bilgilerini keşfetmek. • Öğretmen, şu sorularla derse giriş yapar: <ul style="list-style-type: none"> • "Sunum hazırlamak için genellikle hangi araçları kullanıyorsunuz?" • "Sunum yaparken en çok hangi sorunlarla karşılaşıyorsunuz?" • "Görselliğin etkili öğrenme üzerindeki rolü nedir?" <p>Dijital Anket: Katılımcılar, "Bir sunumun en kritik unsuru nedir?" sorusuna Mentimeter, Kahoot veya Padlet gibi araçlarla yanıt verir. Sonuçlar üzerinde kısa bir tartışma yapılır.</p> <p>2. Beautiful.ai'nin Tanıtımı ve Temel Kullanımı (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, anlatım. • Amaç: Katılımcıların Beautiful.ai'nin temel özelliklerini öğrenmeleri ve bu aracı nasıl kullanacaklarını keşfetmeleri. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Beautiful.ai'nin otomatik tasarım önerileri, 	<p>6. Ölçme-Değerlendirme: "Pitch Deck Challenge" (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Simülasyon, hızlı sunum yarışması • Amaç: Katılımcıların Beautiful.ai'de öğrendiklerini hızlı, etkili ve ikna edici bir sunum hazırlayarak göstermelerini sağlamak. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, "Eğitimde yapay zeka kullanımı neden önemlidir?" sorusuna yalnızca 3 slayttan oluşan bir sunum tasarlar. • Her katılımcıya 1 dakikalık sunum süresi verilir. • Sınıftaki herkes oylama yaparak en etkili sunumu belirler. • Kazanan, "En Etkileyici Sunum Tasarımcısı" olarak ödüllendirilir. • Dersin Kapanışı (1 dk.) Öğretmen, Beautiful.ai'nin öğretmenler için nasıl bir kolaylık sunduğunu ve eğitimdeki potansiyelini vurgulayarak dersi tamamlar.
--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Şablonlar ve temalar, • Renk, Öğretmenler için özel kullanım senaryoları. • Yazı tipi ve görsellerin düzenlenmesi, <p>Katılımcı Etkileşimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, Beautiful.ai'de bir ders konusu seçerek gerçek zamanlı bir sunum tasarımı yapar. • Katılımcılar, sunumun hızlı, düzenli ve etkileyici bir biçimde nasıl oluşturulabileceğini gözlemler. <p>3. Şablon Seçimi ve Görsel Düzenleme Çalışması (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Tartışma, vaka analizi. • Amaç: Katılımcıların bir sunum şablonu seçme ve özelleştirme becerilerini geliştirmelerini sağlamak. • Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Katılımcılar iki farklı Beautiful.ai şablonunu karşılaştırır ve en uygun olanı belirler. 2. Bir şablonu seçerek metin, renk, font ve görselleri değiştirirler. 3. Gruplar, hangi tasarımın daha etkili olduğunu tartışır ve sonuçları paylaşır. <p>Bu aşamada, grafik tasarım ilkeleri ve renk psikolojisi gibi konulara da değinilir.</p> <p>• İkinci 40 Dakika: Uygulama ve Değerlendirme Aşaması</p> <p>4. Kendi Ders İçeriğine Uygun Beautiful.ai Sunumu Hazırlama (20 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, problem çözme. • Amaç: Katılımcıların kendi branşlarına uygun bir ders materyali tasarlamalarını sağlamak. • Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Katılımcılar, kendi ders içeriklerinden birini belirleyerek bir sunum hazırlar. 2. Şablon seçimi, renk uyumu, fontlar ve görseller gibi unsurlara dikkat ederek tasarımlarını oluştururlar. 	
--	--	---	--

		<p>3. Öğretmen, bu süreçte bireysel rehberlik sağlayarak katılımcılara ipuçları verir.</p> <p>Bu aşama, katılımcıların pratik yaparak öğrenmesini sağlarken, aynı zamanda yaratıcılıklarını geliştirmeye odaklanır.</p> <p>5. Sunumların Paylaşımı ve Grup Geri Bildirimi (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Akran değerlendirmesi, tersine öğrenme. • Amaç: Katılımcıların geri bildirim becerilerini geliştirmelerini sağlamak. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her katılımcı, oluşturduğu sunumdan en iyi 3 slaytı seçer ve sınıfla paylaşır. • Diğer katılımcılar, sunumu değerlendirerek önerilerde bulunur. • “Geliştirme Çarkı” yöntemi kullanılır: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. Aşama: Ne iyi çalışıyor? ○ 2. Aşama: Hangi noktalar geliştirilebilir? ○ 3. Aşama: Hangi eklemeler sunumu daha etkili hale getirebilir? <p>Bu süreç, katılımcıların hem kendi hem de başkalarının tasarımlarını eleştirel bakış açısıyla değerlendirmelerini sağlar.</p>	
3. Gün	11. Ders (40 Dakika)	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Gerçek mi, Hayal mi?” (5 dk.)</p> <p>2. AR ve VR’nin Tanıtımı: Kavramlar ve Temeller (10 dk.)</p> <p>3. Eğitimde AR/VR Kullanımı: Avantajlar ve Sınırlamalar (15 dk.)</p> <p>4. Ölçme-Değerlendirme – “AR/VR Senaryo Kartları” (10 dk.)</p> <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Gerçek mi, Hayal mi?” (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Soru - cevap, beyin fırtınası, anlatım. • Amaç: Katılımcıların AR ve VR hakkındaki mevcut bilgilerini keşfetmek ve konuya ilgi uyandırmak. 	<p>4. Ölçme-Değerlendirme – “AR/VR Senaryo Kartları” (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Yaratıcı problem çözme, senaryo geliştirme. • Amaç: Katılımcıların AR/VR’nin eğitimde nasıl kullanılabileceğini düşünerek yaratıcı çözümler üretmesini sağlamak. • Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Her katılımcıya bir “Eğitim

	<p>Öğretmen, şu açıklamaları yaparak bir oyun başlatır: “Şimdi size birkaç eğitim senaryosu okuyacağım. Bunlardan bazıları şu anda AR/VR ile mümkün, bazıları ise henüz bilim kurgu. Sizce hangi senaryo gerçek, hangisi hayal?”</p> <p>Örnek Senaryolar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. “Öğrenciler tarih dersinde VR gözlük takarak antik Roma’da dolaşılıyor.” (Gerçek). 2. “AR gözlüklerle öğrenciler her gün holografik bir öğretmenden eğitim alıyor.” (Şu an için hayal) 3. “Bir öğrenci AR kullanarak bir matematik problemini çözerken, hatalarını anında görebiliyor.” (Gerçek) <p>Katılımcılar senaryoları “Gerçek” veya “Hayal” diye tahmin eder ve Öğretmen doğru yanıtları açıklayarak AR/VR’nin günümüzdeki durumu hakkında bilgi verir.</p> <p>2. AR ve VR’nin Tanıtımı: Kavramlar ve Temeller (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım. • Amaç: AR ve VR’nin temel kavramlarını ve eğitimde nasıl kullanıldığını kavratmak. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • AR (Artırılmış Gerçeklik) nedir? Dijital nesnelerin gerçek dünyaya eklenmesi (ör. Google AR, Snapchat filtreleri). • VR (Sanal Gerçeklik) nedir? Kullanıcının tamamen sanal bir ortamda bulunması (ör. VR gözlükler, 360° eğitim içerikleri). • Eğitimde AR/VR’nin yeri Tarih, fen bilimleri ve mühendislik gibi alanlarda nasıl kullanıldığı. <p>Katılımcılar bir kısa video izler (örneğin bir AR/VR eğitim senaryosu) ve ardından Öğretmen, izledikleri video hakkında kısa bir tartışma başlatır.</p>	<p>Senaryosu Kartı” verilir. Kartlarda farklı dersler ve eğitim ortamlarıyla ilgili durumlar yer alır.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Katılımcılar, verilen eğitim senaryosuna uygun bir AR veya VR uygulaması tasarlamak zorundadır. 3. Her katılımcı, çözümünü kısaca sunar ve diğer katılımcılardan geri bildirim alır. <p>Örnek Senaryo Kartları:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “İlkokul öğrencilerine okuma yazma öğretmek için nasıl bir AR uygulaması tasarlıyorsunuz?” • “Öğrencilerin fizik dersinde Newton’un hareket yasalarını VR ile deneyimlemeleri için nasıl bir ortam oluşturduğunuz?” • “Bir müzik dersinde AR kullanarak enstrüman öğretmenin etkili bir yolunu düşünün.” <p>Bu etkinlik, katılımcıların AR/VR’nin eğitimde nasıl yaratıcı bir şekilde</p>
--	---	---

		<p>3. Eğitimde AR/VR Kullanımı: Avantajlar ve Sınırlamalar (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Tartışma, grup çalışması, örnek olay incelemesi. • Amaç: Katılımcıların AR/VR'nin avantajlarını ve sınırlamalarını eleştirel bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak. • Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Katılımcılar 3 gruba ayrılır. 2. Her gruba bir AR/VR kullanım senaryosu verilir. 3. Gruplar, bu teknolojinin eğitimdeki avantajlarını ve olası sınırlamalarını değerlendirir. 4. Sonuçlar sınıfta paylaşılır ve öğretmen geri bildirim verir. <p>Örnek Senaryolar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fen Bilimleri: VR ile öğrencilerin insan vücudu içinde gezerek organları keşfetmesi • Dil Eğitimi: AR tabanlı bir uygulamayla öğrencilerin çevrelerindeki nesnelerin yabancı dilde isimlerini öğrenmesi. • Tarih: Öğrencilerin VR gözlükler ile savaş meydanlarını ve tarihi olayları birebir deneyimlemesi. <p>Gruplar, "Bu teknoloji gerçekten öğrenmeye katkı sağlar mı? Sınırlamaları neler?" sorularına yanıt vererek tartışmayı derinleştirir.</p>	<p>kullanılabileceğini aktif olarak düşüncelerini sağlar.</p>
12. Ders (40 Dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – "Sanal Dünyalara İlk Adım" (5 dk.) 2. CoSpaces Edu Tanıtımı ve VR İçerik Oluşturma Süreci (10 dk.) 3. Uygulamalı Çalışma: Kendi VR Ortamını Tasarla (15 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme – "VR Deneyimini Paylaş" (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – "Sanal Dünyalara İlk Adım" (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, soru – cevap, tartışma. • Amaç: Katılımcıların VR hakkında mevcut bilgilerini keşfetmek ve konuya ilgi uyandırmak. 	<p>4. Ölçme-Değerlendirme – "VR Deneyimini Paylaş" (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Sunum, geri bildirim • Amaç: Katılımcıların oluşturdukları VR içeriklerini paylaşarak geri bildirim almalarını sağlamak • Uygulama:

	<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, katılımcılara VR teknolojisinin eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair kısa bir video izletir. • İzlenen video sonrasında, katılımcılara şu sorular yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>“Bu tür bir teknolojiyi derslerinizde nasıl kullanabilirsiniz?”</i> ○ <i>“Öğrencilerinizin bu deneyimden nasıl faydalanacağını düşünüyorsunuz?”</i> • 2. CoSpaces Edu Tanıtımı ve VR İçerik Oluşturma Süreci (10 dk.) • Yöntem: Gösterip yaptırma, anlatım. • Amaç: Katılımcıların CoSpaces Edu'nun temel işleyişini öğrenmesi ve eğitimde nasıl kullanılacağını anlaması. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • CoSpaces Edu Nedir? <p>Öğrencilerin ve öğretmenlerin kendi 3D içeriklerini kolayca oluşturmasını, kodlama ile canlandırmasını ve VR/AR ortamlarında keşfetmesini sağlayan bir platformdur.</p> • Temel Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> ○ Yaratıcılık Araçları: 3D modeller ve animasyonlar oluşturma. ○ Kodlama: Blok tabanlı veya ileri düzey kodlama seçenekleriyle etkileşimli içerikler yaratma. ○ AR & VR Modları: Oluşturulan içerikleri Sanal ve Artırılmış Gerçeklik ile keşfetme. ○ Sınıf Yönetimi: Öğretmenlerin sınıf faaliyetlerini kolaylıkla yönetebilmesi. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, CoSpaces Edu'nun arayüzünü canlı olarak gösterir ve basit bir VR sahnesi oluşturur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Her katılımcı, oluşturduğu VR ortamını sınıfa kısa bir sunumla tanıtır. • Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunum sonrasında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. • Değerlendirme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ İçeriğin ders hedefleriyle uyumu. ○ Öğrenci etkileşimini artırma potansiyeli. ○ Teknik uygulama ve yaratıcılık düzeyi. • Dersin Kapanışı (1 dk.) <p>Öğretmen, dersin genel bir özetini yapar ve katılımcılara şu soruları yöneltir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“Bugün öğrendiklerinizden sınıfınızda hemen uygulamaya koyabileceğiniz bir fikir nedir?”</i> • <i>“CoSpaces Edu'yu kullanarak hangi diğer ders konularında VR içerikleri oluşturmayı planlıyorsunuz?”</i>
--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> Katılımcılar, Öğretmeni takip ederek kendi cihazlarında benzer bir sahne oluştururlar. <p>3. Uygulamalı Çalışma: Kendi VR Ortamını Tasarla (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yöntem: Gösterip yaptırma, işbirlikli öğrenme. Amaç: Katılımcıların CoSpaces Edu'yu kullanarak derslerine uygun VR ortamları oluşturmalarını sağlamak. Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> Katılımcılar, kendi branşlarına uygun bir VR ortamı tasarlar. VR sahnesine objeler, animasyonlar ve etkileşimli unsurlar eklerler. Öğretmen, bu süreçte katılımcılara rehberlik eder ve teknik destek sağlar. <p>Örnek Kullanım Senaryoları:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tarih Öğretmeni: Öğrencilerin antik bir şehri sanal olarak gezebileceği bir ortam oluşturma. Fen Bilimleri Öğretmeni: Hücre yapısını 3D olarak inceleyebilecekleri bir model tasarlama. Dil Eğitimi Öğretmeni: Öğrencilerin etkileşimli hikayeler oluşturabileceği bir platform yaratma. 	
13. Ders (40 Dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <ol style="list-style-type: none"> Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “VR Sınıfına Adım At” (5 dk.) CoSpaces Edu ile Ders Planı Geliştirme (10 dk.) VR İçeriğinin Sınıfta Uygulanması (15 dk.) Ölçme-Değerlendirme – “VR Deneyimini İyileştir” (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “VR Sınıfına Adım At” (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yöntem: Soru - cevap, beyin fırtınası. Amaç: Katılımcıların VR'yi sınıf ortamında nasıl kullanabileceklerine dair fikirlerini keşfetmek. 	<p>4. Ölçme-Değerlendirme – “VR Deneyimini İyileştir” (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> Yöntem: Geri bildirim döngüsü, yaratıcı iyileştirme. Amaç: Katılımcıların VR içeriği oluşturma sürecinde hangi noktalarda iyileştirme yapabileceklerini değerlendirmeleri.

		<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ➢ Öğretmen, katılımcılara VR'nin eğitimde nasıl bir dönüşüm sağlayabileceğini düşündüklerini sorar. ➢ Katılımcılar, daha önce deneyimledikleri veya duydukları VR tabanlı eğitim örneklerini paylaşır. ➢ Soru: <i>“Bugün öğrencileriniz için bir VR dersi tasarlayacak olsanız hangi konuyu seçerdiniz?”</i> ➢ Yanıtlar tahtaya veya dijital bir platforma (Mentimeter, Padlet vb.) kaydedilir. <p>Öğretmen, alınan cevaplardan hareketle VR'nin farklı derslerde nasıl etkili kullanılabileceğini tartışmaya açar.</p> <p>2. CoSpaces Edu ile Ders Planı Geliştirme (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, işbirlikli öğrenme. • Amaç: Katılımcıların VR tabanlı ders içeriği tasarımlarını sağlamak • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> ➢ CoSpaces Edu'da eğitim amaçlı bir sahne nasıl oluşturulur? ➢ Öğrenciler için etkileşimli görevler ekleme. ➢ Öğretmenler için VR içerik yönetimi. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar 3-4 kişilik gruplara ayrılır ve her grup ders içeriğine uygun bir VR sahnesi tasarlar. • Her grup, belirlediği bir ders konusuna yönelik VR ortamını geliştirmeye başlar. • Öğretmen, örnek bir VR dersi oluşturur ve katılımcılarla adım adım paylaşır. • Gruplar, sahnelerine nesnelere, metinlere ve etkileşimli öğelere ekleyerek tasarımlarını geliştirir. <p>Örnek Ders Uygulamaları:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fen Bilimleri: Hücre yapısının VR ile incelenmesi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <p>1. Hızlı Geri Bildirim Döngüsü:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, deneyimledikleri VR içerikleri hakkında “İyi Olanlar” ve “Geliştirilmesi Gerekenler” başlıkları altında notlar alır. • Gruplar, geri bildirimler doğrultusunda içeriklerini nasıl geliştirebileceklerini tartışır. <p>2. Yaratıcı VR Geliştirme Görevi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılara şu senaryo verilir: <i>“Eğer süresiz kaynaklarınız olsaydı, VR ders içeriğinizi nasıl daha etkili hale getirirdiniz?”</i> • Katılımcılar en yaratıcı fikri paylaşır. • En yenilikçi ve uygulanabilir fikir sınıfta oylanarak en iyi VR geliştirme önerisi belirlenir. <p>Dersin Kapanışı (1 dk.)</p> <p>Öğretmen, VR'nin öğretmenlerin ve öğrencilerin eğitim</p>
--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Matematik: Üç boyutlu geometrik şekillerin analiz edilmesi. • Tarih: Öğrencilerin tarihi olayları sanal ortamda deneyimlemesi. <p>3. VR İçeriğinin Sınıfta Uygulanması (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Yansıtıcı düşünme, tartışma. • Amaç: Katılımcıların geliştirdikleri VR içeriklerini uygulamalı olarak denemelerini sağlamak. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her grup, oluşturduğu VR içeriğini sınıf ortamında diğer katılımcılara sunar. • Gönüllü katılımcılar, VR gözlük takarak içeriği deneyimler ve izlenimlerini paylaşır. • Öğretmen, içeriklerin ders hedeflerine uygun olup olmadığını değerlendirir. • Gruplar, öğrenci geri bildirimlerine göre içeriklerini nasıl geliştirebileceklerini tartışır. <p>Bu aşama, öğretmenlerin VR içeriklerini sınıf ortamında nasıl daha etkili hale getirebileceklerini anlamalarını sağlar.</p>	<p>deneyimini nasıl dönüştürebileceğini vurgulayarak dersi kapatır.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soru: “VR derslerini sınıfınıza entegre etmek için ilk adım ne olmalı?” • Katılımcıların yanıtları alınarak oturum tamamlanır.
14. Ders (40 Dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “AR Dünyasına İlk Adım” (5 dk.) 2. Merge Cube Tanıtımı ve AR Teknolojisiyle Ders Materyali Geliştirme (10 dk.) 3. Uygulamalı Çalışma: Kendi AR Destekli İçeriğini Tasarla (15 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme – “AR Deneyimini Paylaş ve Geri Bildirim Al” (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “AR Dünyasına İlk Adım” (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, soru – cevap, tartışma. • Amaç: Katılımcıların artırılmış gerçeklik (AR) kavramını anlamaları ve eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair farkındalık kazanmaları. 	<p>4. Ölçme-Değerlendirme – “AR Deneyimini Paylaş ve Geri Bildirim Al” (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Sunum, geri bildirim • Amaç: Katılımcıların oluşturdukları AR içeriklerini paylaşarak geri bildirim almaları ve materyallerini geliştirmeleri • Uygulama:

	<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, katılımcılara AR teknolojisinin eğitimde nasıl kullanılabileceğini gösteren kısa bir video izletir. • İzlenen video sonrasında, katılımcılara şu sorular yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> ○ “AR teknolojisini derslerinizde nasıl kullanabilirsiniz?” ○ “Öğrencilerinizin AR destekli materyallerle nasıl etkileşime geçmesini isterdiniz?” • 2. Merge Cube Tanıtımı ve AR Teknolojisiyle Ders Materyali Geliştirme (10 dk.) <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, anlatım. • Amaç: Katılımcıların Merge Cube'un temel işleyişini öğrenmeleri ve AR destekli ders materyalleri geliştirme süreçlerini kavramaları. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Merge Cube Nedir? <p>Dijital 3D nesnelere avuç içinde tutmayı sağlayan bir AR aracıdır. Öğrenciler, bir galaksiyi ellerinde tutabilir, fosilleri inceleyebilir veya DNA molekülünü keşfedebilirler.</p> • Temel Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> ○ 3D Dokunsal Öğrenme: Soyut kavramları somut hale getirir. ○ Etkileşimli Simülasyonlar: Öğrencilerin aktif katılımını sağlar. ○ Çoklu Platform Desteği: iOS, Android, Windows ve bazı Chromebook cihazlarıyla uyumludur. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, Merge Cube'un nasıl kullanılacağını canlı olarak gösterir ve basit bir AR uygulamasıyla demonstrasyon yapar. • Katılımcılar, Öğretmeni takip ederek kendi cihazlarında benzer bir deneyimi gerçekleştirirler. • 3. Uygulamalı Çalışma: Kendi AR Destekli İçeriğini Tasarla (15 dk.) <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Modelleme, problem çözme, işbirlikli öğrenme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Her katılımcı, oluşturduğu AR materyalini sınıfa kısa bir sunumla tanıtır. • Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunum sonrasında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. • Değerlendirme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ İçeriğin ders hedefleriyle uyumu. ○ Öğrenci etkileşimini artırma potansiyeli. ○ Teknik uygulama ve yaratıcılık düzeyi. • Dersin Kapanışı (1 dk.) <p>Öğretmen, dersin genel bir özetini yapar ve katılımcılara şu soruları yöneltilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Bugün öğrendiklerinizden sınıfınızda hemen uygulamaya koyabileceğiniz bir fikir nedir?” • “Merge Cube'u kullanarak hangi diğer ders konularında AR içerikleri oluşturmayı planlıyorsunuz?”
--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Amaç: Katılımcıların Merge Cube'u kullanarak derslerine uygun AR destekli materyaller oluşturmalarını sağlamak. • Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Katılımcılar, kendi branşlarına uygun bir konu seçerler. 2. Merge EDU uygulamasını kullanarak seçtikleri konuya dair 3D bir model veya simülasyon oluştururlar. 3. Öğretmen, bu süreçte katılımcılara rehberlik eder ve teknik destek sağlar. <p>Örnek Kullanım Senaryoları:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fen Bilimleri: Hücre yapısının 3D modellenmesi ve incelenmesi. • Matematik: Geometrik şekillerin üç boyutlu olarak gösterimi ve özelliklerinin keşfi. • Tarih: Tarihi eserlerin 3D modellerinin incelenmesi ve detaylı bilgi sunumu. 	
15. Ders (40 Dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Yapay Zeka ile Görsel Dünyaya Adım” (5 dk.) 2. Yapay Zeka Tabanlı Görsel Oluşturma Uygulamalarının Tanıtımı (10 dk.) 3. Uygulamalı Çalışma: Kendi Eğitim Materyalini Tasarla (15 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme – “Tasarımını Paylaş ve Geri Bildirim Al” (10 dk.) <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Yapay Zeka ile Görsel Dünyaya Adım” (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, Anlatım. • Amaç: Katılımcıların yapay zeka destekli görsel oluşturma kavramını anlamaları ve eğitimde nasıl kullanılabileceğine dair farkındalık kazanmaları. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, katılımcılara yapay zeka ile metinden görsel oluşturma teknolojisinin eğitimde nasıl kullanılabileceğini gösteren kısa bir video izletir. 	<p>4. Ölçme-Değerlendirme – “Tasarımını Paylaş ve Geri Bildirim Al” (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Sunum, tartışma, geri bildirim. • Amaç: Katılımcıların oluşturdukları görsel materyalleri paylaşarak geri bildirim almaları ve materyallerini geliştirmeleri. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her katılımcı, oluşturduğu görseli sınıfa kısa bir sunumla tanıtır ve materyalin hangi eğitim

		<ul style="list-style-type: none"> • İzlenen video sonrasında, katılımcılara şu sorular yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> ◦ <i>“Yapay zeka destekli görsel oluşturma araçlarını derslerinizde nasıl kullanabilirsiniz?”</i> ◦ <i>“Bu araçlar, öğrencilerinizin öğrenme deneyimini nasıl zenginleştirebilir?”</i> <p>2. Yapay Zeka Tabanlı Görsel Oluşturma Uygulamalarının Tanıtımı (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, anlatım. • Amaç: Katılımcıların DALL-E 3, Stable Diffusion, Midjourney, Flux AI, Ideogram, Fotor, Bylo.ai gibi uygulamaların temel işleyişini öğrenmeleri ve eğitim materyali geliştirme süreçlerinde nasıl kullanılacağını kavramaları. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • DALL-E 3: OpenAI tarafından geliştirilen ve metin tabanlı açıklamalardan yüksek kaliteli görseller üretebilen bir yapay zeka modeli. • Stable Diffusion: Metin girdilerinden detaylı ve yüksek çözünürlüklü görseller oluşturabilen açık kaynaklı bir model. • Midjourney: Sanat ve tasarım odaklı, metinden görsel üreten bir yapay zeka platformu. • Flux AI: Kullanıcı dostu arayüzüyle metinden görsel oluşturmayı kolaylaştıran bir araç. • Ideogram: Metin girdilerini görsele dönüştürmede etkili olan bir yapay zeka uygulaması. • Fotor: Fotoğraf düzenleme ve metinden görsel oluşturma özellikleri sunan bir platform. • Bylo.ai: Eğitim materyalleri için özelleştirilmiş görseller oluşturabilen bir yapay zeka aracı. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Öğretmen, seçilen bir uygulamanın (örneğin, DALL-E 3) arayüzünü canlı olarak gösterir ve basit bir metin girdisiyle nasıl görsel oluşturulacağını adım adım açıklar. 	<p>hedeflerine hizmet ettiğini açıklar.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunum sonrasında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. • Değerlendirme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Görselin ders içeriğiyle uyumu. ◦ Öğrenci etkileşimini artırma potansiyeli. ◦ Görselin estetik ve teknik kalitesi. <p>Dersin Kapanışı (1 dk.) Öğretmen, dersin genel bir özetini yapar ve katılımcılara şu soruları yöneltilir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“Bugün öğrendiğiniz yapay zeka tabanlı araçlardan hangisini derslerinizde kullanmayı planlıyorsunuz?”</i> • <i>“Bu araçları kullanarak hangi konularda görsel materyaller oluşturabilirsiniz?”</i>
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Katılımcılar, Öğretmeni takip ederek kendi cihazlarında benzer bir deneyimi gerçekleştirirler. <p>3. Uygulamalı Çalışma: Kendi Eğitim Materyalini Tasarla (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: İşbirlikli öğrenme. • Amaç: Katılımcıların yapay zeka tabanlı görsel oluşturma uygulamalarını kullanarak derslerine uygun materyaller geliştirmelerini sağlamak. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Katılımcılar, kendi branşlarına veya ilgi alanlarına uygun bir konu seçerler. ➤ Seçtikleri uygulamayı kullanarak, belirledikleri konuya dair özgün bir görsel oluştururlar. ➤ Öğretmen, bu süreçte katılımcılara rehberlik eder ve teknik destek sağlar. <p>Örnek Uygulamalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fen Bilimleri: Hücre bölünmesini gösteren detaylı bir görsel oluşturma. • Tarih: Belirli bir tarihi olayı veya dönemi yansıtan illüstrasyonlar tasarlama. • Edebiyat: Bir roman veya hikayenin ana karakterini veya sahnesini betimleyen görseller yaratma. 	
4. Gün	16. Ders (40 Dakika)	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Yapay Zeka ile Görsel Yaratıcılık” (5 dk.)</p> <p>2. Midjourney’in Tanıtımı ve Eğitimde Kullanımı (10 dk.)</p> <p>3. Uygulamalı Çalışma: Midjourney ile Eğitim Materyali Tasarlama (15 dk.)</p> <p>4. Ölçme-Değerlendirme – “Tasarımını Sun ve Yaratıcı Geri Bildirim Al” (10 dk.)</p> <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Yapay Zeka ile Görsel Yaratıcılık” (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, tartışma, anlatım. 	<p>4. Ölçme-Değerlendirme – “Tasarımını Sun ve Yaratıcı Geri Bildirim Al” (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Sunum, akran değerlendirmesi, yaratıcı geri bildirim • Amaç: Katılımcıların oluşturdukları görsel materyalleri paylaşarak geri bildirim almaları ve materyallerini geliştirmeleri

		<ul style="list-style-type: none"> • Amaç: Katılımcıların yapay zeka destekli görsel oluşturma kavramını anlamaları ve eğitimde nasıl kullanabileceklerine dair farkındalık kazanmaları. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, sınıfa şu soruları yöneltir: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>“Hiç yapay zeka ile bir görsel oluşturduunuz mu?”</i> ○ <i>“Eğitimde yapay zeka destekli görsellerin avantajları ve dezavantajları neler olabilir?”</i> • Katılımcılar, Mentimeter veya Padlet gibi araçlarla hızlı cevaplar verir. • Sonuçlar sınıfta tartışılır, Öğretmen konuyla ilgili kısa bir giriş yapar. <p>2. Midjourney’in Tanıtımı ve Eğitimde Kullanımı (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, anlatım. • Amaç: Katılımcıların Midjourney'in temel işleyişini öğrenmeleri ve eğitim materyali oluşturma sürecinde nasıl kullanıldığını kavramaları. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Midjourney Nedir? <ul style="list-style-type: none"> ○ Açıklamalardan sanatsal ve detaylı görseller üreten bir yapay zeka modeli. • Midjourney’in Eğitimde Kullanım Alanları: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ders materyalleri oluşturma (tarih sahneleri, biyoloji diyagramları, soyut kavramlar vb.) ○ Sunumlar için görseller üretme. ○ Öğrenci projeleri için yaratıcı içerikler hazırlama. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, Midjourney üzerinden bir örnek görsel oluşturur. ○ Katılımcılar, Öğretmeni takip ederek basit bir komut yazar ve bir görsel üretir. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her katılımcı, oluşturduğu görseli 1 dakika içinde sınıfa tanıtır. • Görselin hangi ders hedefleri için kullanıldığını açıklar. • Diğer katılımcılar, görseller hakkında geri bildirim verir. <p>Yaratıcı Değerlendirme Süreci:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, her katılımcıya 3 renkli kart verir: <ul style="list-style-type: none"> ○ Yeşil Kart (Harika! Görsel çok etkili) ○ Sarı Kart (Görseli biraz daha geliştirmek mümkün) ○ Kırmızı Kart (Görselin eğitimde kullanımı zayıf, farklı bir yöntem denenebilir) • Katılımcılar birbirlerinin görsellerini değerlendirerek kartlarla geri bildirim verir.
--	--	--	---

		<p>Örnek komut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Bir sınıf ortamında etkileşimli eğitim veren bir öğretmen, renkli ve detaylı bir arka plan, modern tasarım." • Öğretmen, çıktılarını sınıfta analiz ederek en etkili görselin hangi teknikle oluşturulduğunu tartışır. <p>3. Uygulamalı Çalışma: Midjourney ile Eğitim Materyali Tasarlama (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Proje tabanlı öğrenme, işbirlikli öğrenme. • Amaç: Katılımcıların Midjourney'i kullanarak derslerine uygun materyaller geliştirmelerini sağlamak. • Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Her katılımcı kendi branşına uygun bir konu belirler. 2. Midjourney'i kullanarak, o konuya dair bir görsel oluşturur. 3. Öğretmen, bu süreçte teknik destek verir ve yönlendirme yapar. <p>Örnek Kullanım Senaryoları:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fen Bilimleri: Bir hücrenin iç yapısının 3D görselleştirilmesi. • Tarih: Belirli bir tarihi olayın veya savaş sahnesinin tasarımı. • Sanat ve Tasarım: Bir tabloyu yapay zeka ile yeniden yaratma denemesi. <p>Katılımcılar, ürettikleri görsellerin eğitimde nasıl kullanılabileceğini düşünerek içeriklerini geliştirir.</p>	<p>Sonuçlar üzerinden Öğretmen kısa bir değerlendirme yapar ve görsellerin güçlü yönleri vurgulanır.</p> <p>Dersin Kapanışı (1 dk.)</p> <p>Öğretmen, şu sorularla derse kapanış yapar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Bugün Midjourney'de öğrendiklerinizden en çok hangi özellik işinize yarayacak?" • "Eğitimde yapay zeka destekli görsel oluşturmanın en büyük avantajı nedir?"
17. Ders (40 Dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – "Videoların Eğitimdeki Gücü" (5 dk.) 2. Yapay Zeka Destekli Video Uygulamalarının Tanıtımı (10 dk.) 3. Uygulamalı Çalışma: Yapay Zeka ile Video İçerik Oluşturma (15 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme – "Videonu Paylaş ve Geri Bildirim AI" (10 dk.) <ol style="list-style-type: none"> 1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – "Videoların Eğitimdeki Gücü" (5 dk.) <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, anlatım. • Amaç: Katılımcıların video materyallerinin eğitimdeki önemini kavramaları ve yapay zeka destekli video araçlarına yönelik merak uyandırmak. 	<p>4. Ölçme-Değerlendirme – "Videonu Paylaş ve Geri Bildirim AI" (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Sunum, tartışma, geri bildirim • Amaç: Katılımcıların oluşturdukları videoları paylaşarak geri bildirim

		<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, kısa ve etkileyici bir eğitim videosu izletir. • İzlenen video sonrasında, katılımcılara şu sorular yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>“Videoların derslerinizde nasıl bir etkisi olabilir?”</i> ○ <i>“Yapay zeka destekli video araçlarıyla hangi tür içerikleri oluşturabilirsiniz?”</i> • Katılımcılar, düşüncelerini Mentimeter veya Padlet gibi interaktif platformlarda paylaşır. • 2. Yapay Zeka Destekli Video Uygulamalarının Tanıtımı (10 dk.) <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, anlatım. • Amaç: Katılımcıların yapay zeka destekli video oluşturma ve düzenleme uygulamalarının temel özelliklerini öğrenmeleri. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Yapay Zeka Destekli Video Uygulamaları: <ul style="list-style-type: none"> ○ Pictory: Metinleri otomatik olarak videoya dönüştüren bir platform. ○ Synthesys AI Studio: Metin tabanlı senaryoları gerçekçi seslendirmelerle videolara çeviren bir araç. ○ Designs.ai Video Maker: Kullanıcı dostu arayüzüyle hızlı video oluşturma imkanı sunan bir uygulama. ○ Lumen5: Blog yazılarını ve makaleleri otomatik olarak videolara dönüştüren bir platform. ○ Animoto: Fotoğraf ve videoları kolayca profesyonel görünümlü videolara dönüştüren bir araç. • Temel Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> ○ Metinden Videoya Dönüşüm: Yazılı içeriklerin otomatik olarak videoya çevrilmesi. 	<p>almaları ve içeriklerini geliştirmeleri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her katılımcı, oluşturduğu videoyu sınıfa sunar ve videonun hangi eğitim hedeflerine hizmet ettiğini açıklar. • Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunum sonrasında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. • Değerlendirme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Videonun ders içeriğiyle uyumu. ○ Öğrenci etkileşimini artırma potansiyeli. ○ Görsel ve işitsel kalitesi. • Öğretmen, geri bildirimleri özetler ve iyi uygulamaları vurgular. • Dersin Kapanışı (1 dk.) Öğretmen, dersin genel bir özetini yapar ve katılımcılara şu soruları yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> • <i>“Bugün öğrendiğiniz yapay zeka destekli video araçlarından hangisini</i>
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Otomatik Seslendirme: Metinlerin yapay zeka tarafından seslendirilmesi. ○ Şablon ve Tasarım Seçenekleri: Farklı konulara uygun hazır şablonların kullanımı. <ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, Canva platformunu kullanarak metinden video oluşturma sürecini adım adım gösterir. ○ Katılımcılar, Öğretmeni takip ederek kendi cihazlarında basit bir metni videoya dönüştürürler. <p>3. Uygulamalı Çalışma: Yapay Zeka ile Video İçerik Oluşturma (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Proje tabanlı öğrenme, işbirlikli öğrenme. • Amaç: Katılımcıların yapay zeka destekli uygulamaları kullanarak derslerine uygun video içerikleri geliştirmeleri. • Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Katılımcılar, kendi branşlarına veya ilgi alanlarına uygun kısa bir konu seçerler. 2. Seçilen bir yapay zeka destekli video uygulamasını (örneğin, Lumen5 veya Pictory) kullanarak, belirledikleri konuya dair 1 dakikalık bir video oluştururlar. 3. Öğretmen, bu süreçte katılımcılara rehberlik eder ve teknik destek sağlar. <p>Örnek Uygulamalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dil Eğitimi: Yeni bir kelime veya dilbilgisi kuralını açıklayan kısa bir video hazırlama. • Tarih: Önemli bir tarihi olayı özetleyen animasyonlu bir video oluşturma. • Fen Bilimleri: Bir deneyin aşamalarını gösteren görsel bir içerik tasarlama. 	<p><i>derslerinizde kullanmayı planlıyorsunuz?”</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“Bu araçları kullanarak hangi konularda video içerikler oluşturabilirsiniz?”</i>
--	--	--	---

	<p>18. Ders (40 Dakika)</p>	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Metinden Videoya: Eğitimin Yeni Yüzü” (5 dk.)</p> <p>2. Pictory Uygulamasının Tanıtımı ve Eğitimde Kullanımı (10 dk.)</p> <p>3. Uygulamalı Çalışma: Pictory ile Eğitim Materyali Oluşturma (15 dk.)</p> <p>4. Ölçme-Değerlendirme – “Videonu Paylaş ve Geri Bildirim Al” (10 dk.)</p> <p>1. Derse Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Metinden Videoya: Eğitimin Yeni Yüzü” (5 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası, tartışma. • Amaç: Katılımcıların tabanlı içeriklerin videoya dönüştürülmesi konusunda farkındalık kazanmaları ve bu sürecin eğitimdeki önemini kavramaları. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, sınıfa şu soruları yöneltir: <ul style="list-style-type: none"> ○ “Metin içeriklerini videoya dönüştürmenin eğitimdeki avantajları nelerdir?” ○ “Bu dönüşüm, öğrencilerin öğrenme deneyimini nasıl etkiler?” • Katılımcılar, düşüncelerini Mentimeter veya Padlet gibi interaktif platformlarda paylaşır. • Sonuçlar sınıfta tartışılır, Öğretmen konuyla ilgili kısa bir özet yapar. <p>2. Pictory Uygulamasının Tanıtımı ve Eğitimde Kullanımı (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, Anlatım. • Amaç: Katılımcıların Pictory uygulamasının temel özelliklerini ve eğitim materyali oluşturmadaki kullanımını öğrenmeleri. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Pictory Nedir? <ul style="list-style-type: none"> ○ Metin tabanlı içerikleri otomatik olarak videoya dönüştüren bir yapay zeka aracıdır. 	<p>Ölçme-Değerlendirme – “Videonu Paylaş ve Geri Bildirim Al” (10 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Sunum, tartışma, geri bildirim. • Amaç: Katılımcıların oluşturdukları videoları paylaşarak geri bildirim almaları ve içeriklerini geliştirmeleri. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her katılımcı, oluşturduğu videoyu sınıfa sunar ve videonun hangi eğitim hedeflerine hizmet ettiğini açıklar. • Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunum sonrasında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. • Değerlendirme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Videonun içerikle uyumu. ○ Görsel ve işitsel kalitesi. ○ Eğitim hedeflerine katkısı. • Öğretmen, geri bildirimleri özetler ve iyi uygulamaları vurgular.
--	------------------------------------	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Pictory'nin Eğitimde Kullanım Alanları: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ders materyallerini videoya dönüştürme: Blog yazıları, makaleler veya ders notlarını kısa ve etkileyici videolara çevirme. ○ Web seminerleri ve podcast'leri özetleme: Uzun içerikleri kısa ve paylaşılabılır video özetlerine dönüştürme. ○ Otomatik altyazı ekleme: Videolara otomatik olarak altyazı ekleyerek erişilebilirliği artırma. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, Pictory platformunu kullanarak bir blog yazısını videoya dönüştürme sürecini adım adım gösterir. ○ Katılımcılar, Öğretmeni takip ederek kendi cihazlarında basit bir metni videoya dönüştürürler. <p>3. Uygulamalı Çalışma: Pictory ile Eğitim Materyali Oluşturma (15 dk.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Proje tabanlı öğrenme, işbirlikli öğrenme. • Amaç: Katılımcıların Pictory uygulamasını kullanarak kendi branşlarına uygun video içerikleri geliştirmeleri. • Uygulama: <ol style="list-style-type: none"> 1. Katılımcılar, kendi branşlarına veya ilgi alanlarına uygun kısa bir metin veya makale seçerler. 2. Pictory uygulamasını kullanarak, seçtikleri metni 1 dakikalık bir eğitim videosuna dönüştürürler. 3. Öğretmen, bu süreçte katılımcılara rehberlik eder ve teknik destek sağlar. <p>Örnek Uygulamalar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dil Eğitimi: Yeni bir dilbilgisi kuralını açıklayan kısa bir metni videoya dönüştürme. • Tarih: Önemli bir tarihi olayı anlatan bir paragrafı görsel ve sesli bir videoya çevirme. • Fen Bilimleri: Bir deneyin aşamalarını içeren metni animasyonlu bir video haline getirme. 	<p>Dersin Kapanışı (1 dk.)</p> <p>Öğretmen, dersin genel bir özetini yapar ve katılımcılara şu soruları yöneltir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>“Pictory uygulamasını derslerinizde nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?”</i> • <i>“Metin içeriklerini videoya dönüştürmenin öğrencileriniz üzerindeki etkileri neler olabilir?”</i>
--	--	---	--

	<p>19. Ders (40 Dakika)</p>	<p>Dersin Süre Dağılımı (Toplam 40 Dakika):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Farkındalık Oluşturma (5 dk) 2. Yapay Zeka Destekli Müzik Uygulamalarının Tanıtımı (10 dk) 3. Uygulamalı Atölye Çalışması: Kendi Müzik Materyalini Yarat (15 dk) 4. Sunum ve Geri Bildirim (8 dk) 5. Kapanış ve Değerlendirme (2 dk) <p>1. Giriş ve Farkındalık Oluşturma (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Soru – cevap ve beyin fırtınası. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, derse başlamadan önce katılımcılara kısa ve etkileyici bir müzik parçası dinletir. Bu parça, yapay zeka tarafından üretilmiş olmalıdır. • Dinletinin ardından, katılımcılara şu sorular yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> ○ “Az önce dinlediğiniz müziğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu biliyor muydunuz?” ○ “Yapay zeka destekli müziklerin eğitimde nasıl kullanılabileceğini düşünüyorsunuz?” • Katılımcılar, düşüncelerini Mentimeter veya Padlet gibi interaktif platformlarda paylaşır. <p>2. Yapay Zeka Destekli Müzik Uygulamalarının Tanıtımı (10 Dakika)</p> <p>Yöntem: Anlatım ve gösterip yaptırma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Suno: Kullanıcıların verdikleri metinlere ve tercihlere göre müzik üreten bir yapay zeka platformu. • AIVA (Artificial Intelligence Virtual Artist): Farklı türlerde müzikler oluşturabilen ve düzenleyebilen bir yapay zeka tabanlı yazılım. • Amper Music: Kullanıcılara müzik yapma ve düzenleme konusunda yardımcı olan bir yapay zeka yazılımı. 	<p>Kapanış ve Değerlendirme (2 Dakika)</p> <p>Yöntem: Özet ve Hızlı Anket</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, dersin genel bir özetini yapar ve anahtar noktaları vurgular. • Katılımcılara şu sorular yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> ○ “Yapay zeka destekli müzik uygulamalarını derslerinizde nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?” ○ “Bu uygulamaların öğrencilerinizin öğrenme deneyimine nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?” • Katılımcılar, hızlı bir çevrimiçi anket veya geri bildirim formu doldurarak düşüncelerini paylaşır.
--	------------------------------------	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, her bir uygulamanın temel özelliklerini ve eğitimde nasıl kullanılabileceğini açıklar. ○ Canlı Demo: Öğretmen, Suno platformunu kullanarak katılımcılardan gelen bir cümleyi veya konuyu alır ve bu metni kullanarak anında bir müzik parçası oluşturur. <p>3. Uygulamalı Atölye Çalışması: Kendi Müzik Materyalini Yarat (15 Dakika) Yöntem: Proje tabanlı öğrenme ve işbirlikli öğrenme. Uygulama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, 3-4 kişilik gruplara ayrılır. • Her grup, kendi branşlarına veya ilgi alanlarına uygun kısa bir metin veya konu belirler. • Suno veya AIVA gibi yapay zeka destekli müzik uygulamalarını kullanarak, belirledikleri metin veya konuya uygun özgün bir müzik parçası oluştururlar. • Öğretmen, gruplara teknik destek sağlar ve süreci kolaylaştırır. <p>Örnek Projeler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dil Eğitimi: Yeni bir kelime veya dilbilgisi kuralını öğretmek için hafızada kalıcı bir şarkı oluşturma. • Tarih: Önemli bir tarihi olayı anlatan bir müzikal parça besteleme. • Fen Bilimleri: Bir bilimsel kavramı veya süreci açıklayan ritmik bir melodi yaratma. <p>4. Sunum ve Geri Bildirim (8 Dakika) Yöntem: Anlatım ve tartışma.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her grup, oluşturdukları müzik parçasını sınıfa sunar ve hangi eğitim hedeflerine hizmet ettiğini açıklar. 	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunum sonrasında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. • Değerlendirme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Müzikal içeriğin eğitim materyaliyle uyumu. ◦ Yaratıcılık ve özgünlük. ◦ Öğrenci etkileşimini artırma potansiyeli. 	
20. Ders (40 Dakika)		<p>Dersin Süre Dağılımı (Toplam 40 Dakika):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Farkındalık Oluşturma (5 dk) 2. Suno Uygulamasının Tanıtımı ve Eğitimde Kullanımı (10 dk) 3. Uygulamalı Atölye Çalışması: Kendi Müzik Materyalini Yarat (15 dk) 4. Sunum ve Geri Bildirim (8 dk) 5. Kapanış ve Değerlendirme (2 dk) <p>1. Giriş ve Farkındalık Oluşturma (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Soru – cevap, beyin fırtınası. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, derse başlamadan önce katılımcılara Suno tarafından oluşturulmuş kısa ve etkileyici bir müzik parçası dinletir. • Dinletinin ardından, katılımcılara şu sorular yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> ◦ “Az önce dinlediğiniz müziğin yapay zeka tarafından oluşturulduğunu biliyor muydunuz?” ◦ “Yapay zeka destekli müziklerin eğitimde nasıl kullanılabileceğini düşünüyorsunuz?” • Katılımcılar, düşüncelerini Mentimeter veya Padlet gibi interaktif platformlarda paylaşır. <p>2. Suno Uygulamasının Tanıtımı ve Eğitimde Kullanımı (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım ve gösterip yaptırma. • Suno Nedir? 	<p>5. Kapanış ve Değerlendirme (2 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Özet ve Hızlı Anket. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, dersin genel bir özetini yapar ve anahtar noktaları vurgular. • Katılımcılara şu sorular yöneltilir: <ul style="list-style-type: none"> ◦ “Suno uygulamasını derslerinizde nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?” ◦ “Bu uygulamanın öğrencilerinizin öğrenme deneyimine nasıl katkı sağlayacağını düşünüyorsunuz?” • Katılımcılar, hızlı bir çevrimiçi anket veya geri

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Suno, kullanıcıların metin veya görsel girdilerden müzik oluşturmasına olanak tanıyan bir yapay zeka platformudur. • Suno'nun Eğitimde Kullanım Alanları: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ders Materyallerini Zenginleştirme: Konulara uygun arka plan müzikleri veya jingles oluşturma. ○ Öğrenci Projeleri: Öğrencilerin kendi müziklerini oluşturarak projelerine entegre etmeleri. ○ Dil Eğitimi: Şarkı sözleri oluşturarak dil becerilerini geliştirme. • Uygulama: Öğretmen, Suno platformunu kullanarak katılımcılardan gelen bir cümleyi veya konuyu alır ve bu metni kullanarak anında bir müzik parçası oluşturur. <p>3. Uygulamalı Atölye Çalışması: Kendi Müzik Materyalini Yarat (15 Dakika) Yöntem: Proje Tabanlı Öğrenme ve İşbirlikli öğrenme. Uygulama:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, 3-4 kişilik gruplara ayrılır. • Her grup, kendi branşlarına veya ilgi alanlarına uygun kısa bir metin veya konu belirler. • Suno uygulamasını kullanarak, belirledikleri metin veya konuya uygun özgün bir müzik parçası oluştururlar. • Öğretmen, gruplara teknik destek sağlar ve süreci kolaylaştırır. <p>Örnek Projeler:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dil Eğitimi: Yeni bir kelime veya dilbilgisi kuralını öğretmek için hafızada kalıcı bir şarkı oluşturma. • Tarih: Önemli bir tarihi olayı anlatan bir müzikal parça besteleme. • Fen Bilimleri: Bir bilimsel kavramı veya süreci açıklayan ritmik bir melodi yaratma. <p>4. Sunum ve Geri Bildirim (8 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım ve tartışma. 	<p>bildirim formu doldurarak düşüncelerini paylaşır.</p>
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Her grup, oluşturdukları müzik parçasını sınıfa sunar ve hangi eğitim hedeflerine hizmet ettiğini açıklar. • Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunum sonrasında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. • Değerlendirme Kriterleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Müzikal içeriğin eğitim materyaliyle uyumu. ○ Yaratıcılık ve özgünlük. ○ Öğrenci etkileşimini artırma potansiyeli. 	
5. Gün	21. ve 22. Ders (40 + 40 Dakika)	<p>Dersin Süre Dağılımı:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Bölüm (40 Dakika): Araçların Tanıtımı ve Temel Kullanım • 2. Bölüm (40 Dakika): Uygulamalı Atölye Çalışması ve Geri Bildirim <p>1. Oturum: Araçların Tanıtımı ve Temel Kullanım (40 Dakika)</p> <p>1.1. Giriş ve Farkındalık Oluşturma (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin fırtınası ve tartışma. • Uygulama: Katılımcılara, yapay zeka destekli araçların eğitimdeki yeri ve önemi hakkında kısa bir video izletilir. Ardından, bu araçların mevcut ölçme-değerlendirme süreçlerine nasıl entegre edilebileceği konusunda kısa bir tartışma yapılır. <p>1.2. Araçların Tanıtımı (25 Dakika)</p> <p>Her bir aracın tanıtımı için yaklaşık 5 dakika ayrılmıştır:</p> <p>1. Quizizz:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Tanıtım: Öğretmenlerin interaktif quizler oluşturmaya olanak tanıyan bir platformdur. Yapay zeka desteğiyle, mevcut içeriklerden hızlıca quizler oluşturabilir. ○ Kullanım Alanları: Anlık geri bildirim, ev ödevleri, sınıf içi etkinlikler. 	<p>2.3. Kapanış ve Değerlendirme (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Özet ve Geri Bildirim • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Özet: Öğretmen, dersin ana noktalarını vurgular ve yapay zeka destekli araçların eğitimdeki önemini tekrar eder. ○ Geri Bildirim: Katılımcılardan, dersin içeriği ve sunumu hakkında kısa geri bildirimler alınır.

		<ul style="list-style-type: none">○ Avantajları: Eğlenceli arayüz, gerçek zamanlı sonuçlar, geniş soru bankası. <p>2. Quizgecko:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tanıtım: Metin veya web sayfalarından otomatik olarak sorular üreten bir yapay zeka aracıdır.○ Kullanım Alanları: Hızlı quiz oluşturma, sınav hazırlığı.○ Avantajları: Zaman tasarrufu, geniş soru çeşitliliği. <p>3. Quizlet AI:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tanıtım: Öğrencilerin ve öğretmenlerin flashcard'lar oluşturmaya ve paylaşmasına olanak tanıyan bir platformdur. Yapay zeka desteğiyle, mevcut içeriklerden hızlıca quizler oluşturabilir.○ Kullanım Alanları: Ezber çalışmaları, kelime öğrenimi.○ Avantajları: Mobil uyumlu, geniş kullanıcı kitlesi. <p>4. Edpuzzle:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tanıtım: Videoları interaktif hale getirerek, içine sorular eklemeye olanak tanıyan bir platformdur.○ Kullanım Alanları: Video tabanlı dersler, flipped classroom (ters düz- ters yüz edilmiş ya da dönüştürülmüş sınıf) uygulamaları.○ Avantajları: Öğrenci ilerlemesini izleme, videoları kişiselleştirme. <p>5. Google Forms:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Tanıtım: Anketler ve quizler oluşturmak için kullanılan bir Google uygulamasıdır.○ Kullanım Alanları: Anketler, sınavlar, geri bildirim formları.○ Avantajları: Kolay kullanım, Google Drive ile entegrasyon.	
--	--	--	--

		<p>1.3. Soru-Cevap ve Tartışma (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Soru – cevap, tartışma • Uygulama: Katılımcılar, tanıtılan araçlar hakkında sorularını paylaşır ve deneyimlerini aktarır. Öğretmen, bu soruları yanıtlayarak ek bilgiler sunar. <p>2. Oturum: Uygulamalı Atölye Çalışması ve Geri Bildirim (40 Dakika)</p> <p>2.1. Uygulamalı Atölye Çalışması (25 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Grup çalışması. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Grupların Oluşturulması: Katılımcılar, 4-5 kişilik gruplara ayrılır. ○ Görev: Her grup, seçtikleri bir yapay zeka destekli ölçme-değerlendirme aracını kullanarak kendi branşlarına uygun kısa bir quiz veya değerlendirme aracı oluşturur. ○ Destek: Öğretmen, gruplara teknik destek sağlar ve sorularını yanıtlar. <p>2.2. Sunum ve Geri Bildirim (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Grup çalışması ve anlatım. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Sunumlar: Her grup, oluşturdukları değerlendirme aracını sınıfa sunar ve nasıl kullanılacağını açıklar. ○ Geri Bildirim: Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunumlar hakkında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. 	
23. Ders (40 Dakika)	Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)	<p>1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Eğitimde Oyunlaştırma Neden Önemli?” (5 dk.)</p> <p>2. Kahoot Platformunun Tanıtımı ve Temel Kullanım Alanları (10 dk.)</p> <p>3. Uygulamalı Kahoot Atölyesi: Kendi Quizinizi Oluşturun! (15 dk.)</p> <p>4. Sınıf İçi Uygulama ve Geri Bildirim (5 dk.)</p> <p>5. Ölçme-Değerlendirme – “Kahoot ile Değerlendirme Çemberi” (5 dk.)</p>	<p>5. Ölçme-Değerlendirme – “Kahoot ile Değerlendirme Çemberi” (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Öğrenci Merkezli Değerlendirme + Anket Tabanlı Geri Bildirim • Uygulama:

		<p>1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Eğitimde Oyunlaştırma Neden Önemli?” (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin Fırtınası, tartışma. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, ekrana bir Kahoot oyunuyla alakalı renkli bir görsel veya sınıf içi oyunlaştırmanın etkisini anlatan kısa bir video yansıtır. • Sorular: <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>“Sınıf içinde oyunlaştırılmış bir quiz sizi daha fazla motive eder mi?”</i> ○ <i>“Ölçme-değerlendirme sürecinde oyunlaştırma öğrencilere nasıl fayda sağlar?”</i> • Katılımcılar, Mentimeter veya Padlet gibi interaktif araçlar üzerinden kısa cevaplar verir. • Sonuçlar tartışılır, oyunlaştırmanın öğrenme sürecine katkıları vurgulanır. <p>2. Kahoot Platformunun Tanıtımı ve Temel Kullanım Alanları (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Kahoot’un Temel Özellikleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Quiz, anket ve tartışma seçenekleri. ○ Gerçek zamanlı rekabet ve puanlama sistemi. ○ Öğrenciye anlık geri bildirim sunma. ○ Mobil ve web üzerinden erişim kolaylığı. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, canlı olarak Kahoot hesabına girerek sıfırdan bir quiz oluşturur ve adım adım gösterir: ○ Soru ekleme, ○ Şıklar belirleme, ○ Görsel ve video ekleme, ○ Süre ve puanlama ayarları. 	<ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, kendi hazırladıkları Kahoot quizlerini Google Forms üzerinden paylaşarak değerlendirme alır. • Hızlı geri bildirim almak için Öğretmen şu anketi hazırlar: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kahoot quiz’iniz öğretim sürecine nasıl katkı sağladı?</i> 2. <i>Daha fazla öğrenci etkileşimi sağlamak için nasıl geliştirmeler yapabilirsiniz?</i> 3. <i>Öğrenci motivasyonunu artırmak için Kahoot’ta hangi ek özellikleri kullanabilirsiniz?</i> • Katılımcılar birbirlerine geri bildirimde bulunur ve quizlerini nasıl geliştirebileceklerini tartışır. • Öğretmen, en başarılı quiz örneklerinden birkaçını sınıfa göstererek iyi
--	--	--	---

		<p>Öğretmen, quizin anket modunu açarak katılımcılara bir soru yöneltir, böylece Kahoot'un öğrenci katılımını nasıl artırdığı deneyimlenir.</p> <p>3. Uygulamalı Kahoot Atölyesi: Kendi Quizinizi Oluşturun! (15 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: İşbirlikli öğrenme, proje tabanlı öğrenme. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, 3'er kişilik gruplara ayrılır. • Her grup, branşlarına uygun bir konuda en az 3 soruluk mini bir Kahoot quiz'i hazırlar. <ul style="list-style-type: none"> ○ Soru çeşitleri: Çoktan seçmeli, doğru/yanlış, açık uçlu vb. ○ Görsel veya video ekleyerek quizlerini zenginleştirirler. ○ Zaman limitlerini ve puan sistemlerini belirlerler. <p>Öğretmen, bu süreçte gruplara teknik destek sağlar.</p> <p>4. Sınıf İçi Uygulama ve Geri Bildirim (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, Tartışma. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Gruplardan biri oluşturdukları Kahoot quiz'ini sınıfta uygular. • Diğer katılımcılar, kendi cihazları üzerinden quiz'e katılarak soruları yanıtlar. • Öğretmen ve katılımcılar quiz hakkında geri bildirimde bulunur: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hangi sorular daha iyi çalıştı? ○ Hangi tür sorular öğrencilerin ilgisini daha çok çekebilir? ○ Zaman ayarları etkili mi? 	<p>uygulama örnekleri paylaşır.</p>
24. Ders (40 Dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Geri Bildirim Neden Önemlidir?” (5 dk.) 2. Kahoot Sonuçlarının Analizi ve Yorumlanması (10 dk.) 3. Uygulamalı Çalışma: Kahoot Geri Bildirim Verilerini İnceleme (15 dk.) 	<p>5. Kapanış ve Değerlendirme (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Kendi Kendini Değerlendirme + Anket Tabanlı Geri Bildirim.

		<p>4. Öğrenme Süreçlerini Geliştirme Üzerine Tartışma (5 dk.)</p> <p>5. Kapanış ve Değerlendirme (5 dk.)</p> <p>1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “Geri Bildirim Neden Önemlidir?” (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin Fırtınası, tartışma. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, ekrana “Olumlu ve Olumsuz Geri Bildirimin Etkileri” konulu iki kısa vaka senaryosu yansıtır. • Senaryolar: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. Senaryo: Bir öğretmen, öğrencilere sadece test sonuçlarını paylaşır, ancak neden yanlış yaptıklarını açıklamaz. ○ 2. Senaryo: Bir öğretmen, test sonuçlarını detaylı bir analizle açıklar, eksik konular için önerilerde bulunur. • Sorular: <ul style="list-style-type: none"> ○ “Bu iki öğretmen arasındaki fark nedir?” ○ “Hangi yaklaşım öğrencilerin gelişimine daha fazla katkı sağlar?” • Katılımcılar, Mentimeter veya Padlet üzerinden görüşlerini yazar, ardından sınıfta tartışılır. <p>2. Kahoot Sonuçlarının Analizi ve Yorumlanması (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip Yaptırma, Anlatım. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Kahoot’un sağladığı geri bildirim türleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Bireysel öğrenci performans analizi, ○ Sınıf genelindeki başarı yüzdesi, ○ Yanlış yapılan soruların belirlenmesi ve eksik konuların tespiti, ○ Öğrenci bazlı ilerleme raporları. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, Öğretmenin oluşturduğu bir Kahoot anketine katılarak şu sorulara cevap verir: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Kahoot geri bildirim verilerini analiz etmek size ne kattı?</i> 2. <i>Öğrencilerin yanlışlarını belirledikten sonra öğretim sürecinizde nasıl bir değişiklik yaparsınız?</i> 3. <i>Kendi öğrencileriniz için nasıl bir Kahoot geri bildirim stratejisi geliştirebilirsiniz?</i> • Sonuçlar ekrana yansıtılır ve kısa bir değerlendirme yapılır. • Öğretmen, öğrencilere sonraki derslerde bu bilgileri nasıl kullanabileceklerini özetler.
--	--	--	---

- **Uygulama:**

- Öğretmen, daha önce uygulanmış bir Kahoot sınavının sonuçlarını ekrana yansıtır ve analiz sürecini adım adım gösterir.
- Katılımcılar, kendi cihazlarından Kahoot'un "Raporlar" sekmesini inceler ve farklı veri türlerini yorumlamayı öğrenir.
- Öğrencilerin eksiklerini belirleme ve öğretim sürecini buna göre yeniden yapılandırma teknikleri tartışılır.

3. Uygulamalı Çalışma: Kahoot Geri Bildirim Verilerini İnceleme (15 Dakika)

- **Yöntem:** İşbirlikli öğrenme, anlatım.

- **Uygulama:**

- Katılımcılar, 3-4 kişilik gruplara ayrılır.
- Her gruba, örnek bir Kahoot raporu verilir.
- **Görev:**
 1. Sınıf genelinde hangi konularda eksikler var?
 2. Öğrencilerin en çok yanlış yaptığı sorular hangileri?
 3. Öğretmen olarak bir sonraki dersinizi nasıl planladınız?
- Her grup, raporlarını analiz eder ve sonuçlarını bir sayfaya yazar.
- Sonunda, her grup sınıfa kısa bir sunum yapar.

4. Öğrenme Süreçlerini Geliştirme Üzerine Tartışma (5 Dakika)

- **Yöntem:** Tartışma.

- **Uygulama:**

- Öğretmen, şu soruları sınıfa yöneltir:
 - "Geri bildirimleri aldıktan sonra öğretim sürecinizi nasıl değiştirirsiniz?"
 - "Hangi tür yanıtlar öğretmenin ders anlatımını değiştirmesini gerektirir?"
 - "Öğrencilere nasıl daha etkili geri bildirim verebiliriz?"
- Katılımcılar, küçük gruplar halinde tartışır ve görüşlerini paylaşır.

	<p>25. Ders (40 Dakika)</p>	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “İyi Bir Ölçme-Değerlendirme Nasıl Olmalı?” (5 dk.) 2. Quizlet AI ve Google Forms ile Ölçme Araçları Oluşturma (10 dk.) 3. Uygulamalı Atölye Çalışması: Kendi Değerlendirme İçeriğinizi Geliştirin! (15 dk.) 4. Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Sınıfta Test Edilmesi (5 dk.) 5. Kapanış ve Geri Bildirim (5 dk.) <p>1. Giriş ve Ön Bilgi Aktivasyonu – “İyi Bir Ölçme-Değerlendirme Nasıl Olmalı?” (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Beyin Fırtınası, tartışma. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, katılımcılara ekranda iki farklı sınav sorusu örneği gösterir: <ul style="list-style-type: none"> ○ 1. Soru: <i>Karmaşık, kafa karıştırıcı ve öğrencinin neyi bilip bilmediğini ölçmeyen bir soru.</i> ○ 2. Soru: <i>Açık, net ve öğrenci bilgisini ölçmeye yönelik doğru tasarlanmış bir soru.</i> • Soru: <i>“Sizce hangi soru daha iyi bir ölçme-değerlendirme aracı olabilir?”</i> • Katılımcılar, Padlet veya Mentimeter gibi araçlarla görüşlerini paylaşır. • Sonuçlar tartışılır, iyi bir ölçme-değerlendirme sorusunun nasıl olması gerektiği konusunda kısa bir özet geçilir. <p>2. Quizlet AI ve Google Forms ile Ölçme Araçları Oluşturma (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip Yaptırma, anlatım. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Quizlet AI'nin Temel Özellikleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Metinlerden otomatik soru üretme, ○ Flashcard sistemiyle kavram öğretimi, ○ Kendi içeriklerinizi oluşturup öğrencilerle paylaşma. 	<p>4. Ölçme-Değerlendirme Uygulamalarının Sınıfta Test Edilmesi (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gerçek Zamanlı Test ve Tartışma • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Gruplardan biri, oluşturdukları Quizlet AI veya Google Forms değerlendirmesini sınıfta uygular. • Diğer katılımcılar, cihazlarından quiz'e katılarak yanıt verir. • Öğretmen, sınıf genelinde en çok yanlış yapılan sorulara odaklanarak tartışma başlatır. <p>5. Kapanış ve Geri Bildirim (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Hızlı Anket + Akran Değerlendirmesi. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, Öğretmenin oluşturduğu bir Google Forms geri bildirim anketine katılarak şu sorulara cevap verir:
--	------------------------------------	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Google Forms'un Temel Özellikleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Otomatik puanlama ve geri bildirim seçenekleri, ○ Açık uçlu ve çoktan seçmeli sorular oluşturma, ○ Anketler ve değerlendirme formları hazırlama. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, canlı olarak Quizlet AI ve Google Forms kullanarak bir "hızlı ölçme testi" oluşturur. ○ Katılımcılar, kendi cihazlarından Öğretmenin oluşturduğu testi inceler ve yapay zekanın soru üretme yeteneklerini gözlemler. <p>3. Uygulamalı Atölye Çalışması: Kendi Değerlendirme İçeriğinizi Geliştirin! (15 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: İşbirlikli, öğrenme, grup çalışması. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, 2-3 kişilik küçük gruplara ayrılır. • Her grup, kendi branşlarına uygun bir konu belirler. • Quizlet AI veya Google Forms kullanarak en az 3 soruluk bir mini değerlendirme testi hazırlar. <ul style="list-style-type: none"> ○ Çoktan seçmeli, açık uçlu veya doğru-yanlış soruları oluşturabilirler. ○ Testlerini görsel veya video ekleyerek zenginleştirebilirler. <p>Öğretmen, gruplara teknik destek sağlar ve içerik oluşturma sürecini kolaylaştırır.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Bugün öğrendiğiniz ölçme-değerlendirme araçlarından hangisini sınıfınızda kullanmayı düşünüyorsunuz?</i> 2. <i>Öğrenci değerlendirme sürecinizi iyileştirmek için hangi özellikleri daha fazla kullanacaksınız?</i> 3. <i>Daha fazla öğrenci katılımı sağlamak için nasıl bir quiz stratejisi geliştirebilirsiniz?</i> <ul style="list-style-type: none"> • Sonuçlar ekrana yansıtılır ve Öğretmen kısa bir değerlendirme yapar. • En başarılı test örneklerinden birkaçını sınıfa göstererek iyi uygulama örnekleri paylaşılır.
6. Gün	26. Ders (40 Dakika)	<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı (40 Dakika – 1 Ders Saati)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Eduaide.ai Tanıtımı (10 dk.) 2. Eduaide.ai ile Kişiselleştirilmiş Ders İçeriği Oluşturma (15 dk.) 	4. Ölçme-Değerlendirme ve Geri Bildirim (5 Dakika)

		<p>3. Değerlendirme Araçlarının Tasarımı (10 dk.)</p> <p>4. Ölçme-Değerlendirme ve Geri Bildirim (5 dk.)</p> <p>1. Giriş ve Eduaide.ai Tanıtımı (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Eduaide.ai Nedir? <ul style="list-style-type: none"> ○ Yapay zeka destekli öğretmen asistanı olarak çalışan bu platform, kişiselleştirilmiş ders içerikleri ve değerlendirme araçları oluşturmayı kolaylaştırır. • Eduaide.ai'nin Temel Özellikleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ders planları ve öğretim materyalleri oluşturma, ○ Öğrenciye özel içerikler geliştirme, ○ Ölçme-değerlendirme araçları tasarlama. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, platforma giriş yaparak arayüzü ve temel fonksiyonları projeksiyon üzerinden tanıtır. ○ Örnek bir ders içeriği oluşturularak katılımcılara gösterilir. <p>2. Eduaide.ai ile Kişiselleştirilmiş Ders İçeriği Oluşturma (15 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Konu Belirleme: Katılımcılar, kendi branşlarına uygun bir ders konusu seçer. • Ders Hedefleri: Öğrenme çıktıları belirlenir. • Eduaide.ai Kullanarak İçerik Hazırlama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ders Planı Tasarlama, ○ Etkileşimli Materyaller Ekleyerek İçeriği Güçlendirme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Hızlı Değerlendirme + Geri Bildirim Çemberi. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, oluşturdukları ders içeriklerini ve değerlendirme araçlarını paylaşarak birbirlerinden geri bildirim alır. • Öğretmen, en iyi örnekleri ekrana yansıtarak tartışmaya açar. • Kısa bir değerlendirme formu ile katılımcılar, Eduaide.ai'yi nasıl kullanacaklarını ve hangi alanlarda geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını belirtir.
--	--	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Katılımcılar, kendi cihazlarından Eduaide.ai'ye giriş yaparak adım adım içerik geliştirir. ○ Öğretmen, süreci yönlendirir ve teknik destek sağlar. 3. Değerlendirme Araçlarının Tasarımı (10 Dakika) • Yöntem: Proje Tabanlı Çalışma, İşbirlikli Öğrenme. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Eduaide.ai ile Değerlendirme Araçları Oluşturma: <ul style="list-style-type: none"> ○ Quiz, test ve açık uçlu sorular hazırlama. ○ Öğrenciye özel geribildirim verecek değerlendirme araçları tasarlama. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Katılımcılar, oluşturdukları ders içeriklerine uygun bir değerlendirme aracı hazırlar. ○ Gruplar halinde sunum yaparak hangi değerlendirme aracını seçtiklerini ve neden bu yöntemi tercih ettiklerini açıklarlar. ○ Öğretmen, değerlendirme araçlarının nasıl daha etkili hale getirilebileceği konusunda geri bildirimde bulunur. 	
27. ve 28. Ders (40 + 40 Dakika)	Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı	<p>1. Bölüm (40 Dakika):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve Curipod.com Tanıtımı (10 Dakika) 2. Curipod.com'un Temel Özellikleri ve Uygulama Alanları (15 Dakika) 3. Etkileşimli İçerik Türleri ve Örnekler (15 Dakika) <p>2. Bölüm (40 Dakika):</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Uygulamalı Çalışma: Curipod.com ile Etkileşimli Ders İçeriği Oluşturma (20 Dakika) 5. Oluşturulan İçeriklerin Sunumu ve Geri Bildirim (15 Dakika) 6. Değerlendirme ve Kapanış (5 Dakika) 	<p>6. Değerlendirme ve Kapanış (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Hızlı Geri Bildirim + Anket Değerlendirmesi. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, kendi oluşturdukları Curipod içeriklerini değerlendirir ve birbirlerinden geri bildirim alır.

		<p>1. Giriş ve Curipod.com Tanıtımı (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Curipod.com Nedir? Eğitimcilerin ders planlarını kolayca oluşturup yönetmelerine olanak tanıyan yapay zeka destekli bir platformdur. • Platformun Amacı: Öğrenci katılımını artırmak ve dersleri daha etkileşimli hale getirmek için çeşitli araçlar sunar. • Uygulama: Öğretmen, projeksiyon yardımıyla Curipod.com ana sayfasını gösterir ve platformun genel arayüzünü tanıtır. <p>2. Curipod.com'un Temel Özellikleri ve Uygulama Alanları (15 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, gösterip yaptırma. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Temel Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> ○ Yapay Zeka Destekli Ders Planları: Öğretmenlerin notlarını ve konularını sisteme girmeleriyle saniyeler içinde işlenmeye hazır dersler oluşturur. ○ Etkileşimli İçerik Oluşturma: Kelime bulutları, grup tartışmaları için açık uçlu sorular, anketler, çizimler ve Soru-Cevap slaytları gibi etkileşimli içerikler sunar. • Uygulama Alanları: <ul style="list-style-type: none"> ○ Farklı Ders Konuları: Matematik, fen, sosyal bilgiler ve dil sanatları gibi çeşitli derslerde kullanılabilir. ○ Öğrenci Katılımını Artırma: Öğrencilerin aktif katılımını teşvik eden araçlar sayesinde derslerin daha ilgi çekici hale gelmesini sağlar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Öğretmen, en başarılı örnekleri ekrana yansıtarak tartışmaya açar. • Katılımcılar, oluşturdukları içeriklerin öğrenci katılımına nasıl katkı sağlayacağını değerlendirir. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hızlı değerlendirme formu ile katılımcılar, Curipod'u nasıl kullanacaklarını ve hangi alanlarda geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını belirtir. ○ Öğretmen, geri bildirimleri analiz ederek genel bir değerlendirme yapar.
--	--	---	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, canlı olarak Curipod.com üzerinde örnek bir ders planı oluşturur ve katılımcılara adım adım süreci gösterir. <p>3. Etkileşimli İçerik Türleri ve Örnekler (15 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma, örnek olay incelemesi. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Etkileşimli İçerik Türleri: <ul style="list-style-type: none"> ○ Quizler: Öğrencilerin bilgilerini ölçmek ve pekiştirmek için kullanılabilir. ○ Kelime Bulutları: Öğrencilerin fikirlerini hızlıca toplamak ve görselleştirmek için etkilidir. ○ Tartışma Soruları: Sınıf içi tartışmaları başlatmak ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmek amacıyla kullanılır. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, her bir içerik türü için Curipod.com üzerinde örnekler oluşturur ve katılımcılara bu içeriklerin nasıl hazırlandığını gösterir. <p>4. Uygulamalı Çalışma: Curipod.com ile Etkileşimli Ders İçeriği Oluşturma (20 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Gösterip yaptırma ve işbirlikçi öğrenme. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Konu Seçimi: Katılımcılar, kendi branşlarına uygun bir ders konusu belirler. • İçerik Oluşturma: Belirlenen konuya uygun olarak Curipod.com üzerinde etkileşimli içerikler (quiz, kelime bulutu, tartışma soruları vb.) hazırlarlar. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Katılımcılar, gruplar halinde veya bireysel olarak kendi içeriklerini oluşturur ve gerektiğinde Öğretmenden destek alırlar. 	
--	--	---	--

		<p>5. Oluşturulan İçeriklerin Sunumu ve Geri Bildirim (15 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, tartışma. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Sunum: Katılımcılar, oluşturdukları içerikleri sınıfla paylaşır ve nasıl bir etkileşim hedeflediklerini açıklar. • Geri Bildirim: Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunulan içerikler hakkında yapıcı geri bildirimlerde bulunur. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Her bir sunumun ardından, kısa bir tartışma yapılarak içeriklerin nasıl geliştirilebileceği üzerine fikir alışverişi yapılır. 	
29. ve 30. Ders (40 + 40 Dakika)		<p>Dersin Genel Yapısı ve Süre Dağılımı</p> <p>1. Oturum (40 Dakika):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Giriş ve MagicSchool.ai Tanıtımı (10 Dakika) 2. MagicSchool.ai'nin Temel Özellikleri ve Uygulama Alanları (15 Dakika) 3. Örnek Uygulamalar ve İçerik Oluşturma (15 Dakika) <p>2. Oturum (40 Dakika):</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Uygulamalı Çalışma: MagicSchool.ai ile Ders Materyali Geliştirme (20 Dakika) 5. Oluşturulan Materyallerin Sunumu ve Geri Bildirim (15 Dakika) 6. Değerlendirme ve Kapanış (5 Dakika) <p>1. Giriş ve MagicSchool.ai Tanıtımı (10 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • MagicSchool.ai Nedir? <ul style="list-style-type: none"> ○ Eğitimcilerin ders planlaması, değerlendirme yazımı, özel eğitim programları (IEP) oluşturma ve öğrencilere geri bildirim sağlama gibi süreçlerde yardımcı olan yapay zeka destekli bir platformdur. 	<p>6. Değerlendirme ve Kapanış (5 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Hızlı Geri Bildirim + Anket Değerlendirmesi. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Katılımcılar, oluşturdukları materyalleri ve MagicSchool.ai kullanım süreçlerini değerlendirir. • Öğretmen, en başarılı örnekleri ekrana yansıtarak tartışmaya açar. • Katılımcılar, oluşturdukları içeriklerin öğretim süreçlerine nasıl katkı sağlayacağını değerlendirir. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Hızlı değerlendirme formu ile katılımcılar,

		<ul style="list-style-type: none"> • Platformun Amacı: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmenlerin zaman tasarrufu yapmalarını sağlamak ve ders içeriklerini daha yaratıcı ve etkili hale getirmek. • Uygulama: <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, projeksiyon yardımıyla MagicSchool.ai ana sayfasını gösterir ve platformun genel arayüzünü tanıtır. <p>2. MagicSchool.ai'nin Temel Özellikleri ve Uygulama Alanları (15 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yöntem: Anlatım, gösterip yaptırma. • İçerik: <ul style="list-style-type: none"> • Temel Özellikler: <ul style="list-style-type: none"> ○ Ders Planlama: Standartlara uygun ve özelleştirilmiş ders planları oluşturma. ○ Değerlendirme Araçları: Öğrenci performansını değerlendirmek için rubrik ve testler hazırlama. ○ Özel Eğitim Programları (IEP): Bireyselleştirilmiş eğitim planları tasarlama. ○ Çok Dilli Destek: 25'ten fazla dilde içerik oluşturabilme. • Uygulama Alanları: <ul style="list-style-type: none"> ○ Farklı Ders Konuları: Matematik, fen, sosyal bilgiler ve dil sanatları gibi çeşitli derslerde kullanılabilir. ○ Öğrenci Geri Bildirimleri: Öğrencilere hızlı ve etkili geri bildirimler sunma. • Uygulama: <p>Öğretmen, canlı olarak MagicSchool.ai üzerinde örnek bir ders planı ve değerlendirme aracı oluşturur, katılımcılara adım adım süreci gösterir.</p> 	<p>MagicSchool.ai'yi nasıl kullanacaklarını ve hangi alanlarda geliştirmeye ihtiyaç duyduklarını belirtir.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Öğretmen, geri bildirimleri analiz ederek genel bir değerlendirme yapar.
--	--	--	---

3. Örnek Uygulamalar ve İçerik Oluşturma (15 Dakika)

- **Yöntem:** Gösterip yaptırma, örnek olay.
- **İçerik:**
 - **Örnek Uygulamalar:**
 - **Ders Planı Oluşturma:** Belirli bir konu için detaylı ders planı hazırlama.
 - **Değerlendirme Rubriği Hazırlama:** Öğrenci performansını objektif olarak değerlendirmek için kriterler belirleme.
 - **Öğrenci Geri Bildirimi Yazma:** Öğrencilerin çalışmalarına yönelik yapıcı geri bildirimler oluşturma.
 - **Uygulama:**

Öğretmen, her bir uygulama için MagicSchool.ai üzerinde örnekler oluşturur ve katılımcılara bu içeriklerin nasıl hazırlandığını gösterir.

4. Uygulamalı Çalışma: MagicSchool.ai ile Ders Materyali Geliştirme (20 Dakika)

- **Yöntem:** Gösterip yaptırma ve işbirlikçi öğrenme.
- **İçerik:**
 - **Konu Seçimi:** Katılımcılar, kendi branşlarına uygun bir ders konusu belirler.
 - **İçerik Oluşturma:** Belirlenen konuya uygun olarak MagicSchool.ai üzerinde ders planı, değerlendirme aracı veya geri bildirim metni hazırlarlar.
- **Uygulama:**

Katılımcılar, gruplar halinde veya bireysel olarak kendi materyallerini oluşturur ve gerektiğinde Öğretmenden destek alırlar.

		<p>5. Oluşturulan Materyallerin Sunumu ve Geri Bildirim (15 Dakika)</p> <ul style="list-style-type: none">• Yöntem: Anlatım ve tartışma.• İçerik:<ul style="list-style-type: none">• Sunum: Katılımcılar, oluşturdukları materyalleri sınıfla paylaşır ve nasıl bir etkileşim hedeflediklerini açıklar.• Geri Bildirim: Diğer katılımcılar ve Öğretmen, sunulan materyaller hakkında yapıcı geri bildirimlerde bulunur.• Uygulama:<p>Her bir sunumun ardından, kısa bir tartışma yapılarak materyallerin nasıl geliştirilebileceği üzerine fikir alışverişi yapılır.</p>	
--	--	---	--

EKLER

Ek 1. Öz Geçmiş

KİŞİSEL BİLGİLER

Adı Soyadı	Adem ÖZALTIĞ
TC Kimlik No	
Doğum Yeri	
Doğum Tarihi	
Cinsiyeti	Erkek
Görevi	Öğretmen
Görev Yeri	Kaymakam Mustafa Karşlıođlu İlkokulu(MUĞLA/FETHİYE)
Askerlik Durumu	Er Öğretmen
Cep Telefonu	
E-posta Adresi	

HAKKIMDA

1984 yılında Ankara'nın Haymana İlçesinde doğdum. İlköğrenimimi Ankara'da tamamladıktan sonra lise öğrenimimi Kocaeli Kandıra Anadolu Lisesi'nde tamamladım. 19 Mayıs Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalından 2008 yılında mezun olup aynı yıl Muğla'nın Seydikemer İlçesi Karadere İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak göreve başladım. Seydikemer Karadere İlkokulunda 5 yıl, ardından da Sahil Ceylan İlkokulunda 3 yıl sınıf öğretmeni olarak göreve yaptım. Bu kurumlarda 8 yıl sınıf öğretmenliği yaptıktan sonra Fethiye Yanıklar İlkokulu Müdürlüğünde 4 yıl müdür yardımcısı olarak görev yaptım. Fethiye Yanıklar İlkokulunda 4 yıl Müdür yardımcılığı görevimi tamamladıktan sonra Fethiye Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde müdür yardımcısı olarak göreve başladım ve 2,5 yıl aynı kurumda çalıştım. Ardından Fethiye Kaymakam Mustafa Karşlıođlu İlkokulunda öğretmen olarak görevime devam ettim. Ayrıca Anadolu Üniversitesinde lisans düzeyinde Felsefe eğitimi, sonrasında ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalında tezli yüksek lisans eğitimi aldım.

EĞİTİM BİLGİLERİ

06/06/2008	Lisans / Ondokuz Mayıs Üniversitesi / Eğitim Fakültesi (Amasya) / Sınıf Öğretmenliği / İlköğretim Bölümü
------------	--

YABANCI DİL BİLGİLERİ

İŞ TECRÜBESİ

11.2023-Devam Ediyor	Öğretmen-Kaymakam Mustafa Karşlıođlu İlkokulu (MUĞLA/FETHİYE)	Süre:1 yıl 3 ay 15 gün
06.2021-11.2023	Müdür Yardımcısı-Fethiye Halk Eğitimi Merkezi (MUĞLA/FETHİYE)	Süre:2 yıl 5 ay 1 gün
09.2016-06.2021	Müdür Yardımcısı-Yanıklar İlkokulu (MUĞLA/FETHİYE)	Süre:4 yıl 9 ay 7 gün
12.2013-09.2016	Öğretmen-Sahil Ceylan İlkokulu (MUĞLA/SEYDİKEMER)	Süre:2 yıl 9 ay 1 gün
07.2013-12.2013	Öğretmen-Sahil Ceylan İlkokulu (MUĞLA/FETHİYE)	Süre:5 ay 6 gün
06.2012-07.2013	Öğretmen-Karadere İlkokulu (MUĞLA/FETHİYE)	Süre:1 yıl 1 ay 2 gün
08.2008-06.2012	Öğretmen-Karadere İlköğretim Okulu (MUĞLA/FETHİYE)	Süre:2 yıl 9 ay 25 gün

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR

HİZMETİÇİ FAALİYETLER

07/09/2022-09/09/2022	2.02.02.02.036 - Okul Öncesi Eğitiminde Gelişim ve Öğrenmenin Değerlendirilmesi Semineri - (F.No:2022480517 F.Türü:Seminer (Program) - Katılım Türü:Eğitim Yöneticisi ve Merkez Müdürü)
15/11/2024-17/11/2024	2.01.01.02.083 - Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Tanıtım Semineri - (F.No:2024989236 F.Türü:Seminer (Program) - Katılım Türü:Kursiyer)
18/07/2022-05/09/2022	3.03.01.02.002 - Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Semineri - (F.No:2022001047 F.Türü:Seminer (Program) - Katılım Türü:Kursiyer)
23/03/2022-24/03/2022	Risk Değerlendirme Eğitimi Semineri. - (F.No:2022480244 F.Türü:Seminer (Serbest) - Katılım Türü:Kursiyer)
27/01/2022-29/01/2022	4.01.04.02.023 - e-Sınav Uygulama ve İzleme Sorumlusu Kursu - (F.No:2022480184 F.Türü:Kurs - Katılım Türü:Kursiyer)
12/03/2020-13/03/2020	2.02.08.11.001 - Çalışanların Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Kursu (Az Tehlikeli İşyerleri) - (F.No:2020480243 F.Türü:Kurs - Katılım Türü:Kursiyer)
18/11/2019-22/11/2019	2.02.09.01.005 - Akıl ve Zekâ Oyunları Eğitimi Kursu - (F.No:2019480646 F.Türü:Kurs - Katılım Türü:Kursiyer)
21/06/2019-24/06/2019	4.02.02.03.002 - Okul Aile İşbirliği Geliştirme Programı Eğitimi Kursu - (F.No:2019480441 F.Türü:Kurs - Katılım Türü:Kursiyer)
30/10/2018-02/11/2018	2.01.01.02.029 - Kapsayıcı Eğitim Yöneticilerin Eğitimi Kursu - (F.No:2018480782 F.Türü:Kurs - Katılım Türü:Kursiyer)
08/05/2017-19/05/2017	2.02.04.01.032 - Özel Eğitim Uygulamaları Kursu (Norm Fazlası Öğretmenler İçin) - (F.No:2017480305 F.Türü:Kurs - Katılım Türü:Kursiyer)
08/01/2014-07/01/2014	FATİH PROJESİ BİLİŞİM TEKN.VE İNT.BİLİNÇLİ GÜVENLİ KULLANIMI SEMİNERİ - (F.No:2014480230 F.Türü:Seminer (Serbest) - Katılım Türü:Kursiyer)
18/06/2012-22/06/2012	Temel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Gelişim Eğitimi Semineri - (F.No:2012480279 F.Türü:Seminer (Serbest) - Katılım Türü:Kursiyer)
08/06/2011-10/06/2011	Çoklu Zeka Kuramı Semineri - (F.No:2011480221 F.Türü:Seminer (Serbest) - Katılım Türü:Kursiyer)
30/05/2011-03/06/2011	Aktif Öğrenme Yöntemleri Semineri - (F.No:2011480214 F.Türü:Seminer (Serbest) - Katılım Türü:Kursiyer)
23/02/2009-15/05/2009	İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama Kursu (Sertifika Programı) - (F.No:2009001097 F.Türü:Kurs - Katılım Türü:Kursiyer)
24/01/2009-08/02/2009	TEMEL VE HAZIRLAYICI EĞİTİM SEMİNERİ - (F.No:2009480187 F.Türü:Kurs - Katılım Türü:Kursiyer)

ALDIĞI ÖDÜLLER

21/07/2014	Başarı Belgesi - (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık - Veren Makam: İlçe Millî Eğitim Müdürü)
17/01/2022	Başarı Belgesi - (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık - Veren Makam: Bakanlık)
01/06/2022	Başarı Belgesi - (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık - Veren Makam: Bakanlık)
01/08/2022	Üstün Başarı Belgesi - (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık - Veren Makam: Kaymakamlık)
21/08/2024	Ödül - (Veriliş Nedeni: Çalışkanlık - Veren Makam: Valilik)

SANATSAL YETERLİLİKLER

Müzik Temel Müzik ve Gitar Eğitmeni (ISBN No: - Ödül/Derece:)

SPORTİF YETENEKLER

Dağcılık Lisanslı Sporcu (Lisans Tarihi:29.06.2020)

Ek 2. Etik Kurul Kararı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU - 1
KARARI

Protokol No : 240118	Karar No : 120
Araştırma Yürütücüsü	Yüksek Lisans Öğrencisi ADEM ÖZALTIĞ
Kurumu / Birimi	MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ / EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
Araştırmanın Başlığı	Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi Ve Eğitim-Öğretimde Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Hizmet İçi Eğitim: Bir Program Tasarısı Önerisi Investigation Of Teachers' Artificial Intelligence Awareness Levels And In-Service Training On The Use Of Artificial Intelligence In Education: A Program Design Proposal
Başvuru Formunun Etik Kurula Geldiği Tarih	07.10.2024
Başvuru Formunun Etik Kurulda İncelendiği Tarih	15.10.2024
Karar Tarihi	04.11.2024

KARAR : UYGUNDUR

AÇIKLAMA : Beyan edilen veri formlarının dışına çıkılmaması şartıyla araştırmanın uygulanabilirliği konusunda bilimsel araştırmalar etiği açısından bir sakınca yoktur.

[Redacted Signature]
Başkan

[Redacted Signature]
Üye

[Redacted Signature]
Üye

Ek 4. Ölçek Kullanma İzinleri

19.09.2024 22:21

Posta - Adem Özalıtıđ - Outlook

Ynt: Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Ölçeđi İin Kullanım İzni

Kimden Ergun AKGUN

Tarih 19.09.2024 Per 14:33

Kime Adem Özalıtıđ

Adem Hocam Merhaba,

Ölçeđi arařtırmanızda kullanabilirsiniz. Ek bilgiye ihtiyacınız olursa TOAD web sayfasından ölçeđi bulabilirsiniz.

	Müdür	
	Uzaktan Eđitim Merkezi	
	Sürekli Eđitim Merkezi	
	Bahçeşehir Üniversitesi	
	m: [REDACTED] 7	
website: [REDACTED]		
email: [REDACTED]		
p: +90 312 331 57 04		

Kimden: Adem Özalıtıđ <[REDACTED]>

Tarih: Salı, 17 Eylül 2024 13:27

Kime: [REDACTED], Ergun AKGUN <[REDACTED]>, Ergun AKGUN <[REDACTED]>

Konu: Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Ölçeđi İin Kullanım İzni

[REDACTED] adresinden ok sık e-posta almıyorsunuz. [Bunun neden önemli olduđunu öğrenin](#)

Sayın Ergün AKGÜN

Ek 5. Onam Formu

BİLGİLENDİRİLMİŞ OLUR FORMU

(Onam formu, 1 ile bilgilendirme formları ayrıştılarak ayrı ayrı tanıtılmıştır)

Onam Formu
(GİRİŞİMSİZ OLMAYAN ÇALIŞMALAR İÇİN)
(Aşağıda yer alan kısmı Veri Toplama Formunun başına yerleştiriniz)
(Bu form, araştırmacıları bir taslak olarak sunmuştur. Araştırmamızın yapısına, içerğine ve yöntemine göre bu formu yeniden tasarlayabilmiz.)

"Öğretmenlerin Yapay Zeka Türündeki Düzeylerinin İncelenmesi ve Eğitim-Öğretimde Yapay Zeka Kullanımı İlişkin Değer İçerikli Bir Program Tasarısı Üzerine" adlı çalışma Adem ÖZALTIĞ tarafından gerçekleştirilecektir. Araştırma, yapay zekanın eğitimdeki potansiyel rolüne odaklanmakta; öğretmenlerin bu teknolojiye yönelik bilgi düzeylerini, farkındalıklarını ve tutumlarını incelemeyi, bunlarla birlikte öğretmenler için eğitim-öğretimde yapay zeka kullanımına ilişkin bir program tasarısı önerilmesi amacıyla planlanmıştır. Bu araştırmayı kabul etmek gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmaya katılmayı kabul ettikten sonra veri toplama formunu doldurmayı başlamak üzere istemediğiniz takdirde çalışmaya katılmaktan vazgeçebilirsiniz. Formu eksiksiz doldurup araştırmacıya vermiş olmanız/göndermeniz çalışmaya katılma konusundaki gönüllü olduğunuz anlamına gelmektedir.

Sizden elde edilen tüm bu bilgiler bilimsel bir araştırmada kullanılacaktır. Araştırma sonuçları kimlik belirtmek herhangi bir isim ya da işaret içermeyecektir. Bu araştırmada sizinle ilgili tutulan tüm kayıtlar gizli tutulacaktır.

Bu nedenle soruların tümüne doğru ve eksiksiz yanıt vermeniz büyük önem taşımaktadır. Çalışmada kullanılacak ölçek 51 sorudan oluşmaktadır. Ölçeği tamamlamak yaklaşık 15 dk. zamanınızı alacaktır. Bununla birlikte "Kişisel Bilgi Formu" ise 9 sorudan oluşup, formu doldurmak yaklaşık 5 dk. zamanınızı alacaktır. Çalışma ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda aşağıda iletişim bilgilerimi yer alan sütunu araştırmacı Adem ÖZALTIĞ ile iletişime geçebilirsiniz.

Çalışmamız için zaman ayırarak bilim dünyasına verdığınız katkı için teşekkürler...

Sorumlu Araştırmacımu
Unvanı, Adı Soyadı: Yüksek Lisans Öğrencisi Adem ÖZALTIĞ
Telefon Numarası: [REDACTED]
Mail: [REDACTED]

Kabulünüz için teşekkür ederiz.

Ek 6. Öğretmenlerin Yapay Zeka Farkındalık Düzeyi Ölçeği

ÖĞRETMENLERİN YAPAY ZEKA FARKINDALIK DÜZEYİ ÖLÇEĞİ		Kesinlikle katılmıyorum	Katılmıyorum	Kararsızım	Katılıyorum	Kesinlikle katılıyorum
1	Makine öğrenimi sayesinde kendi kendine öğrenen akıllı uygulamaları geliştirmek oldukça kolaylaşmıştır.					
2	Derin sinir ağları yazılım dünyasında beynin ve sinir sisteminin işlevini taklit etmek için geliştirilmiştir.					
3	Makinelere ve programlara, yüksek miktarda veri kullanarak makine öğrenimi veya derin sinir ağları yöntemleriyle anlama ve problem çözme yetenekleri verilir.					
4	Yapay zeka teknolojileri, veriyi işleyerek bundan anlamlar ve öneriler çıkarır.					
5	Makine öğrenimi bilgisayar destekli istatistikle alakalıdır.					
6	Dünyada yaygın olarak kullanılan yapay zekaya dayalı kişisel asistan uygulamalarını tanyorum.					
7	Veri, yüzölçümün yeni hammaddesidir.					
8	Makine öğrenimiyle yazılan bir programın algoritması zamanla değişir ve gelişir.					
9	Bulut teknolojileri veri depolamada kullanılır.					
10	Makine öğrenimi, yeni verileri eskilerle karşılaştırıp aralarındaki benzerlik ve farklılıkları (örüntüleri) bulabilen sistemlerdir.					
11	Yapay zeka sistemler otonom öğrenme gerçekleştirebilir.					
12	Yapay zeka sistemleri öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarına göre özel olarak planlanmış interaktif eğitim deneyimleri sunmakta kullanılır					
13	Yapay zekada başarılı olmak için büyük veri setine ihtiyaç vardır.					
14	Yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesinde, yine yapay zeka sistemleri kullanılır.					
15	Özgür irade insanlarda olup makinelerde olmayan bir şeydir.					
16	Yapay zekalı akıllı ürünlerin kullanımı, veri toplamayı da beraberinde getirir.					
17	Yapay zeka sayesinde öğrencilerin kişisel ihtiyaçlarını daha iyi öğrenebiliriz.					
18	Yapay zeka teknolojileri sayesinde, en iyi kalitede eğitimi tüm dünyadaki çocuklara kişiselleştirilmiş bir biçimde verebilmek mümkündür.					
19	Yapay zeka sistemleri, eğitimde hata yapma riskini azaltır.					
20	Yapay zeka sistemleri öğrencilerin kişiliklerini, güçlü ve güçsüz oldukları alanları iyi saptar.					
21	Veriye dayalı karar verme yeteneği sayesinde robot öğretmenler eğitimde etkin rol alır.					
22	Yapay zeka sistemleriyle, özel ders programları oluşturulabilecek ve çok başarılı bireylere dönüştürülebilir.					
23	Yapay zeka teknolojileri, öğrenmeyi ve kariyerler arasında geçişliliği kolaylaştıracaktır.					
24	Yapay zeka inovasyonu tetikler.					
25	Gelişen yapay zeka sistemleriyle birlikte, öğretmenin rolü çocuklara sadece bilgi vermek olmayacaktır.					
26	Yapay zeka sayesinde kas gücüne, matematiksel hesaplamalara ve veri analizine dayalı işler robotlara bırakılacaktır.					
27	Derslerde yapay zeka kullanımıyla, sınıf içi problemler çözümler					
28	Endüstri 4.0 senaryolarının hepsinin genelinde yapay zeka teknolojileri vardır.					
29	Yapay zeka gelişimi sayesinde, sanal kişisel asistanlar yaygınlaşacak ve günlük deneyimlerimizi zenginleştirecektir.					
30	Derslerde yapay zeka kullanmak verimliliği artırır.					
31	Derin öğrenmeyle, makine öğrenme arasındaki farkı bilirim.					
32	Bazı yapay zeka sistemleri, duygusal reaksiyon ölçer					
33	Genel kültür düzeyinde yapay zekanın ne olduğunu anlatırım					
34	Yapay zeka insan hayatını kırtarır					
35	Doğal dil işleme kütüphanelerine yapılan yatırım, yapay zekaya katkıda bulunur.					
36	Yapay zekanın varlığı, yeni duruma uyumlanabilme zorunluluğu ile mümkündür.					
37	Eğitimde yapay zeka ile ilgili gelişmeleri takip ederim.					
38	Doğal dil işleme yapay zekanın gelişimi için temel bileşenlerdendir.					
39	Yapay zeka sistemleri için "algoritmik sorumluluk" hukuki hale getirilmelidir.					
40	Yapay zeka eğitimi bireyselleştirir.					
41	Yapay zeka; doğal sistemlerin yapabildiği her bilişsel etkinliği yapay sistemlerle daha yüksek başarımlı düzeylerde nasıl yaptırabileceğimizi inceleyen bilim dalıdır.					
42	Yapay zeka çalışmaları "Makineler düşünebilir mi?" sorusunu ele alarak başlamıştır.					
43	Yapay zeka tanımını bilirim.					
44	Yapay zeka, kullanıldığı alanların bazılarında gelmiş geçmiş en zeki insandan daha üstün bir performans sergilerken bazı alanlarda ise erişkin bir bireyin zekasına yetişmemektedir.					
45	Yapay öğrenme yönteminin en büyük ihtiyacı, veridir.					
46	Yapay zeka insanlık tarihinin en büyük mühendislik projesidir.					
47	Yapay zeka sistemleri, savunma sanayisinde Soğuk Savaş sırasında kullanılmıştır.					
48	Yapay zeka sebebiyle birçok meslek yok olacaktır.					
49	Doğal dilde iletişim kurabilen yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, yapay zeka araştırmacılarının en çok uğraştığı alanlardan biridir.					
50	Günümüzde sınıflandırma içeren birçok karar, yapay öğrenme ürünü algoritmalara bırakılmaktadır					
51	İnsanın nasıl davranacağını, önceden tahmin eden yapay zeka sistemleri vardır.					

Ek 7. Kişisel Bilgi ve Yazılı Görüş Formu

<p>1. Branşınız?</p> <p>2. Cinsiyetiniz?</p> <p>3. Kıdeminiz?</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 yıl – 10 yıl arası • 11 yıl – 20 yıl arası • 21 yıl – 30 yıl arası • 31 yıl – 40 yıl arası • 41 yıl ve daha fazla <p>4. Görev yeri?</p> <p>Kentsel ()</p> <p>Yarı kentsel ()</p> <p>Kırsal ()</p> <p>5. Yaşınız?</p>	<p>6. Eğitim durumunuz?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ön Lisans • Lisans • Yüksek Lisans ve Doktora <p>7. Görev yaptığınız eğitim kademesi veya okul türü?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okul Öncesi • İlkokul • Ortaokul • Lise • Yaygın Eğitim Kurumları * Diğer <p>8. Görev yaptığınız okul?</p> <p>Kamu () Özel ()</p>
--	--

9) Yapay zeka teknolojileri üzerine planlanan hizmet içi eğitim programı kapsamında, öğretim yöntemlerinizi geliştirecek ve mesleki becerilerinizi arttıracak hangi konuların işlenmesini istersiniz? Ayrıca, bu programın içeriğinde yer almasını beklediğiniz uygulamalı çalışmalar, örnek olay incelemeleri ya da teknoloji entegrasyonu üzerine atölye çalışmaları nelerdir? Programın size sağlayabileceği en büyük fayda nedir ve bu eğitimin profesyonel gelişiminize nasıl bir katkı sunmasını beklersiniz? Önerileriniz doğrultusunda programın şekillendirilmesine dair görüşleriniz nelerdir? Yapay zekanın eğitim-öğretim süreçlerinde kullanımı konusunda bir eğitim tasarlasanız, hangi öğeleri/bileşenleri mutlaka ele alırdınız? Bunları kazanım, konu örüntüsü / öğrenme alanı, öğrenme etkinlikleri / yöntem-teknikler, ölçme-değerlendirme gibi bileşenler çerçevesinde oluşturunuz.

- Eğitimde yapay zeka kullanımının öğretim süreçlerine nasıl katkı sağlayabileceğini düşünüyorsunuz?
- Yapay zeka tabanlı araçları sınıf içi uygulamalarınızda kullanıyor musunuz? Eğer kullanıyorsanız, hangi tür yapay zeka araçlarını tercih ettiğinizi belirtebilir misiniz?
- Eğitimde yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak herhangi bir öğretim materyali veya içerik geliştirdiniz mi? Geliştirdiyeniz, bu materyalleri açıklayabilir misiniz?
- Yapay zekanın öğretim süreçlerine entegrasyonunda karşılaştığınız güçlükler neler? Bu alanda zorlandığınız konular oldu mu?
- Yapay zeka teknolojilerinin eğitimdeki kullanımıyla ilgili size yönelik bir hizmet içi eğitim programı düzenlenmesini ister miydiniz? Eğer evet ise, hangi alanlarda destek almak sizin için faydalı olurdu?
- Eğitim-öğretimde yapay zeka teknolojilerinin daha etkili kullanılabilmesi adına önerileriniz veya eklemek istedikleriniz var mı?

Ek 8. Tez Önerisi Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

T.C.
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
YÖNETİM KURULU KARAR SURETİ

Toplantı Tarihi: 20.11.2024

Toplantı Sayısı: 504

KARAR 4- Enstitümüz tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin tez öneri konuları görüşüldü.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

Aşağıda Anabilim Dalı/Bilim Dalı belirtilen tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin tez önerilerinin "Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 23/4. maddesi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Adı Soyadı	Tez ismi
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı/ Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı	
[Redacted]	[Redacted]
Adem OZALTIG	Öğretmenlerin Yapay Zekâ Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi ve Eğitim-Öğretimde Yapay Zekâ Kullanımına İlişkin Hizmet İçi Eğitim: Bir Program Tasarısı Önerisi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı/ Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı	
[Redacted]	[Redacted]

ASLI GİBİDİR
20.11.2024

[Redacted]
Enstitü Sekreter V.

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: UZEFL3-1BUB2B

Belge Doğrulama Adresi: <https://ebds.mu.edu.tr>

Belge Kayıt No: B-842654

